

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Migranten- und Flüchtlingsfamilien
im Schweizer Schulsystem –
Gelingensbedingungen für die
Zusammenarbeit mit Migrantenmüttern in der
Anfangsphase**

Eingereicht von: Patrizia Lo Faso & Angela Stefani

Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini Steinemann

Datum der Abgabe: 10. Dezember 2017

Abstract

2016 wurden in der Schweiz rund 27'000 Asylgesuche gestellt. Zu den wichtigsten Nationen von Asylsuchenden gehören Afghanistan, Sri Lanka und Syrien. Lehrpersonen kommen vermehrt in Kontakt mit Kindern mit Migrationshintergrund und ihren Familien. Ihnen fehlt jedoch oft das Hintergrundwissen über die Kultur und Migration dieser Menschen. In dieser Arbeit wird deshalb aufgezeigt, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit die Zusammenarbeit von Eltern mit Migrationshintergrund und Lehrpersonen in der Anfangszeit gelingen kann. Mittels qualitativ ausgewerteter Interviews wurde die Sichtweise von Migrantenmüttern erhoben. Die Ergebnisse der Befragungen werden in dieser Arbeit dargestellt. Zuletzt werden Empfehlungen für die Schule abgegeben. Beispielsweise wird empfohlen, dass die Lehrpersonen auf die Migrantenmütter offen zugehen und sie zu einer aktiven Teilnahme einladen sollen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
1.1	Persönlicher Bezug	8
1.2	Heilpädagogische Relevanz	8
1.3	Fragestellung	9
1.4	Aufbau der Arbeit	9
2	Migration und Flucht	11
2.1	Bedeutung von Migration und Flucht	11
2.2	Ursachen von Migration und Flucht	12
2.3	Phasen der Migration	12
2.4	Bewältigung der Migration	14
2.4.1	Tradition und Veränderung in der Familie	14
2.4.2	Psychosoziale Belastungen.....	15
2.5	Asyl und Migration in der Schweiz	15
3	Kontext	18
3.1	Syrien	18
3.1.1	Geschichte.....	18
3.1.2	Aktuelle Lebens- und Wirtschaftslage	20
3.1.3	Bevölkerung	20
3.1.4	Kultur	21
3.2	Sri Lanka	22
3.2.1	Geschichte	23
3.2.2	Aktuelle Lebens- und Wirtschaftslage	24
3.2.3	Bevölkerung.....	25
3.2.4	Kultur	25
3.3	Afghanistan	26
3.3.1	Geschichte.....	27
3.3.2	Aktuelle Lebens- und Wirtschaftssituation	28
3.3.3	Bevölkerung.....	29
3.3.4	Kultur	29
3.4	Bildung und Schule	31
3.4.1	Recht auf Bildung und Schule	31
3.4.2	Bildungssystem Schweiz	31
3.4.3	Bildungssystem im Kanton Appenzell Ausserrhoden.....	34

3.4.4	Bildungssystem im Kanton St. Gallen	35
3.4.5	Bildungssystem in Afghanistan.....	35
3.4.6	Bildungssystem in Sri Lanka	38
3.4.7	Bildungssystem in Syrien	39
4	Schule und Migration	42
4.1	Integration von Kindern mit Migrationshintergrund in der Volksschule	42
4.2	Schulerfolg von Kindern mit Migrationshintergrund	43
5	Schule und Eltern.....	44
5.1	Funktionen der Zusammenarbeit.....	44
5.1.1	Umsetzungsfelder der Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund	45
5.1.2	Probleme bei der Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund	46
5.2	The Go-between: Kinder mit Migrationshintergrund als Grenzgänger.....	47
5.3	Mütter mit Migrationshintergrund.....	47
5.3.1	Gründe für die Zusammenarbeit mit Müttern mit Migrationshintergrund.....	47
5.3.2	Lebenssituation der Mütter mit Migrationshintergrund im Gastland.....	48
5.3.3	Zusammenarbeit mit Müttern mit Migrationshintergrund.....	49
5.4	Interkulturelle Kompetenzen	49
5.4.1	Kultur	50
5.4.2	Interkulturalität	50
5.4.3	Interkulturelle Kommunikation und Sprache.....	51
5.4.4	Interkulturelles Verstehen	53
5.4.5	Kulturschock	53
5.4.6	Interkulturelles Dolmetschen	54
6	Methodisches Vorgehen	55
6.1	Experteninterview.....	55
6.1.1	Experten	55
6.1.2	Kontaktaufnahme.....	56
6.1.3	Interviewleitfaden.....	57
6.1.4	Interviewsetting.....	58
6.1.5	Transkription	59
6.2	Auswertung anhand der Grounded Theory	59
6.2.1	Auswertungsverfahren.....	59
6.2.2	Theoretische Sensibilität	60
6.2.3	Theoretisches Sampling	60
6.2.4	Hilfsmittel	61

7	Darstellung der Interviews.....	62
7.1	Frau H.	62
7.1.1	Schule im Heimatland.....	62
7.1.2	Migration und Flucht	64
7.1.3	Schule in der Schweiz	65
7.1.4	Interpretationen.....	66
7.2	Frau Ha.	67
7.2.1	Schule im Heimatland.....	68
7.2.2	Migration und Flucht	70
7.2.3	Schule in der Schweiz	70
7.2.4	Interpretationen.....	72
7.3	Frau A.	73
7.3.1	Schule im Heimatland.....	73
7.3.2	Migration und Flucht	75
7.3.3	Schule in der Schweiz	75
7.3.4	Interpretationen.....	77
7.4	Frau T.....	79
7.4.1	Schule im Heimatland.....	79
7.4.2	Migration und Flucht	82
7.4.3	Schule in der Schweiz	82
7.4.4	Interpretationen.....	84
7.5	Frau S.....	85
7.5.1	Schule im Heimatland.....	85
7.5.2	Migration und Flucht	87
7.5.3	Schule in der Schweiz	88
7.5.4	Interpretationen.....	89
7.6	Frau C.	90
7.6.1	Schule im Heimatland.....	91
7.6.2	Migration und Flucht	93
7.6.3	Schule in der Schweiz	93
7.6.4	Interpretationen.....	95
7.7	Frau N.	96
7.7.1	Schule im Heimatland.....	97
7.7.2	Migration und Flucht	98
7.7.3	Schule in der Schweiz	98
7.7.4	Interpretationen.....	100
7.8	Frau M.....	102

7.8.1	Schule im Heimatland.....	102
7.8.2	Migration und Flucht	103
7.8.3	Schule in der Schweiz	104
7.8.4	Interpretationen.....	106
8	Diskussion	108
8.1	Lern- und Berufsbiographie	108
8.2	Migration und Flucht	109
8.3	Rolle und Lebenssituation der Migrantenfrauen in der Schweiz	111
8.4	Psychosoziale Belastung	112
8.5	Migrationskinder im Schweizer Schulsystem	112
8.6	Schulsystem Herkunftsländer vs. Schulsystem Schweiz	113
8.7	Interkulturelle Kompetenzen und Sprache	114
8.8	Zusammenarbeit mit Migrantenmüttern.....	115
9	Schlussfolgerungen	118
9.1	Erkenntnisse und Empfehlungen	118
10	Reflexion und Dank.....	124
	Tabellenverzeichnis.....	126
	Abbildungsverzeichnis.....	126
	Literaturverzeichnis	127

1 EINLEITUNG

Seit einigen Jahren erreichen uns durch die Medien fast täglich Meldungen von Menschen auf der Flucht. Die Bilder von zerbombten Städten, überfüllten Gummibooten und ärmlichen Flüchtlingslagern haben sich tief in unser Gedächtnis eingebrannt und lassen uns nicht mehr los. Die Flüchtlingssituation in Europa hat sich durch die Zuwanderung der vielen Menschen verändert. Eine Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft entstand in der Bevölkerung, aber auch Ablehnung bis hin zu Übergriffen auf Migrantinnen und Migranten sind zu beklagen. Vorurteile und Ängste gegenüber Flüchtenden und Asylsuchenden beeinflussen auch die politischen Entscheidungen und wirken sich somit auf verschiedene Gesellschaftsbereiche aus. Politische Beschlüsse haben Einfluss auf das Zusammenleben, die Integration und nicht zuletzt auf das Bildungswesen. In der Volksschule kann das negative Folgen haben. Diese zeigen sich beispielsweise in den grösser werdenden Schulklassen und der zunehmenden Heterogenität. Ohne zusätzliche Unterstützung durch Fachlehrkräfte können Klassenlehrpersonen gegenüber den Lernenden immer weniger auf die individuellen Bedürfnisse eingehen. Bei diesen Entscheidungen wird wenig Rücksicht auf die schulischen Rahmenbedingungen genommen und die Lehrpersonen werden im Umgang mit Integration oftmals alleine gelassen. Die Schule versucht diese Aufgabe, alle in der Schweiz lebenden fremdsprachigen Kinder in die öffentliche Schule zu integrieren, umzusetzen. Die Lehrpersonen sind bemüht Schulerfolge von Migrantenkindern zu ermöglichen. Ohne finanzielle und politische Unterstützung durch die Gesellschaft stellt dies jedoch eine Herausforderung für die Schule dar. Diese Ausgangslage kann zu Überforderung der Lehrkräfte führen. Für das Gelingen der Integration wird zum einen dem Schulerfolg der Migrantenkinder und zum anderen der Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund eine besondere Bedeutung beigemessen. Im Rahmen von Interviews mit Müttern mit Migrationshintergrund sind wir der Frage nachgegangen, unter welchen Bedingungen die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Migranteneltern gelingen kann.

„Der Begriff des Flüchtlings verdeckt die Tatsache, dass es sich bei jedem Migranten um einen Menschen mit eigener Geschichte, mit eigenem Herkunftsland und eigenem kulturellen Hintergrund handelt“ (Stumberger, 2016, S. 9). Vor dem Hintergrund dieser Feststellung war es uns ein grosses Anliegen die Menschen mit ihren Lebensgeschichten persönlich kennenzulernen und dafür ein besseres Verständnis für ihr Handeln zu entwickeln. Gleichzeitig galt es, die Anliegen der Lehrpersonen zu hören, um ihre Sorgen im Umgang mit Migranteneltern zu verstehen. Daraus hat sich eine Liste von Empfehlungen für die Schule ergeben, welche sich am Ende dieser Arbeit finden lässt.

Unsere Arbeit soll helfen die Situation von Menschen mit Migrationshintergrund in der Schweiz besser kennenzulernen und zu verstehen. Dabei gilt es ein übergeordnetes Verständnis zu fördern, damit Vorurteile abgebaut und Sensibilität für andere Kulturen entwickelt werden können.

1.1 Persönlicher Bezug

In unserer aktuellen Schulsituation, die stark von Integrationsfragen geprägt wird, stellen wir in unserer Tätigkeit als Schulische Heilpädagoginnen vermehrt fest, dass die Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund eine grosse Herausforderung darstellt. Besonders die Anfangsphase mit Migranteltern ist sehr anspruchsvoll, da Unwissen, sprachliche Barrieren und Berührungängste mit dem Schweizer Schulsystem die Situation zusätzlich erschweren. Bei der Lehrerschaft beobachten wir, dass das nötige Know-how in der Interaktion mit Migranteltern sowie eine mögliche Handreichung dazu fehlen. Auf Seiten der Eltern kann bei fehlendem Wissen zum Schweizer Schulsystem der Eindruck entstehen, dass sie an der Schule bzw. an schulischen Belangen nicht interessiert sind. Durch diese Ausgangslage wird die Verständigung zusätzlich erschwert und es können auf beiden Seiten Missverständnisse entstehen. Dieser Umstand führt uns zur Frage, wie man diese Nahtstelle optimieren und/oder durch präventive Massnahmen eine Verbesserung der Verständigung und der Zusammenarbeit herbeigeführt werden kann. Die gewonnenen Erkenntnisse erlauben es uns, Empfehlungen für die Lehrerschaft und das ganze Bildungssystem zur Frage zu entwickeln, unter welchen Bedingungen die Anfangsphase der Interaktion zwischen Lehrpersonen und Migranteltern besser gelingen kann.

In dieser Arbeit setzen wir uns mit den drei Herkunftsländern Syrien, Sri Lanka und Afghanistan auseinander. Wir entschieden uns für diese drei Länder, weil im letzten Halbjahr hauptsächlich Kinder mit dieser Staatsangehörigkeit in unsere Schulgemeinden im Kanton St. Gallen und Appenzell Auser rhoden eintraten.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund¹ in der Schweiz ist in den letzten Jahren stetig gewachsen (vgl. BFS, 03.11.2017.). So verzeichnet jede dritte Person² in der Schweiz ausländische Wurzeln und einen Migrationshintergrund (vgl. BFS, 2016). Als Folge dieser Entwicklung setzen sich Schweizer Schulklassen zunehmend aus kulturell heterogener Schülerschaft zusammen (vgl. Rüesch, 1999, S. 11). Dabei zeigt sich, dass viele Kinder mit Migrationshintergrund mit den Anforderungen der Schule überfordert sind und scheitern (vgl. ebd.). Durch die soziale Ungleichheit im Bildungswesen kommt es zu einer kulturellen Chancenungleichheit für Migrantenkinder. Des Weiteren wird durch das schulische Scheitern von Immigrantenkindern die Gesellschaft in ihrer Integrationsfähigkeit auf den Prüfstand gestellt. Mit der gegenwärtigen Bevölkerungsentwicklung steht die Schule vor neuen und in ihrer Tragweite bislang unbekanntem Aufgaben (vgl. ebd., S. 12). „Sie verlangt nach ungewöhnlichen, meist noch nicht begangenen Wegen der Problemlösung und Innovation“ (ebd.).

„Die Integration von Lernenden mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf im derzeitigen Schulsystem bewegt sich in unterschiedlich grossen und herausfordernden Spannungsfeldern“ (Steppacher, 2014, S. 4). Dabei besteht die Aufgabe der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen

¹ Zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund gehören Personen ausländischer Staatsangehörigkeit und eingebürgerte Schweizerinnen und Schweizer (vgl. BFS, 03.11.2017.).

² Die Aussage gilt ab dem 15. Lebensjahr, da der Migrationsstatus von Kindern unter 15 Jahren sich anhand der im BFS verfügbaren Daten nicht bestimmen lässt (vgl. BFS, 2016).

darin für eine angemessene Förderung aller Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf zu sorgen (vgl. ebd.). Da der Problembereich Schulversagen von Immigrantenkinder einen aktuellen Status hat, macht es sich die Schulische Heilpädagogik zur Aufgabe, das soziale System Schule und sein Umfeld schulisch zu unterstützen. Dabei wird von der Schulischen Heilpädagogik systematische Zukunftsarbeit geleistet (vgl. Jung-Fehlmann, 1998, S. 43). Damit Schulerfolge für Migrantenkinder möglich werden, müssen auch Schule und Familie miteinander in Verbindung gebracht werden. Dabei übernehmen interkulturell kompetente Fachpersonen wie schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eine wichtige Rolle, welche an der Nahtstelle von Familie und Schule denken und handeln. Bei der Gestaltung von Übergängen ermöglichen sie massgeschneiderte Brücken zwischen Schule und Familie, welche Spannungen regulieren und Konflikteskalationen vorbeugen (vgl. Lanfranchi, 2013, S. 5). Wie empirische Untersuchungen belegen, kann nur durch eine gute und wirksame Zusammenarbeit mit Eltern das schulische Lernen der Kinder gefördert werden (vgl. Rüesch, 1999, S. 93). Dementsprechend muss nach Lanfranchi (2013) die Zusammenarbeit mit allen Eltern ein integraler Bestandteil der heutigen Schule werden (vgl. S. 5).

Abschliessend kann gesagt werden, dass die heilpädagogische Relevanz in der heutigen multikulturellen Schule immer mehr an Bedeutung gewinnt. Im Umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund braucht es aus eigener Erfahrung einerseits Sensibilität, aber auch interkulturelle Kompetenzen, um eine gute Schulausgangslage zum Wohle des Kindes zu schaffen.

1.3 Fragestellung

Da bei den Lehrkräften oft eine grosse Unsicherheit im Umgang mit Eltern mit Migrationshintergrund zu spüren und für Migranten- und Flüchtlingsfamilien das Schweizer Schulsystem neu ist, stellt sich die Frage, welches Wissen und welche Kompetenzen für eine gelingende Zusammenarbeit nötig sind.

Daraus ergibt sich folgende Fragestellung:

Was sind die Gelingensbedingungen für die Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund in der Anfangsphase im Schweizer Schulsystem?

Untergeordnete Frage:

Welche Rolle spielen die Migrantinnenmütter in der Zusammenarbeit mit der Schule?

1.4 Aufbau der Arbeit

Das Kapitel 2 befasst sich mit den **theoretischen Grundlagen zu Migration und Flucht**. Dabei werden die Begriffe Migration und Flucht definiert, ein Phasenmodell der Migration vorgestellt sowie die Ursachen und Bewältigung von Migration aufgezeigt. In Kapitel 3 wird der **Kontext** der drei Länder **Syrien, Sri Lanka und Afghanistan** beleuchtet. Dazu erfolgen Hinweise zu den Themen Geografie, Geschichte, aktuelle Lebens- und Wirtschaftslage, Bevölkerung und Kultur sowie zum Bildungssystem des jeweiligen Landes. Zusätzlich werden das Schulsystem in der Schweiz und die Eigenheiten in den

Kantonen Appenzell Ausserrhoden und St. Gallen beschrieben. Kapitel 4 setzt sich mit der Theorie zu **Migration und Schule** auseinander und welchen Einfluss die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund in der Volksschule auf deren Schulerfolg hat. In Kapitel 5 werden die Funktionen der Zusammenarbeit zwischen **Eltern und Schule** erklärt. Dazu werden die Funktionen der Zusammenarbeit, im Besonderen die Rolle der Mütter mit Migrationshintergrund, und die interkulturellen Kompetenzen der Lehrpersonen aufgezeigt. Das **methodische Vorgehen** der **Datenerhebung** und das **Auswertungsverfahren** werden in Kapitel 6 vorgestellt. Kapitel 7 stellt die durchgeführten **Interviews** mit Aussagen der Befragten sowie erste Interpretationen zu den Äusserungen dar. Anschliessend werden in Kapitel 8 die Daten aus der Literatur mit den Interviews verglichen und diskutiert. Dazu werden die **Hauptthemen** aus den Interviews beleuchtet. In Kapitel 9 erfolgt die **Schlussfolgerung**. Dabei werden die Fragestellung beantwortet, die Haupteckkenntnisse zusammengefasst und Empfehlungen für Fach- und Lehrpersonen zusammengestellt. Kapitel 10 dient der **Reflexion** der Arbeit, einem Ausblick auf weitere Untersuchungen zu diesem Thema und dem **Dank**.

2 MIGRATION UND FLUCHT

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen zu Migration und Flucht aufgezeigt. Dabei werden die wichtigsten Begriffe definiert, ein Phasenmodell der Migration vorgestellt, sowie die Ursachen und Bewältigung von Migration aufgezeigt. Anschliessend erfolgt ein Überblick über die aktuellen Zahlen und Fakten zu Asyl und Migration in der Schweiz und welche Auswirkungen diese auf die Kantone Appenzell Ausserrhoden und St. Gallen haben.

2.1 Bedeutung von Migration und Flucht

Der Begriff **Migration** hat seine Herkunft in der lateinischen Sprache (migratio = (Aus)wanderung) und wird gemäss Duden in der Soziologie für Abwanderung in ein anderes Land, in eine andere Gegend oder in einen anderen Ort verwendet (vgl. Duden, 2017a). Auch Nuscheler (1995) verwendet in seiner Definition von Migration den Begriff Wanderung:

Der Begriff der Migration umfasst alle Wanderungsbewegungen: die interne Landflucht, grenzüberschreitende Wanderungen aus verschiedenen Motiven, die freiwillige Abwanderung oder Vertreibung durch Kriege oder Diktatoren, die durch Arbeitsverträge regulierte Arbeitsmigration und die ‚wilde‘ oder illegale Suche nach Arbeit jenseits der Grenzen des eigenen Staates. (Nuscheler, 1995, S. 27)

Einen Schritt weiter geht Santel (1995), indem er zwischen der innerstaatlichen und der internationalen Wanderung unterscheidet (vgl. S 21). Er beschreibt, dass zwar beide Formen lokale Veränderungen auslösen, eine internationale Migration jedoch einen politisch-administrativen Prozess darstellt, bei welchem sich der Status des Migranten vom In- zum Ausländer verändert (vgl. ebd.). Das Schweizer Bundesamt für Migration (BFM, 2012) definiert im Vergleich dazu die Migration als einen Wechsel von der gewohnten Umgebung in eine fremde, neue Welt. Meist wird dieser Wechsel durch politische, soziale und wirtschaftliche Umstände bestimmt (vgl. S. 3). In der Literatur lässt sich Migration auch als Prozess finden. Radice von Wogau (2004) versteht Migration als Gestaltung kultureller Übergänge (vgl. S. 46). Die Autorin beschreibt sie als „...eine Erfahrung, in der sich ein Individuum oder eine Familie auf eine Reise durch viele Phasen und soziale Systeme begibt und sich eine neue Heimat schafft“ (ebd.).

Der Begriff **Flucht** bedeutet „das unerlaubte und heimliche Verlassen eines Landes, Ortes“ (Duden, 2017b). Migrationstheorien gehen davon aus, dass die Flucht auch ein Migrationsvorgang ist, wobei der Flüchtige vor etwas flieht (vgl. Nuscheler, 1995, S. 39). Eine Person wird laut UNHCR³ als Flüchtling anerkannt, wenn sie „...sich aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich ausserhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will“ (UNHCR, n.d.). Laut Nuscheler (1995) haben juristisch anerkannte Flüchtlinge Anspruch auf internationale Hilfe (vgl. S. 28).

³ UNHCR ist die Abkürzung für *United Nations High Commissioner for Refugees*. Das Hochkommissariat der Vereinten Nationen für Flüchtlinge dient dem internationalen Flüchtlingsschutz.

2.2 Ursachen von Migration und Flucht

Bei den Ursachen von Migration unterscheidet Nuscheler (1995) zwischen Schub- und Sogfaktoren (vgl. S. 32). Anhand des Grades des Zwanges nimmt er eine Unterscheidung vor, welche gemäss Nuscheler unterschiedliche objektive und subjektive Ursachen haben kann. Jeder Entscheid für eine Migration beinhaltet eine Bereitschaft zum Risiko. Diese Bereitschaft, sowie die Leidensfähigkeit einer Person sind sehr individuell. Als Schubfaktor sieht er Bedingungen im Herkunftsland, welche als unerträglich oder bedrohlich wahrgenommen werden. Diese bewegen oder zwingen die Menschen dazu ihre Heimat zu verlassen (vgl. ebd.). Zu den Schubfaktoren zählt er die folgenden:

Naturkatastrophen, Landknappheit, Arbeitslosigkeit (also Armut), soziale Diskriminierung (z.B. von ethnischen oder religiösen Minderheiten), binnen- oder zwischenstaatliche Kriege, Staatsstriche oder Revolutionen (die Trägergruppen und Anhänger der gestürzten Regime bedrohen), politische Verfolgung (direkte Gewalt) oder der Zwang der Verhältnisse („strukturelle Gewalt“), subjektive Entfremdung und Frustration. Vertrieben werden nicht durch eigene Motive oder Entscheidungen, sondern durch Gewalt zu Flüchtlingen.

(Nuscheler, 1995. S. 32)

Zu den Sogfaktoren von Migration gehört laut Nuscheler (1995) Arbeit, Wohlstand und die Freiheit in Zielländern, welche auf die Personen anziehend wirken (vgl. S. 32). Oft ist es eine Mischung aus Schub- und Sogfaktoren, die die Menschen zu einer Migration bewegen. Bei einer Flucht überwiegen jedoch die Schubfaktoren (vgl. ebd.). Dem Entscheid für eine Migration geht dabei immer „...eine unterschiedlich begründete Unzufriedenheit mit den Lebensbedingungen im eigenen Land voraus“ (ebd., S. 33).

Santel (1995) beschreibt in seinem Buch eine ähnliche Sichtweise. Er erachtet es als wichtig, zwischen der Flucht- oder Zwangswanderung und der freiwilligen Wanderung zu unterscheiden (vgl. S. 22). Gemäss dem Autor geht der freiwilligen Migration ein Entscheidungsprozess mit einer Abwägung der Vor- und Nachteile voraus, während es bei der Fluchtwanderung keine Entscheidungsalternativen gibt (vgl. ebd., S. 22-24.). Er beschreibt, dass der Flüchtling „...vielmehr aufgrund unmittelbar ausgeübter oder sicher zu erwartender, sein Leben und seine Freiheit gefährdender Gewalthandlungen zur Flucht gezwungen“ ist (ebd., S. 24). Bei Zwangswanderung unterscheidet er wiederum zwischen einer durch Menschen oder durch natürliche Katastrophen verursachten Migration. Die durch Menschen verursachte Migration umfasst dabei Verfolgungsmassnahmen und Kriege (vgl. ebd.).

2.3 Phasen der Migration

Laut Nuscheler (1995) kann auswandern bedeuten, das Heimatland definitiv zu verlassen oder aber das Ziel haben, eines Tages rückzuwandern (vgl. S. 33). Dabei gibt es „...verschiedene Stufen und Formen der Wanderung mit Zwischenstufen (vom Land über Regionalstädte in die Metropolen und von dort, je nach Chance, die Weiterwanderung in Nachbarländer der entfernten Zielländer)“ (ebd.). Auch Lanfranchi (2004) erachtet Migration als meist länger dauernder und komplexer Prozess (vgl. S. 16). Mithilfe des Phasenmodells der Migration identifiziert er Veränderung durch Migration im zeitlichen und räumlichen Verlauf (vgl. ebd.). Lanfranchi (2004) unterscheidet folgende fünf Phasen der

Migration, wobei ihm konkrete Handlungen und die mit der Migration verbundenen Emotionen zur Abgrenzung dienen:

1. Vorbereitung der Migration

In der ersten Phase stellt sich die Frage nach dem Grund der Auswanderung, wer die Entscheidung getroffen hat, ob die Auswanderung auf Zeit oder definitiv ist und ob sie geregelt oder illegal ist (vgl. Lanfranchi, 2004, S. 16). „Die Art der Entscheidungsfindung für eine Wanderung, innerfamiliäre Absprachen, rechtliche Vorkehrungen etc. prägen die emotionale Lage des Menschen im weiteren Verlauf seines Migrationsprozesses“ (Gómez Albornoz, 2010, S. 23).

2. Erste Schritte im Aufnahmeland

Während den ersten Schritten im Aufnahmeland sind Unterstützungssysteme und die Person selbst mit ihrer Motivation und ihren Gefühlen entscheidend, denn diese leiten ihr Handeln (vgl. Lanfranchi, 2004, S. 16). Die ersten Momente in der neuen Umgebung sind von grosser emotionaler Bedeutung für den migrierten Menschen (vgl. Gómez Albornoz, 2010, S. 24). „Die Konfrontationen von Konflikten verzögern sich mitunter“ (ebd.).

3. Konsolidierung und eventuelle Konfliktverleugnung

In dieser Phase setzen sich die Migrantinnen und Migranten mit der neuen Lebensumgebung auseinander. Dabei werden Überlegungen angestellt, wie der Erfahrungsvorsprung eines vorgängig eingewanderten Familienmitglieds (häufig der Ehemann bzw. der Vater) genutzt und wie die Nachkommen in die neue Umgebung eingeführt werden (vgl. Lanfranchi, 2004, S. 17). „Die Familie entwickelt einen grossen Zusammenhalt. Als Überlebensprinzip leistet sie Widerstand gegen Einwirkungen von aussen“ (ebd.). Menschen mit Migrationshintergrund neigen dazu, in überzogenem Masse ihre Herkunft zu idealisieren und an ihren gewohnten Traditionen festzuhalten oder sich überkompensierend anzupassen (vgl. Gómez Albornoz, 2010, S. 24).

4. Flexibilisierung und eventuell Krise

In der vierten Phase ist der Umgang der Eingewanderten mit Veränderung im Rollenverständnis entscheidend (vgl. Lanfranchi, 2004, S. 17). Die migrierten Personen handeln also ihre Rolle und Lebensweise neu aus, was unter anderem zu emotionalen Krisen führen kann (vgl. Gómez Albornoz, 2010, S. 24). Diese Krise fordert wiederum Kräfte und Lösungsmöglichkeiten für weitere auftauchende Konflikte. Wird diese Phase der Flexibilisierung „...zugelassen, stehen die Chancen gut, Konflikte zu bearbeiten, anstatt sie zu vermeiden oder zu verdrängen“ (Lanfranchi, 2004, S. 17). Ein solcher Balanceakt ist jedoch alles andere als einfach und braucht vor allem Zeit (vgl. ebd.).

5. Anschluss und Integration

In der letzten Phase werden die verschiedenen Lebenserfahrungen von migrierten Menschen verinnerlicht (vgl. Gómez Albornoz, 2010, S. 24). Überlieferte Sinnzusammenhänge und Lebenslauf-

muster, die aufgrund einer veränderten Situation nicht mehr zur Orientierung taugen, werden umgearbeitet und unter Umständen mit neuen Kulturelementen verknüpft (vgl. Lanfranchi, 2004, S. 17). „Gelingt dies nicht, besteht das Risiko des Rückzugs und der Isolierung“ (Gómez Albornoz, 2010, S. 24).

2.4 Bewältigung der Migration

„Migration ist in aller Regel ein aktiver Schritt zur Problembewältigung. Migranten möchten aus einer Situation der Not, manchmal aus gesellschaftlichen Zwängen bzw. Einschränkungen ausbrechen. Sie sind bereit, sich auf Neues einzulassen und Risiken einzugehen“ (Lanfranchi, 2004, S. 17-18). Familien mit Migrationshintergrund haben ihre eigene Geschichte, Sprache und Kultur, welche all ihre Lebensbereiche mehr oder weniger tangieren und mit der sie nun im Gastland eine neue Existenz aufbauen wollen (vgl. ebd., S. 15). Durch das Zusammentreffen mit neuen Kulturen verändern sich jedoch fast immer familiäre Rollen und Hierarchien (vgl. Adam & Inal, 2013, S. 13). Die Autoren beschreiben den Vorgang folgendermassen:

Migration führt zu Veränderung des familiären Lebenszyklus und der familiären Utopie sowie zu neuen Anpassungs- und Bewältigungsaufgaben, doch es entstehen auch Wünsche für die Zukunft. Diese Wünsche sind oft Abwehr- und Bewältigungsversuche von Hilflosigkeit, Desorientierung, Abhängigkeit und Sprachlosigkeit im Exil. (Adam & Inal, 2013, S. 13)

2.4.1 Tradition und Veränderung in der Familie

Wie oben im Zitat von Adam und Inal (2013) erwähnt, führt Migration zu Veränderungen in der Familie. Lanfranchi (2004) beschreibt dazu drei Typen der Orientierung von Migrationsfamilien: vorwärtsgewandt, stillstehend und rückwärtsgewandt (vgl. S. 18).

Vorwärtsgewandte Familien sind in der Lage, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Sie erreichen ein gutes Gleichgewicht zwischen Intimität nach innen mit ihren eigenen Traditionen und Öffnung nach aussen. Dies gelingt ihnen unter anderem durch hohe Kommunikationskompetenzen. Weiter sind sie fähig, sich auf real veränderte Formen der Lebenspraxis einzulassen, statt an herkunftsorientierten Sinnstrukturen festzuhalten (vgl. ebd., S. 19). „Vorwärtsgewandte Migrationsfamilien sind fähig und willens, durch Informationssuche, Einleiten eigener Problemlösungsschritte und Aktivierung sozialer Netze einen Wandel zu ermöglichen. Diese Veränderung besteht ganz konkret unter anderem darin, dass im Alltag an Stelle patriarchalischer Interaktionsformen vermehrt partnerschaftliche Beziehungsformen entwickelt werden“ (ebd.).

Stillstehende Familien grenzen sich radikal nach aussen ab und vollziehen eine Abschottung nach innen. Sie vertreten ausgeprägte traditionsgebundene Werte und orientieren sich starr nach innen. Dies führt zu einem ethnischen Rückzug der Familie (vgl. ebd.). Die Lebensentwürfe solcher Eltern sind „...in Bezug auf die Perspektiven ihrer Kinder häufig autonomiehemmend und in manchen Fällen sogar entwicklungshindernd“ (ebd., S. 20).

Rückwärtsgewandte Familien fokussieren sich auf die Perspektive der Rückkehr in das Auswanderungsland. Es gelingt ihnen nicht oder nur beschränkt, abweichende Lebensmuster mit ihrer eigenen

Lebenspraxis zu vereinen (vgl. Lanfranchi, 2004, S. 20). „Die möglichen Konsequenzen der Rückwärtsorientierung sind offensichtlich: Das Leben in einem (Dauer-)Provisorium erschwert und verhindert in vielen Fällen die Integration in der Aufnahmegesellschaft“ (ebd., S. 21).

Lanfranchi (2004) betont, dass sich die beschriebene Typologie als unabhängig von der ethnischen Herkunft der Migrationsfamilien erwiesen hat (vgl. S. 20). Er erwähnt weiter, dass in manchen Familien „...auf verschiedenen Ebenen unterschiedliche Orientierungen vorhanden sein können, beispielsweise rückwärtsgewandte Ausrichtung in Ehebeziehung und eine vorwärtsorientierte Entwicklung in der Eltern-Kind-Beziehung“ (ebd., S. 21).

2.4.2 Psychosoziale Belastungen

Die Mehrheit der Migrantinnen und Migranten in europäischen Industrieländern hat sich ohne grosse Komplikationen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen integriert (vgl. Lanfranchi, 2004, S. 14). „Trotzdem sind Kinder und Jugendliche, wie auch Erwachsene und Alte aus sozial unterprivilegierten, bildungsfernen Bevölkerungsgruppen psychosozialen Belastungen ausgesetzt“ (ebd.). Häufig betreffen sie deren soziale Stellung in der Gesellschaft und die Integrationspraxis, die Bildungs- und Gesundheitssituation, die Arbeits-, Einkommens- und Wohnsituation (vgl. ebd.). Für die Verbesserung ihrer persönlichen Situation ist ihre Integration auf verschiedenen Ebenen erforderlich (vgl. ebd.). Ein weiterer belastender Aspekt, sind die geringen Bildungschancen. Das Scheitern eines oder mehrerer Kinder in der Schule, kann in Migrationsfamilien zu enormen psychosozialen Belastungen führen (vgl. ebd., S. 24). Die Zusammenarbeit von Lehrpersonen und Eltern hat in diesem Zusammenhang eine wichtige moderierende Funktion (vgl. ebd.) (s. Kap. 5.1).

2.5 Asyl und Migration in der Schweiz

Gemäss der aktuellen Weltjahresstatistik der Internationalen Organisation für Flüchtlingschutz *Global Trends 2016* sind seit Ende 2016 weltweit 65,6 Millionen Menschen vor Krieg und Verfolgung auf der Flucht. 22,5 Millionen Menschen davon sind Flüchtlinge, welche ihr Heimatland fluchtartig verlassen mussten und in einem Nachbarland Zuflucht fanden, 40,3 Millionen Menschen bestehen aus intern Vertriebenen, welche innerhalb ihres Heimatlandes fliehen und einen sicheren Platz suchen mussten und 2,8 Millionen sind Asylsuchende (vgl. UNHCR, 19.06.2017). Das sind Menschen, die ihr Heimatland aus wirtschaftlichen, politischen oder kulturellen Gründen freiwillig verliessen und internationalen Schutz als Flüchtlinge in einem anderen Land ersuchen (vgl. Flüchtlingen helfen, n.d.).

Nach der Allgemeinen Menschenrechtserklärung hat jeder Mensch das Recht „...in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu geniessen. Dieses Recht kann jedoch im Falle einer Verfolgung wegen nichtpolitischer Verbrechen oder wegen Handlungen, die gegen die Ziele der Vereinten Nationen verstossen, nicht in Anspruch genommen werden“ (IGFM, 05.02.2015).

„Das Asylgesuch ist die Bitte eines ausländischen Staatsbürgers um Aufnahme in der Schweiz“ (SEM, 08.10.2012). Die Zuständigkeit der Asylgesuche in der Schweiz hat das Staatssekretariat für Migrati-

on. Durch Feststellung der Flüchtlingseigenschaft wird das Gesuch an- oder abgelehnt (vgl. SEM, 21.03.2016). Somit sind anerkannte Flüchtlinge laut Schweizer Asylgesetz Artikel 3 Absatz 1 AsylG „...Personen, die wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden“ (Bundesrat, 01.10.2016). Anerkannte Flüchtlinge erhalten in der Schweiz Asyl und den Ausweis B. Ein vorläufig aufgenommenen Flüchtling ist eine Person, welche die Flüchtlingseigenschaften erst durch die Ausreise des Heimatlandes erhalten hat. Sie besitzen wie vorläufig Aufgenommene den Ausweis F. Vorläufig Aufgenommene sind Personen, deren Asylgesuch abgelehnt worden ist, aber deren Aus- oder Wegweisung nicht durchgeführt werden kann (vgl. SEM, 2015).

Weiterhin zur Zieldestination von Flüchtlingen im Jahr 2017 gehört auch die Schweiz. So stellten im ersten Quartal (4 731) (vgl. SEM, 20.04.2017) und zweiten Quartal (4 392) dieses Jahres insgesamt 9 123 Personen ein Asylgesuch. Der auffallende Rückgang der Asylgesuche 2017 könnte darauf zurückzuführen sein, dass das Zielland Schweiz für Asylsuchende an Bedeutung verloren hat. Zu den wichtigsten Nationen von Asylsuchenden im 2017 gehören Afghanistan, Sri Lanka und Syrien, wie aus der folgenden Grafik hervorgeht (vgl. SEM, 19.07.2017). Die vergrösserten Grafiken sind im Anhang 7 und 8 zu finden.

Abb. 1: Asylgesuche nach Jahren

Abb. 2: Asylgesuche 1.1-30.6.2017: Wichtigste Nationen

Gemäss der Asylstatistik des zweiten Quartals 2017 leben aktuell 1 400 Afghanen, 4 059 Sri Lanker und 5 747 Syrer als anerkannte Flüchtlinge und 5 493 Afghanen, 1 491 Sri Lanker und 6 531 Syrer als vorläufig aufgenommene Personen⁴ in der Schweiz (vgl. SEM, 19.07.2017).

Kantonal gesehen setzt sich der Bestand der ausländischen Wohnbevölkerung aus den Nationen Afghanistan, Sri Lanka und Syrien im Kanton Appenzell Ausserrhoden und Kanton St. Gallen wie folgt zusammen:

⁴ Vorläufig aufgenommene Personen setzen sich aus vorläufig Aufgenommenen und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen zusammen (vgl. SEM, 19.07.2017).

Stand: 31.08.2017	Anerkannte Flüchtlinge		Vorläufig aufgenommene Personen	
	Kanton AR	Kanton SG	Kanton AR	Kanton SG
Nationen				
Afghanistan	4	46	61	361
Sri Lanka	40	204	26	56
Syrien	50	298	45	323

Tab. 1: Total Bestand ausländische Wohnbevölkerung nach Ausländergruppe

Zur ständigen Wohnbevölkerung gehören alle ausländischen Staatsangehörigen, die ihren Wohnsitz in der Schweiz haben und über eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung verfügen. Die nicht ständige Wohnbevölkerung besteht aus ausländischen Staatsangehörigen, mit einer Kurzbewilligung oder vorläufig Aufgenommene sowie Asyl-Bewerbende (vgl. Kanton SG, n.d.a). Aus der folgenden Tabelle sind die Anzahl ausländischer Kinder im Alter von sechs bis fünfzehn Jahren ersichtlich, welche aus den Herkunftsländern Afghanistan, Sri Lanka und Syrien stammen und in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und St. Gallen wohnhaft und dementsprechend schulpflichtig sind.

Kinder im Alter von 6-15 Jahren				
Stand: 31.08.2017:	ständige ausländische Wohnbevölkerung		nicht ständige ausländische Wohnbevölkerung	
	Kanton AR	Kanton SG	Kanton AR	Kanton SG
Nationen				
Afghanistan	0	37	-	-
Sri Lanka	20	359	-	-
Syrien	5	95	-	-

Tab. 2: Bestand ständige / nicht ständige ausländische Wohnbevölkerung nach Alter

3 KONTEXT

Um über grundlegende Kulturinformationen von Migranten- und Flüchtlingsfamilien der Herkunftsländer Afghanistan, Syrien und Sri Lanka zu verfügen, wird im folgenden Kapitel deren Geschichte, Kultur und Religion beschrieben.

3.1 Syrien

Syrien liegt in Vorderasien und ist Teil des Maschrek. Im Süden grenzt Syrien an Israel und Jordanien, im Westen an den Libanon und das Mittelmeer, im Norden an die Türkei und im Osten an den Irak (vgl. Transasien, n.d.a). Syriens Hauptstadt ist Damaskus. Mit einer Fläche von 185 180 km² (vgl. Wikipedia, 20.08.2017) ist Syrien im Vergleich zur Schweiz (vgl. Wikipedia, 21.08.2017) 4,5-mal so gross.

Abb. 3: Geographische Lage von Syrien

3.1.1 Geschichte

Syrien ist vermutlich schon seit der Altsteinzeit bewohnt und gehört damit zu den ältesten Siedlungsgebieten der Menschheitsgeschichte. Jahrtausende lang war es Zentrum von Hochkulturen und Handelszentrum. Die ersten Hochkulturen und Städte entstanden in Syrien im vierten Jahrtausend v. Chr. Den Anfang machten dabei vermutlich die Sumerer...Danach folgten mit Akkadern, Amoritern, Babyloniern, Hethitern, Assyrern, Aramäern, Persern, Griechen und Römern zahlreiche andere Völker, die das Land bis zur Islamisierung im 7. Jahrhundert beherrschten...Im Jahr 635 n. Chr. erfolgte ein Wendepunkt in der syrischen Geschichte, die Machtübernahme der Muslime. Kurz darauf, um 661 n. Chr., übernahmen die Umayyaden die Macht über das islamische Reich, das kurze Zeit später den ganzen Mittelmeerraum beherrschen sollte, und machten Damaskus zur Hauptstadt desselben...Im Jahr 750 kam eine neue Dynastie an die Macht: die

Abbasiden. Unter ihnen verlor Syrien etwas an Bedeutung. Letzteres wird daraus ersichtlich, dass das Herrschaftszentrum von Damaskus nach Bagdad verlegt wurde. Abgelöst wurden sie im zehnten Jahrhundert n. Chr. von den Fatimiden und Seldschken, die sich um Syrien stritten. Eine wichtige Epoche in der Geschichte des Landes wurde im elften Jahrhundert n. Chr. eingeleitet: In der Zeit der Kreuzzüge wurde Syrien zum umkämpften Gebiet zwischen Christen und Muslimen...Nachdem die Kreuzritter im 13. Jh. vertrieben wurden und das Land knapp 250 Jahre von den Mamluken regiert wurde, übernahmen die Osmanen im Jahr 1516 die Macht und gaben sie bis 1918 nicht mehr ab. In dieser Zeit erfolgte die Öffnung nach Westen, was einen regen Austausch mit Europa zur Folge hatte...Nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches stellten die Franzosen die Mandatsregierung über den Libanon und Syrien. In dieser Zeit herrschten die europäischen Besatzer mit harter Hand über die arabische Bevölkerung. Nach zahlreichen Aufständen und Protesten verliessen die Franzosen 1946 Syrien, welches nun endgültig unabhängig war. Nach einer 20 Jahre andauernden Krise, in der Syrien den Palästina-Krieg gegen Israel verlor und sich für einige Jahre mit Ägypten zusammenschloss, übernahm 1963 die panarabische Baath-Partei die Macht. 1970 setzte sich Hafiz al-Assad an die Spitze dieses Regimes und regierte Syrien als Diktator mit eiserner Hand. Wichtige politische Ereignisse aus dieser Zeit waren die blutige Unterdrückung der Muslimbrüder, der Jom-Kippur-Krieg 1973 und die Unterstützung des Irans im ersten Golfkrieg (1980-1988). Als Hafiz al-Assad im Jahr 2000 starb, übernahm sein Sohn Baschar die Macht im Land. Nach einer kurzen Phase der Liberalisierung setzte er aber die autoritäre Herrschaft seines Vaters fort. Dies sieht man zum Beispiel an der blutigen Niederschlagung jeglicher Protestbewegungen seit dem Frühling 2011. (Rastlos, n.d.)

Aus dem Arabischen Frühling im Jahr 2011 hat sich bis heute ein äusserst brutaler Krieg mit vielen Fronten entwickelt (vgl. Brehm, 07.04.2017):

Seit nunmehr sechs Jahren bombardiert das Regime von Bashar al-Assad grosse Teile der eigenen Bevölkerung. Aber auch Rebellenmilizen, der sogenannte Islamische Staat, die salafistische Ahrar al-Sham – der neu benannte Al Qaida-Ableger Al Nusra-Front und der syrische Ableger der Muslimbruderschaft greifen hemmungslos Zivilisten an. Eine einfache Einteilung in Gut und Böse ist in Syrien längst nicht mehr möglich. Im September 2014 schloss sich dann unter Führung der USA und mehrerer arabischer Staaten eine Militärkoalition zusammen, die aus der Luft IS⁵-Ziele in Syrien und Irak angreift – und ebenfalls immer wieder die Zivilbevölkerung zu Opfern macht. Seit 2015 greift auch Russland vor allem aus der Luft, aber zunehmend auch am Boden in den Krieg ein – offiziell ebenfalls um den IS zu schwächen. In Tat und Wahrheit sind mindestens ebenso deutlich moderate Rebellengruppen gegen das Assad-Regime russische Ziele und auch hier immer wieder die Zivilbevölkerung. Schon vor der amerikanisch-arabischen und russischen Intervention haben in Syrien zudem schiitische Milizen der Hisbollah aus Libanon und immer mehr auch iranische Truppenkontingente begonnen am Boden in den Krieg zu intervenieren. Sie sind heute der wichtigste Teil der Pro-Assad-Truppen in Syrien. Das alles hat zu einer gigantischen Massenflucht der Zivilbevölkerung geführt. Rund 45 Prozent der syrischen Bevölkerung wurden bisher vertrieben. Etwa 5 Millionen sind ins Ausland geflohen – zumeist in die Nachbar-

⁵ IS ist die Abkürzung für *Islamischer Staat*.

länder Türkei, Libanon und Jordanien. Ein geringerer Teil nach Europa. Laut einer Studie von Nichtregierungsorganisationen sind im Syrien-Krieg bisher mehr als 500 000 Menschen getötet worden. Hunderttausende wurden verwundet und verstümmelt – darunter Zig-Tausende Kinder. Seit Anfang 2017 treten Russland, Iran und die Türkei in Syrien offen als verbündete auf und seit der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der USA zeichnet sich auch ein zunehmendes Engagement amerikanischer Bodentruppen in Syrien ab. (Brehm, 07.04. 2017)

3.1.2 Aktuelle Lebens- und Wirtschaftslage

Nach aktuellem Stand des EDA⁶ herrscht in Syrien ein intern bewaffneter Konflikt. Das ganze Land ist von Luftangriffen, Anschlägen, Minen und schweren Kämpfen betroffen, welche täglich Todesopfer und Verletzte fordert. Das syrische Staatsgebiet liegt teilweise unter der Kontrolle von verschiedenen Oppositionsgruppen, wovon der Islamische Staat grosse Gebiete im Norden und Osten kontrolliert (vgl. EDA, 20.12.2016). Bis jetzt ist ein Frieden oder auch eine stabile Waffenruhe nicht in Sicht, auch keine politische Kriegslösung (vgl. Brehm, 07.04.2017).

Angesichts des Bürgerkrieges und der verhängten wirtschaftlichen Sanktionen verschlechtert sich die Wirtschaftslage des Landes immer mehr (vgl. Wikipedia, 20.08.2017). Somit hat sich eine „Gewaltökonomie“ breitgemacht, in der Schmuggler und Schieber schnell Geld verdienen können. Neben der Kriminalität hat sich ein weiterer Wirtschaftszweig ausgedehnt, der einem Grossteil der syrischen Bevölkerung das Überleben sichert: die Landwirtschaft (vgl. Stumberger, 2016, S. 54-55). Laut Statistik stieg die Arbeitslosenquote im Jahr 2011 von 14,9% auf 52,9% im Jahr 2015. So haben 2,7 Millionen Syrerinnen und Syrer ihre Arbeit während des Krieges verloren. Die Armutsrate beträgt mittlerweile 85,2%, wovon 35% der Bevölkerung in grosser Armut lebt. Dies hat zur Folge, dass die Menschen keinen Zugang zu lebensnotwendigen Nahrungsmitteln haben (vgl. Bild, 12.02.2016).

3.1.3 Bevölkerung

Ethnien

Die Bevölkerung Syriens ist stark gewachsen. So hat sich die Bevölkerungszahl seit 1980 mehr als verdoppelt. Im Jahr 2017 zählt Syrien über 18 270 000 Bewohner. Syrien ist ein arabisches Land, welches aus rund 90% arabischer Bevölkerung besteht. Dabei sind die Mehrheit Sunniten und die Minderheit Muslime anderer Glaubensrichtungen oder Christen. Die nicht arabische Gruppe besteht aus den restlichen 10%, welche sich in Kurden, Armenier und andere ethnische Gruppen aufteilt. Die Kurden bilden dabei, mit eigener Sprache, die zweitgrösste Volksgruppe nach den Sunniten. Grund für die kurdische Bevölkerung in Syrien war die politische und wirtschaftliche Diskriminierung in der Türkei, welche viele zur Flucht in den Jahren von 1924-1938 antrieb. Ihr Bestreben nach Autonomie blieb bislang unerhört. Auch die Armenier flohen in derselben Zeitspanne als Flüchtlinge aus der Türkei nach Syrien. Des Weiteren gewährt Syrien einer Vielzahl palästinensischer und irakischer Flüchtlinge Asyl (vgl. Wikipedia, 20.08.2017).

⁶ EDA ist die Abkürzung für *Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten*.

Sprache

Die offizielle Staatssprache ist Arabisch. Sie wird von der Mehrheit der Bevölkerung gesprochen. Die einheimischen Christen sprechen die syrisch-aramäische Sprache (vgl. Stumberger, 2016, S. 52-53). Im Nordosten Syriens sprechen viele Menschen Kurdisch. Weitere Minderheitssprachen sind Assyrisch, Armenisch, Aramäisch und Turkmenisch (vgl. Syrien, n.d.).

Religion

Die syrische Bevölkerung besteht aus Muslimen, Christen, Drusen, Jesiden und Juden. Dabei bilden mit 74% die sunnitischen Muslime die grösste Glaubensgruppe (vgl. Wikipedia, 20.08.2017). Die Schiiten sind mit 2% in Syrien eine kleine, wenig einflussreiche Minderheit, welche sich wie die Sunniten zum Islam bekennen. Die Sunniten und Schiiten haben ein schwieriges und feindseliges Verhältnis zueinander, was ausschlaggebend für den ersten Arabischen Bürgerkrieg war. Auch zu den Muslimen gehören die Alawiten, welche mit ihren 12% einen schwierigen Stand in der syrischen Gesellschaft haben. Sie werden heute für die vom syrischen Staatsapparat und vom Regime begangene Verbrechen verantwortlich gemacht. Die Christen mit 10% Bevölkerungsanteil sind eine weitere religiöse Minderheit (vgl. Stumberger, 2016, S. 52-53). Zu 2% der Bevölkerung gehören die Drusen, welche sich von den Schiiten abgespalten haben. Zur ganz kleinen religiösen Minderheit zählen wenige Tausend Jesiden und einige Juden (vgl. Wikipedia, 20.08.2017).

3.1.4 Kultur

Umgangsformen

„Setz dich nieder und trink einen Tee mit uns.“ So laden die Syrer und Syrerinnen gerne Gäste ein. Wer eine Einladung ablehnt, gilt als unhöflich. Die syrischen Einwohner gelten als stolze, fleissige und ehrgeizige Menschen. Neben einer gewissen Ernsthaftigkeit, zeigen sie auch eine ausgeprägte Geselligkeit. In Gesprächen unterstreichen sie oft das Gesagte mit Handbewegungen. Zudem wird ihnen diplomatisches Geschick und Improvisationstalent zugesprochen. Syrische Personen legen sehr viel Wert auf ihr äusseres Erscheinungsbild. Traditionelle Muslime, sowohl Männer wie auch Frauen, grüssen manchmal nicht mit der Hand, sondern führen ihre Hand als Gruss zum Herzen (vgl. Stumberger, 2016, S. 46-47).

Familie

Die Familie spielt im Leben der syrischen Bevölkerung eine grosse Rolle. Sie bedeutet Zusammenhalt, Schutz und Geborgenheit. So wachsen viele Syrerinnen und Syrer in Grossfamilien auf, welche aus verschiedenen Generationen zusammenleben. Da die Familienbande weit geknüpft ist, beteiligen sich nebst den Eltern auch die Verwandten an deren Kindererziehung (vgl. Stumberger, 2016, S. 47). Zum Teil der Erziehung gehören auch Körperstrafen, wie einen Klaps auf die Finger oder auf den Po (vgl. Helberg, 2016, S. 86). Erst nach der Heirat ziehen die Kinder gewöhnlich von zu Hause aus. Dabei wird ein grosser sozialer Druck bezüglich Heirat und Kinderkriegen ausgeübt. Auch die Familienehre ist ein wichtiger Bestandteil (vgl. Stumberger, 2016, S. 47).

Stellung der Frau

Die Mehrheit der syrischen Bevölkerung bilden Muslime. Somit spielt der Islam im Alltagsleben und in der Beziehung zwischen Mann und Frau eine bedeutende Rolle. Syrien präsentiert sich als eine männerdominierte und konservative Gesellschaft. Somit hat der Vater in der Familie, jedenfalls gegen aussen, das Sagen (vgl. Stumberger, 2016, S. 46-49). In Syrien darf gemäss Gesetz eine Frau ausserhalb der eigenen Familie ein Arbeitsverhältnis eingehen. Jedoch darf dies der Ehemann der Frau verbieten, wenn das die familiäre Situation nicht zulässt. Offiziell gesehen dürfen auch Mädchen zur Schule gehen, doch in ärmeren Wohngebieten muss ein Grossteil von ihnen schon sehr früh den Eltern bei der Haus- und Feldarbeit helfen oder sie werden zur Fabrikarbeit vermietet. Sofern arme Familien interessiert an einer guten Ausbildung sind, berücksichtigen sie selten ihre Töchter. So haben Mädchen aus ärmeren Schichten wenig Ausbildungschancen. Frauen aus wohlhabenden Familien erreichen vorwiegend Abschlüsse auf höheren Schulen oder durchlaufen ein Universitätsstudium (vgl. Schweizer, 2015). Durch den Krieg hat sich die Stellung der syrischen Frau ein wenig verändert. Häufig muss sie sich nun alleine um die Familie kümmern, da ihr Mann tot, gefangen oder im Krieg ist (vgl. Stumberger, 2016, S. 46-49).

3.2 Sri Lanka

Sri Lanka (früher Ceylon genannt) ist ein Inselstaat und befindet sich im Indischen Ozean, südöstlich vor dem indischen Bundesstaat Tamil Nadu. Sri Lanka wird von Indien durch die Palkstrasse sowie den Golf von Mannar getrennt (vgl. Transasien, n.d.b). Sri Lankas Hauptstadt ist Colombo. Mit einer Fläche von 65 610 km² (vgl. Wikipedia, 22.08.2017) ist Sri Lanka im Vergleich zur Schweiz (vgl. Wikipedia, 21.08.2017) 1,5-mal so gross.

Abb. 4: Geographische Lage von Sri Lanka

3.2.1 Geschichte

Die Geschichte Sri Lankas führt ins 6. Jahrhundert vor Christus zurück, wo die Insel zuerst von den Ureinwohnern, der Veddas, und später mit der Ankunft singhalesischer und tamilischer Volksgruppen bewohnt wurde. Sri Lanka stand in der Zeit zwischen 1505-1948 unter der Kolonialherrschaft der Portugiesen (1505-1658), der Niederländer (1658-1796) und der Briten (1802-1948). Mit Beendigung der britischen Kolonialmacht wurde Ceylon im Jahr 1948 für unabhängig erklärt. Mit der Unabhängigkeit des Landes kam es zu politischen Gruppierungen der Singhalesen, welche die Bevölkerungsmehrheit in Sri Lanka bildeten. Gegen die tamilische Minderheit, welche bislang von der britischen Krone unter Schutz stand, setzte eine Diskriminierungspolitik ein. So wurden eingewanderte Tamilen zurück nach Indien geschickt und srilankische Tamilen ihrer Rechte und Grundbesitze beraubt. 1956 wurde die tamilische Landessprache durch die singhalesische ersetzt. Seitdem wird Singhalesisch als einzige offizielle Sprache angesehen. Im Jahre 1972 wurde Ceylon in Sri Lanka umbenannt und der Buddhismus zur Staatsreligion erklärt. Als Reaktion auf die Politik der srilankischen Regierung entstand 1976 eine Koalition tamilischer politischer Parteien, die TULF⁷. Deren Forderung war es, einen unabhängigen tamilischen Staat zu gründen. Mit einer weiteren Organisation der LTTE⁸, wurden alle anderen Gruppierungen der bewaffneten tamilischen Guerilla, die für die Unabhängigkeit ihres Territoriums kämpften, unter deren Kontrolle gebracht. Im „Schwarzen Juli“ des Jahres 1983 kam es zu gewaltsamen Übergriffen zwischen der LTTE und der srilankischen Armee. Nachdem ein Anschlag der LTTE 13 srilankische Soldaten tötete, wurden Pogrome gegen die tamilische Minderheit gestartet. Dabei wurden 3 000 Tamilen getötet, Tausende zur Flucht in den Norden des Landes, nach Indien oder in andere Länder angetrieben. In den darauffolgenden Jahren des Bürgerkriegs führten die Interventionen der IPKF⁹ zu keiner Beruhigung der Lage. In den 1990er Jahren wurde die LTTE zunehmend als terroristische Organisation wahrgenommen, da sie terroristische Anschläge, Selbstmordattentate und Kindersoldaten rekrutierte. Im Jahr 1991 wurde dann durch ein Selbstmordattentat der LTTE der indische Premierminister, Rajiv Gandhi, ermordet. Im selben Jahr sprach der indische Staat ein Verbot gegen die LTTE aus, welches von anderen Staaten u.a. der USA unterstützt wurde. Die USA setzte dabei, im Jahr 1997, die LTTE auf die Liste der terroristischen Organisationen. Von 1998-2002 herrschte ein offizielles Verbot der LTTE, welches durch die Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens im Jahr 2002 aufgehoben wurde. Im Dezember 2004 wurde der Norden Sri Lankas von einem Tsunami heimgesucht. Es starben zehntausende Menschen und viele wurden obdachlos. Nach Spannungen zwischen der Regierung und der LTTE wurde im Jahr 2006 der Waffenstillstand seitens beider Konfliktparteien inoffiziell als beendet angesehen. Die humanitäre Lage im Osten und Norden Sri Lankas präsentierte sich als äusserst gefährlich, da die Truppen der Regierung die kontrollierten Gebiete der LTTE zurückzuerobern versuchten. Auch kam es zu erneuten Gewalttaten durch die LTTE. Seit 2006 steht die LTTE auch auf der terroristischen Liste der Europäischen Union (vgl. BFM, 2007). In den darauffolgenden Jahren kam es immer wieder zu Kriegsausbrüchen und Waffenstillstandsabkommen zwischen der LTTE und der srilankischen Armee. Im Frühjahr 2009 kam es zu weiteren Tausend Todesopfern und rund 200 000 Menschen mussten, die von den Rebellen gehaltene

⁷ TULF ist die Abkürzung für *Tamil United Liberation Front*.

⁸ LTTE ist die Abkürzung für *Liberation Tigers of Tamil Eelem*.

⁹ IPKF ist die Abkürzung für *Indian Peace Keeping Force*.

Region, verlassen. Dabei fehlte es an grundlegender Versorgung der Zivilbevölkerung, was am 13. Mai 2009 eine erste offizielle Stellungnahme zum Bürgerkrieg in Sri Lanka des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen auslöste. Die Konfliktparteien wurden aufgefordert, sich für die Sicherheit der noch eingeschlossenen Bevölkerung einzusetzen und die Flüchtlinge zu versorgen. Bezüglich der Geländegewinne im Mai 2009 erklärte der srilankische Präsident, Mahinda Rajapaksa, am 16. Mai 2009 die LTTE für besiegt und den Bürgerkrieg für beendet. Auch die LTTE erklärte sich bereit, die Waffen ruhen zu lassen, um die Zivilbevölkerung nicht weiter zu gefährden. Nach Angaben der srilankischen Armee wurde die gesamte Führungselite der LTTE am 18. Mai 2009 von einer Sondereinheit erschossen (vgl. Wikipedia, 22.08.2017).

3.2.2 Aktuelle Lebens- und Wirtschaftslage

Nach aktuellem Stand des EDA¹⁰ ging im Jahr 2009 der Bürgerkrieg zu Ende. Im Norden, Osten und Südosten Sri Lankas hat sich trotz gegenwärtiger Anspannungen die Lage stabilisiert. Auf den Strassen ist mit Kontrollen und Militärpräsenz zu rechnen. Auch besteht ein erhebliches Risiko von Minen und Blindgängern. Infrastrukturen sind im Auf- und Ausbau. Angesichts politischer und sozialer Spannungen sind Unruhen, Streiks, Demonstrationen oder sogar Anschläge im ganzen Land möglich (vgl. EDA, 01.09.2017).

Nach 25 Jahren Bürgerkrieg und verheerenden Naturkatastrophen kann Sri Lanka nur langsam zum Alltagsgeschehen übergehen. Dies betrifft vor allem das ehemalige Bürgerkriegsgebiet in der nördlichen Provinz, die Vanni-Region. In der momentanen Situation leben viele Menschen von der Landwirtschaft oder der Fischerei. Um die zerstörte Kriegsregion wieder an den Rest des Landes anzugliedern, werden neue Strassen und Häuser gebaut. Sukzessive findet in den Ortschaften des Vanni-Gebietes der Wiederaufbau oder die Neuerrichtung von Marktplätzen, zerstörten Schulen, medizinischen und andere sozialen Einrichtungen statt. Die Suche nach Ärzten und Lehrpersonen zeigt sich als äusserst schwierig, da viele nicht bereit sind, in den kriegszerstörten Gegenden zu leben und zu arbeiten. Im besten Fall wandert die junge, qualifizierte Bevölkerung in die Grossstädte Jaffna, Mannar und Vavunia oder in die Hauptstadt Colombo aus. Andere wiederum, suchen ein besseres Leben im Ausland (vgl. Humedica, 25.07.2013). Gemäss Bankberichten der World Bank hat das Vanni-Gebiet die höchste Armutsrate in Sri Lanka. Viele Menschen leben unter der Armutsgrenze, welche mit weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag ihr Leben bestreiten müssen. Kinder und Jugendliche ohne Ausbildung sind von der Armut am stärksten betroffen (vgl. Worldbank, 2015). Sri Lanka ist trotz allem ein Land mittleren Einkommens und hat es im Vergleich zum südasiatischen Umfeld zu relativem Wohlstand gebracht (vgl. Wikipedia, 22.08.2017). Die momentane Arbeitslosigkeit liegt bei ca. 4% (vgl. GTAI, 2017).

¹⁰ EDA ist die Abkürzung für *Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten*.

3.2.3 Bevölkerung

Ethnien

Die Bevölkerung Sri Lankas ist auf über 20 Millionen im Jahr 2017 gewachsen. Inzwischen hat sich das Bevölkerungswachstum jedoch deutlich abgeschwächt und betrug 2016 noch 0,8%. Die dominierende Bevölkerungsgruppe mit 74,9% sind die Singhalesen. Zur grössten ethnischen Minderheit mit 15,4% gehören die Tamilen, die sich in indische Tamilen und Sri Lanka-Tamilen unterteilen. Die einheimischen Sri Lanka-Tamilen machen 11,2% der Bevölkerung aus und leben in der Nord- und Ostprovinz. Die Nachfahren der Tamilen sind die indischen Tamilen, die als Plantagenarbeiter nach Sri Lanka einwanderten. Mit 4,2% Bevölkerungsanteil leben die meisten von ihnen noch in den Teeanbaugebieten des zentralen Hochlandes. Weitere 9,2% der Bevölkerung stellen die tamilischsprachigen Muslime, die Moors, dar. Sie bezeichnen sich als Nachfahren arabischer Händler und sind über die ganze Insel verstreut. Mit 40 000 Malaien und 37 000 Burgher gehören diese Ethnien zur kleineren Minderheit der srilankischen Bevölkerung. Die Veddas, die Ureinwohner Sri Lankas, werden nur noch auf einige hundert Individuen geschätzt, da sie fast vollständig verdrängt wurden. Sri Lanka gilt als Auswanderungsland und Millionen Sri Lankerinnen und Sri Lanker leben im Ausland, vor allem in den arabischen Golfstaaten und in den USA bzw. Grossbritannien (vgl. Wikipedia, 22.08.2017).

Sprache

Tamil und Sinhala sind die offiziellen Landessprachen von Sri Lanka. Die Mehrheit der Bevölkerung spricht Sinhala und die tamilische Minderheit hauptsächlich Tamil (vgl. Botschaft und Konsulate von Sri Lanka in Deutschland, 23.08.2017). Englisch wird grösstenteils als Verkehrs- und Bildungssprache genutzt und als Verbindungssprache anerkannt (vgl. Wikipedia, 22.08.2017).

Religion

Zwar ist Sri Lanka ein Land der religiösen Vielfalt und trotzdem stellen die Buddhisten mit 69,3% die Mehrheit dar. Mit 15,5% Hindus, 7,6% Muslimen und 7,5% Christen kommen weitere religiöse Gruppierungen dazu (vgl. Botschaft und Konsulate von Sri Lanka in Deutschland, 23.08.2017). Das Kastensystem ist in Sri Lanka weniger bedeutend. Durch die Modernisierung und Anpassung an das heutige Zeitalter sind die meisten tamilischen Kasten nicht mehr zu finden (vgl. Wikipedia, 27.02.2017).

3.2.4 Kultur

Umgangsformen

Die srilankische Bevölkerung ist äusserst gastfreundlich und Ablehnung wird als unfreundlich aufgefasst. Die Inseleinwohner gelten als spontan und flexibel. So werden abgemachte Termine nicht selten verschoben (vgl. Auxilo-Venire, n.d.). Die srilankischen Menschen legen viel Wert auf angemessene Kleidung. So versuchen sie sich immer sauber und möglichst gut zu kleiden. Bei der Begrüssung erfolgt kein Händeschütteln, sondern ein Lächeln oder leichtes Kopfwackeln. Mit der linken Hand sollte nie etwas überreicht oder empfangen werden, denn sie gilt als unrein (vgl. Petrich, 2017, S.43). Ein wichtiges Lebensmotto der Inselbewohner heisst: Immer lächeln! Am besten begegnet man Konfliktsi-

tuationen auch mit einem Lächeln und greift andere nicht an. Das ist ein wichtiger Grundsatz, da der Gesichtsverlust für die Sri Lankerinnen und Sri Lanker etwas Schlimmes ist. Somit gilt direkte Kritik immer als Tabu zu betrachten. Daher wird häufig um eine Sache herumgeredet und es entstehen selten klare Absprachen. Dies führt schlussendlich dazu, dass man die Leute als etwas unzuverlässig betrachtet (vgl. benimmregeln-reisen, n.d.).

Familie

In Sri Lanka hat die Familie einen grossen Stellenwert. Das Interesse und die Tradition sich gegenseitig zu unterstützen, ist selbstverständlich. So lastet nicht selten, in armen Familien, ein grosser Druck auf dessen Kindern, einen vielverdienenden Karrierepfad einzuschlagen. Auch das Aufrechterhalten von Kontakten und Netzwerken innerhalb der Familie, Freunden und Bekannten ist sehr wichtig. Denn sollte es einmal notwendig werden die Hilfe des anderen in Anspruch zu nehmen, so kann man dies für sich selbst oder einen Freund tun (vgl. Auxilo- Venire, n.d.).

Stellung der Frau

In Sri Lanka herrscht eine traditionelle Rollenverteilung zwischen Mann und Frau. So wird die Frau als „Hüterin der Tradition“ benannt. Sie übernimmt die Erziehung und Verantwortung der Kinder und geniesst hohes Ansehen, wenn sie die finanzielle Möglichkeit hat, zu Hause zu bleiben, um für die Familie zu sorgen. Frauen aus der Oberschicht, die angesehene Berufe wie Ärztin oder Rechtsanwältin ausüben, gehen aber der Arbeit nach (vgl. BFM, 2007). Durch den Bürgerkrieg wurden viele Frauen zu Witwen oder ihre Männer zu Invaliden gemacht. So müssen nun viele dieser Frauen mit Nährarbeiten oder Obst- und Gemüseverkauf für die Familie aufkommen (vgl. Humedica, 25.07.2013).

3.3 Afghanistan

Afghanistan ist ein gebirgiges Binnenland an der Nahtstelle von Zentral- und Südasien. Die Nachbarländer von Afghanistan sind der Iran im Westen, Turkmenistan, Usbekistan und Tadschikistan im Norden und Pakistan im Osten sowie Süden. Im äussersten Nordosten grenzt Afghanistan mit einem schmalen Landstrich an China (vgl. LIPortal, 2017). Afghanistans Hauptstadt ist Kabul. Mit einer Fläche von 652 864 km² (vgl. Wikipedia, 23.08.2017) ist Afghanistan im Vergleich zur Schweiz (vgl. Wikipedia, 21.08.2017) fast 16-mal so gross.

Abb. 5: Geographische Lage von Afghanistan

3.3.1 Geschichte

Durch das Gebiet des heutigen Afghanistan sind in der Geschichte seit der Antike viele Völker gezogen. Nach seinem Sieg über die Perser beherrschte Alexander der Grosse das Land und gilt bis heute als der einzige erfolgreiche Eroberer. Später fielen Hunnen und Mongolen ein. Die Araber kamen vom Süden und brachten den Isam ins Land. In der Mitte des 18. Jahrhunderts gründete der dynamische Ahmad Schah Durrani einen Staat, aus dem sich das heutige Afghanistan entwickelte. In erfolgreichen Kriegszügen entstand ein Reich, das von Buchara bis Kaschmir und Sindh im heutigen Pakistan reichte. Aber seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts schwächten Erbstreitigkeiten das Land. Viele Ländereien gingen verloren. Schliesslich lag Afghanistan zwischen dem russischen Zarenreich und der auf dem Subkontinent expandierenden britischen Kolonialmacht. Die Briten marschierten 1839 und 1878 in Afghanistan ein – bezogen aber die schlimmsten Niederlagen ihrer Kolonialgeschichte. Doch eine politische Vormundschaft über Afghanistan konnte sie retten, ohne das Land zu einer britischen Kolonie zu machen. 1919 griffen die Afghanen das britisch-indische Territorium an und erzwangen ihre vollständige Souveränität. 1978 putschten sich in der Sowjetunion ausgebildete afghanische Offiziere an die Macht und errichteten einen sozialistischen Staat nach sowjetischem Vorbild. Sie wollten schnell schlecht vorbereitete Reformen durchsetzen. Dazu wandten sie sich gegen alle, von denen eventuell Opposition ausgehen konnte. Zehntausende wurden verhaftet und liquidiert. Dagegen entstand schnell militärischer Widerstand der sogenannten Mudschaheddin (islamische Glaubenskrieger). 1979 griff die Sowjetunion militärisch ein, um die Herrschaft der afghanischen Kommunisten zu stabilisieren. Aber auch die damalige Weltmacht konnte sich nicht gegen die inzwischen über Pakistan von den USA massiv unterstützten Mudschaheddin behaupten. 1989 zog der damalige sowjetische Präsident Michail Gorbatschow die Truppen ab. Ende 1991 zerfiel die Sowjetunion. Im Frühjahr 1992 gaben auch die afghanischen Kommunisten auf. Die in mehreren Parteien schlecht or-

ganisierten Mudschaheddin hatten gewonnen. Aber mit dem Wiederaufbau eines Nationalstaates waren sie überfordert. Ihre Anführer hatten die Mentalität von Räufern. Jede Gruppe wollte die alleinige Macht. Insbesondere in Kabul begann ein grausamer Bürgerkrieg. 1994 entstand deshalb im Süden Afghanistans die Bewegung der Taliban. Sie vertrat extrem islamistische Ansichten, weit über die traditionelle Religionsausübung in Afghanistan hinaus. Aber ihre Anführer waren nicht so korrupt wie die der Mudschaheddin. Sie garantierten eine gewisse Ordnung. Daher wurden die Taliban zunächst von der Bevölkerung begrüßt. Sie marschierten am 27. September 1996 in Kabul ein – unterstützt von Pakistan und Bin Ladens Al Kaida. In der Folge des 9/11-Terrors in Amerika und weil sich die Taliban weigerten, den Al-Kaida-Führer Bin Laden auszuliefern, begann im November 2001 eine von den USA geführte Koalition eine Invasion Afghanistans. Die Taliban wurde gestürzt, aber nicht geschlagen. Bin Laden entkam. Er wird erst 2011 von einem US-Spezialkommando in Pakistan getötet. In Afghanistan aber gelang es den Invasoren nicht, einen stabilen Rechtsstaat aufzubauen. Erneut grassieren Korruption und ethnische Konflikte. Die Taliban erstarben erneut. In Afghanistan herrscht nun seit 16 Jahren erneut Krieg. (St. Galler Tagblatt, 26.08.2017)

3.3.2 Aktuelle Lebens- und Wirtschaftssituation

Nach aktuellem Stand des EDA¹¹ besteht im ganzen Land Afghanistans keine Sicherheit für Menschen. Das Land steht unter schweren Gefechten, Raketeneinschlägen, Minen, Terroranschlägen, Entführungen und gewalttätigen kriminellen Angriffen einschliesslich Vergewaltigungen und bewaffneter Raubüberfälle. In verschiedenen Landesteilen bekämpfen die afghanischen Sicherheitskräfte Verbände der Taliban und anderer bewaffneter Gruppierungen. Die Kämpfe haben bis jetzt zahlreiche Opfer gefordert. So sind im ersten Halbjahr 2016, laut der UNO-Mission in Afghanistan, bereits 1 601 getötete und 3 565 verletzte Zivilisten verzeichnet worden (vgl. EDA, 03.02.2017).

Nach dem aktuellsten HDI¹² von 2015 gehört Afghanistan, mit Platz 169 von insgesamt 188, zu den ärmsten Ländern der Welt (vgl. Lexus, n.d.). Aufgrund des langen Krieges war die Wirtschaft im Jahr 2001 am Boden zerstört und erholte sich erst langsam in den letzten Jahren, bedingt durch grosse Investitionen z.B. in den Wiederaufbau von Industrie (vgl. Wikipedia, 23.08.2017). Erschwerend für die wirtschaftliche Entwicklung Afghanistans sind die hohe Arbeitslosigkeit von 35% (vgl. Lexus, n.d.), Korruption und Klientelismus, Drogenökonomie, die hohe Analphabetenrate von 61,8%, (vgl. Wikipedia, 23.08.2017) und nicht zuletzt die angespannte Sicherheitslage und die zunehmenden Unsicherheiten bezüglich der weiteren Entwicklung des Landes nach 2014 (vgl. LIPortal, 2017).

¹¹ EDA ist die Bezeichnung für *Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten*.

¹² HDI ist die Bezeichnung für *Human Development Index*. Der Index der menschlichen Entwicklung der Vereinten Nationen ist ein Wohlstandsindikator für Staaten.

3.3.3 Bevölkerung

Ethnien

Afghanistan hat weltweit eine der jüngsten und schnellst wachsenden Bevölkerung. Im Jahr 1950 zählte das Land noch 7,7 Millionen Einwohner und im Jahr 2015 bereits 33,7 Millionen. Dies erstaunt trotz mehrerer Kriege dazwischen. Gründe des rasanten Bevölkerungswachstums sind kein Zugang zu Verhütungsmitteln und die sehr jungen Mütter (vgl. Wikipedia, 23.08.2017). Die Bevölkerung des Landes fühlt sich einer Vielzahl ethnischer Gruppen und Stämme zugehörig. So hat das Volk der Paschtunen, welches in Südasien angesiedelt ist, die meist lebenden Paschtunen im Nachbarland Pakistan und die Hälfte aller Einwohner in Afghanistan. Sie sind das am weit verbreitetste Volk in Afghanistan und grösstenteils Sunniten. Mit einem Drittel sind die Tadschiken die zweitgrösste Volksgruppe. Sie sprechen nicht wie die Paschtunen Paschto, sondern Dari. Die Tadschiken bilden in den meisten Städten die Mehrheit. 9% der Bevölkerung bestehen aus den Hazara, welche mongolischer Abstammung und grösstenteils Schiiten sind. Die Usbeken, Turkvölker aus Zentralasien, zählen mit 9% ebenfalls zur afghanischen Bevölkerung (vgl. Stumberger, 2016, S. 93-94).

Sprache

In Afghanistan werden 49 Sprachen und über 200 Dialekte gesprochen. Mit 50% Dari und 35% Paschto werden die beiden Sprachen als die zwei offiziellen Landes- und Regierungssprachen anerkannt. Dari ist die offizielle afghanische Bezeichnung für das Persische und wird inoffiziell auch Farsi genannt (vgl. Stumberger, 2016, S. 94-95). Viele Afghanen können beide Sprachen sprechen (vgl. ÖRK, 2016a).

Religion

Über 99,9 % der afghanischen Bevölkerung sind Muslime. Sie unterteilen sich in 80% Sunniten und 20% Schiiten. Als kleine Restgruppe bleiben Hindus, Sikhs und Juden. Der Islamische Staat gilt immer noch als sehr konservativ. Eine wichtige Rolle spielen bis heute alte Bräuche (vgl. Wikipedia, 23.08.2017).

3.3.4 Kultur

Umgangsformen

Gastfreundschaft steht in der afghanischen Gesellschaft an oberster Stelle. Wer diese Dienste verwehrt, zieht Scham und Schande auf sich (vgl. Stumberger, 2016, S. 89). In der dominierenden Männerwelt Afghanistans hat der Mann das alleinige Entscheidungsrecht. Ein Mann gilt als Ehrenmann, wenn er Gutes tut und die männliche Ehre mit einem Schwert verteidigt. Dazu gehört auch die Familie zu schützen und die weibliche Ehre zu hüten (vgl. ebd., S. 89-90). Mit Kritik wird in Afghanistan sehr vorsichtig umgegangen, denn sie kann sehr verletzend wirken. Schwierige Themen werden gerne umgangen oder indirekt angesprochen. So gelingt es dem Gegenüber nur mit sehr viel Feingefühl die eigentliche Botschaft zu erkennen. In schwerwiegenden Fällen wird das Gespräch unter vier Augen geführt. Zudem fällt es vielen Afghaninnen und Afghanen schwer Gesprächspartnern zu widersprechen. Nur weil sie nicht „nein“ gesagt haben, darf dies nicht als Zustimmung, sondern als eine reine

Form der Höflichkeit verstanden werden (vgl. Watan-Afghanistan, n.d.). In Afghanistan begrüßen die Männer die Frauen nicht mit Handschlag, da die körperliche Kontaktaufnahme mit fremden Frauen nicht ihre Kultur und Religion ist. Auch findet kein direkter Blickkontakt zwischen Mann und Frau statt, solange daraus kein offizieller Gesprächsanlass entsteht. Augenkontakt ist in Afghanistan eine intensive Kommunikationsform, welche ausserdem eine magische und erotische Bedeutung hat (vgl. ebd.).

Familie

In ländlichen Gegenden sind traditionelle Werte immer noch sehr stark verankert. Familien leben mit mehreren Generationen unter einem Dach zusammen. Dabei gilt die hierarchische Rangordnung, welche dem Grossvater die grösste Machtposition zuspricht. So sind der Grossvater und Vater die alleinigen Entscheidungsträger über Ausbildung und Heirat der jungen Menschen. Die Jugendlichen müssen sich dem Wertesystem und den traditionellen Werten unterordnen und können ihre Wünsche nur anbringen. In den Städten wird weniger streng nach traditionellen Vorstellungen gelebt. Durch die Nutzung von neuen Medien kommt die afghanische Gesellschaft immer mehr mit anderen Weltansichten aus dem Ausland in Kontakt. Moderne Umgangsformen prägen und beeinflussen die Wirtschaft und Kultur. Familien werden durch die berufstätigen Väter versorgt und Entscheidungen werden unabhängig getroffen (vgl. Stumberger, 2016, S. 90-91).

Stellung der Frau

In der traditionellen Gesellschaft Afghanistans haben Frauen eine untergeordnete Rolle (vgl. Stumberger, 2016, S. 91). Das Prinzip der Ehre ist im Wertesystem der afghanischen Gesellschaft ein zentraler Punkt. So bildet der Grundsatz des politischen Kontexts die Grundlage zum Ausschluss der Frauen vom öffentlichen Lebensbereich. Besonders in der Kultur der Paschtunen stellt die Frau die Familienehre dar. Denn wenn ein weibliches Familienmitglied den gesellschaftlichen Anforderungen nicht gerecht wird, schadet dies der Ehre der Männer, was dann wiederum bedeutet, dass der Mann unfähig war, die betreffende Frau oder das betreffende Mädchen zu kontrollieren (vgl. Meienberg, 2012, S. 271). Wenn Frauen also die Regeln befolgen, geniessen sie hohe Wertschätzung als Mütter und Repräsentantinnen der Ehre der Männer (vgl. Stumberger, 2016, S. 91). Ein weiterer Grund weshalb die Frauen keine Gleichberechtigung erhalten, ist, dass sie gemäss den Paschtunen physisch schwächer und moralisch anfälliger sind als Männer. Insgesamt ist die Situation der Frauen besorgniserregend. So erfuhren laut einer Studie von 2009 87,2% aller Frauen Gewaltanwendungen in Form von Vergewaltigungen, Zwangsheirat oder Ehrenmorde. Zudem mussten 57% der Mädchen als Kinder heiraten und 70%-80% stellten sich als Zwangsheirat heraus. Bei der Bildung können die meisten Mädchen die Primarschule nicht abschliessen und es gilt ein Berufsverbot für Frauen. Mädchen, die hingegen die Chance einer Schulbildung erhalten, werden eher vor einer Kinderheirat und -geburt sowie hohem Sterberisiko verschont, was positive Auswirkungen auf ihr Leben hat (vgl. Meienberg, 2012, S. 273-274). Grundsätzlich leben Frauen in Afghanistan in grösserer Armut als Männer. Allein stehende Frauen werden an den Rand der Gesellschaft gedrängt und ohne Ehemann weisen sie das niedrigste Einkommen auf. Zwar gibt die afghanische Verfassung Frauen und Männern die gleichen Rechte, doch die Realität sieht anders aus (vgl. Stumberger, 2016, S. 91-92).

3.4 Bildung und Schule

In diesem Kapitel wird das weltweite Recht auf Bildung und Schule sowie das geltende Grundrecht in der Schweiz wie auch in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und St. Gallen aufgegriffen. Des Weiteren werden die verschiedenen Bildungssysteme der Länder Afghanistan, Sri Lanka, Syrien, der Schweiz und der Kantone Appenzell Ausserrhoden und St. Gallen aufgezeigt. Abbildungen dazu sind im Anhang 9 bis 14 zu finden.

3.4.1 Recht auf Bildung und Schule

Wie aus der Allgemeinen Menschenrechtserklärung Art. 26 hervorgeht, hat jeder Mensch das Recht auf Bildung (vgl. Humanrights, 18.08.2013). Des Weiteren besagt die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft in den Art. 19 und Art. 62, dass alle Kinder in der Schweiz Anspruch auf einen ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht haben (vgl. Bundesrat, 12.02.2017).

Genauere Ausformulierungen der Schulrechte und -pflichten sind in den kantonalen Schulgesetzen der Schweiz zu finden. So heisst es nach Art. 51 des Volksschulgesetzes des Kantons St. Gallen: „Das im Kanton wohnhafte Kind hat das Recht, jene öffentliche Schule oder anerkannte private Sonderschule zu besuchen, die seinen Fähigkeiten entspricht und deren Anforderungen es erfüllt“ (Volksschulgesetz SG, 01.01.2015) oder „jedes Kind hat das Recht, die Volksschule nach dem Kindergarten während neun Jahren zu besuchen“ (Schulgesetz AR, 01.01.2015), so Art.19 des Schulgesetzes des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Ausserdem weisen Art. 48 und 52 des St. Galler Schulgesetzes darauf hin „die Schülerin oder der Schüler hat die öffentliche Schule am Ort zu besuchen, wo sie oder er sich aufhält“ (Volksschulgesetz SG, 01.01.2015) und „die Schulpflicht dauert bis zum Abschluss der dritten Oberstufenklasse“ (Volksschulgesetz SG, 01.01.2015). Im Schulgesetz Art. 19 des Kantons Appenzell Ausserrhoden heisst es wiederum „die obligatorische Volksschulzeit dauert nach dem Kindergarten acht Jahre“ (Schulgesetz AR, 01.01.2015).

3.4.2 Bildungssystem Schweiz

Allgemeine Informationen

In der Schweiz besuchen 95% aller Kinder eine öffentliche Einrichtung. Der Besuch der öffentlichen Schule ist kostenlos und die Schulpflicht gilt für alle - auch für Kinder ohne geregelten Aufenthaltsstatus. Somit setzen sich Schulklassen aus verschiedenen Kulturkreisen und unterschiedlichen Lernvoraussetzungen sehr heterogen zusammen. Diese grossen Unterschiede stellen die Schule vor eine grosse Herausforderung. Mit entsprechenden Unterrichtsformen der Differenzierung und Individualisierung kann ein gemeinsames Lernen in der Schule gewährleistet werden. Durch den Einbezug und die Zusammenarbeit mit Fachpersonen z.B. Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Logopädinnen und Logopäden etc. wird die Regelschullehrperson zusätzlich unterstützt und fördernde Massnahmen umgesetzt (vgl. Educa, 07.08.2017). In den letzten Jahren besuchten rund 900 000 Kinder und Jugendliche pro Schuljahr die obligatorische Schulzeit¹³. Die Mädchen machten dabei

¹³ Die obligatorische Schulzeit setzt sich aus dem Kindergarten, Primarstufe und Sekundarstufe I sowie der Berufsbildung nach besonderem Lehrplan zusammen (vgl. BFS, n.d.).

knapp die Hälfte aus und der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit ausländischer Staatsangehörigkeit stieg von einem Fünftel auf ein Viertel (vgl. BFS, n.d.).

Das Bildungssystem Schweiz ist im Vergleich mit der europäischen Union gut klassiert. So gehört die Schweiz zu den Ländern, welches am meisten in ihre Bildung investiert. Schweizer Hochschulen sind für ausländische Studierende höchst attraktiv und leisten im europäischen Hochschulraum einen wesentlichen Beitrag zur Bildung. In den Bereichen Mathematik und Naturwissenschaften positioniert sich die Schweiz über dem EU-Durchschnitt bzw. im oberen Mittelfeld sowie an der Spitze der 15-Jährigen. 17% aller Jugendlichen weisen jedoch schwache Leistungen in der Lesekompetenz auf (vgl. BFS, 2005).

Aufbau und Inhalt des Schulsystems

Das Bildungswesen in der Schweiz ist eine Staatsaufgabe. Die Verantwortung für die obligatorische Schulzeit obliegt den 26 Kantonen. Die Gemeinden organisieren den Schulbetrieb und erlauben durch die lokale Verankerung angepasste Lösungen vor Ort. Im späteren nachobligatorischen Bereich teilen sich die Kantone sowie der Bund die Verantwortung (vgl. EDK, 2017a).

Im Alter von vier Jahren beginnt die obligatorische Schulpflicht. Die Schulpflicht dauert, inklusive der zwei Kindergartenjahre, elf Jahre. Nach sechs Jahren Primarschule (1.-6. Klasse) folgt die dreijährige Sekundarstufe I (7.-9. Klasse). Nach der obligatorischen Schulzeit folgt die Sekundarstufe II. Diese deckt die Bereiche der Berufslehre sowie die weitere schulische Ausbildung in Fachmittelschulen oder Gymnasien ab. Mit Abschluss der Sekundarstufe II erhält man entweder das berufliche Fähigkeitszeugnis oder die Berufsmaturität. Diese erlaubt einerseits in der Berufswelt Fuss zu fassen, in eine höhere Fachschule zu wechseln oder die schulische Ausbildung an einer Hochschule fortzusetzen. Die höchste Stufe ist die Tertiärstufe. Zu ihr gehören die Hochschulen und die höhere Berufsbildung (vgl. ebd.).

In wenigen Kantonen gibt es leichte Abweichungen vom Schweizer Bildungssystem. Eine Ausnahme bildet u.a. der Kanton Tessin, in welchem die Sekundarstufe I (Scuola media) vier Jahre dauert und vor dem obligatorischen Kindergartenbesuch noch ein zusätzliches Jahr für Kinder ab drei Jahren angeboten wird. In wenigen Kantonen der Deutschschweiz gibt es zudem unterschiedliche Regelungen im Bereich des Kindergartens. So ist der Besuch des Kindergartens nicht oder nur ein Jahr obligatorisch und in der Westschweiz zählen die beiden Kindergartenjahre zum cycle 1 oder cycle primaire 1, der vier Jahre dauert. Durch das Modell der Eingangsstufe besuchen Vier- bis Achtjährige in wenigen Kantonen die gleiche Klasse (vgl. ebd.).

„Kein Abschluss ohne Anschluss“ ist die grosse Stärke des schweizerischen Bildungssystems“ (Himmelrath & Blass, 2016, S. 132). So zeichnen sich die Besonderheiten des Schulsystems einerseits durch die hohe Durchlässigkeit und andererseits durch einen offenen Zugang zu den verschiedenen Bildungsangeboten aus. Dabei gibt es verschiedene Wege in eine Ausbildung oder Schule ein- oder überzutreten oder eine Ausbildung nachzuholen. Wer über die notwendigen Qualifikationen verfügt, kann eine Ausbildung seiner Wahl absolvieren. Auch gilt bei den Hochschulen freie Wahl des Ausbildungsortes (vgl. EDK, 2017a).

Je nach Sprachgebiet wird als Unterrichtssprache Deutsch, Französisch, Italienisch oder Rätoromanisch gesprochen. Während der obligatorischen Schulzeit ist es nebst der englischen Sprache Tradition eine zweite Landessprache zu lernen (vgl. EDK, 2017a).

Bisher waren die Kantone für den Erlass ihres kantonalen Lehrplans selber zuständig. Doch durch die kulturellen, pädagogischen und curricularen Unterschiede zwischen den einzelnen Sprachregionen der Schweiz, wurde ein gemeinsamer Lehrplan erarbeitet (vgl. EDK, n.d.). Mit dem Lehrplan 21 setzen die Kantone den Art. 62 der Bundesverfassung um, die Ziele der Bildung zu harmonisieren. An der Erarbeitung des Lehrplans 21 beteiligten sich alle deutsch- und mehrsprachigen Kantone. Im Herbst 2014 wurde der Lehrplan den Kantonen zur Einführung übergeben (vgl. Lehrplan 21, n.d.).

Sonderschulen

„Die Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen ist Teil des öffentlichen Bildungsauftrags...Das Schulsystem in der Schweiz sieht für die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen verschiedene Angebote vor“ (Integration und Schule, n.d.). „Kinder und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf oder mit Behinderung stehen sowohl integrative als auch separative schulische Settings zur Verfügung“ (SZH, 2017a). Je nach Art und Schweregrad der Beeinträchtigung sowie der möglichen Zielerreichung des Lehrplans und des Wohlbefindens der Schülerin oder des Schülers sind Sonderschulen, Sonderklassen oder Regelklassen mögliche Schulungsorte (vgl. SZH, 2017b). Im Folgenden werden schulische Integration sowie die Begriffe Sonderschule und Sonderklasse genauer beschrieben:

Schulische Integration meint die voll- oder teilzeitliche Schulung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf in einer Klasse der Regelschule mit der Nutzung der allgemeinen, nicht verstärkten Massnahmen, die die Schule anbietet und/oder mit der Nutzung von verstärkten Massnahmen, die aufgrund des standardisierten Abklärungsverfahrens (SAV/PES) oder eines gleichwertigen Verfahrens zur Ermittlung des individuellen Bedarfs angeordnet werden. (SZH, 2017b)

Eine Sonderschule gehört zur obligatorischen Bildungsstufe und ist auf bestimmte Behinderungsformen oder Lern- und Verhaltensschwierigkeiten spezialisiert. Die Sonderschule nimmt ausschliesslich Kinder und Jugendliche auf, die aufgrund des standardisierten Abklärungsverfahrens zur Ermittlung des individuellen Bedarfs oder eines vergleichbaren Verfahrens ausgewiesenen Anspruch auf verstärkte Massnahmen haben. Sie untersteht einem kantonalen Bewilligungsverfahren. Sie kann zusätzlich mit einem stationären Unterbringungsangebot oder mit einem Betreuungsangebot in Tagesstrukturen kombiniert sein. (SZH, 2017c)

Sonderklassen nehmen eine reduzierte Anzahl Lernender auf, deren Entwicklung gefährdet ist oder die dem Unterricht in der Regeklasse aufgrund ihrer Schwierigkeiten (z.B. Verhaltens- oder Lernschwierigkeiten) aller Wahrscheinlichkeit nach nicht werden folgen können. Sonderklassen gehören zur Regelschule. Die Überweisung der Lernenden an Sonderklassen erfolgt meistens durch eine individuelle Diagnostik. (SZH, 2017c)

Da „...das Schulsystem in der Schweiz weitgehend der Verantwortung der Kantone untersteht, sehen die verfügbaren Unterstützungsmassnahmen je nach Kanton unterschiedlich aus“ (Integration und Schule, n.d.).

3.4.3 Bildungssystem im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Allgemeine Informationen

Nach den aktuellsten Schülerzahlen vom BFS¹⁴ besuchten im Schuljahr 2015/16 5 833 Schülerinnen und Schüler die obligatorische Schulzeit im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Dabei hatten 930 Kinder und Jugendliche eine ausländische oder keine¹⁵ Staatsangehörigkeit zu verzeichnen (vgl. BFS, 05.04.2017).

Aufbau und Inhalt des Schulsystems

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden ist in zwanzig Schulgemeinden gegliedert (vgl. AR, 2017a). Die Volksschule des Kantons Appenzell Ausserrhoden besteht aus dem Kindergarten, der Primarstufe und der Sekundarstufe I. Der Besuch des ersten Kindergartenjahres ist fakultativ, das zweite obligatorisch. Des Weiteren umfasst die Primarschule sechs Schuljahre (1.-6. Klasse) und die anschliessende Sekundarschule zwei bis drei Jahre, wobei das neunte Schuljahr nicht obligatorisch ist. Die Sekundarstufe I kommt in den Gemeinden entweder als separatives, integriertes oder kooperatives Schulmodell vor. Die Sekundarstufe II besteht aus Mittelschulen und der Berufsbildung (vgl. EDK, 2017b).

Sonderschule

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wird weitgehend auf die Führung separierender Kleinklassen verzichtet. Mit dem Modell der integrativen Schulform versucht man allen Lernenden durch geeignete Fördermassnahmen gerecht zu werden (vgl. AR, 2017b). Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bildungsbedürfnissen werden integrativ in Regelklassen unterrichtet. Sonderschulungen, durch verstärkte Massnahmen, werden entweder integrativ in der Regelschule oder in der Sonderschule durchgeführt (vgl. EDK, 2017b).

Deutsch als Zweitsprache

Der Unterricht im DaZ¹⁶ ist ein ergänzendes Angebot zum Regelunterricht, welches die Volksschule des Kantons Appenzell Ausserrhoden in unterschiedlichen Förderangeboten anbietet (vgl. AR, 2017c). So haben Lernende, welche dem Regelunterricht mangels Deutschkenntnissen nur bedingt folgen können, die Möglichkeit DaZ-Unterricht während oder ausserhalb der Schulzeit zu besuchen. Für neu zugezogene fremdsprachige Kinder und Jugendliche ohne Deutschkenntnisse bieten einzelne Gemeinden im Kanton Appenzell Ausserrhoden ausserdem Aufnahmeklassen bzw. Fremdsprachenklassen an (vgl. AR, 2004).

¹⁴ BFS ist die Abkürzung für *Bundesamt für Statistik*.

¹⁵ Es wurden gemäss BFS keine Angaben zur Staatszugehörigkeit gemacht (vgl. BFS, 05.04.2017).

¹⁶ DaZ ist die Abkürzung für *Deutsch als Zweitsprache*.

3.4.4 Bildungssystem im Kanton St. Gallen

Allgemeine Informationen

Nach den aktuellsten Schülerzahlen vom BFS¹⁷ besuchten im Schuljahr 2015/16 42 731 Schülerinnen und Schüler die obligatorische Schulzeit im Kanton St. Gallen. Dabei hatten 14 584 Kinder und Jugendliche eine ausländische oder keine¹⁸ Staatsangehörigkeit zu verzeichnen (vgl. BFS, 05.04.2017).

Aufbau und Inhalt des Schulsystems

Der Kanton St. Gallen ist in rund 115 Schulgemeinden gegliedert (vgl. Kanton SG, n.d.b). Die Volksschule des Kantons St. Gallen besteht aus dem Kindergarten, der Primarstufe und der Sekundarstufe I. Der Besuch des zweijährigen Kindergartens ist für alle Kinder obligatorisch. Des Weiteren umfasst die Primarschule sechs Schuljahre (1.-6. Klasse) und die anschliessende Sekundarstufe I, welche in die Sekundar- und Realschule aufgeteilt ist, drei Jahre. Zusätzlich gibt es von der ersten und zweiten Einführungsstufe bis in die dritte Oberstufe parallel geführte Kleinklassen. Die kantonale Schulpflicht endet mit dem dritten Oberstufenjahr. Die Sekundarstufe II besteht aus Mittelschulen und der Berufsbildung (vgl. EDK, 2017c).

Sonderschule

Sonderpädagogische Förderung ist Teil des öffentlichen Bildungsauftrages, welche integrativ oder separativ im Kanton St. Gallen durchgeführt wird (vgl. EDK, 2017c). Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer Behinderung oder schwerwiegenden Lern- und Verhaltensschwierigkeiten und trotz sonderpädagogischer Massnahmen, der Regelschule nicht folgen können, stehen anerkannte Sonderschulen zur Verfügung (vgl. Kanton SG, n.d.c).

Deutsch als Zweitsprache

Die Volksschule des Kantons St. Gallen bietet eine gezielte Sprachförderung in DaZ¹⁹ ab dem Kindergarten und in allen Schulstufen für Lernende an, welche diese nötig haben. Die DaZ-Förderung erfolgt sowohl ergänzend zum Regelunterricht als auch integriert (vgl. Kanton SG, 2007). Zusätzlich gibt es Deutsch- oder Integrationsklassen, welche eine grosse Zahl von Kindern mit Migrationshintergrund zusammenfassen. In verschiedenen Fachbereichen werden sie innert einem Jahr auf den Übertritt in die Regelklasse vorbereitet (vgl. Kanton SG, 15.06.2005).

3.4.5 Bildungssystem in Afghanistan

Allgemeine Informationen

Jahrzehntelanger Bürgerkrieg hat das afghanische Bildungssystem nahezu zusammenfallen lassen. So galten vor dem Jahr 2002 70%-80% der Schulgebäude als zerstört und es herrschte mit 80% geflohener Lehrpersonen oder Berufsumsteiger ein grosser Lehrermangel. Darüber hinaus blieb Frauen und Mädchen während der Taliban-Herrschaft der Zugang zur Bildung verwehrt.

¹⁷ BFS ist die Abkürzung für *Bundesamt für Statistik*.

¹⁸ Es wurden gemäss BFS keine Angaben zur Staatszugehörigkeit gemacht (vgl. BFS, 05.04.2017).

¹⁹ DaZ ist die Abkürzung für *Deutsch als Zweitsprache*.

Durch Wiederaufbaumaassnahmen im Jahr 2002, konnten zahlreiche Schulgebäude repariert bzw. Schulen neu eröffnet werden. Die aktuelle Zahl der Lehrkräfte beläuft sich auf rund 197 000, wovon 30% weibliche Lehrpersonen sind und nur 43% aller Lehrerinnen und Lehrer über die minimale Qualifikation zum Unterrichten verfügen. Auch die Anzahl Schülerinnen und Schüler ist seit dem Wiederaufbau stetig gestiegen. So besuchen mittlerweile über 8,8 Millionen Kinder die allgemeinbildende Schule, wovon ca. 3,5 Millionen Mädchen sind. Klassengrößen mit 45 Lernenden gehören zum Alltag. In Afghanistan liegt die Zahl der Analphabeten weit über 60%. Des Weiteren besitzen 70% der Männer und 90% der Frauen über 25 Jahre keinen Schulabschluss (vgl. LIPortal, 2017).

Aufbau und Inhalt des Schulsystems

Das Bildungswesen in Afghanistan wird zentral organisiert und die Zuständigkeit liegt beim Bildungsministerium. Der Besuch öffentlicher Schulen ist für alle kostenlos und die Schulpflicht beträgt neun Jahre. Die Bereiche des Bildungswesens lassen sich in Allgemeinbildung, islamische Bildung, Berufsbildung und Hochschulbildung unterscheiden. Zur Allgemeinbildung gehört das Absolvieren der sechsjährigen Grundschule (1.-6. Schulstufe) für die Altersgruppe der sechs- bis zwölf-Jährigen. Diese wird mit einer Prüfung abgeschlossen, welche ihnen anschliessend Zugang zur Unteren Sekundarstufe gewährt. Die Untere Sekundarschule dauert weitere drei Jahre (7.-9. Schulstufe) und schliesst am Schluss mit einer Prüfung ab, die Zugang zu höheren (allgemeinbildenden oder berufsbildenden) Sekundarschulen ermöglicht. Die Allgemeinbildung kann nach Abschluss der Unteren Sekundarstufe (I), d.h. nach Erfüllung der Schulpflicht, an einer dreijährigen Oberen Sekundarschule (II) (10.-12. Schulstufe) fortgesetzt werden. Die Obere Sekundarstufe endet mit einer staatlichen Prüfung, nach deren erfolgreichem Bestehen ein Abschlusszertifikat über die zwölfte Schulstufe verliehen wird, das zur Aufnahme eines Universitätsstudiums berechtigt. Über die Zulassung zu staatlichen Universitäten entscheidet eine landesweite Zulassungsprüfung, die nach Ende der Schulzeit abgelegt wird. Eine technisch orientierte Berufsausbildung kann nach Abschluss der neunten (Untere Sekundarschule) oder der zwölften Schulstufe (Oberen Sekundarschule) begonnen werden. Lernende, die ab Ende der Schulpflicht eine Berufsausbildung beginnen, können zwischen einem kürzeren dreijährigen Sekundar-Berufsbildungsprogramm und einem längeren Programm mit einer zusätzlichen Dauer von zwei Jahren (insgesamt fünf Jahre bis zur 14. Schulstufe) wählen (Berufsschule). Nach Abschluss der dreijährigen Berufsausbildung wird ein Zeugnis der Berufsbildung verliehen. Die Berufsschule (14. Schulstufe) endet mit einem Berufsausbildungszertifikat (vgl. ÖRK, 2016a).

In den meisten Regionen des Landes werden Mädchen und Knaben bis zur Sekundarstufe gemeinsam unterrichtet. Die Unterrichtssprache ist in der Regel Dari. An Schulen in Provinzen im Süden Afghanistans erfolgt der Unterricht jedoch auf Paschtu. Im ganzen Land ist der Lehrplan einheitlich. Lehrpersonen können allerdings Unterrichtsinhalte an die örtlichen Gegebenheiten der Provinz bzw. der Region anpassen. Nach Englisch zählt Deutsch zu den beliebtesten Fremdsprachen in Afghanistan. Die islamische Bildung erfolgt in Dar-ul-Huffaz (1.-12. Schulstufe), Madrasas (10.-14. Schulstufe) und Dar-ul-Uloom (13.-14. Schulstufe). In den Dar-ul-Huffaz liegt der Schwerpunkt auf dem Koranstudium, d.h. dem Auswendiglernen und Rezitieren des Korans. Lernende dieser Schulen erhalten ein Zeugnis der islamischen Bildung. An den weiterführenden Dar-ul-Uloom erfolgt eine Unterweisung in

Islamstudien. Nach Abschluss dieser Schule wird ein Zeugnis der höheren islamischen Bildung verliehen. Lernende, welche die Untere Sekundarschule abgeschlossen haben, haben zudem die Möglichkeit, eine fünfjährige Islamschule (Madrasa) zu besuchen, an deren Ende ihnen ein Madrasa-Zeugnis der islamischen Bildung verliehen wird (vgl. ÖRK, 2016a).

In weniger sicheren Regionen wie etwa im Süden Afghanistans wird Bildung häufig gemeinschaftlich organisiert. Diese Art des Unterrichts erfolgt oftmals durch Imame in Moscheen, und es werden in erster Linie religiöse Inhalte vermittelt (vgl. ebd.).

Aktuelle Schulsituation

Aufgrund der sich verschlechternden Sicherheitslage im Jahr 2016 mussten im ganzen Land mehr als 1 000 Schulen geschlossen werden. Rund 150 000 Schulkinder in unsicheren Gegenden haben somit keinen Zugang zu Bildung. Regierungstruppen wie auch die Taliban benutzen Bildungseinrichtungen als Depots für Munition und Waffen sowie als Stützpunkte für Kämpfer. So gibt es dennoch unter Taliban-Kontrolle stehende Gebiete, in denen die Schulen geöffnet sind. Dabei erlauben die Taliban den Mädchen die Schule lediglich bis zur vierten Klasse besuchen zu dürfen (vgl. ÖRK, 2016a). Ein weiteres Hemmnis für den regelmässigen Schulbesuch stellt die Kinderarbeit dar. Geschätzte 21%-30% aller Kinder im Alter von fünf bis vierzehn Jahren sind aus wirtschaftlichen Gründen von Kinderarbeit betroffen. Sie müssen vorzeitig die Schule abbrechen, um zum Lebensunterhalt ihrer Familien beitragen zu können. Nach aktuellsten Zahlen handelt es sich dabei um rund 2 Millionen Mädchen und Knaben (vgl. LIPortal, 2017).

Sonderschulen

Wegen den traditionellen Werten ist Behinderung in Afghanistan ein Tabu-Thema. Es gilt als Schande, ein Kind mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung zu haben. Aus diesem Grund werden Kinder mit Behinderungen aus der Öffentlichkeit ausgeschlossen (vgl. Terre des hommes, 28.06.2011). In der Gesellschaft herrscht keine Toleranz für das „anders sein“ und die Familien stehen unter einem grossen Druck. Mangels fehlender Aufklärung fällt vielen Eltern der Umgang mit einem behinderten Kind schwer. Abgeschoben oder weggesperrt von der Öffentlichkeit, bieten vereinzelte Anstalten im Land, Schutz vor Anfeindungen, soziale Nähe Gleichgesinnter und Unterschlupf. Spezielle Förderschulen für Kinder mit Behinderungen gibt es in Afghanistan keine (vgl. Quantara, n.d.). Das afghanische Ministerium für Arbeit, Soziales, Kriegsversehrte und Menschen mit Behinderung bietet aber dreimonatige Alphabetisierungs- und Berufskurse mit Erhalt eines Zertifikats an (vgl. BQ-Portal, 01.01.2011). Durch den ausländischen Einsatz freiwilliger Organisationen und zahlreicher Spendengelder können erste Betreuungszentren für Kinder mit Behinderungen in Afghanistan angeboten werden. Hierbei handelt es sich um Tagesschulen, welche die Kinder von zu Hause abholen, tagsüber im Zentrum an Unterricht- und Freizeitaktivitäten teilnehmen lassen und abends wieder zu ihren Familien nach Hause fahren. Parallel dazu werden die Eltern mit der allgemeinen Grundversorgung ihrer Kinder vertraut gemacht (vgl. Terre des hommes, 28.06.2011).

3.4.6 Bildungssystem in Sri Lanka

Allgemeine Informationen

In Sri Lanka besuchen fast alle Kinder eine öffentliche Schule (vgl. BFM, 2007). In ländlichen Gegenden herrscht an den meisten staatlichen Schulen Lehrermangel. Besonders betroffen sind die nördliche Zentralprovinz und die Provinz Uva. In der Nähe von Grosstädten gibt es eine grosse Anzahl privater oder halbprivater Schulen, die sich an das gleiche Ausbildungsprogramm halten wie die staatlichen Schulen. Im Gegensatz zu den öffentlichen Schulen, welche kostenlos sind, fällt für die Ausbildung an einer privaten oder halbprivaten Schule eine monatliche Gebühr an, die je nach Beliebtheit der Schule unterschiedlich hoch ausfällt. Mit 96% hat Sri Lanka eine der höchsten Alphabetisierungsraten in ganz Südasien (vgl. BAMF, 2014).

Aufbau und Inhalt des Schulsystems

Das Bildungssystem Sri Lankas ist an das Britische Schul- und Bildungssystem angelehnt. Alle staatlichen Grund- und weiterführende Schulen werden vom Bildungsministerium verwaltet. Die Schulpflicht dauert neun Jahre und das Schulsystem ist in fünf Stufen unterteilt: Grundschule, Mittelschule, Sekundarstufe, College- und Hochschulbildung. Durch das Absolvieren der fünfjährigen Grundschulzeit (1.-5. Klasse) können Schülerinnen und Schüler im Anschluss ein Stipendiums-Examen ablegen, welches bei guten Leistungen den Besuch von besseren Schulen zur Folge hat. Nach der Grundschule folgt die Mittelschule, welche vier Jahre (6.-9. Klasse) dauert. Bei Erreichung des 14. Lebensjahres bzw. Abschluss des neunten Schuljahres endet die obligatorische Schulpflicht. Das Erziehungsministerium empfiehlt aber dringend mit dem Schulbesuch fortzufahren bzw. die anschliessende zweijährige Sekundarstufe (10.-11. Klasse) zu besuchen. Diese schliesst mit dem G.C.E. Ordinary Level ab, welches die beruflichen Chancen verbessert oder den Besuch eines Colleges erlaubt. Der Collegebesuch dauert weitere zwei Jahre (12.-13. Klasse) und endet mit der Prüfung zum G.C.E. Advanced Level, welches zum Hochschulbesuch berechtigt. Für einen Studienplatz an einer Hochschule haben nur die besten Schülerinnen und Schüler eine Chance, da es sehr kompetitiv geführt wird (vgl. BAMF, 2014).

Schülerinnen und Schüler werden an den Schulen in den Landessprachen Tamilisch oder Sinhala unterrichtet. Das Schulfach Englisch ist ein Pflichtfach. Da Volleyball der Nationalsport und Cricket die beliebteste Sportart des Landes ist, veranstalten Schulen und Universitäten regelmässig sportliche Wettbewerbe (vgl. Urlaub Sri Lanka, n.d.).

Sonderschulen in Sri Lanka

Für Menschen mit Lernbehinderungen ist das Sozialamt Sri Lankas zuständig. Ihr Aufgabenbereich setzt sich aus Förderung bestehender Fähigkeiten, Betreuung und angemessener Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen zusammen. In allen grösseren Städten wurden hierfür entsprechende Schulen und Wohnheime errichtet (vgl. BAMF, 2014). Das staatliche Angebot kann, sofern ein Platz gefunden wurde, nur bis zum 18. Lebensjahr genutzt werden. Anschliessend müssen die Familien für die Betreuung ihrer Kinder selber die Verantwortung tragen. Für viele

Familien ist dies eine grosse finanzielle und soziale Belastung, da Menschen mit Behinderungen in der srilankischen Gesellschaft kaum anerkannt sind (vgl. Freunde Waldorf, 22.04.2016).

3.4.7 Bildungssystem in Syrien

Allgemeine Informationen

Vor Beginn des Krieges im Jahr 2011, lag die Bevölkerungszahl in Syrien bei 22 Millionen Menschen und 93% der Kinder besuchten eine öffentliche Schule. Im Jahr 2014 belief sich die Schülerzahl auf rund 5,3 Millionen angemeldeter Schülerinnen und Schüler. Im darauffolgenden Jahr 2015 wurden zwei Millionen Kinder weniger verzeichnet, welche aufgrund des Krieges die Schule nicht besuchen konnten. Rund 5 000 Schulgebäude wurden zerstört oder beschädigt und konnten nicht mehr für den Unterricht genutzt werden. Trotz des Krieges setzten 57% aller Lernenden ihren Bildungsweg nach der Volksschule auf einer Sekundarschule fort. Die Einschulungsrate der Volksschule im Jahr 2013 betrug bei den Mädchen 79% und den Knaben 81%. Die Sekundarschule besuchten rund 46% Mädchen und 47% Knaben. 86% aller Syrerinnen und Syrer, welche älter als 15 Jahre sind, sind des Lesens und Schreibens mächtig. Bei den Männern liegt die Alphabetisierungsrate bei 91,7% und bei den Frauen bei 81% (vgl. ÖRK, 2016b).

Aufbau und Inhalt des Schulsystems

Das Bildungssystem ist stark zentralisiert und der Lehrplan wird vom Bildungsministerium festgelegt. 98% der syrischen Schulen sind staatlich und 1,8% privat. Das Bildungsministerium ist für den Unterricht an öffentlichen sowie privaten Schulen verantwortlich. Darüber hinaus gibt es Schulen für Palästinenser und Palästinenserinnen in Syrien. Der Schulbesuch an öffentlichen Schulen ist kostenlos und die Schulpflicht dauert neun Jahre. Das Schulsystem besteht aus der Volksschule und der Unteren und Oberen Sekundarschule. Dabei bilden die Volksschule (1.-6. Klasse) und die Untere Sekundarschule (7.-9. Klasse) die Pflichtschule. Mit Abschluss einer zentral staatlichen Prüfung wird die Pflichtschule beendet. Wenn sich Lernende entscheiden, mit der dreijährigen Schulbildung auf der Oberen Sekundarschule (10.-12.) fortzufahren, hängt dies vom Ergebnis der Prüfung ab, ob die Ausbildung an einer berufsorientierten Schule (Technische Sekundarschule) oder an einer Allgemeinbildenden Oberen Sekundarschule fortgesetzt werden kann. Am Ende der Allgemeinbildenden Oberen Sekundarschule wird eine weitere zentrale Prüfung abgelegt. Mit einer erfolgreich bestandenen Prüfung kann mit dem Studium an einer Universität begonnen werden. An der Technischen Sekundarschule werden berufsbezogene Abschlüsse erworben. In sehr seltenen Fällen wird mit einem überdurchschnittlich guten Abschluss ein Hochschulzugang gewährt (vgl. ÖRK, 2016b).

In der Volksschule werden Knaben und Mädchen gemeinsam und ab der Sekundarschule getrennt voneinander unterrichtet. Erst die Hochschulausbildung ist wieder koedukativ (vgl. ebd.).

Auf Arabisch wird in der Schulzeit besonders grossen Wert gelegt. So ist ein erfolgreiches Abschneiden in diesem Fach für das Aufsteigen in die nächste Klasse entscheidend. Ein lehrerzentrierter Unterricht und das Auswendiglernen sind wichtige Bestandteile des Syrischen Bildungssystems (vgl. ebd.).

Die unterschiedlichen Konfliktparteien im Land wirken sich zudem auf das Schulsystem aus. So wird in Gebieten des syrischen Regimes der vorgegebene Lehrplan befolgt und in moderaten Rebellengebieten Fächer wie Nationalkunde und Geschichte vom Lehrplan entfernt, da sie zu stark politisieren. Gebiete von islamistischen Rebellengruppen erlauben zudem keine gemischten Schulklassen und Gruppierungen des Islamischen Staats haben das gesamte Schulcurriculum nach ihren islamistischen Vorstellungen überarbeitet. In kurdischen Gebieten haben Schulen begonnen Kurdisch als Schulfach aufzunehmen oder zur Unterrichtssprache zu machen (vgl. ÖRK, 2016b).

Aktuelle Schulsituation

Infolge des bewaffneten Konflikts in Syrien sind immer mehr Schulen zerstört. Kinder, die aus ihrem Heimatort vertrieben wurden, haben grosse Schwierigkeiten, eine neue Schule zu besuchen. Des Weiteren gibt es immer mehr Kinderarbeit und frühe Verheiratung, um das Einkommen der Familie aufzubessern. Rund 40% der schulpflichtigen Mädchen und Knaben in Syrien besuchten im Schuljahr 2014/2015 keine Schule. Trotz der zusätzlich binnervertriebenen Kinder sind die Schulklassen überfüllt. Auch können Lernende nicht an den notwendigen Zentralprüfungen teilnehmen, welche eine Zulassung an weiterführende Schulen zuliessen. Die Reise zum Prüfungsort wäre zu gefährlich oder zu teuer. Ungefähr die Hälfte der geschätzten Million syrischer Kinder im schulpflichtigen Alter, welche mit ihren Familien in die Nachbarländer geflüchtet sind, besucht keine Schule. Syrische Flüchtlingskinder haben in der Türkei jedoch die Möglichkeit, sich an öffentlichen Schulen oder Temporary Education Centers, in denen Arabisch als Unterrichtssprache gesprochen wird, anzumelden. Leider führt das Anmeldeverfahren wegen mangelnden Informationen, Sprachbarrieren und finanziellen Einschränkungen dazu, dass nur wenige syrische Kinder an türkischen Schulen angemeldet werden. Aus diesem Grund baut die staatliche Hilfsorganisation AFAD²⁰ an manchen Orten neue Schulen aus Containern für syrische Flüchtlingskinder auf und der türkische Staat leistet Unterstützungshilfe, indem er Türkischlehrerinnen und -lehrer zur Verfügung stellt (vgl. ÖRK, 2016b).

Sonderschulen in Syrien

Kinder mit Behinderungen haben einen besonders schweren Stand in Syrien (vgl. CSI, 07.10.2016). Gemäss UNICEF²¹ wachsen Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Entwicklungs- und Schwellenländern sowie Kriegs- und Krisengebieten oft isoliert und in grosser Armut auf. Da sich viele Regierungen nicht um diese Thematik kümmern, fehlt es der Bevölkerung an Aufklärung. So werden Kinder mit Behinderungen durch Unwissenheit oder Aberglaube teilweise verfolgt, als minderwertig angesehen oder diskriminiert. Kinder mit Behinderungen besuchen seltener Schulen und werden wenn möglich in Heimen untergebracht. Verlässliche Informationen darüber scheint es nur in wenigen Ländern zu geben (vgl. Welt, 30.05.2013). „Sicher ist, dass durch den blutigen Konflikt in Syrien die Not der geistig beeinträchtigten Kinder noch grösser geworden ist. Dies vor allem deshalb, weil die meisten spezialisierten Institute im Land geschlossen wurden“ (CSI, 08.02.2016). In unterstützten Zentren, wie „Le Sénevé“ werden sowohl Kinder und Jugendliche mit Trisomie 21, Autismus oder psychischen

²⁰ AFAD ist die Abkürzung für *Asian Federation Against Involuntary Disappearances*.

²¹ UNICEF ist die Abkürzung für *United Nations International Children's Emergency Fund*. Es handelt sich um das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, welches 1946 gegründet wurde.

Erkrankungen in ihren Fähigkeiten gezielt gefördert, als auch deren Eltern im Umgang beraten und unterstützt. Infolge der schweren Zeit sind solche Einrichtungen eine Entlastung, da viele Eltern am Rande ihrer Kräfte und in einem finanziellen Engpass sind. Für Kinder mit besonderen Bedürfnissen ist kein Raum mehr und sie erfahren zu wenig Zuwendung sowie nötige Geduld (vgl. CSI, 08.02.2016).

4 SCHULE UND MIGRATION

Im folgenden Kapitel wird aufgezeigt, nach welchen Grundsätzen die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund in die Volksschule erfolgt und welche bedeutsame Rolle die Schule bei diesem Prozess einnimmt. Danach werden Faktoren genannt, die auf den Schulerfolg von Kindern mit Migrationshintergrund Einfluss haben können.

4.1 Integration von Kindern mit Migrationshintergrund in der Volksschule

Die Volksschule verfügt über keine gesamtschweizerische Strategie im Bereich Integration. Die Verantwortung liegt deshalb bei den Kantonen und Schulen, Kinder mit Migrationshintergrund in das bestehende System zu integrieren. Vor allem in den deutschsprachigen Kantonen wird ein ganzheitliches Integrationssystem angestrebt (vgl. Himmelrath & Blass, 2016, S. 132).

Nach den Empfehlungen der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektion von 1991 gilt „alle in der Schweiz lebenden fremdsprachigen Kinder in die öffentliche Schule zu integrieren. Jede Diskriminierung ist zu vermeiden. Die Integration respektiert das Recht des Kindes, die Sprache und Kultur des Herkunftslandes zu pflegen“ (EDK, 24.10.1991).

„Die Schule ist ein wichtiger Ort, an dem die Integration von Migrantenkinder beginnen kann“ (Kanton SG, 26.01.2016). Welche Gelingensbedingungen für die Integration nötig sind, hängen von verschiedenen Bedingungen und Faktoren ab. Denn „jedes Kind, jeder Jugendliche ist anders, jede Familie unterschiedlich. Die Kinder kommen aus den verschiedensten Ländern, Kontinenten sowie oft aus grundverschiedenen sozialen Schichten, haben unterschiedliche Religionen und bringen somit unterschiedliche kulturelle Hintergründe mit“ (ebd.). Umso bedeutsamer ist die Rolle der Schule, Kinder und Jugendlichen gut aufzunehmen. So vermittelt die Schule Neues über das Gastland, dessen Sitten und Gebräuche und bringt die fremde Sprache näher. Auch können Kontakte zu anderen Kindern geschlossen werden und Freundschaften entstehen. Durch das erworbene Wissen der Schule haben alle Schülerinnen und Schüler die Chance später ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben zu führen. Da Migrantenkinder häufig unter erschwerten Lebensbedingungen leben oder belastenden Erfahrungen ausgesetzt waren, muss dieser speziellen Lebenssituation besondere Beachtung geschenkt werden. Die Schule kann mit Lehrpersonen und anderen Bezugspersonen viel zur Weiterentwicklung von Kindern mit aussergewöhnlichen Belastungen beitragen. Dabei ist ein Schulalltag mit Ruhe, Sicherheit und klaren Strukturen besonders förderlich sowie gute soziale Beziehungen. Diese helfen, die aktuelle Lebenslage zu normalisieren und zu bewältigen. Eine weitere Gelingensbedingung für eine erfolgreiche Integration in der Volksschule stellt der Einbezug von interkulturellen Dolmetscherinnen und Dolmetschern bei Elterngesprächen dar (s. Kap. 5.4.6). Eine besondere Förderung gilt der Erstsprache. Durch Kurse in der Erstsprache können Kompetenzen und Kenntnisse erweitert werden, welche den Sprachunterricht in der Regelklasse wechselseitig positiv beeinflussen. Für die Mitarbeitenden im System Schule bedeutet die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund eine tägliche Herausforderung. Dabei spielt die Haltung und Einstellung der Lehrperson gegenüber dem Migrationskind eine ganz entscheidende Rolle (vgl. ebd.). „Fühlt sich ein Kind sicher, angenommen und willkommen, wird Lernen und Integration möglich“ (ebd.).

4.2 Schulerfolg von Kindern mit Migrationshintergrund

Der Terminus „Schulerfolg“ ist laut Lanfranchi (2002) vielschichtig. So kann unter Schulerfolg der Erfolg der Schülerinnen und Schüler oder denjenigen der Schule oder aber auch beides verstanden werden (vgl. S. 45-46). Laut Brenner (2009) spielen Eltern für den Schulerfolg ihrer Kinder eine weitere entscheidende Rolle (vgl. S. 218). So meint er: „Eltern, die sich um kulturelle Belange kümmern und sie ihren Kindern vermitteln, dürfen auf grösseren Schulerfolg hoffen als die, die das nicht tun“ (ebd.). Des Weiteren kennen sich bildungsnahe Eltern mit dem Schulsystem aus, sind mit dem Unterrichtsstoff vertraut, vermitteln Werthaltungen, Einstellungen und Arbeitshaltungen, die für den Schulerfolg ihrer Kinder förderlich sind. Im Gegensatz zu bildungsfernen Eltern können bildungsnahe Eltern die Kontextbedingungen des Schulerfolgs stärker beeinflussen und in vielerlei Hinsicht besser unterstützen. Je aktiver sich die Eltern in schulische Tätigkeiten einbringen, desto grösser wird der Fördererfolg für die Schulleistungen ihrer Kinder (vgl. ebd.). Papacella (2016) ergänzt, dass bildungsferne Eltern nicht über die entsprechenden Mittel verfügen, um ihre Kinder effektiv in schulischen Belangen zu unterstützen (vgl. S.59).

Untersuchungen zum schulischen Leistungsstand von Kindern und Jugendlichen haben gezeigt, dass Migrationskinder bedeutende Rückstände in den Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben und Rechnen aufweisen (vgl. Lanfranchi, 2004, S. 23). Die sprachliche Benachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund beginnt bereits bei Schuleintritt. Um diese kulturelle Benachteiligung auszugleichen, benötigt es Zeit und die Schaffung einer zweiten Chance bzw. Chancengleichheit durch die Schule (vgl. Crul, 2008, S. 160). Damit mit dem kulturell heterogenen Kontext umgegangen werden kann, braucht es nach Rüesch (1999) eine „erfolgreiche Schule“ welche, in den Dimensionen Schulklasse, Schulhaus und Schulumfeld zentrale Interventionsfelder ermöglicht (vgl. S. 102).

5 SCHULE UND ELTERN

Dieses Kapitel befasst sich mit der Zusammenarbeit von Eltern und Schule und welchen Einfluss diese auf den Schulerfolg des Kindes ausüben kann. Es wird aufgezeigt, wie wichtig der Einbezug der Eltern mit Migrationshintergrund ist und welche Probleme dabei auftreten können. Besonders die Zusammenarbeit mit Müttern mit Migrationshintergrund wird noch zu wenig beachtet. Deshalb werden im Folgenden Gründe aufgezeigt, welche Vorteile diese Kooperation mit sich bringt und weshalb sie unterstützenswert ist. Damit Lehrpersonen eine tragfähige Eltern-Schule-Beziehung aufbauen können, müssen sie über interkulturelle Kompetenzen verfügen. Was man darunter versteht und welche Rolle dabei die Begriffe Interkulturalität, interkulturelle Kommunikation und interkulturelles Verstehen spielen, soll in diesem Kapitel dargestellt werden.

5.1 Funktionen der Zusammenarbeit

Unter Zusammenarbeit kann Folgendes verstanden werden:

Eltern und Schule haben gemeinsame Interessen: Schülerinnen und Schüler sollen erfolgreich und in einer möglichst angenehmen Atmosphäre lernen und ihre Ziele erreichen können. Eine gut funktionierende Zusammenarbeit von Schule und Eltern fördert das Wohl der Kinder und Jugendlichen und nachweislich auch deren Leistungs- und Bildungserfolg. Sie gilt als Qualitätsmerkmal einer guten Schule...(LCH, 2017, S. 7)

Nach rechtlicher Grundlage des LCH²² haben Eltern sowie die Schule den gegenseitigen Auftrag zur Zusammenarbeit:

Nicht nur die Eltern haben einen klaren gesetzlichen Auftrag zur Kooperation mit der Schule. Auch die kantonalen Bildungsgesetze schreiben Lehrpersonen...vor, dass sie mit den Eltern zusammenarbeiten müssen. Sie haben prioritär einen Bildungsauftrag in gemeinsamer Verantwortung mit den Eltern zu erfüllen...Im schulischen Alltag bedeutet dies, dass eine Lehrperson die Anliegen der Eltern wahrnimmt, sich offen für Gespräche zeigt und versucht, allfällige Hemmnisse bei Erziehungsberechtigten abzubauen, namentlich bei kulturellen oder sprachlichen Barrieren...(LCH, 2017, S. 22)

Laut Rüesch (1999) ist der Einbezug und die Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund ein wichtiger Faktor für den schulischen Erfolg (vgl. S. 88-89) und eine nachhaltige Erziehung deren Kinder, so Jung-Fehlmann (vgl. 1998, S. 39). Des Weiteren meint sie:

Die Tatsache, dass mit dem Kind jeweils auch dessen Eltern 'mit zur Schule gehen', sind so manchen Lehrerinnen und Lehrern oft nicht bewusst. Wenn sie auf Kinder erzieherisch einzuwirken versuchen, begegnen sie immer im Kind ebenso den Eltern. Eltern sind für die Schule nicht 'auch noch da'; für ihr Kind sind sie die nachhaltigsten Erzieher und für die Schule und ihre Arbeit die wichtigsten Erziehungspartner. (Jung-Fehlmann, 1998, S. 39)

²² LCH ist die Abkürzung für *Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz*.

5.1.1 Umsetzungsfelder der Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund

Gemäss Lanfranchi (2013) kann die Zusammenarbeit mit Eltern in den Dimensionen Schulklasse, Schulhaus und Schulumfeld erfolgen. Dabei gilt für die Umsetzungsmassnahmen mit Eltern mit Migrationshintergrund eine besondere Berücksichtigung (vgl. S. 8).

Abb. 6: Umsetzungsfelder der Schule-Eltern-Zusammenarbeit mit besonderer Berücksichtigung der Eltern mit Migrationshintergrund

Die Umsetzungsfelder eins bis vier beschreiben die verschiedenen Formen der Schule-Eltern-Zusammenarbeit:

Umsetzungsfeld 1

Behördliche Massnahmen:

- Mitspracherecht aller Eltern in schulischen Belangen
- Bevölkerungsdurchmischung durch quartier- und städteplanerische Massnahmen

Umsetzungsfeld 2

Schulhausbezogene Massnahmen:

- Institutionalisierte Lehrer-Eltern-Konferenzen
- Öffnung des Schulhauses für Quartieraktivitäten, z.B. Deutschkurse für Mütter

Umsetzungsfeld 3

Schulklassenbezogene Massnahmen:

- Elterngespräche und Hausbesuche
- Einbezug der Eltern, z.B. bei Schulausflügen

Umsetzungsfeld 4

Direkte Unterstützung der Kinder durch Eltern:

- Lernanregungen im Alltag und schulbezogene Unterstützung der Familie
 - Aktivierung von professioneller Unterstützung bei Problemen/Konflikten
- (vgl. Lanfranchi, 2013, S. 9)

Weiterführende Verbindungen gehen in Richtung der Öffnung der Schule. Dabei sind Aktivitäten der Elternbildung, z.B. Deutschkurse für Mütter oder Lernanregungen wie die Vermittlung von Hausaufga-

benunterstützung für ihre Kinder konkrete Formen, die bildungsferne Eltern sich zu eigen machen können (vgl. Lanfranchi, 2013, S. 8).

5.1.2 Probleme bei der Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund

Bei der Zusammenarbeit zwischen Eltern mit Migrationshintergrund und Lehrpersonen wird laut Rüesch (1999) festgestellt, dass es zu grossen Schwierigkeiten kommen kann, wenn die vermittelten Werte der Schule nicht mit der gelebten Erziehungskultur der Einwanderfamilie korrespondieren (vgl. S. 88-89) oder Barrieren des Kontakts auftreten (vgl. ebd., S. 92).

Hierzu werden von- und übereinander mögliche Probleme und Gründe aufgezählt:

Lehrpersonen:

- empfinden Elternarbeit mit Migrationseletern als Belastung (vgl. Jung-Fehlmann, 1998, S. 42)
- haben grosse Schwierigkeiten mit Immigranteneletern in Kontakt zu treten
- erleben den Informationsfluss als erschwerend
- finden keine Zeit für Elternarbeit oder Hausbesuche
- haben unzureichende Kenntnisse über die Herkunftsländer der Migrantenkinder
- machen vorschnelle Vorurteile und Fehlinterpretationen in Bezug auf Migrantenkinder
- haben ein kulturelles Desinteresse
- haben kein Verständnis für die Lebenssituation der Migrantenkinder (vgl. Rüesch, 1999, S. 92-93)

Eltern mit Migrationshintergrund:

- verhalten sich zurückhaltend und distanziert gegenüber der Schule
- zeigen eine geringe Anteilnahme an der Schule
- besitzen sprachliche und kulturelle Barrieren
- fühlen sich zu wenig kompetent in der Beurteilung von schulischen Belangen
- fühlen sich unwillkommen in der Schule (vgl. Rüesch, 1999, S. 92-93)
- erscheinen nicht oder nicht zur abgemachten Zeit zum Elterngespräch
- verfügen über eingeschränkte sprachliche Verständigungsmöglichkeiten
- erschweren die Kommunikation (vgl. Jung-Fehlmann, 1998, S. 42)

Mit dem Schuleintritt der Kinder geraten Migrationseletern unter ausserordentlichen Druck. Von ihnen wird erwartet, auf das Kind und auf seine Lehrpersonen richtig zu reagieren, es aktiv zu unterstützen und ihm den Weg in die Zukunft zu bereiten (vgl. Lanfranchi, 2004, S. 26). „Waren die Eltern in ihrer Schulzeit mit ihren Schulnöten weitgehend sich selbst überlassen, wird von ihnen heute erwartet (und sie fühlen sich auch dazu verpflichtet), sich aktiv bei der Bewältigung des Lernstoffs zu beteiligen“

(Lanfranchi, 2004, S. 26). Sie stellen sich Fragen wie: „Kann ich und soll ich bei den Hausaufgaben helfen, wenn ich zu wenig Deutsch spreche und meine Kenntnisse der schulischen Anforderungen gering sind? Soll ich mit dem Lehrer Kontakt aufnehmen, auch wenn er mich nicht eingeladen hat?“ (ebd.).

5.2 The Go-between: Kinder mit Migrationshintergrund als Grenzgänger

Laut Lanfranchi (1998) kommt es durch das grosse Problem der Aktivierung und den Einbezug von Migranteneltern im Schulalltag zu fehlenden Begegnungsmöglichkeiten zwischen den unterschiedlich strukturierten Welten und zu keinem Austausch über Wertevorstellungen und Ideologien zwischen der Lehrer- und der Elternwelt. So wächst das Migrantenkind in einem labilen Zwischenraum auf (vgl. S. 95). Als einsamer Pendler zwischen dem System Schule und System Familie sowie verschiedenen Kulturen ist das Kind vielen Widersprüchen und Spannungen ausgeliefert. Häufig wird es als vermittelnde oder dolmetschende Person zwischen Lehrpersonen und Eltern beansprucht. In dieser besonderen Brückenfunktion gerät das Migrantenkind in einen Loyalitätskonflikt und wird häufig überfordert, da alles auf seinem Rücken ausgetragen wird (vgl. Jung-Fehlmann, 1998, S. 25).

5.3 Mütter mit Migrationshintergrund

Um von den dauernd korrigierenden Eingriffen weg und zu einem konstruktiven Miteinander zu kommen, bedarf es einer engen Zusammenarbeit auf der Erwachsenenenebene, mit dem Ziel, ein für das Kind hilfreiches Mesosystem²³ wachsen zu lassen. Dabei kann eine bisher ungenutzte Ressource innerhalb des Systems genutzt werden: die Mutter (vgl. Jung-Fehlmann, 1998, S. 35-36).

5.3.1 Gründe für die Zusammenarbeit mit Müttern mit Migrationshintergrund

„Die Schule braucht die ausländischen Mütter als Partner“ (Jung-Fehlmann, 1998, S. 10) aus der Tatsache heraus, dass in Immigrantenfamilien kaum Einzelkinder aufwachsen und die Dyade Kind-Mutter eine wichtige Rolle spielt. Darüber hinaus wird der Mutter eine Mehrfachbedeutung innerhalb dieses Mikrosystems²⁴ zugeordnet (vgl. ebd., S. 27).

Abb. 7: Die Situation der Schülerin und des Schülers mit Migrationshintergrund

²³ Das Mesosystem bezeichnet die Gesamtheit der Beziehungen eines Menschen (vgl. Wikipedia, n.d.).

²⁴ Das Mikrosystem bezeichnet die unmittelbaren Beziehungen eines Menschen zu anderen Menschen (vgl. Wikipedia, n.d.).

Auch gilt die Mutter im Makrosystem²⁵ als zentrale Bezugsperson des Kindes und darf nicht länger vernachlässigt werden, wenn es um dessen Entwicklung in einem fremden Land geht (Jung-Fehlmann, 1998, S. 10). Mütter werden in der Familie als eine bedeutsame Stütze wahrgenommen und können zu einer emotionalen Stabilisierung der Kinder beitragen (vgl. ebd., S. 30). Zusätzlich wird durch die Zusammenarbeit mit der Schule die Stellung der Mutter verbessert, die Vorbildfunktion gegenüber ihrer Tochter gestärkt und die Sozialkompetenz gesteigert, damit sie dem Kind gegenüber wieder Modell und Stütze sein und ihre eigenen Ressourcen einsetzen kann (vgl. ebd., S. 37).

5.3.2 Lebenssituation der Mütter mit Migrationshintergrund im Gastland

„Viele ausländische Mütter arbeiten heute nicht. Sie sind isoliert, können sich in der Umwelt des Gastlandes und erst recht im schulischen Bereich nicht orientieren“ (Jung-Fehlmann, 1998, S. 36). Denn wenn der Mann bei der Arbeit ist und die Kinder die Schule besuchen, ist die Frau häufig auf sich alleine gestellt. Ohne vertraute Umgebung versucht sie die traditionellen Rollen und Strukturen der Grossfamilie weiterzuleben. Durch mangelnde Sprachkenntnisse, wenig Arbeitsmöglichkeiten und bedingt durch Traditionen, ist die Frau an den häuslichen Lebensraum gefesselt (vgl. ebd., S. 8-9). Häufig bleibt ihr nur das Betätigungsfeld des Haushaltes und der Kindererziehung übrig. Die Situation bietet der Frau kaum Gelegenheit neue Kontakte zu knüpfen. So verfügt sie über ein fehlendes oder beschränktes Sozialnetz (vgl. ebd., S. 27), welches häufig nur aus Landsleuten besteht. Aussenkontakte fehlen ihr weitgehend, weshalb sie die Wohnung selten verlässt. Durch die soziale Isolation kann die Mutter ihren Kindern wenig Hilfestellung in schulischen Belangen bieten (vgl. ebd., S. 8-9). Auch die besseren Sprachkenntnisse ihres Mannes, bedingt durch die Arbeit und den meist längeren Aufenthalt in der Schweiz, reichen für schulische Strukturen und Hilfestellungen bei Aufgaben nicht aus. Für die Mehrheit der Väter ist es Neuland, wenn sie Kontakt mit der Schule haben. Denn vielfach ist sich der Vater aus seinem Herkunftsland gewohnt, die Schule als Teil des Macht- und Verwaltungsapparates zu betrachten. Somit hütet er sich vor allzu nahen Kontakten mit der Schule und zieht sich zurück, sobald sich seine Kinder mit dem Schulsystem vertraut fühlen (vgl. ebd. S. 21-22). Eine grosse Überforderung der Mutter gilt vor allem an Schultagen, wenn ihr Mann am Arbeiten ist und sie mit praktischen Problemen der Schule wie Stundenplan, Absenzen, Turn- und Badezeug oder besonderen Anlässen konfrontiert wird und sie ihren Kindern dabei keine Hilfe bieten kann (vgl. ebd., S. 10). Da die Frau nicht berufstätig ist, hat sie keinen Platz im öffentlichen Leben und erfährt keinerlei Interesse oder Hilfe an ihrer Person (vgl. ebd., S. 8-9). Die Folgen der Isolation führen soweit, dass sich die Mutter als Hausfrau nicht mehr weiterentwickeln kann, die Familie zu ihrer heimatlichen Insel und sie zur Hüterin verlorener Werte wird (vgl. ebd., S. 27). „Viele Mütter wären wohl, schon aus Sorge um das Wohl des Kindes, offen, sich mit neuem auseinanderzusetzen, wagen aber ohne Anstoss von aussen oft den Schritt aus dem Haus nicht“ (ebd., S. 36).

²⁵ Das Makrosystem bezeichnet die Gesamtheit aller Beziehungen in einer Gesellschaft (vgl. Wikipedia, n.d.).

5.3.3 Zusammenarbeit mit Müttern mit Migrationshintergrund

Wenn Migrantenmüttern klar signalisiert wird, dass sie von ihren Kindern und der Schule dringend gebraucht werden, man ihnen Wertschätzung und Akzeptanz schenkt und sie überhaupt eines menschlichen Kontakts würdigt, dann wird Energie zum Fließen gebracht (vgl. Jung-Fehlmann, 1998, S. 37). Damit Zusammenarbeit möglich wird, soll die Initiative und Kontaktaufnahme vom stärkeren Partner, der Schule, ausgehen (vgl. ebd., S. 36). So werden Lehrpersonen aufgefordert einen positiven Kontakt zu den Eltern herzustellen. Eine besonders gute Möglichkeit sind Hausbesuche, da hier der Kontakt zu den Müttern am ehesten zustande kommt. Der Hausbesuch soll möglichst früh stattfinden, da dies den Eltern signalisiert, dass die Schule gewillt ist, mit ihnen eine aktive Zusammenarbeit zu gestalten. Dabei finden weibliche Lehrpersonen einen einfacheren Zugang zu den Müttern. Der Erstkontakt sollte dem gegenseitigen Kennenlernen dienen und Hemmungen und Ängste abbauen. Denn erst durch das Zustandekommen einer vertrauten Eltern-Lehrer-Beziehung können heikle Fragen angesprochen werden. In schwierigen Schulsituationen zeigen sich Eltern dementsprechend viel offener und wohlwollender gegenüber der Lehrperson und haben eine grössere Kooperationsbereitschaft. Somit ist das Ersuchen des Erstkontakts, erst bei aufkommenden Schwierigkeiten und unangenehmen Mitteilungen, der falsche Weg. Durch Berücksichtigung und das Ernstnehmen der schwächeren Position der Eltern, Sprachschwierigkeiten, fehlende Informationen und einem traditionell abweichendem Erziehungsstil wird ihre Position durch den Einbezug einer Dolmetscherin oder eines Dolmetschers gestärkt. Damit eine offene und kreative Zusammenarbeit gelingen kann, müssen Vorurteile und Stereotypen über fremde und eigene Kulturen beiseitegelegt werden. Das Ziel der Kooperation ist immer das Wohl des Kindes. Grundlegend bei der individuellen Elternarbeit ist der direkte Dialog und der persönliche Kontakt (vgl. ebd., S. 40-41).

5.4 Interkulturelle Kompetenzen

Wenn Menschen aus unterschiedlichen Kulturen einander begegnen, stellt die Kontaktsituation oftmals höhere Anforderungen als die Interaktion innerhalb ein und derselben Kultur dar. Häufig entstehen interkulturelle Verständigungsprobleme und Missverständnisse. Um einen erfolgreichen Umgang mit Menschen anderer Kulturen zu erreichen, sind spezifische Einstellungen und Fähigkeiten erforderlich. Dabei spielen Begriffe wie Interkulturalität, interkulturelle Kompetenzen oder interkulturelle Kommunikation eine besonders wichtige Rolle. Diesbezüglich bildet die interkulturelle Kompetenz die überfachliche Kompetenz bzw. die sogenannten Schlüsselkompetenzen (vgl. Ertl & Gymnich, 2015, S. 6-7). Ertl & Gymnich stützen sich dabei auf die Definition von Thomas (2003) ab:

Interkulturelle Kompetenz zeigt sich in der Fähigkeit, kulturelle Bedingungen und Einflussfaktoren in Wahrnehmen, Urteilen, Empfinden und Handeln bei sich selbst und bei anderen Personen zu erfassen, zu respektieren, zu würdigen und produktiv zu nutzen im Sinne einer wechselseitigen Anpassung von Toleranz gegenüber Inkompatibilitäten und einer Entwicklung hin zu synergieträchtigen Formen der Zusammenarbeit, des Zusammenlebens und handlungswirksamer Orientierungsmuster in Bezug auf Weltinterpretation und Weltgestaltung. (S. 10)

Die interkulturellen Kompetenzen setzen sich aus drei Teilkompetenzen zusammen: der kognitiven, affektiven und pragmatisch kommunikativen Kompetenz. Die kognitive Teilkompetenz umfasst relevantes Wissen über Kulturen, die affektive Interesse und Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Kulturen und die pragmatisch-kommunikative Komponente Fähigkeiten der Kommunikation und Interaktion (vgl. Erll & Gymnich, 2015, S. 11-13).

5.4.1 Kultur

„Wer interkulturelle Begegnungen erfolgreich und reflektiert meistern will, muss zunächst einmal wissen, was denn überhaupt unter `Kultur` zu verstehen ist“ (vgl. Erll & Gymnich, 2015, S. 18). Kultur ist im Wesentlichen als ein System von Konzepten, Überzeugungen, Einstellungen und Wertorientierungen zu verstehen. Durch Verhalten und Handeln von Menschen in geistigen sowie materiellen Produkten kann dies sichtbar gemacht werden. Vereinfacht gesagt, ist Kultur die Art und Weise, wie Menschen leben und was sie aus sich selbst und ihrer Welt machen (vgl. ebd., S. 20). Der Begriff *Kultur* wird in eine beobachtbare und unbeobachtbare Kultur unterteilt. Beide Dimensionen haben wichtige Konsequenzen für die interkulturelle Begegnung (vgl. ebd., S. 24). „In der Interaktion mit kulturell fremden Menschen tendiert man dazu, aus den beobachteten *perceptas* Rückschlüsse auf die kulturspezifischen Standards, die *conceptas* zu ziehen“ (ebd., S. 24). Dabei kann sich aber diese Relation von Kultur zu Kultur sehr unterschiedlich gestalten. Ein sogenanntes Kulturverständnis lässt sich nur durch den Dreierschritt von Beschreibung (Was?), Erklärung (Warum?) und Kontextualisierung (Welche Zusammenhänge?) erschliessen (vgl. S. 24-25). Kultur bildet sich nicht nur innerhalb einer Nation, sondern auf verschiedenen Ebenen. So entsteht Kultur z.B. in geographischen Räumen und Regionen, in Religionen, in Generationen, in Gruppen und sozialen Klassen oder zwischen den Geschlechtern (vgl. ebd. S. 27). Laut Reissen (2016) sind Kulturen nichts Statisches, sondern vielmehr etwas Dynamisches. So verändern sie sich ständig durch jeden Einfluss, den jemand auf sie nimmt. Auch überschneiden sich Kulturen vielfältig und lassen sich kaum voneinander trennen. So können sich Menschen auch aus Kulturen verabschieden und anderen zuwenden. Durch das Erlernen einer neuen Sprache oder Gebräuchen des Ziellandes wird ein neues Handlungsspektrum übernommen (vgl. S. 40-41).

5.4.2 Interkulturalität

Interkulturalität ist ein weiterer Schlüsselbegriff im Bereich interkultureller Kompetenzen. So stützen sich Erll & Gymnich (2015) auf die Definition von Rathje (2006) ab:

Interkulturalität ist das Resultat von Interaktion und Kommunikation zwischen den Kulturen, zwischen Eigen- und Fremdkultur, wodurch eine kulturelle Überschneidungssituation entsteht. Wenn man `Kultur` nicht als homogenes Gebilde begreift, sondern als „Bekanntheit von Differenzen“ definiert, dann kann interkulturelle Interaktion als „Interaktion zwischen Individuen aus unterschiedlichen Kollektiven aufgefasst werden, die aufgrund mangelnder Bekanntheit des jeweiligen Differenzspektrums Fremdheitserfahrungen machen.“ (S. 35)

Durch das Zusammentreffen von der Eigen- und der Fremdkultur entsteht eine weitere Kultur, die Interkultur. Interkulturell ist somit alles, was sich zwischen den beiden Kulturen ereignet (vgl. Erll & Gymnich, 2015, S. 34-36).

5.4.3 Interkulturelle Kommunikation und Sprache

Die Interkulturelle Kommunikationslehre veranschaulicht, wie indirekte und direkte Kommunikation zwischen Menschen mit verschiedenartig kulturellen Prägungen unterschiedliche Vorurteile hervorrufen kann. Kenntnisse von Kulturdimensionen sind daher von grosser Bedeutsamkeit. Es handelt sich dabei um typische Muster, nach denen sich Kulturen vergleichen lassen. Es ist eine Gesamtausrichtung einer Ethnie und nicht eines Einzelnen oder einer Einzelnen, da diese stark von den beschriebenen Standards abweichen können. Wichtige Kulturdimensionen sind: Individualismus - Kollektivismus, Maskulinität - Femininität, Unsicherheitsvermeidung - Risikobereitschaft, Langzeitorientierung - Kurzzeitorientierung, Direktheit - Indirektheit, Schuldkultur - Schamkultur, geringe Machtdistanz - grosse Machtdistanz, klare Strukturen - unklare Strukturen etc. Angeeignetes Wissen von Kulturdimensionen ist bei interkultureller Kommunikation sehr hilfreich, da bei Kontaktstörungen mit Deutungsmöglichkeiten oder offenen Fragen darauf reagiert und das jeweilige Gegenüber besser verstanden werden kann. Kurz gesagt, geht es um ein besseres Verstehen des Gegenübers ohne Stigmatisierung (vgl. Reissen, 2016, S. 44-55). In der interkulturellen Kommunikation gilt es deshalb die versteckten und offenen Botschaften des Gegenübers zu entschlüsseln und zu begreifen. Dabei sollte man jedoch vorsichtig sein und nicht vorschnelle Schlüsse ziehen. Stattdessen ist aktives Zuhören mit allen Sinnen gefragt. Durch aktives Verstehen und Hinterfragen können Brücken des Verständnisses aufgebaut werden. Interkulturelle Kommunikation braucht Zeit, weil häufig eine Sprachbarriere die Verständigung erschwert oder gleiche Worte nicht zwangsläufig die gleiche Bedeutung haben. Somit dürfte ein Beziehungsaufbau zunächst von grösserer Bedeutung sein (vgl. ebd., S. 87-88).

Laut Kumbruck und Derboven (2005) liegen in der interkulturellen Kommunikation verstärkte Potenziale für Missverständnisse, da die Tendenz zur Stereotypisierung besonders gross ist, weil das eigene Vorurteil oftmals nicht durch regelmässigen Kontakt relativiert wird (vgl. S. 17). „Das Verhalten der anderen wird durch die Brille der eigenen Kultur mit ihren Massstäben und Regelwerken bewertet“ (ebd.). Damit solche Missverständnisse vermieden werden können, schlagen die Autorinnen vor „...gibt man Kontexthinweise und versucht, sich in einem metakommunikativen Prozess wechselseitig zu vergewissern, ob man richtig verstanden hat“ (ebd.). Dadurch erreicht man eine Korrektur und Annäherung der Interpretationen des Gesagten und Gemeinten (vgl. ebd.).

Bei der Diskussion über die Zusammenhänge zwischen Sprache und Weltsicht wird festgestellt, dass die Sprache einen erheblichen Einfluss auf die Wahrnehmung der Welt ausübt (vgl. Erll & Gymnich, 2015, S. 80). Sie strukturiert die Wahrnehmung der Welt durch das Individuum sehr stark, ohne dass dies dem Individuum jedoch notwendig bewusst ist (vgl. ebd., S. 81). Die Sprache ist generell ein wichtiges Instrument für die interkulturelle Verständigung. Sie ist das Medium der alltäglichen Kommunikation und der Schlüssel für den Zugang zur Gesellschaft, Bildung und zum Arbeitsmarkt (vgl. Gómez Albornoz, 2010, S. 29). Der Bereich Sprache umfasst die Bedeutung der verbalen Sprache und der nonverbalen Sprache (vgl. Hoffmann, 2008, S. 138). Bei der verbalen Sprache können unter

anderem der Grad der Sprachbeherrschung und die Unterschiede im Sprachhintergrund für Missverständnisse sorgen (vgl. Hoffmann, 2008, S. 138). Kinder und ihre Eltern mit Migrationshintergrund haben oft nicht die Chance in ihrer Muttersprache zu sprechen. Deshalb sollten laut Hoffmann (2008) die Lehrpersonen darauf bedacht sein, „...dass sie in einer besseren Position sind als die Jugendlichen und ihre Erziehungsberechtigten, die mit einer anderen Muttersprache aufgewachsen sind, von der sie keinen Gebrauch machen können, um zu sagen, was sie bewegt“ (S. 138). Des Weiteren empfiehlt der Autor den Lehrpersonen, Fachjargon und Sprichwörter nicht zu verwenden, da dieser Sprachgebrauch leicht zu Missverständnissen führen kann (vgl. ebd., S. 139). „Einfaches, deutliches Sprechen in kurzen vollständigen Sätzen bietet da einen Ausweg“ (ebd.). Unter der nonverbalen Sprache versteht man die analoge, nicht vereinbarte Sprache (vgl. ebd.). Sie kann mehrdeutig sein und führt dadurch leicht zu Missverständnissen in der Kommunikation. Zur nonverbalen Sprache gehören z.B. der persönliche Abstand anderen gegenüber, die Körpersprache, die Art zu grüssen und sich zu bewegen. Je nach Herkunft und Kultur können hier Unterschiede auftreten. Für die Lehrperson ist es ratsam, mit diesen Unterschieden zu rechnen und nicht auf eine Art des Handelns fokussiert zu sein (vgl. ebd., S. 139-140.).

Gemäss Erll und Gymnich (2015) ist die Sprache eine erste, häufige Ursache von Schwierigkeiten bei interkultureller Kommunikation (vgl. S. 104). „Eine mangelnde sprachliche Kompetenz eines oder mehrerer Gesprächspartner kann ohne Zweifel zu einer erheblichen Hürde der Kommunikation werden“ (ebd.). Daraus folgt, wenn man also in einer Sprache kommuniziert, in der man nicht über muttersprachliche Kenntnisse verfügt, wird man sowohl beim Sprechen als auch beim Zuhören früher oder später an die Grenzen der eigenen sprachlichen Möglichkeiten stossen (vgl. ebd.). Zur konstruktiven Bewältigung von Problemen interkultureller Kommunikation werden von den Autoren verschiedene Strategien vorgeschlagen. Unter anderem wird die *Selbstreflexive Strategie* beschrieben, die darauf zielt, das eigene kommunikative Verhalten und das Verhalten anderer kritisch und kulturvergleichend zu reflektieren (vgl. ebd., S. 142-143.). Diese Reflexion kann in Vorbereitung von Interaktion oder nach Interaktion erfolgen und beeinflusst so zukünftiges interkulturelles kommunikatives Handeln (vgl. ebd.). Eine weitere empfohlene Strategie ist die *Rhetorische Strategie*. Diese kommt, im Gegensatz zur Selbstreflexiven Strategie, in der Kommunikation selbst zum Tragen, indem Aussagen wiederholt oder Nachfragen gestellt werden (vgl. ebd.).

Das Fehlen einer guten Sprachbasis führt also zu Sprachbarrieren und erschwert oder verhindert die Kommunikation. Deshalb soll mit Sprachproblemen bewusst umgegangen werden und der Einsatz von Dolmetscherinnen und Dolmetschern gut überlegt sein (s. Kap. 5.4.6). Kommunikation ist laut Eberding (2004) auch ohne gemeinsame Sprachbasis, also ohne Dolmetschen möglich (vgl. S. 100). Sie ist jedoch anfälliger für Fehler und benötigt deshalb „...mehr Beziehung, Zeit, Geduld, Mut und Einfallsreichtum“ (ebd.). In solchen Situationen ist es hilfreich, wenn genügend Zeit zur Verfügung steht, wenn langsam und deutlich gesprochen, mit Gestik und Mimik, mit Bildern sowie Papier und Bleistift gearbeitet wird (vgl. ebd.). Die Autorin betont dennoch, wichtige Gespräche zu verschieben und eine muttersprachliche Übersetzerin oder Übersetzer einzubeziehen (vgl. ebd.).

5.4.4 Interkulturelles Verstehen

Nebst der interkulturellen Kommunikation zeigt das interkulturelle Verstehen weitere Stolpersteine auf. Das blosse sprachliche Verstehen sagt noch nichts über die Deutung des Gesagten und dessen Haltung aus. So ist gedacht - noch nicht gesagt, gesagt - noch nicht gehört, gehört - noch nicht verstanden, verstanden - noch nicht einverstanden, einverstanden - noch nicht umgesetzt. Es zeigt sich, dass im interkulturellen Austausch bzw. im Verlust der Kommunikation einer Person ein langer Weg vom Denken bis zur Umsetzung stattfindet (vgl. Eberding, 2004, S. 94-99). Da jede Kultur u.a. eigne Werte, Sitten und Gebräuche hat und sich in manchem von anderen unterscheidet, ist es vollkommen unmöglich alles richtig zu deuten oder zu erkennen. So sind Fingerspitzengefühl und angeeignetes Wissen von Lehrpersonen besonders gefragt um interkulturellen Konfliktherden professionell zu begegnen. Mögliche Konfliktthemen zeigen sich in Werteasymmetrien, Missverständnissen von Signalen, Männer-Frauen-Rollen, Alter, Status, Vergangenheit-Zukunft, Zeit und Gefahr von Kulturalisierung etc. (vgl. ebd., S. 121-122).

Das Ziel einer erfolgreichen interkulturellen Kommunikation, besteht gemäss Ertl und Gymnich (2015) im interkulturellen Verstehen (vgl. S. 88). Damit ist ein Vorgang gemeint, der sowohl eine wissensbasierte als auch emotionale Dimension aufweist (vgl. ebd.). „Interkulturelles Verstehen betrifft insofern auch emotionale Reaktionen der Gesprächspartner“ (ebd.). Zudem setzt es ein Vergleichen zwischen Eigenem und Fremden, bzw. eigener und anderer Kultur voraus (vgl. ebd.).

5.4.5 Kulturschock

Der ständige Wechsel zwischen unterschiedlichen Erziehungsmustern Zuhause und in der Schule kann für Schülerinnen und Schüler sowie Eltern mit Migrationshintergrund eine grosse Herausforderung darstellen. Ein sogenannter Kulturschock kann eintreten. Reissen (2016) bezieht sich dabei auf die Definition von Hirschberg (1987):

Kulturschock, häufig gebrauchte Bezeichnung für bisher nicht genauer untersuchte individuelle psychische Reaktion auf engen Kontakt mit einer fremden Kultur. Die Situation des Nichtverstehens, des Nichtgeltens internalisierter Verhaltensmuster, der Desorientierung kann zu Verhaltensunsicherheit, Angst, schliesslich Ablehnung und Aggressionen und eventuell Rückzug und Isolation führen. (S. 68)

Das Phasenmodell von Kalervo Oberg besteht aus fünf Phasen, welche in Euphorie, Entfremdung, Eskalation, Missverständnisse und Verständigung aufgeteilt wird. In der ersten Phase wird die eigene Kultur nicht in Frage gestellt. In Phase zwei entstehen erste Kontaktschwierigkeiten und man gibt sich selbst die Schuld. In Phase drei entstehen Schuldzuweisungen an die fremde Kultur und Verherrlichung der eigenen. Konflikte als Missverständnisse und kulturelle Unterschiede werden in Phase vier wahrgenommen. In Phase fünf werden unterschiedlich kulturelle Spielregeln verstanden, geduldet, erlernt und geschätzt. Um dem ganzen Kulturschock entgegenzuwirken, ist viel Zeit und Aufmerksamkeit seitens der Lehrerschaft gefragt. Durch Sensibilisierung und Know-how zu Kulturspezifika lässt sich diese Problematik leichter bewältigen (vgl. Reissen, 2016, S. 68-76).

5.4.6 Interkulturelles Dolmetschen

Eltern mit Migrationshintergrund verfügen häufig über unzureichende Deutschkenntnisse und fehlendes Wissen über das Schweizer Schulsystem. Damit sie an Elterngesprächen aktiv teilnehmen und ihre Kinder bestmöglich in ihrer Entwicklung unterstützen können, ist der Einbezug einer interkulturellen Dolmetscherin oder Dolmetschers eine entscheidende Voraussetzung für eine gelingende Zusammenarbeit (vgl. VSA ZH, 2014). „Interkulturelles Dolmetschen ermöglicht die Kommunikation zwischen der Schule und Eltern mit wenigen bis mittleren Deutschkenntnissen...und kann eine zielgerichtete Verständigung zwischen der Schule und den Eltern unterstützen und dabei helfen, Vertrauen zu bilden“ (ebd.). Für eine gute Zusammenarbeit soll interkulturelles Dolmetschen frühzeitig und regelmässig bei Elterngesprächen eingesetzt werden. Unverzichtbar ist der Einbezug einer dolmetschenden Person bei bedeutsamen, komplexen oder emotionalen Themen sowie wichtigen schulischen Entscheidungen (vgl. ebd.).

Gemäss Eberding (2004) ist es am besten „...mit muttersprachlichen Fachkräften zusammenzuarbeiten“ (ebd. S. 99). Diese sind meistens gut ausgebildet und haben eine zusätzliche Qualifikation (vgl. ebd.). Beim Einsatz von nicht geschulten Übersetzerinnen und Übersetzern sind Schwierigkeiten vorprogrammiert, denn sie besitzen nicht immer den nötigen Fachwortschatz (vgl. ebd., S. 100). In Beratungsgesprächen ist es unzulässig „...Familienmitglieder – insbesondere Ehepartner oder gar Kinder – übersetzen zu lassen“ (ebd.). Denn darin besteht die Gefahr, dass familiäre Machtgefälle gefestigt werden oder die Familienhierarchie auf den Kopf gestellt wird (vgl. ebd.). „Diese Möglichkeiten sollen nur im äussersten Notfall oder in unverfänglichen Situationen benutzt werden“ (ebd.). Eberding (2004) weist darauf hin, dass „...die Familie gebeten werden kann, eine Nachbarin oder Freundin (also eine enge Vertraute, die möglichst nicht direkt zur Familie gehört) als Übersetzerin mitzubringen“ (S. 100).

6 METHODISCHES VORGEHEN

Um von den Eltern mit Migrationshintergrund mehr über ihr Leben im Herkunftsland, ihre Migration und ihre Erfahrungen mit dem Schulsystem in der Schweiz zu erfahren, wurden Interviews durchgeführt. In diesem Kapitel wird das *Experteninterview* als Forschungsmethode zur Datenerhebung sowie die *Grounded Theory* als Auswertungsmethode der Interviews beschrieben. Beide Methoden werden mit dem Thema der Arbeit verknüpft. Ziel dieses Kapitels ist es, das Vorgehen der Datenerhebung und -auswertung transparent zu machen und aufzuzeigen, wie die Ergebnisse im darauffolgenden Kapitel zustande gekommen sind.

6.1 Experteninterview

Das Experteninterview ist eine Methode der qualitativen empirischen Sozialforschung (vgl. Meuser & Nagel, 2009, S. 35). „Qualitative Methoden können verstehen helfen, was hinter wenig bekannten Phänomenen liegt“ (Strauss & Corbin, 1996, S. 5). Bei einem Experteninterview ist eine dichte Datengewinnung möglich und die Durchführung kann aufwändige Erhebungsprozesse abkürzen (vgl. Bogner, Littig & Menz, 2009, S. 8). Im Vordergrund des Experteninterviews steht „...das aus der Praxis gewonnene, reflexiv verfügbare und spontan kommunizierbare Handlungs- und Erfahrungswissen“ (ebd., S. 64). Die Experten selbst sind Teil des Handlungsfeldes, das den Forschungsgegenstand ausmacht (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 443). Sie werden als „Ratgeber“ von spezifischen gültigen Kenntnissen und Informationen gesehen, die über ein bestimmtes Fachwissen verfügen (vgl. Bogner, Littig & Menz, 2009, S. 65). Der Experte wird dabei nicht als Einzelfall in die Untersuchung einbezogen, sondern als Repräsentant einer Gruppe (vgl. Flick, 2011, S. 214). Ein Ziel des Experteninterviews ist es, anhand des Wissens verschiedener Experten eine Theorie zum untersuchten Gegenstandsbereich zu entwickeln (vgl. ebd., S. 216).

Aus diesem Grund wurden für diese Arbeit Experteninterviews mit Eltern mit Migrationshintergrund durchgeführt, um ein vertieftes Wissen über ihr Leben im Herkunftsland, ihre Migration und ihre Erfahrungen mit dem Schweizer Bildungssystem zu erarbeiten. Ziel der Befragung war es, Informationen über die Kontextbedingungen des Handelns der Interviewten in Erfahrung zu bringen (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 445). Die qualitative Forschungsmethode wurde deshalb gewählt, um von den befragten Personen möglichst genaue Informationen über ihre subjektiven Erlebnisse mit den Schweizer Schulen zu erfahren. Es ging dabei nicht um eine statistische Repräsentativität, wie diese bei quantitativen Methoden der Fall ist.

6.1.1 Experten

Als Experten gelten „Informanten, die über Wissen verfügen, das den ForscherInnen über andere Quellen nicht zugänglich ist“ (Littig, 2009, S. 119). Experten können wichtige Hintergrundinformationen beisteuern, nicht aber eine Expertise abgeben (vgl. Meuser & Nagel, 2009, S. 44). Wer als Experte oder Expertin gelten soll, ist flexibel und hängt von der Forschungsfrage und von dem Handlungsfeld ab, in dem die Person agiert (vgl. Helfferich, 2011, S. 163). „Ihr Wissen über das jeweilige Prob-

lem (z.B. Wohnungsnot, Armut, Gesundheitsrisiken usw.) haben sie nicht im Rahmen einer Tätigkeit erworben, die auf dieses gerichtet, mithin in irgendeiner Weise analytisch und/oder problemlösend intendiert ist“ (Meuser & Nagel, 2009, S. 44). Für diese Arbeit wurden Personen als Experten definiert, welche selbst Teil des Handlungsfeldes und vom Forschungsinteresse sind.

Bei der Auswahl der Experten wurde darauf geachtet, dass die Befragten aus ihrem Heimatland auf direktem oder indirektem Weg in die Schweiz migrierten. Sie verfügen über das Wissen einer Kultur, in der sie selbst die Schule besucht haben und erlebten Migration aus dem Herkunftsland in die Schweiz. Es wurden Personen ausgewählt, welche erst seit kurzer Zeit in der Schweiz leben und ein oder mehrere Kinder im Schulalter haben, damit sie über ihre Erfahrungen im Erstkontakt mit der Schweizer Schule berichten können. Für die Interviews wurden fremdsprachige Mütter gesucht. Viele von ihnen arbeiten heute nicht. „Sie sind isoliert, können sich in der Umwelt des Gastlandes und erst recht im schulischen Bereich nicht orientieren“ (Jung-Fehlmann, 1998, S. 36). Dennoch erkennen sie die Bildungschancen, die sich den Kindern hier bieten, haben aber häufig kaum die Möglichkeit, konkrete Hilfestellung zu bieten (vgl. ebd.). Aus diesen Gründen sollten die Interviews, wenn immer möglich, mit Expertinnen stattfinden.

Zusätzlich zu den acht durchgeführten Interviews, wurden Gespräche mit Fachpersonen geführt, um zu weiteren Informationen aus der Praxis zu gelangen. Es wurde Kontakt zu einem Schulpsychologen und Erziehungssoziologen hergestellt, dessen Fachgebiet das Interkulturelle Lernen ist. Ein Gespräch fand mit einer Schulleiterin einer Sprachschule statt, welche ausschliesslich von Frauen besucht werden kann. Die Leiterin ELKI²⁶ berichtete aus ihrer Arbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund, deren Kinder ein Jahr vor dem Kindergarteneintritt stehen und wie sie ihnen auf spielerische Weise verschiedene Aktivitäten zur Förderung vorstellt. Zudem wurde im Kinderdorf Pestalozzi eine Informationsveranstaltung zum Projekt Tipiti²⁷ besucht.

6.1.2 Kontaktaufnahme

Die Kontakte zu den Interviewten kamen zum einen über aktuelle oder ehemalige Schülerinnen und Schüler und zum anderen über Teamkollegen und -kolleginnen zu Stande. Gemäss Helfferich (2011) werden wesentliche kommunikative Voraussetzungen für die eigentliche Erzählsituation im Vorfeld des Interviews geschaffen. Die Ausdifferenzierung der Rollen wird in den ersten Kontakten, längst vor dem eigentlichen Interview, aktiviert (vgl. S. 135). Dementsprechend erfolgten die Anfragen für die Interviews in den meisten Fällen persönlich, indem die Familien von uns im Vorfeld besucht und gefragt wurden. Diese Vorgehensweise bewährte sich insofern, weil so die Gründe für das Interview verständlicher erklärt werden konnten. Erfreulicherweise waren alle angefragten Personen bereit, beim Interview mitzumachen. Um die Interviews möglichst professionell übersetzen zu lassen, wurden über die Fachstelle *verdi* ausgebildete Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler gesucht (vgl. Anhang

²⁶ ELKI ist die Abkürzung für *Eltern-Kind-Aktivität*.

²⁷ Tipiti ist ein Verein, der nebst Kleingruppen-Schulen für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche, im Auftrag des Kantons AR alle unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge MNA (*mineurs non accompagnés*) betreut, die dem Kanton vom Staatssekretariat für Migration SEM via die Bundesempfangsstellen für Asylsuchende zugewiesen werden.

1). Sobald die Termine mit der Dolmetscherin oder dem Dolmetscher für das Interview fixiert waren, erhielten die Erzählpersonen einen Brief mit der Einladung zum Interview (vgl. Anhang 2).

6.1.3 Interviewleitfaden

Zur Erhebung der Daten wurde mit einem offenen Leitfaden gearbeitet. Dazu wurde ein thematischer Leitfaden erarbeitet, der jedoch offen und flexibel in seiner Handhabung war (vgl. Bogner, Littig & Menz, 2009, S. 52). „Die Arbeit, die in die Entwicklung des Leitfadens investiert wird, verschafft dem Interviewer die thematische Kompetenz, die ein ertragreiches Interview ermöglicht“ (ebd. S. 52). Der Forschungsinhalt wurde deshalb vor der Erstellung des Leitfadens erarbeitet, wobei auch das Wissen über aktuelle relevante Ereignisse zur Erarbeitung gehörte (vgl. ebd.). „Die Orientierung an einem Leitfaden schliesst auch aus, dass das Gespräch sich in Themen verliert, die nichts zur Sache tun, und erlaubt zugleich dem Experten, seine Sache und Sicht auf Dinge zu extemporieren“ (Meuser & Nagel, 1991, S. 448). Laut Bogner et al. (2009, S. 52-53) sind in einem Experteninterview auch narrative Passagen erlaubt. Diese können sich sogar als Schlüsselstellen für die Rekonstruktion von handlungsleitenden Orientierungen erweisen (vgl. ebd.). „Erzählungen geben Aufschluss über Aspekte des Expertenhandelns, die dem Experten selbst nicht voll bewusst sind, die ihm vielmehr erst im Laufe der Erzählung Schritt für Schritt bewusst werden“ (ebd.). Um Erzählungen des Gegenübers herauszufordern, muss der Leitfaden dementsprechend gestaltet sein. Entscheidend für das Gelingen des Experteninterviews ist gemäss Meuser und Nagel eine „lockere“, unbürokratische Führung des Interviews (vgl. 1991, S. 449). Der Leitfaden soll dabei nicht als zwingendes Ablaufmodell des Diskurses gehandhabt werden (ebd.).

Der offene Leitfaden wurde anschliessend an die Literaturrecherche folgendermassen aufgebaut (vgl. Anhang 5):

1. Thema: Schule im Heimatland

Erzählen Sie uns über Ihre Schulzeit in Ihrem Heimatland.

Haben sich Ihre Eltern für die Schule interessiert? Haben Ihre Eltern Sie in schulischen Angelegenheiten unterstützt? Wie waren die Erwartungen der Eltern an Sie?

Was für Erinnerungen haben Sie an ihre Lehrpersonen?

2. Thema: Auswanderung in die Schweiz

Was führte Sie in die Schweiz?

3. Thema: Schule in der Schweiz

Wie wichtig ist für Sie die Schule in der Schweiz?

Wie viele Kinder haben Sie, wie alt sind diese und welche Schulklassen besuchen sie zurzeit?

Wie hat die Lehrperson Ihres Kindes das erste Mal mit Ihnen Kontakt aufgenommen? Wie und wann gestaltete sich dieser?

Was war der Inhalt des Erstkontakts? Was war beim Erstkontakt hilfreich bzw. was hat Ihnen gefehlt?

Was haben Sie über das Schweizer Schulsystem vor Schulbeginn Ihres Kindes gehört oder gewusst?
Was ist für Sie neu oder schwierig zu verstehen am Schweizer Schulsystem?
Wie wird mit den folgenden Themen in Ihrem Heimatland umgegangen? Pünktlichkeit, Kranksein, Absenzen, Hausaufgabenhilfe, Kontakt zu Lehrperson, Sonderschule.
Was wären gute Hilfestellungen für Sie, um sich im Umgang mit dem Schweizer Schulsystem vertraut zu machen und sich wohl zu fühlen?
Rückblickend – welche Hilfen und Unterstützungen hätten Sie sich am Anfang von der Schule gewünscht?
Was wünsche Sie sich von der Lehrperson Ihres Kindes? Wie wichtig ist Ihnen die Zusammenarbeit und der Austausch mit der Lehrperson?

6.1.4 Interviewsetting

Beim Experteninterview geht es darum, den Gesprächspartner in eine ihm möglichst vertraute Kommunikationssituation zu versetzen und somit ein quasi-normales Gespräch mit ihm zu führen (vgl. Bogner et al., 2009, S. 103). Ziel war es deshalb, für die Befragungen eine möglichst „lockere“ Situation zu schaffen, in der sich die Interviewten offen zu den Themen äussern konnten. „Werden gleich zu Anfang des Gesprächs Konventionen und Rituale der Begegnung zwischen Fremden in Gestalt von Experten und Forscher eingehalten, wird vom Forscher der richtige Ton getroffen und Kompetenz unauffällig demonstriert, dann kommt das Interview in Gang“ (Meuser & Nagel, 1991, S. 450). Dementsprechend wurde zu Beginn des Gesprächs nochmals genau erklärt, wozu das Interview durchgeführt wurde. Es wurde unter anderem darauf hingewiesen, dass es zu Forschungszwecken diene und in keiner Weise im Zusammenhang mit einer offiziellen Behörde stehe.

Ein Grundanliegen des Experteninterviews besteht darin, ein Interviewsetting zu schaffen, das der Gesprächssituation unter Experten möglichst nahekommt (vgl. Bogner et al., 2009, S. 105). Das bedingt, dass die interviewende Person von ihrem Gegenüber als kompetenter Gesprächspartner wahrgenommen wird. Dies gelingt nur dann, wenn der Forscher eine thematische Kompetenz, d.h. ein breites vorhandenes Wissen zum Thema aufweisen kann. Aus diesem Grund wurden im Vorfeld der Interviews Kontextinformationen zum Schulsystem des jeweiligen Landes recherchiert und gelesen sowie Kartenmaterial vom jeweiligen Herkunftsland vorbereitet und für das Interview bereitgestellt (vgl. Anhang 6a bis 6c).

Die Interviews wurden in einem der beiden Schulhäuser in der Nähe der Wohnorte der befragten Personen durchgeführt. An den Leitfadeninterviews nahmen drei bis vier Personen teil: die Mutter oder beide Elternteile als Befragte, die Interviewerin und eine Kulturvermittlerin. Von den Eltern wurde eine Einwilligungserklärung unterzeichnet, die die Verwendung des Inhalts der Interviews auf die deklarierten Studienzwecke in anonymisierter Form beschränkt (vgl. Anhang 3). Die Kulturvermittler wurden auf ihre Schweigepflicht hingewiesen (vgl. Anhang 4).

6.1.5 Transkription

Die Interviews wurden mit einem Audiogerät aufgezeichnet. Vor der Auswertung wurden die Tonaufnahmen vollständig transkribiert. Dazu wurde das Transkriptionssystem von Dresing und Pehl (2013) eingesetzt. „Stimmlagen sowie sonstige nonverbale und parasprachliche Elemente werden nicht zum Gegenstand der Interpretation gemacht“ (Meuser & Nagel, 1991, S. 455). Einzig längere Denkpausen wurden in Form von drei Punkten in Klammern angegeben. Die Daten zu Namen-, Orts- und Zeitangaben im Transkript wurden gemäss Flick (2011) anonymisiert (vgl. S. 380).

6.2 Auswertung anhand der Grounded Theory

Bei der Auswertung der acht durchgeführten Interviews orientierten wir uns am Vorgehen der Grounded Theory, welche zur qualitativen Datenanalyse eingesetzt werden kann. Die Grounded Theory wird in diesem Kapitel mit den durchgeführten Auswertungsschritten präsentiert, um den Auswertungsprozess der Interviews aufzuzeigen.

6.2.1 Auswertungsverfahren

Gemäss Strauss und Corbin (1996) ist die Grounded Theory „eine gegenstandsverankerte Theorie, die induktiv aus der Untersuchung des Phänomens abgeleitet wird“ (S. 7). Das bedeutet, dass bei der Untersuchung des Gegenstands von begründeten Einzelaussagen auf eine allgemeine Aussage geschlossen wird. Dazu werden Daten, die sich auf den untersuchten Gegenstand beziehen, systematisch erhoben und analysiert. Die Datensammlung, die Analyse und die Theorie stehen in einer wechselseitigen Beziehung zueinander und die Forschungsergebnisse bilden eine theoretische Darstellung der untersuchten Wirklichkeit (vgl. ebd., S. 8). Bei dieser Methode wird zu Beginn nicht von einer bestimmten Theorie ausgegangen, die anschliessend bewiesen werden soll, sondern „Am Anfang steht vielmehr ein Untersuchungsbereich – was in diesem Bereich relevant ist, wird sich erst im Forschungsprozess herausstellen“ (ebd.).

In einem ersten Schritt wurden die Anliegen der einzelnen Interviewpartnerinnen erschlossen, welche ihrer Meinung nach für einen gelingenden Erstkontakt mit der Schule relevant sind. Danach wurde nach Gemeinsamkeiten in den Aussagen für eine bestimmte soziale Wirklichkeit gesucht. Als Gemeinsamkeit wurden Themen bestimmt, die für mehrere Interviewpartnerinnen von Bedeutung waren, die häufig genannt wurden und/oder die mit anderen Themen in Verbindung gebracht werden konnten. Diese Themen wurden als Hauptkategorien für das Kodieren der Daten definiert.

So wurden in dieser Arbeit anhand von acht Experteninterviews Daten untersucht, welche Erfahrungen Eltern mit Migrationshintergrund beim Erstkontakt mit dem Schweizer Schulsystem gemacht haben und welches die Gelingensbedingungen für eine möglichst gute Integration von Migrantenkindern in der Schule sind. Anhand der erhobenen Daten wurde eine Theorie formuliert, die der Wirklichkeit vom untersuchten Gegenstand gerecht wird (vgl. Strauss & Corbin, 1996, S. 30). Denn während dem gesamten Auswertungsprozess wurde nach Hauptanliegen in den Erzählungen der Interviewpartner gesucht.

6.2.2 Theoretische Sensibilität

Mit der Theoretischen Sensibilität ist die persönliche Fähigkeit des Forschers gemeint, welche oft mit der Grounded Theory in Zusammenhang gebracht wird. Theoretische Sensibilität ist „...die Fähigkeit, Einsichten zu haben, den Daten Bedeutung zu verleihen, die Fähigkeit zu verstehen und das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen“ (Strauss & Corbin, 1996, S. 25). Von der forschenden Person wird also ein gewisses Mass an Feingespür verlangt, damit sie erkennen kann, was in den Daten wichtig ist und einen Sinn geben kann. Diese Sensibilität erlangt man einerseits durch das vorgängige Lesen von Fachliteratur und andererseits aus professioneller und persönlicher Erfahrung (vgl. ebd.). Das bedeutet, der Hintergrund an Informationen über die Länder Syrien, Afghanistan und Sri Lanka durch das Literaturstudium und die bereits gewonnenen Erfahrungen mit Migrantenkindern und ihren Familien im Schulalltag, sensibilisieren für die Befragung. „Andererseits wird theoretische Sensibilität auch während des Forschungsprozess durch die kontinuierliche Auseinandersetzung mit den Daten erworben“ (ebd., S.30). Durch den analytischen Prozess mit den erhobenen Daten nehmen also die Einsicht und das Verständnis für den Forschungsgegenstand zu und ergänzen so den Hintergrund an Vorerfahrungen. Zum Forschungsprozess gehört das Sammeln und das Stellen von Fragen über die Daten. Nur so kann ein Gleichgewicht zwischen den persönlichen und beruflichen Erfahrungen und der Fachliteratur entstehen, um damit eine valide und reliable Theorie aufzustellen (vgl. ebd., S. 27).

6.2.3 Theoretisches Sampling

Das Ziel des Theoretischen Samplings ist es, Ereignisse und Vorkommnisse auszuwählen, um daraus Kategorien zu entwickeln und diese in Beziehung zu setzen (vgl. Strauss & Corbin, 1996, S. 149). Bereits bei der Erstellung des Interviewleitfadens wurde darauf geachtet, dass Fragen zu Themen formuliert wurden, die zur Beantwortung der Fragestellung relevant sind. „Sobald die Datenerhebung beginnt, sollten die anfänglichen Interview- oder Beobachtungs-Leitfäden genau das sein: nur anfängliche Leitfäden“ (ebd., S. 152). Dementsprechend wurde nach der Durchführung des ersten Interviews der Leitfaden reflektiert und überarbeitet. Die Kategorien blieben dabei grösstenteils bestehen, jedoch wurden die Fragen entweder umformuliert oder weggelassen.

„Unser Interesse liegt im Sammeln von Daten über das, was Leute in Bezug auf Handlung/Interaktion tun oder nicht tun“ (ebd.). Eine Kategorie wird dann als bedeutsam erachtet, wenn beim Vergleichen der Vorkommnisse diese wiederholt auftauchen oder ganz offensichtlich abwesend sind. Dementsprechend wurde bei der Auswahl der Kategorien für die Datenauswertung in dieser Arbeit darauf geachtet, welche Themen in den Interviews von allen beantwortete wurden und welche unbeantwortet blieben.

Im Verlaufe der Forschung und der Analyse der Daten ergaben sich Fragen und Vergleiche. Diese sollen gemäss Strauss und Corbin (1996) dem Forscher beim Entwickeln von wichtigen Kategorien helfen (vgl. S. 150). Dementsprechend ist auch ein gewisser Grad an Flexibilität notwendig. „Starrheit beim Sampling behindert die Theorieentwicklung, die letztendlich das Hauptziel der Grounded Theory darstellt“ (ebd.). Das Theoretische Sampling muss dennoch gut durchdacht und geplant werden. Strauss und Corbin (1996) meinen dazu: „Sampling und Analyse müssen aufeinander folgen, wobei

die Analyse die Datensammlung leitet“ (S. 150). Aus diesem Grund wurden zunächst die Kategorien entwickelt und danach erfolgte der Prozess der Datenanalyse – das Kodieren.

6.2.4 Hilfsmittel

Zur Unterstützung der Auswertung wurde das Datenauswertungsprogramm MAXQDA benutzt. Mit dieser Software konnten Kategorien in allen Interviews verglichen werden, was dem Überblick diente.

7 DARSTELLUNG DER INTERVIEWS

In diesem Kapitel werden die acht Interviews einzeln präsentiert. Angefangen mit den drei interviewten Frauen aus Syrien, gefolgt von den drei Befragten aus Sri Lanka und abschliessend mit den zwei interviewten Müttern aus Afghanistan. Zunächst werden die befragten Personen kurz anonymisiert beschrieben, danach folgt die Zusammenfassung der Interviewinhalte, die durch Zitate ergänzt werden. Dabei wird ein Blick auf die Schule im Heimatland, auf den Migrationshintergrund und auf die Erfahrungen mit den Schulen in der Schweiz geworfen. Nach jeder einzelnen Darstellung folgen die Interpretationen in Bezug auf die Fragestellung und auf die entdeckten Kategorien. Die Nummer vor dem Zitat zeigt den Absatz aus dem Transkript. Die vollständigen Transkripte zu jeder interviewten Person befinden sich im Anhang dieser Arbeit (vgl. Anhang 15 bis 22).

7.1 Frau H.

Frau H. kommt aus Syrien und ist 35 Jahre alt. Vor zweieinhalb Jahren ist sie alleine mit ihren beiden Söhnen in die Schweiz nachgereist. Ihr Mann kam schon neun Monate vorher in die Schweiz. Seit kurzem arbeitet Herr H. als Lieferant in einem Restaurant. Vor ihrer Einreise in die Schweiz übte Frau H. keinen Beruf aus, sondern war Hausfrau. In der Schweiz kümmert sie sich nun auch um den Haushalt und die Kinder. Frau H. ist mit dem neuen Leben in der Schweiz sehr zufrieden. Sie möchte gerne hier wohnen bleiben, da es für ihre Kinder besser ist. Auch wäre sie gerne schon früher gekommen. Frau H. konnte in der Schweiz gute Freundschaften mit kurdischen Landsleuten schliessen. Kontakte zu Schweizerinnen und Schweizern fehlen ihr jedoch noch. Frau H. besucht zweimal die Woche einen Deutschkurs. Ihre Deutschkenntnisse sind im Bereich des A1, welche noch nicht ausreichen, um sich genügend gut ausdrücken zu können. Deshalb wurde für das Interview eine Dolmetscherin hinzugekommen. Bei ihrer Erzählung wirkte Frau H. anfangs noch etwas zurückhaltend. Doch mit der Zeit fühlte sie sich immer wohler und erzählte offen und ehrlich über persönliche Erlebnisse.

7.1.1 Schule im Heimatland

Frau H. wuchs in Damaskus, Syrien auf. Dort besuchte sie neun Jahre die Schule, wovon sechs Jahre Schulpflicht waren. In ihrer Schule wurde sie getrennt von den Knaben unterrichtet, was aber keine einheitliche Regelung war.

14 *„...die Knaben und Mädchen gehen zusammen in die Schule, aber je nach dem regional ist das geregelt. Wo ich die Schule besucht habe in Damaskus war getrennt. Es ist sehr streng. Also von Kindheit her einfach, sind die Kinder getrennt in der Schule. Aber in der kurdischen Regionen zum Beispiel in der Stadt Dschisir oder in Stadt Qamischli, in dieser kurdischen Regionen gehen die Kinder einfach zusammen in die Schule, Knaben und Mädchen (...) gemischt“.*

Da sie in der Oberstufe 21 Tage von der Schule abwesend war, wurde sie direkt von der Schule verwiesen.

8 *„...wenn man einfach 15 Tage von der Schule weg ist und nicht mehr in die Schule ist, dann wird man entlassen...“.*

Im Unterschied zur Primarschule war die Oberstufe bezüglich Absenzen sehr streng.

10 *„Also in der Primarschule ist es nicht so streng. Je nach dem wenn man will in die Schule gehen, nicht in die Schule gehen, man ist einfach frei“.*

Um wieder von der Schule aufgenommen zu werden, hätte Frau H. viele administrative Sachen erledigen müssen, worauf sie schlussendlich verzichtete. Über die frühzeitige Entlassung war ihr Vater froh, da er ihr einerseits ein Studium an der Universität verwehrt hätte und andererseits in seinen Augen nur schlechte Frauen weiter zur Schule gingen.

16 *„...wenn du in die Schule gehst und bis Matura auch abschliesst, ich lasse dich nicht an die Universität zu gehen.“ Weil bei uns, Leute die an die Universität gehen, besonders Frauen, haben einen schlechten Leumund. Sind einfach nur SCHLECHTE FRAUEN gehen an die Universität...“.*

Somit heiratete Frau H. ihren jetzigen Ehemann und wurde Hausfrau.

Frau H. erinnert sich noch gut an die vielen Strafen, wie im Schulhof stehen, Schuhe putzen oder besonders an das Schlagen in der Schule.

94 *„...Schlagen war immer ein Thema. Ich war in der ersten Klasse und damals gab es bei uns auch Umstellung von der Zeit, also Winterzeit und dann Sommerzeit. Danach gingen wir, ich und paar andere Schüler spät in die Schule. Eine Stunde. Wir wurden SO FEST geschlagen, so FEST geschlagen. Es gab keine Gnade“.*

96 *„...Jede Kind wird geschlagen. Mein Kind, das Kind von der anderen, jeder, jede Kind wird geschlagen. Es gab sogar Familien, die haben sich bei der Schule gemeldet und haben gesagt: „Wir wünschen, dass unser Kind geschlagen wird.“ Sie können das Zuhause nicht machen und sie haben, also machen sie, einfach alles Erziehung. Und wenn eine Familie einfach zum Beispiel ein Kind nicht erziehen kann, die Lehrerin dann hat gesagt: „Ich werde das übernehmen, ich werde euer Kind erziehen. Das ist meine Aufgabe“ “.*

Im Umgang mit Pünktlichkeit und Hausaufgaben galt Schlagen als Druckmittel.

84 *„...Man sagt, wenn ich nicht pünktlich in die Schule gehe, dann bekomme ich Schläge“.*

94 *„...also die Hausaufgaben sind Pflicht, man muss es machen. Wenn man zum Beispiel, gibt es jeden Tag Hausaufgaben, wenn man es nicht erledigt, bekommt man auch Schläge“.*

Bei Fehlen des Unterrichts durch Kranksein wurden die Lehrpersonen nicht informiert und man blieb einfach zu Hause. So auch, wenn zu Hause Not am Mann war und man für Arbeiten gebraucht wurde.

90 *„Sie wissen schon, dass die Leute lügen, wahrscheinlich ist das auch eine Lüge. Meine Mutter war froh einfach, dass ich nicht in die Schule gehe. Das war kein Problem von Zuhause her. Das war kein Problem, ja. Es wird, ein Kind wird Zuhause gebraucht. Und dann mussten wir uns einfach verstecken, dass andere Schulkameraden uns im Areal und so nicht sehen. Sonst sie geben die Schule“.*

Auf die Frage, was für Erinnerungen Frau H. an ihre Lehrpersonen im Heimatland hat, gibt sie zur Antwort:

20 *„NUR SCHLAGEN. Schläge. Ja, sie schlugen viel viel die Kinder, sie haben uns viel geschlagen“.*

Frau H. erlebte die Schulzeit als sehr streng und militärisch geführt.

Zurückblickend kann sich Frau H. an keine elterliche Unterstützung im schulischen Bereich erinnern.

18 *„Also meine Mutter, wie ich mich dran erinnere, also wenn ich zurückblicke, meine Mutter war immer krank. Sie hatte nie Zeit gehabt für uns. Sie war immer im Spital und mein Vater war mit der Arbeit beschäftigt, IMMER“.*

So sorgten sich die vier Geschwister umeinander.

Beim Schuleintritt ihrer beiden Söhne in Syrien kümmerte sich Frau H. um die schulischen Angelegenheiten, was von Familie zu Familie unterschiedlich gehandhabt wird.

Durch ihre schlechten Schulerfahrungen schickte Frau H. ihre beiden Kinder nicht in eine städtische Schule, sondern in eine Privatschule. Dort erhoffte sie sich weniger Gewaltanwendungen an den Kindern. Doch ihre Bemühungen wurden enttäuscht.

22 *„...Weil ich so schlechte Erinnerungen gehabt habe, habe ich einfach auch die Schulen, also städtischen Schulen habe ich verzichtet und hab ich alles getan, damit meine Kinder nicht in die Stadtschule gehen und habe ich meine Kinder in die Privatschule geschickt. TROTZDEM wurden meine Kinder in der Privatschule auch geschlagen. Obwohl in den letzten zehn Jahren war schlagen in der Schulen verboten. Aber trotzdem haben sie die Kinder geschlagen. Man muss einfach private Beziehungen, oder wie sagt man, wenn man sich beschwert über diese Sache, muss man einfach Vitamin B haben, damit diese Beschwerde richtig führen kann“.*

Auch wenn Frau H. nun fünf Jahre weg von Damaskus ist, glaubt sie dennoch, dass sich der Umgang mit den Schülerinnen und Schülern nicht geändert hat.

7.1.2 Migration und Flucht

In Syrien herrschte Krieg, weshalb Frau H. mit ihrer Familie in die Schweiz flüchtete. Über den Fluchtverlauf erzählt Frau H. nichts. Sie gibt auf die Frage, was sie schlussendlich in die Schweiz führte, zur Antwort, dass sie jetzt einfach froh sei, in der Schweiz Ruhe gefunden zu haben und in Sicherheit zu leben. In Bezug auf die Kinder fügt sie hinzu:

32 *„...Ich bin auch zufrieden, weil für meine Kinder, sie sind, meine Kinder sind in guten Händen und das beruhigt mich. Ich bin einfach bei diesem Thema, bin ich sicher. Das ist ein gutes System hier“.*

7.1.3 Schule in der Schweiz

Bei ihrer Ankunft in der Schweiz war das Schweizer Schulsystem neu für Frau H. Durch Verwandte und Freunde, welche auch in der Schweiz wohnen, erfuhr sie, dass alles ganz unterschiedlich ist.

72 „...zum Beispiel haben wir einfach mitgekriegt, dass man einfach, dass jede Kind, so offener Kopf sehr sehr intelligent sein muss, damit einfach diese Stoff beherrscht. Wenn ein Kind nicht sehr fleissig ist, dann kann die Schule nicht bestehen“.

Aus anfänglicher Angst vor einem neuen Schulsystem, hat Frau H. mit der Zeit festgestellt, dass das Schweizer Schulsystem gar nicht so schwierig ist, wie sie es sich vorgestellt hat.

Frau H. schätzt am Schweizer Schulsystem Folgendes:

34 „Offene Aspekte, gute Erfahrungen, Sensibilisierung die Kinder. Das System ist ganz anderst hier als was wir in Syrien haben. Es ist so unterschiedlich wie Himmel und Erde. Bei uns, es hängt von diesem Kind ab, ob diese Kind will lernen oder nicht...und dann am Schluss, jeder kann ein Zertifikat kaufen. Und hier läuft es anderst. Ein Kind muss einfach den Stoff verstehen damit einfach die Schule besteht oder so ein Zertifikat bekommt. Es gibt wirklich viele Unterschiedlichkeit zwischen das System hier und dort...“

Als die Söhne von Frau H. in die Spielgruppe und die fünfte Klasse eintraten, wurden sie im Voraus über einen Brief informiert. Der Erstkontakt geschah über den Vater, da er mit dem neuen Land und der Sprache schon vertrauter war.

48 „Ich war damals noch neu hier in der Schweiz. Der Vater ist vor uns, also mein Ehemann ist vor mir in die Schweiz gekommen...er hat sich hier ausgekannt“.

56 „...Ich habe ihn auch nicht so häufig begleitet bei diesen Terminen, bis ich selber auch die Schule ein bisschen besucht und die Sprache gelernt und ein paar offene Kopf gekriegt habe und erst dann“.

Des Weiteren kann Frau H. über den Verlauf des Erstkontakts wenig berichten, da sie nicht anwesend war. Sie spürte aber, die Freude der beiden Kinder an der Schule.

44 „Ich habe ihn nicht in die Schule begleitet. Vater hat ihn begleitet. Ich war zu Hause, aber wie ich mitbekommen habe, er hat sich sehr sehr riesig gefreut“.

In Bezug auf die Lehrpersonen in der Schweiz ist Frau H. zufrieden.

70 „Er hat seitdem hier in der Schweiz ist, hat er alle seine Lehrer gerne. Er hat keine Probleme mit der Lehrer und Lehrerinnen...“

Bei den Hilfestellungen stellt Frau H. fest, dass Gespräche mit den Lehrpersonen und Rückmeldungen eine gute Unterstützungsmöglichkeit sind.

108 „...Durch diese Feedbacks die wir gekriegt haben, das hat uns so geholfen, dass wir einfach ein Schwachpunkt, wo er Probleme hat. Dass wir es verbessern...“

106 „...Zum Beispiel Rückmeldungen. So habe ich erfahren, also Information bekommen. Zum Beispiel als er spät in die Schule ging und ja.

Zudem erwähnt Frau H., dass schriftliche Rückmeldungen einerseits besser sind, aber andererseits auch Besorgnis auslösen.

136 „...also schriftlich ist besser, weil wir die Sprache nicht können. Dann können wir selber das übersetzen. Aber wenn ich selber die Sprache beherrschen könnte, könnte ich selber mich informieren lassen“.

134 „...Also wenn wir irgendwie Brief von der Schule kriegen, dann bin ich sofort erschrocken und sage ich: "Was hat (NAME DES ÄLTEREN KINDES) gemacht?" und bekomme ich plötzlich grosse Angst“.

Bei keinen Rückmeldungen, geht Frau H. davon aus, dass in der Schule alles in Ordnung ist.

Besonders unterstützend war eine Frau (NAME DER FRAU) von der Gemeinde, die zwischen der Familie und Schule vermittelte.

110 „...Sie hat unsere Augen geöffnet. Wir waren Laien und sie hat uns sehr sehr gut geholfen“.

114 „Sie hat uns immer diese Rückmeldungen von der Schule vermittelt. Zum Beispiel, als er die Hausaufgaben nicht gemacht hat, hat Sie Rückmeldung von der Schule bekommen und diese Information haben wir von ihr bekommen. Dass er zum Beispiel ständig am iPad ist und am Spielen ist und wegen dem macht er die Hausaufgaben nicht“.

Unter einer guten Zusammenarbeit mit der Lehrperson stellt sich Frau H. einen guten Informationsaustausch vor. Zugleich ist es ein grosser Wunsch von ihr Einladungen für Gespräche von der Lehrperson zu erhalten.

130 „Informationenaustausch, weil man sagt Zusammenarbeit, da müssen wir einfach Informationen austauschen“.

132 „Ich möchte gerne diese Austausch machen, aber weil ich die Sprache nicht so gut kann und das schränkt mich ein. Darum ich warte immer dann diese Einladungen“.

7.1.4 Interpretationen

Eigene Schulerfahrungen

Wie aus dem Interview hervorgeht erlebte Frau H. eine gewaltsame Schulzeit, welche ausschliesslich aus Schlägen bestand. Dass Frau H. im neunten Schuljahr von der Schule verwiesen wurde und vorzeitig die Schulkarriere beenden musste, scheint Frau H. nicht zu belasten.

Familie auf der Flucht

Für Frau H. war der Krieg in Syrien der ausschlaggebende Schubfaktor (s. Kap. 2.2) für die Flucht und Migration in die Schweiz. Hier in der Schweiz fühlt sie sich mit ihrer Familie endlich wieder sicher.

Migrationsphase und Veränderung in der Familie

Aus den Schilderungen von Frau H. lässt sich vermuten, dass sie sich in der zweiten oder dritten Phase der Migration befindet (s. Kap. 2.3). Da Frau H. sich wegen der Sprache noch im Hintergrund hält, ist ihr Mann eine wichtige Stütze für sie. Sie wird immer noch stark durch ihre Gefühle geleitet, welche sie durch Eindrücke vermittelt bekommt. So empfindet Frau H. z.B. das Schulsystem in der Schweiz viel besser, da ihre Kinder gerne zur Schule gehen und die Kinder keine Probleme mit den Lehrpersonen haben. Auch setzt sich Frau H. mit der neuen Lebensumgebung auseinander, was anhand der Rückmeldungen der Schule ersichtlich wird. Frau H. zeigt sich interessiert daran und empfindet es als sehr hilfreich. Durch die Öffnung nach aussen, das Besuchen eines Deutschkurses und die Zukunftsperspektive im Gastland scheint Frau H. eine vorwärtsgewandte Haltung zu haben (s. Kap. 2.4.1).

Sprache

Frau H. erwähnt im Interview immer wieder, dass sie durch ihre geringen Sprachkenntnisse im Austausch und der Anteilnahme an der Schule stark eingeschränkt ist (s. Kap. 5.4.3).

Zusammenarbeit in der Schule

Frau H. scheint einfach glücklich zu sein, dass ihre beiden Kinder in der Schweiz gerne zur Schule bzw. in den Kindergarten gehen. Auch ist sie mit der Arbeit der Lehrpersonen zufrieden. Frau H. schätzt die Kontaktaufnahme der Schule in Form von Rückmeldungen sehr. Sie dienen ihr als Leitlinien und sind im Umgang mit der Integration sehr hilfreich. Frau H. würde gerne mehr Anteilnahme zeigen, wenn sie persönlich zu Gesprächen eingeladen würde (s. Kap. 5.3.3).

Türöffnerin

Für Frau H. war die Frau von der Gemeinde eine grosse Hilfe, um mit der neuen Schulsituation vertraut zu werden. Durch die Vermittlerrolle zwischen Familie und Schule und den Einbezug der Eltern wurde die Basis für eine gute Zusammenarbeit mit der Schule geschaffen.

Interkulturelle Kompetenzen

Die Lehrperson zeigt interkulturelle Kompetenzen indem sie eine gute Umgangsform mit der Familie zu pflegen scheint. Es macht aber den Eindruck, dass die Zusammenarbeit ohne dolmetschende Person stattfindet. Da die Eltern über unzureichende Deutschkenntnisse und fehlendes Wissen über das Schulsystem verfügen, könnte eine zielgerichtete Verständigung zwischen Schule und Eltern mit Einbezug einer Dolmetscherin oder Dolmetschers unterstützend wirken und eine Vereinfachung in der Zusammenarbeit darstellen (s. Kap. 5.4.6).

7.2 Frau Ha.

Frau Ha. ist 39 Jahre alt und syrische Kurdin. Sie stammt aus einem Dorf im Norden Syriens, welches in der Nähe der türkisch-syrischen Grenze ist. Vor sechs Jahren kam Frau Ha. mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in die Schweiz. Das dritte Kind kam in der Schweiz zur Welt. Frau Ha. ist Mutter und Hausfrau. Gerne möchte sie auch auswärts arbeiten gehen. Zum Zeitpunkt des Interviews hatte

sie eine Stelle als Küchenhilfe in einem Fast-Food-Restaurant in Aussicht. Ihr Mann arbeitet gelegentlich als Fahrer für ein Spital. In ihrer Wohngemeinde trifft sich Frau Ha. regelmässig mit zwei kurdischen Familien und mit Schweizerinnen und Schweizern hat sie keine sozialen Kontakte. Frau Ha. möchte in der Zukunft gerne wieder zurück in ihr Heimatland kehren. Ihren Kindern zuliebe möchte sie jedoch hierbleiben. Frau Ha. besuchte in den vergangenen Jahren regelmässig Deutschkurse der Gemeinde und hat nun das Sprachniveau A2 erreicht. Gerne möchte sie das Niveau B1 machen, jedoch wird das durch die Gemeinde nicht mehr finanziert. Für das Interview wurde der Einsatz von einer Dolmetscherin vorgeschlagen. Frau Ha. wollte jedoch lieber, dass ihr Mann die Übersetzung übernimmt. Dieser Wunsch wurde berücksichtigt. Im Gespräch war Frau Ha. sehr engagiert und offen. Sie wusste viel zu erzählen und schilderte ihre Erfahrungen mit der Schule oftmals differenziert und detailliert.

7.2.1 Schule im Heimatland

Frau Ha. verbrachte ihre gesamte Schulzeit in ihrem Heimatdorf. Die Schule wurde ausschliesslich von kurdischen Kindern besucht, welche alle das Pflichtfach Arabisch belegen mussten. Frau Ha. ging insgesamt zehn Jahre zur Schule.

4 *„Zuerst bin ich sechs Jahre in die Grundschule gegangen. Insgesamt bin ich zehn Jahre zur Schule gegangen. Nach der Grundschule bin ich noch drei Jahre in die Oberstufe gegangen. Dann kommen noch mal drei Jahre Oberstufe, damit man nachher an die Universität gehen kann. Ich habe ein Jahr davon besucht. Bei uns geht man zwölf Jahre zur Schule und dann geht man an die Universität.“*

Frau Ha. erzählt, dass in ihrer Schule Knaben und Mädchen das gleiche Recht auf Bildung hatten.

6 *„Ja, es ist gleich. Sie gehen zusammen zur Schule. Als ich noch in die Schule ging, mussten alle die gleichen Kleider anziehen. Heute ist es nicht mehr so, aber damals schon.“*

Unterstützung in schulischen Bereichen erfuhr Frau Ha. durch ihre Eltern. Wie Frau Ha. schildert, erhielten nicht alle Kinder in Syrien gleich viel Interesse von ihren Eltern für ihren schulischen Werdegang.

10 *„...meiner Mutter und meinem Vater war die Schule wichtig. Aber meinem Vater war die Schule sehr wichtig. Er sagte immer, dass ich später mal Arzt werden soll. Er half mir immer beim Lernen, er wollte, dass ich einen guten Beruf habe. Nicht alle Väter in Syrien dachten so, aber meinem Vater war es wichtig, dass ich später einen guten Beruf habe.“*

In der Heimat von Frau Ha. legte man Wert auf Pünktlichkeit in der Schule. Wer das nicht einhielt, musste mit harten Strafen rechnen. Bei ausserschulischen Angelegenheiten ging man mit der Pünktlichkeit jedoch anders um.

44 *„...In der Schule in Syrien ist Pünktlichkeit gleich wichtig, wie in der Schweiz. Wenn man zu spät kommt, fragt die Lehrerin nach, warum man zu spät gekommen ist. Bei anderen Terminen, wie z.B. beim Arzt, Nachbarin, Kollegen ist es nicht wichtig, ob man pünktlich ist. (...) In Syrien beginnt die Schule immer um acht Uhr. Dann werden alle Kinder auf dem Schulhausplatz versammelt und es wird*

ein Staatslied gesungen. Und wenn man da zu spät kommt, bekommt man von der Lehrerin eine Strafe. Das sind dann meistens Schläge gewesen“.

Frau Ha. erklärt, dass kranke Kinder auch in Syrien in der Schule entschuldigt werden müssen. Je nach Wohnlage ändert sich jedoch die Art und Weise der Absenzmeldung.

46 *„In Syrien ist es unterschiedlich. In der Hauptstadt Damaskus oder in grossen Städten da gibt es Telefone. Aber in den Dörfern gibt es keine Telefone zu Hause und auch nicht in der Schule. Und auch noch keine Handys. Darum sagt man es einem Nachbarskind und dieses sagt es dann der Lehrerin“.*

Frau Ha. schildert, dass ähnlich wie bei Krankheitsfällen auch mit Arztterminen umgegangen wird.

48 *„Wenn der Termin früh bekannt ist, dann sagt man das der Lehrerin frühzeitig. Bei einem kurzfristigen Termin geht das nicht. Wenn man mehrere Kinder hat, dann kann auch ein Bruder oder eine Schwester dem Lehrer ausrichten, weshalb das Kind nicht in der Schule ist. Das wird von den Lehrern akzeptiert“.*

Frau Ha. gibt an, dass es in Syrien Sonderschulen für Kinder mit Beeinträchtigungen gibt, jedoch wurde sie nie damit konfrontiert.

56 *„...In meiner Familie gibt es zwar keine Kinder mit Behinderungen, aber ich habe gehört, dass es solche Schulen gibt. In meinem Dorf gab es keine Sonderschule“.*

In der Schule in ihrem Heimatland bevorzugte Frau Ha. weibliche Lehrpersonen. Diese waren ihrer Meinung nach weniger streng, als die männlichen Lehrer. Dennoch erfuhr sie Gewaltstrafen in der Schule.

14 *„...Wenn ich zum Beispiel etwas nicht verstand oder die Hausaufgaben nicht gemacht hatte, dann wurde ich mit einem Stock auf die Hand geschlagen. (...) Geschlagen wurde man bis etwa in die dritte Klasse, wenn man zum Beispiel die Buchstaben nicht wusste. In der Oberstufe wurde man aber nicht mehr geschlagen. (...) Vor etwa zwanzig Jahren war das Schlagen verboten. Wenn ein Kind etwas nicht verstand, durfte es nicht geschlagen werden, sondern die Lehrerin musste den Eltern einen Brief schreiben, in dem stand, wo das Kind Probleme hatte. Aber zu meiner Zeit gab es Schläge in der Schule, ich habe das erlebt“.*

Frau Ha. erzählt, dass es auch in Syrien der Kontakt zwischen der Schule und den Eltern wichtig war. Dieser gestaltete sich jedoch anders als in der Schweiz und war häufig problemorientiert.

52 *„...Es gibt aber keine Elternabende in Syrien. Die Eltern haben dann Kontakt mit dem Lehrer, wenn das Kind Probleme hat. Wenn zum Beispiel ein Kind Probleme macht, sagt der Lehrer zum Kind: „Morgen muss dein Vater in die Schule kommen.“ Das Kind sagt es dann dem Vater und am nächsten Tag kommen der Vater mit dem Kind in die Schule und der Lehrer erklärt dann das Problem. Elterngespräche wie hier in der Schweiz gibt es in Syrien nicht“.*

54 *„...zum Beispiel, wenn das Kind etwas nicht gut versteht oder jemanden geschlagen hat oder es schmutzig ist. Dann kommt die Mutter oder der Vater mit dem Kind in die Schule und sie besprechen es mit dem Lehrer. (...) In Syrien gibt es auch Privatschulen für reiche Leute. Dort ist es nicht ganz gleich. Aber in meinem Dorf gab es keine Privatschule“.*

7.2.2 Migration und Flucht

Vor sechs Jahren flüchtete Frau Ha. mit ihrem Mann und den zwei älteren Knaben in die Schweiz. Der Hauptgrund für ihre Migration war die politische Situation, die in Syrien herrschte. Ein weiteres Argument für die Ausreise waren die besseren Bildungsmöglichkeiten für ihre Kinder.

18 *„...Wir sind Kurden und in Syrien haben Kurden wenig Chancen. Mein Mann hatte Probleme mit der Regierung. Und dann ist auch noch Krieg in Syrien und wir mussten fliehen. Der Bruder von meinem Mann war schon vor uns in der Schweiz und darum wollten wir auch in die Schweiz“.*

16 *„Die Schule für die Kinder ist hier gut. Die Lehrerin hilft immer, Kinder lernen viel. Ich habe hier keine Probleme, es ist ruhig“.*

7.2.3 Schule in der Schweiz

Bevor ihre Kinder in der Schweiz eingeschult wurden, wusste Frau Ha. nur wenig über das Schweizer Schulwesen. Sie ging jedoch davon aus, dass die Bildungschancen für ihre Kinder in der Schweiz besser sind als im Heimatland.

34 *„Ich wusste, dass die Kinder in der Schule lernen, Hausaufgaben machen, spielen. Eigentlich gleich wie in der Schule in Syrien. Wenn die Kinder viel lernen, können sie später einen guten Beruf lernen“.*

Frau Ha. stellt fest, dass sich einige Sachen vom Schulsystem in Syrien unterscheiden. Zudem macht sie sich auch schon Gedanken darüber, was für Möglichkeiten ihre Kinder nach der obligatorischen Schulzeit haben und stellt dazu eine Frage.

40 *„Für mich war neu, dass in der Schule Kinder aus verschiedenen Ländern zusammen in die Schule gehen, z.B. aus Afghanistan, Eritrea, Türkei, Schweiz. In Syrien ist das anders. Dort gehen die Kurden zusammen in die Schule. Sie reden und schreiben zwar Arabisch in der Schule, aber sie gehen in eine Kurdische Schule“.*

36 *„Ich möchte gerne wissen, ob es in der Schweiz möglich ist, dass Kinder, die fleissig und schlau sind und die Eltern vielleicht arm, können diese Kinder trotzdem an die Universität gehen?“.*

Die Schulbildung ihrer Kinder in der Schweiz ist für Frau Ha. sehr wichtig. Sie unterstützt ihre Söhne so gut es geht, denn sie weiss, dass dies auch positive Auswirkungen auf ihr eigenes Leben haben kann.

20 *„...Mein ältester Sohn ist jetzt in der vierten Klasse. Ich unterstütze ihn seit dem Kindergarten, dass er alles versteht, was die Lehrerin sagt“.*

80 *„Ich helfe auch bei den Hausaufgaben zum Beispiel beim Lesen. Das mache ich für meine Kinder, nicht für mich, nein, aber für meine Kinder. Ich lerne mit ihnen für später damit sie einen Beruf ma-*

chen können. Zum Beispiel für mich und für meinen Mann ist es schwierig hier zu arbeiten, aber die Kinder müssen viel lernen, damit sie später eine Arbeit haben. (...) Unsere Kinder sind unsere Chance. Unser Leben sind die Kinder. Unser Geld sind unsere Kinder. (...) Ich bin hier hergekommen für unsere Kinder. Ich und mein Mann sind wegen unseren Kindern hierhergekommen“.

Frau Ha. kann sich nicht mehr daran erinnern, wie die Lehrperson das erste Mal mit ihr Kontakt aufnahm. Sie betont jedoch die grosse Hilfsbereitschaft der Kindergartenlehrperson.

22 *„An den ersten Kontakt mit ihr kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiss aber noch, dass sie uns immer geholfen hat. Sie hat immer Hochdeutsch mit uns geredet. Damals konnten wir noch nicht so gut Deutsch, da hat sie zu mir gesagt: „Kein Problem, kommen Sie in den Kindergarten und ich erkläre Ihnen den Brief.“ Sie hat langsam erklärt und hat Geduld gehabt“.*

Frau Ha. erwähnt, dass noch weitere Hilfestellungen nützlich waren, um mit dem neuen Schulsystem zurecht zu kommen.

28 *„Die Lehrerin hat oft nachgefragt, ob ich es verstehe, das hat mir geholfen. Der persönliche Kontakt war für mich viel besser als zum Beispiel Telefon, weil mein Mann und ich noch nicht so gut Deutsch verstehen. Nur wenn mein Kind krank war, dann habe ich angerufen und es gesagt“.*

30 *„...Vielleicht wäre manchmal ein Dolmetscher noch gut gewesen. Wir kennen einen Kurden aus dem Irak, der schon lange in der Schweiz ist. Er hat einmal für mich übersetzt. Das war gut“.*

Auf die Frage, ob Frau Ha. vermehrt froh um die Hilfe einer dolmetschenden Person gewesen wäre, antwortet sie folgendermassen:

32 *„Als wir neu in der Schweiz waren, war das sicher gut. Aber jetzt verstehe ich gut Deutsch und brauche keinen Dolmetscher mehr“.*

Grundsätzlich scheint Frau Ha. im neuen Schulsystem gut angekommen zu sein. Auch wird sie von ihrem Mann gut unterstützt. Deshalb benötigt sie im Moment keine weitere Hilfe.

58 *„...Meine Kinder haben gute Lehrer. Ich bin zufrieden, so wie es ist“.*

60 *„...Mein Mann hat schnell Deutsch gelernt und versteht jetzt fast alles. Ich verstehe auch gut. Bei den Hausaufgaben meiner Kinder helfe ich ihnen immer“.*

Frau Ha. ist der Kontakt zur Lehrperson ihrer Kinder wichtig. Sie ist an einer Zusammenarbeit mit der Schule interessiert. Frau Ha. erklärt, dass für sie der persönliche Kontakt am liebsten ist und dass sie sich gerne mehr mit der Lehrperson austauschen möchte.

66 *„...Ich hätte gerne mehr Kontakt mit der Lehrerin. Ich möchte mehr Informationen zu meinem Kind bekommen“.*

68 *„Ich möchte wissen, ob es besser geht oder wo mein Kind noch Probleme hat, wie zum Beispiel beim Lesen“.*

7.2.4 Interpretationen

Eigene Schulerfahrungen

Die Erlebnisse aus der eigenen Schulzeit schildert Frau Ha. sehr detailliert und lebendig. Sie ging vermutlich gerne zur Schule. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass sie von ihren Eltern viel Unterstützung erfuhr. Besonders ihr Vater hatte grosse Erwartungen an sie. Es scheint, dass Frau Ha. stolz darauf ist, dass ihr Vater sie unterstützte, denn das war nicht selbstverständlich. Frau Ha. hat das positiv erlebt und möchte nun diese Unterstützung auch ihren Kindern ermöglichen.

Familie auf der Flucht

Die Gründe für die Auswanderung von Frau Ha. und ihrer Familie beinhalten Schub- und Sogfaktoren (s. Kap. 2.2). Sie erwähnt als Schubfaktoren die soziale Diskriminierung, die Kurden in Syrien erleben und die politische Situation, die zu Krieg im Land führte. Ein Sogfaktor ist die Aussicht auf bessere Bildungschancen für ihre Kinder und somit die Hoffnung auf eine bessere Zukunft in einem europäischen Land.

Migrationsphase und Veränderung der Familie

Frau Ha. und ihr Mann sind sehr bemüht sich in der Schweiz zu integrieren. Ihre Orientierung ist vorwärtsgewandt (s. Kap. 2.4.1). Das erkennt man daran, dass beide aktiv auf Arbeitssuche sind und beide gute Deutschkenntnisse erworben haben. Frau Ha. ist zudem gewillt ihr Sprachniveau zu steigern, damit sie ihre Kinder noch besser unterstützen kann. Eine Rückkehr nach Syrien ist für sie kein Thema mehr, weil sie erkannt hat, dass die Vorteile für ihre Kinder in der Schweiz überwiegen. Aus all diesen Gründen befindet sich Frau Ha. in der letzten Phase der Migration (s. Kap. 2.3).

Zusammenarbeit mit Schule

Frau Ha. schätzt es, wenn sich die Lehrpersonen für Erklärungen Zeit nehmen und langsam Hochdeutsch sprechen. Sie ist an einer Zusammenarbeit mit der Schule interessiert und möchte den Austausch vertiefen. Auch ist es am besten für sie, wenn der Kontakt persönlich stattfindet.

Sprache

Den Einsatz von Dolmetscherinnen und Dolmetschern hätte sie vor allem zu Beginn ihrer Zeit in der Schweiz begrüsst. Da sie sich nun besser verständigen kann, kann sie auf eine Übersetzung verzichten. Für das Interview wurde ihr ebenfalls eine dolmetschende Person angeboten, welche sie jedoch ablehnte. Das zeigt also, dass es sehr stark von den eigenen Deutschkenntnissen und auch vom Selbstvertrauen einer Person abhängt, ob eine Übersetzerin oder ein Übersetzer eingesetzt werden soll oder nicht.

Interkulturelle Kompetenzen

Frau Ha. fühlte sich vor allem von Kindergartenlehrperson ihres Sohnes sehr verstanden und ernst genommen. Diese scheint über ein grosses Mass an interkultureller Kompetenz zu verfügen, denn sie war sehr hilfsbereit und sprach mit den Eltern immer Hochdeutsch. Wenn die Eltern einen Schulbrief

nicht verstanden, lud die Kindergartenlehrperson sie ein vorbeizukommen, damit sie ihnen alles erklären konnte. Sie nahm sich sehr viel Zeit und hatte viel Geduld mit den Eltern. Eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher wurde nicht eingesetzt, was in diesem Falle nicht zwingend notwendig war, da die Kindergartenlehrperson mit viel Engagement und Beziehungsarbeit die Eltern unterstützte (s. Kap. 5.4).

7.3 Frau A.

Frau A. kommt aus Syrien und ist 44 Jahre alt. Vor drei Monaten ist sie alleine mit ihren beiden Töchtern und dem jüngeren Sohn in die Schweiz nachgereist. Ihr Mann und ihr älterer Sohn kamen schon eineinhalb Jahre vorher in die Schweiz. Herr A. darf noch nicht arbeiten. Vor ihrer Einreise in die Schweiz arbeitete Frau A. teilweise als Coiffeurin und Lehrerin und zugleich war sie Hausfrau. In der Schweiz kümmert sie sich nun um den Haushalt und die Kinder. Dabei ist es Frau A. ein grosses Anliegen ihre Kinder in schulischen Anliegen zu unterstützen. So spielt sie bei den täglichen Hausaufgaben ihrer Kinder gerne die Lehrerin. Zum Ausgleich und zum Kennenlernen neuer Leute geht sie wöchentlich in einen Strickkurs in der Gemeinde und besucht zweimal die Woche einen Deutschkurs. Seit der Ankunft in der Schweiz konnte Frau A. zwei Freundschaften mit Landsleuten schliessen. Schweizer Familien kennt sie bislang nur wenige. Frau A. fühlt sich in der Schweiz sehr wohl und hat kein grosses Heimweh. An eine Rückkehr denkt sie weniger, da ihr Mann politisch aktiv war und dies erschwerende Umstände darstellen würden. Frau A. möchte sich somit in der Schweiz schnell integrieren und strebt eine gute Ausbildung für ihre Kinder an. Die Deutschkenntnisse von Frau A. sind im Bereich des A1, welche noch nicht ausreichen, um sich genügend gut ausdrücken zu können. Deshalb wurde für das Interview eine Dolmetscherin hinzugenommen. Bei ihrer Erzählung wirkte Frau A. sehr aufgeschlossen und interessiert.

7.3.1 Schule im Heimatland

Frau A. besuchte als Mädchen in der Hauptstadt Damaskus die Schule. Sie war eine sehr gute Schülerin und beendete nach zwölf Jahren vorzeitig die Schule.

10 „...Das Lernen für Mädchen war nicht so wichtig, sie hat nur bis einfach Sekundarstufe 2 "Bachaloria" heisst das. Das ist ungefähr die 12. Klasse“.

Anschliessend heiratete sie ihren jetzigen Ehemann, wie das im Unterschied zu heute üblich war.

12 „...Im Moment man schaut einfach, dass Mädchen wie Jungs, dass sie lernen und einen Universitätsabschluss haben. Und bei ihr hat man das nicht gemacht. In Ihrer Zeit hat man gewartet, dann ist jemand gekommen, dann ist sie verheiratet“.

Das Interesse sowie die elterliche Unterstützung in schulischen Anliegen waren gross, da Frau A. und ihre Geschwister alle sehr gute Schülerinnen und Schüler waren. Sie erhielten dadurch mehr Freiheiten als andere syrische Kinder.

18 „Ihre Eltern waren sehr, sehr liberal. Sie haben geholfen, wenn nötig ist. Gibt's andere Familien, die verwandeln das Haus in eine Festung in der Zeit von den Prüfungen. Fernseh wird weggeschafft, Radio ist verboten, Ausgang gibt es nicht mehr. Es gibt nur lernen und büffeln für die Prüfungen. Also die meisten Familien machen's so. Ihre Eltern waren so liberal, weil sie gut waren“.

Gemäss Frau A. wollten ihre Eltern gute Ausbildungen für ihre Kinder haben. Doch in Bezug auf die schulische Bildung waren die Erwartungen an die Töchter kleiner als an die Söhne, was sie heute bereut.

18 „Sie haben keine grosse Erwartungen, von den Jungs schon. Sie haben schon erwartet, dass sie abschliessen. Und für sie, sie war einfach in der Schule, hat man gewartet, wie der Weg sich entwickelt. Kommt (NAME DES EHEMANNES), also der Mann (lachen) oder sie kann weitermachen. Sie haben nie Druck ausgeübt, dass sie die Schule verlässt oder Druck ausgeübt, dass sie fertig macht oder als der Mann gekommen ist. Sie bereut es. Sie wollte, dass die Eltern damals gesagt hätten, würde einfach weiter machen. Auch trotz dem Mann, sie wollte weiterlernen“.

Die Erinnerungen an die eigene Schulzeit und die Lehrpersonen sind hauptsächlich positiv.

24 „Positive Erinnerungen hat sie sehr viele, weil sie war sehr gut in der Schule und sie hat sehr viel Lob bekommen und sie war einfach die Beste in der Klasse“.

8 „...Die meisten Lehrer waren super...“

Weiter erzählt Frau A., dass eine Lehrperson alle Schulfächer unterrichtete. Eines der Fächer hiess militärische Ausbildung. Eine Schulklasse umfasste 35 Lernende, welche gemeinsam den Unterricht besuchten. Im Vergleich zu früher, wurden Mädchen und Knaben getrennt voneinander unterrichtet bzw. es gab eigene Schulhäuser für Mädchen wie auch für Knaben. Die Schulhäuser waren gross und sehr modern. Die Schulzeiten waren für alle gleich. Die Schule startete am Morgen und endete um 13.00 Uhr. In ihrer Schulzeit gab es noch keine Computer.

Heute wird in den syrischen Schulen an den Computern Informatik unterrichtet. Auch besitzen die Schülerinnen und Schüler Schulbücher für die verschiedenen Unterrichtsfächer. Der vermittelte Stoff muss Zuhause gelernt und für die spätere Prüfung vorbereitet werden.

Obwohl das Schlagen heute verboten ist, kann sie sich noch gut daran zurückerinnern.

28 „Sie haben mit dem Massstab geschlagen, auf die Hand gegeben“.

Frau A. weiss über die Sonderschulen nur, dass es solche in Syrien gibt. Ob sie verbreitet sind, weiss sie allerdings nicht.

Da die Kinder von Frau A. auch in Syrien die Schule besuchten, kam es oft zu Lehrer-Elternkontakt. Sie beschreibt diesen so:

112 *„Es gibt fixe Zeiten, einmal in der Woche, von/bis, können die Eltern vorbei kommen und mit den Eltern sprechen. Sie war oft in der Schule und sie hatte Telefonnummer von den Lehrern, sie hat auch Kontakt aufgenommen und mit den Lehrern gesprochen. Einmal in der Woche an einem Tag“.*

Des Weiteren berichtet Frau A., dass Unpünktlichkeit in der Schule bestraft wurde und dass man sich bei Krankheit nicht vom Unterricht abmelden musste.

110 *„Es ist nicht normal, dass man anruft und das Kind abmeldet. Aber sie hat es gemacht früher, weil sie hat einfach sehr gute Schüler“.*

108 *„Wenn das Kind krank ist, sie hat telefoniert mit der Schulleitung und wenn sie einen Test gehabt hätte, entweder hat sie gewünscht, dass das verschoben wird oder sie macht mit den Lehrern ab, sie schickt das Kind, schreibt die Prüfung und geht wieder zurück nach Hause“.*

7.3.2 Migration und Flucht

Es gibt verschiedene Gründe, weshalb Frau A. mit ihrer Familie schlussendlich in die Schweiz kam:

32 *„...Zuerst einfach der Krieg in Damaskus. Zweitens, der Mann hat das Land verlassen, dann ist sie alleine mit den Kindern gewesen und ich glaube der wichtigste Grund war, die Schule war nicht mehr gewährleistet. Sie mussten den Ort wechseln und somit die Schule. Und so hat sie keine, also sie wollte nicht, dass ihre Kinder ohne Ausbildung aufwachsen. Das war ein Punkt um das Land zu verlassen“.*

7.3.3 Schule in der Schweiz

Das Thema Bildung ist für Frau A. persönlich sowie für ihre Kinder auch hier in der Schweiz von grosser Bedeutung.

38 *„Sie möchte gerne auch für sie, die Schule ist sehr wichtig. Erstens, sie möchte unbedingt Kindern helfen, sie ist sich gewöhnt als Mutter einfach immer den Kindern helfen und beistehen und unterstützen, auch in der Schweiz. Und dann zweitens, die Sprache ist die Türe zur Welt. Ohne Sprache keine Kontakte“.*

36 *„...für die Kinder, ist also die ganze Zukunft, ist Schule oder Ausbildung“.*

Seit den Sommerferien dieses Jahres besuchen die Kinder von Frau A. die erste Klasse und neunte Klasse in (NAME DES WOHNORTES), die Deutschklasse in (NAME DES SCHULORTES) und den Integrations-Sprachkurs in (NAME DES SCHULORTES).

Beim Erstkontakt mit den verschiedenen Lehrpersonen ihrer vier Kinder war Frau A. stets involviert. Sie weiss nur Positives zu berichten:

68 *„Also es war alles sehr angenehm, einmal (NAME DER ÄLTEREN TOCHTER) hat Schwächeanfall in der Schule gehabt und die haben sie verarzt und nachher die Mutter kontaktiert. Ganz nett, anständig und auch bei den andern Kindern hat sie nur positiv erlebt“.*

Auch wurde Frau A. in den Sommerferien, vor dem Schulstart, von einer Vertreterin der Gemeinde kontaktiert und besucht. Gemeinsam fand dann der Erstkontakt mit der 1. Klassenlehrperson statt.

70 *„Die Frau (NAME DER VERMITTLERIN) hat sie besucht...Und irgendwann ist sie, Mutter, Vater, mit dem Kind zu der Lehrerin gegangen und haben Sie kennengelernt“.*

80 *„Der erste Kontakt war, die Lehrerin hat die Zeiten zur Stundenplan und den einfach erklärt und was ist Schule und warum“.*

Bei (NAME DER JÜNGEREN TOCHTER) hingegen kam es zum Erstkontakt mit Herr A., was mit dem fremden Schulort der Deutschklasse zusammenhing.

88 *„Sie kennt den Weg nicht nach (NAME DES SCHULORTES), die Mutter. Der Vater hat den Weg gezeigt, wie man den Zug nimmt und welchen Weg und welche Haltestelle. Hat zweimal den Weg mit dem Kind gemacht. Der Mann ist schon seit zwei Jahren hier und sie ist erst zwei Monate, sie kennt den Weg nicht. Darum ist er mit dem Kind gekommen“.*

Auch zu diesem Erstkontakt weiss Frau A. zu berichten:

90 *„Er hat einfach nur Gutes erzählt und zudem hat von anderen gehört, dass eine super Klasse ist, super Schule und die Lehrerin ist sehr nett...“*

Frau A. erwähnt zudem, dass durch den Erstkontakt von (NAME DER JÜNGEREN TOCHTER) nebst den Informationen auch das Kennenlernen der Lehrperson von wichtiger Bedeutung war.

92 *„...Das meiste, was ihr gefallen hat, glaube ich, dass sie die Lehrerin gesehen hat und die Lehrerin gern gehabt hat und keine Angst mehr gehabt“.*

Frau A. stellt in den Bereichen Hausaufgaben, Unterrichtsmethoden und Anzahl Fächer grosse Unterschiede zwischen dem Schulsystem in Syrien und dem Schulsystem in der Schweiz fest.

104 *„Sie meint, wenn sie vergleicht die Hausaufgaben in Syrien oder die Hausaufgaben hier, sind grosser Unterschied. Hier hat sie das Gefühl, es ist alles einfacher. Kürzer, einfacher, als in Syrien in Damaskus“.*

96 *„...(NAME DES JÜNGEREN SOHNES), der in der ersten Klasse. Manchmal fragt sie ihn, was habt ihr heute gelernt? Sagt, wir haben nur gespielt. Aber sie weiss genau, sie haben gespielt, aber im Spiel haben sie was gelernt. Und so ist das Kind extrem motiviert, steht am Morgen auf, will UNBEDINGT in die Schule gehen, er WILL in die Schule gehen. Im Gegensatz zum Beispiel in Syrien muss man die Kinder in die Schule schicken. Aber hier, sie wollen einfach gehen. Und das, weil das Lernen eingepackt ist im Spielen“.*

96 *„...Hier wird anders unterrichtet, bisschen anders. Mal spielerisch, mal einfach andere Methode...Sie meint, die Strenge, die sie in Syrien gehabt haben, haben sie hier nicht“.*

100 *„Sie denkt, sie erzählt vom Kind in der Oberstufe, dass er viel weniger Fächer hat, als in Syrien...Zum Beispiel Geschichte, sie meint, sie hat nicht gesehen, dass er Geschichte hat. Es gibt ein Fach heisst Soziale Erziehung oder so...Und hier gibt es nicht. Und Geschichte, Geschichtsbuch hat sie auch nicht gesehen...“*

Bei den Hilfestellungen stellt Frau A. fest, dass der Kontakt mit der Frau von der Gemeinde besonders hilfreich war. Sie ist aber auch dankbar, dass noch eine andere Lehrerin zu ihr nach Hause kam und

sie im Deutsch unterrichtete. So konnte sie bereits schon ein paar Wörter Deutsch verstehen. Auch zeigte Frau A. Eigeninitiative, um mehr Informationen seitens der Schule zu erhalten.

82 *„Einmal ist sie alleine zu der Lehrerin gegangen, hat sie Kontakt aufgenommen. Und das zweite Mal ist sie am Elternabend“.*

Frau A. verhalf das Kennenlernen der Lehrerin, um die schulischen Probleme ihres Kindes besser zu verstehen sowie auch Administratives.

84 *„...Wenn's einmal Stundenplanänderung oder Fachänderung gibt, sie schreibt das auf, schriftlich. Sie behandelt ihn einfach ein bisschen anders“.*

Auf die Frage, welcher Informationsfluss für sie am besten zu verstehen sei, meint Frau A. der schriftliche. Somit kann sie alles in ihre Sprache übersetzen.

Die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen in der Schweiz findet Frau A. sehr wichtig. Je nach Situation sollen die Lehrperson oder die Eltern den Kontakt aufnehmen.

126 *„Je nach Situation, wenn im Schulzimmer etwas passiert, erwartet sie schon, dass der Lehrer kontaktiert oder wenn sie Zuhause etwas merkt“.*

128 *„Sie meint, auch wenn die Schule nicht kontaktiert, die Eltern MÜSSEN einfach mal den Kontakt aufnehmen und ersuchen. Letztes Jahr hat ihr Mann einen Termin genommen also gemacht und er hat sich erkundigt, wie es dem Kind geht in der Schule“.*

Frau A. bedauert wegen ihrer geringen Sprachkenntnisse, die erschwerte Zusammenarbeit und den schwierigen Kontakt zur Schule.

122 *„...Leider kann sie nicht alles verstehen. Sie würde gern mehr Kontakt“.*

Frau A. wünscht sich generell mehr Informationen über die zukünftigen Berufsmöglichkeiten und möglichen Schulverläufe ihrer Kinder in der Schweiz zu erhalten. Auch der finanzielle Aspekt bereitet ihr grosse Sorgen.

130 *„...Sie wünscht, dass ihre Kinder soweit kommen beim Lernen und nicht dass man sagt es kostet zu viel und wir können das nicht. Also sie rechnet, dass die Gemeinde das zahlt und dass sie einfach keine Auskunft haben nur wegen Geld. Und sie möchte nie im Leben es bereuen, dass sie in der Schweiz ist, weil ihre Tochter in Damaskus, war die beste Schülerin und sie will es nicht bereuen, wenn sie hier in der Schweiz wegen Geld oder Ausbildung oder was auch immer, dass sie etwas lernt, was sie nicht gern hat. Sie meint, in Syrien, der Fleiss entscheidet, was das Kind lernt. Hier hat sie gedacht, das Geld oder die Kosten entscheidet“.*

7.3.4 Interpretationen

Eigene Schulerfahrungen

Wie aus dem Interview hervorgeht, erlebte Frau A. eine sehr positive Schulzeit. Dies könnte mit den guten Schulleistungen sowie der grossen Unterstützung und der liberalen Art der Eltern zusammenhängen. Frau A. ist stolz auf ihre schulischen Leistungen und es macht den Anschein, dass der Stel-

lenwert Bildung eine sehr wichtige Bedeutung und Tradition in ihrer Familie hat. So bereut es Frau A. bis heute, dass sie nach der Heirat nicht weiterstudierte. Frau A. erweckt den Eindruck einer sehr gebildeten und ehrgeizigen Person und Mutter zu sein, welche den guten Ruf ihrer Familie weiterführen will. So sind die schulischen Erwartungen an ihre Kinder sehr hoch.

Familie auf der Flucht

Für Frau A. waren verschiedene Schubfaktoren (s. Kap. 2.2) für die Flucht und Migration in die Schweiz ausschlaggebend. Es überrascht, dass sie als wichtigsten Grund nicht den Krieg angibt, sondern die schulische Situation.

Migrationsphase und Veränderung in der Familie

Aus den Schilderungen von Frau A. lässt sich vermuten, dass sie sich in der zweiten oder dritten Phase der Migration befindet (s. Kap. 2.3). Frau A. erwähnt beim Interview, dass seit der Ankunft vor drei Monaten, die Frau von der Gemeinde eine besonders gute Unterstützung im Kennenlernen der neuen Lebensumgebung war. Auch setzt sich Frau A. bewusst mit der neuen Situation auseinander, was am grossen Interesse gegenüber der Schule spürbar ist. So macht sich Frau A. schon viele Überlegungen, wie die Zukunftsperspektiven ihrer Kinder in der Schweiz aussehen könnten. Frau A. scheint eine vorwärtsgewandte Haltung zu haben, da sie in der Schweiz eine grosse Bildungschance für ihre Kinder sieht. Durch ihre Eigeninitiative, Kontakte mit Lehrpersonen zu knüpfen und durch den Besuch eines Strickkurses, gelingt es ihr ein soziales Netz aufzubauen und sich nach aussen zu öffnen (s. Kap. 2.4.1).

Sprache

Frau A. erwähnt im Interview, dass die Sprache die Tür zur Welt ist. Sie weiss auch, dass durch ihre geringen Sprachkenntnisse Barrieren des Kontakts und der Zusammenarbeit auftreten (s. Kap. 5.4.3). So gilt ein grosser Dank einer Deutschlehrerin, welche nach kurzer Zeit ihrer Ankunft zu ihr nach Hause kam und sie mit ersten Worten auf Deutsch vertraut machte.

Zusammenarbeit in der Schule

Frau A. scheint mit der schulischen Situation in der Schweiz im Grossen und Ganzen zufrieden zu sein. Über die Arbeit der Lehrpersonen äussert sie sich positiv. An der Zusammenarbeit mit der Schule schätzt Frau A., dass man Rücksicht auf ihre sprachliche Ausgangslage nimmt und sie im Informationsfluss besonders gut betreut. So sind schriftliche Rückmeldungen für Frau A. sehr hilfreich. Frau A. findet es zudem wichtig, dass bei der Zusammenarbeit von beiden Seiten Kontakt aufgenommen wird. So sieht es Frau A. auch als ihre Aufgabe an, Kontakt zur Schule zu suchen. Frau A. würde gerne mehr Kontakt zur Schule pflegen, wenn sie sprachlich mehr verstehen würde.

Türöffnerin

Für Frau A. war die Vermittlerin der Gemeinde eine grosse Erleichterung für die Herstellung des Erstkontakts mit dem Schweizer Schulsystem bzw. der Klassenlehrperson.

Interkulturelle Kompetenzen

Die verschiedenen Lehrpersonen zeigen interkulturelle Kompetenzen indem sie eine gute Umgangsform mit der Familie pflegen. Es macht aber den Eindruck, dass die Zusammenarbeit ohne dolmetschende Person stattfindet. Frau A. stösst dabei an ihre Grenzen der sprachlichen Möglichkeit, was zu einer erheblichen Hürde der Kommunikation führt (s. Kap. 5.4.3). Damit sich Frau A. auch aktiv an einer Zusammenarbeit beteiligen kann, ist der Einsatz von kulturellem Dolmetschen eine gute Möglichkeit (s. Kap. 5.4.6).

7.4 Frau T.

Frau T. kommt aus Sri Lanka und ist 43 Jahre alt. Vor drei Jahren ist sie alleine mit ihren beiden Töchtern in die Schweiz nachgereist. Ihr Mann kam vor sieben Jahren in die Schweiz. In der Schweiz kam dann die jüngste Tochter zur Welt. Herr T. arbeitet heute als Abwaschhilfe in einem Restaurant. Vor ihrer Einreise in die Schweiz arbeitete Frau T. als Sachbearbeiterin und war Hausfrau. In der Schweiz kümmert sie sich nun um den Haushalt und die Kinder, welche sie bei den Hausaufgaben zu unterstützen versucht. Frau T. besucht zweimal die Woche einen Deutschkurs. Ihr aktuelles Sozialnetz besteht hauptsächlich aus tamilischen Landsleuten und keinen Schweizerinnen und Schweizern. Da wegen dem Bürgerkrieg in Sri Lanka keine Sicherheit herrschte, war die Migration in die Schweiz unumgänglich. Ihr Wohlbefinden in der Schweiz wäre ok, wenn sie Arbeit hätte. Frau T.'s Deutschkenntnisse sind im Bereich des A2, welche noch nicht ausreichen, um sich genügend gut ausdrücken zu können. Deshalb wurde für das Interview ein Dolmetscher hinzugenommen. Bei ihrer Erzählung wirkte Frau T. anfangs noch sehr unsicher. Doch im Verlauf des Gesprächs kam sie immer mehr aus sich heraus und beantwortete die Fragen immer sicherer.

7.4.1 Schule im Heimatland

Frau T. ist in Kilinochchi, Sri Lanka geboren. Später besuchte sie sowohl in Kilinochchi wie auch in Jaffna die Schule. Insgesamt ging sie zwölf Jahre zur Schule.

8 *„Ich habe neun Jahre lang in Kilinochchi Schule gegangen und insgesamt 12 Jahre. Die Rest habe ich in Jaffna gelernt. Also dort war ich in Schule gewesen“.*

Da Frau T. für die Zulassung an die Universität sechs Punkte zu wenig hatte, fing sie direkt im Gemeindehaus zu arbeiten an. Frau T. war nicht unglücklich darüber:

42 *„Auf einer Seite ich bin froh, weil ich habe mehr verdient durch mein Arbeit, da bin ich glücklich jetzt“.*

Später heiratete sie ihren jetzigen Ehemann.

Frau T. erzählt, dass zu ihrer Schulzeit die Mädchen und Knaben gemeinsam zur Schule gingen. Ihre Eltern interessierten sich zwar für die Schule, aber konnten sie in schulischen Angelegenheiten nicht unterstützen.

22 *„Meine Eltern zu wenig studiert. Deswegen wir haben noch Nachhilfe gehabt für Hausaufgabe, also deswegen (unv.). Privatnachhilfe gehabt“.*

Gemäss Frau T. war es in Sri Lanka normal, dass man nebst dem regulären Schulbesuch, zusätzliche Privatnachhilfe bezog.

24 *„...Dort gibt mehrere Institutionen, Privat. Kinder lernen mehr in Institutionen als im Schule. Also als Privatnachhilfe.“*

Die Privatlehrer kosteten 150 Rupien, also ca. 1 Fr. pro Monat, was sehr teuer war. So suchte ihre Familie nach einer anderen Lösung.

26 *„Also wenn jemand nach Hause kommt, ist sehr teuer (lachen). Aber wenn wir gehen in einem Ort, dann ist es billiger. Das ist auch wie ein kleine Klasse, dort gibt auch etwa 20-30 Kinder. Dort ist ein bisschen billiger“.*

Die Erwartungen von Frau T.'s Eltern waren, dass sie nach der Schule einen guten Job findet.

Wenn Frau T. an ihre Lehrpersonen zurückdenkt, ist sie sehr dankbar.

44 *„Ich habe gute Lehrer und Lehrerin gehabt und Begleitung war sehr wichtig. Hat mir richtig auf dem Weg begleitet und viele hat mir freiwillig geholfen. Sei es, sie haben keine Rappen verlangt (unv.) für Extraschule und da bin ich sehr glücklich. Diese Erinnerungen vergesse nie“.*

Frau T. erinnert sich aber auch, dass die Lehrpersonen sehr streng waren und es Strafen gab.

50 *„So etwas grosses, strenge Strafe habe ich nie gehabt. Aber gibt etwas kleine Strafe, wenn jemand Hausaufgaben vergisst und den muss man auch wiederholen im Schulzeit. Also man muss extra bleiben und noch fertig machen“.*

Zum Thema Schlagen in der Schule äussert sie sich so:

54 *„...Jetzt gibt's strenge Regeln in Sri Lanka. Darf man nicht schlagen. Seit wo wir haben studiert, damals wir haben gehabt, ja. Nicht alle, aber die strengen Lehrer, Lehrerinnen, ja“.*

Da die beiden Mädchen von Frau T. auch in Sri Lanka die Schule besuchten, erwähnt Frau T. auch einiges über deren Schulzeit. Im Vergleich zu ihrer Schulzeit gingen die beiden Mädchen auf eine Privatschule für Mädchen.

6 *„Meine Kinder, sie sind ja auch noch in Uruwil (unv.) im "Ladies College". Dort ist gegangen privat. Ja, das ist ein Privatschule. Vorteil ist bei ein Privatschule noch mehr Englisch als Muttersprache“.*

Die Kosten für eine Privatschule sind im Vergleich zu früher um das Dreifache angestiegen und setzen sich wie folgt zusammen:

16 „...Für erstes Mal, für Eintritt, man muss 60'000 Rupien bezahlen, das ist circa 400 Schweizer Franken (unv.). Es ist circa 400 Schweizer Franken Eintritt. Dann für jeder drei Monat, circa 5000 Rupien, das ist circa 100 Franken pro Monat man muss bezahlen“.

Auf die Frage, wie in den Schulen von Sri Lanka mit Pünktlichkeit, Kranksein und Hausaufgaben umgegangen wird, gibt Frau T. zur Antwort:

106 „Dort muss man auch pünktlich, aber hier ist mehr (lachen). In Sri Lanka gibt ein Chance, wenn wir verpasst irgendein Tag, wir können direkt nach Hause gehen wo die Lehrer oder Lehrpersonen wohnt. Dort können wir wiederholen, was wir verpasst. Aber hier ist ja kein Chance (lachen)“.

Frau T. meint noch ergänzend, dass das nach Hause gehen zur Lehrperson ein Ausnahmefall ist.

108 „Also nicht für alle, aber wenn die Lehrperson gut kennt oder, die Familie gut kennt, guter Kontakt hat, dann gibt ein Ausnahme“.

Im Krankheitsfall und Abwesenheit des Kindes wird die Lehrperson erst im Anschluss informiert bzw. wenn das Kind bereits wieder gesund zur Schule geht. Dabei ist ein Brief der Eltern unabkömmlich.

112 „Dort schreibt man ein Brief meistens, Eltern unterschreiben ihn, wie lang war mein Kind krank und (unv.) die Eltern so zu bestätigen, noch unterschreiben, wie lang sein krank und dann muss man einen Zeugnis, Arztzeugnis bringen“.

118 „Kann man telefonieren jetzt, also wenn Sie sagen Handy, kann man direkt Kontakt haben und telefonieren. Aber, die verlangen ja ein Brief von Eltern, zur Bestätigung. Brief ist wichtig, sehr wichtiger als Telefon“.

Hausaufgaben werden in Sri Lanka täglich erteilt, welche bei Nichterledigen Konsequenzen zur Folge haben.

122 „Mein Tochter war in Privatschule besucht, dort war kein Stress. Dort gibt ein anderer Regel. In Sri Lanka, dort gibt keine grosse Strafe, aber wenn jemand Hausaufgaben vergisst, nach Schule, muss man Hausaufgabe zuerst fertig machen und dann nach Hause. Also wenn mehrmals vergisst, dann die Lehrer muss telefonieren und sagen: "Ihr Kind hat noch mehrmals verpasst“.

Nach Aussagen von Frau T. kommt es seitens der Lehrerschaft selten zum Elternkontakt.

128 „Also die Lehrpersonen, die kontaktieren Eltern SEHR selten. Hauptsache auch bei Bedarf, wenn irgendetwas fehlt. Aber sonst, wir haben noch Kontakt mit Lehrpersonen, weil wir fragen ja häufig, was braucht unsere Kind mehr? Braucht sie eben einen neue Pult (unv.). So etwas fragen wir immer“.

124 „...Wenn etwas Wichtiges, dann kann man direkt gehen. Sonst im Fest trifft man in Schule, also alle Eltern und Lehrpersonen“.

154 „...In Sri Lanka gibt ein anderes System, wir streiten ja mit Lehrpersonen manchmal (lachen), Sprache ist einfach. Wenn eine Prüfung gibt, also wenn gibt einen Punkt weniger, wir streiten: "Ja wieso, wir haben ja richtig geschrieben und wieso haben Sie ein Punkt weniger gegeben?" So können wir noch mit Lehrpersonen streiten“.

Des Weiteren erwähnt Frau T. dass es in Sri Lanka nur sehr wenige Sonderschulen gibt, welche nicht für alle Kinder geeignet sind.

130 „... in Sri Lanka die heilpädagogische Schule, also für behinderte Kinder, dort gibt keine separate Schule, aber Sprachheilschule gibt Sri Lanka (unv.)“.

7.4.2 Migration und Flucht

Frau T. gibt als Hauptgrund den Krieg in Sri Lanka an, welcher sie und ihre Familie zur Ausreise ihres Heimatlandes und zur Migration in die Schweiz drängte.

56 *„Wegen Krieg haben wir ausgewandert hier in der Schweiz. Wenn wir ausgleichen mit Sri Lanka, hier ist es weit weg (unv.), gibt hier kein Krieg, das ist hier wichtig für unsere Kinder und wenn wir ausbreiten (unv.)...beide System Sri Lanka und Schweiz. Für unsere Kinder ist einfacher Schweiz anstatt Sri Lanka. Dort ein bisschen streng, hier es ist einfach aber halt Problem ist für unsere Sprache“.*

7.4.3 Schule in der Schweiz

Der Stellenwert Bildung ist für Frau T's. Kinder und deren zukünftiges Leben in der Schweiz von grosser Bedeutung.

60 *„Wenn Kinder wollen selbstständig werden, dann muss man unbedingt einen gutes Ausbildung haben und deswegen ist sehr, sehr wichtig“.*

148 *„...Sprache und Bildung (unv.) spielt grosse Rolle“.*

Seit der Ankunft der Familie T. im Jahr 2014, besuchen die beiden älteren Mädchen die Schule in (NAME DES WOHNORTES). Während (NAME DER MITTLEREN TOCHTER) direkt in den Kindergarten eingeteilt wurde, besuchte (NAME DER ÄLTESTEN TOCHTER) zuerst die Deutschklasse, um erste Deutschkenntnisse zu erwerben. Seit dem Sommer 2016 geht nun auch die älteste Tochter in die Regelschule. Die beiden Mädchen besuchen aktuell die dritte und fünfte Klasse.

Der Erstkontakt der ältesten Tochter zur Regelschule entstand einerseits durch die Vermittlung der Deutschklassenlehrerin sowie einen Infobrief und eine spätere Einladung zum Elternabend der Regellehrperson. Wie aus dem Interview hervorgeht, waren beide, Herr T. und Frau T., im Erstkontakt involviert.

74 *„Also erstes Kontakt war am Elternabend. Mein Mann redet deutsch, ich habe ein bisschen verstanden, nicht alles (lachen). Aber ganz, ganz wenig habe ich verstanden. Aber meistens mein Mann hat geantwortet“.*

Weitere Kontakte zur Lehrperson wurden gemäss Frau T. von ihrem Mann ausgeführt.

80 *„Also mein Mann hat Kontakt genommen auch einmal als mein Tochter war krank, hat er telefoniert und gesagt sie ist krank...“*

Für Frau T. ist das Schweizer Schulsystem neu und sprachlich schwierig zu verstehen.

102 *„Sie weiss sehr gar nix, was für ein System hier in der Schweiz gibt...“*

104 *„Wenn man dort Sprache kenn, dann ist einfach...“*

Trotzdem sieht sie Vorteile im Schweizer Schulsystem.

104 *„...Sri Lanka ist ein wenig streng. Hier es ist einfach. Also auf eine Seite ist die Krieg in Sri Lanka, spielt auch ein grosse Rolle, aber hier, ist es ok. Ihre Kinder kann mehr spielen und wenig lang, das ist angenehm für die Kinder“.*

Frau T. ist sich ihrer wenigen Deutschkenntnisse bewusst und äussert bei schriftlichen sowie mündlichen Information aus der Schule Probleme zu haben.

92 *„...also Elterninformation, haben viele Sachen gesagt. Ich habe gelesen, ich kann ja noch lesen, ich kann ja ein bisschen verstehen aber kann ja nicht so wirklich antworten. Da hab ich noch Problem gehabt“.*

Bei der Frage, wie die aktuellen und neuen Lehrpersonen von der ältesten Tochter mit Namen heissen, kann Frau T. keine Auskunft geben.

100 *„Es hat auch mehr Lehrpersonen und sie weiss den Namen nicht ganz genau“.*

Für Übersetzungen und Informationen benötigt sie ihren Mann als Unterstützungshilfe. Frau T. äussert deshalb den Wunsch weitere Hilfestellungen im sprachlichen Bereich zu erhalten.

134 *„...Wenn zusätzlich Hilfen kriegt, in der Schule oder, zusätzlich Nachhilfe kriegt, das wäre noch besser (unv.). Das ist genau gleich für uns auch, wir brauchen ja auch Hilfe, weil wir eine Auswärtssprache lernen (unv.)“.*

Frau T. erwähnt zudem, lieber schriftliche Mitteilungen per Brief zu erhalten als mündliche per Telefon.

150 *„Wenn Notfall, Telefon kann man noch melden. Also wenn mein Mann zuhause, dann es ist ok, weil Telefon versteht er ja schon. Aber sonst per Brief“.*

Der Kontakt und die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen in der Schweiz empfindet Frau T. als sehr wichtig. Doch durch die sprachliche Barriere kommt es zu wenig Austausch.

126 *„Wegen Sprache wir haben nicht Kontakt mit Lehrperson (lachen). Also wenn jemand Sprache kennt, dann es ist einfach und deswegen haben wir momentan wenig Kontakt“.*

154 *„...Hauptsache Sprache (lachen). Bevor wir reden etwas, wir denken erstmal ob das richtig, reden wir richtig und deswegen haben wir ein wenig Angst. In Sri Lanka gibt ein anderes System, wir streiten ja mit Lehrpersonen manchmal (lachen), Sprache ist einfach...“*

Für Frau T. wäre es hilfreich, wenn die Lehrperson die Initiative ergreift und den Kontakt regelmässig sucht.

158 *„Wenn wir haben keine Kontakt, wieso wissen wir? Regelmässiger Kontakt ist sehr wichtig und dann können wir noch austauschen, also was normal tut (unv.), kann ich noch mehr Informationen haben“.*

Auch bei der Zusammenarbeit mit der Lehrperson bringt Frau T. den Wunsch nach sprachlicher Unterstützung an.

160 *„Sie will wenn es ein Elternsprache gibt, ist sehr wichtig, ein Dolmetscher haben. Dann können wir noch die wichtigen Informationen austauschen.“*

7.4.4 Interpretationen

Eigene Schulerfahrungen

Frau T. erlebte eine gute Schulzeit, welche geprägt von elterlichem Interesse und zusätzlicher Unterstützung durch Privatnachhilfe war. Ihren Lehrpersonen gegenüber ist sie dankbar, da ihr stets geholfen und sie gut begleitet wurde. Frau T. bedauert es nicht, dass sie nach zwölf absolvierten Schuljahren nicht weiterstudieren konnte, sondern zu arbeiten begann. Sie schätzte sich glücklich, endlich Geld zu verdienen.

Familie auf der Flucht

Für Frau T. war der Bürgerkrieg der ausschlaggebende Schubfaktor (s. Kap. 2.2) für die Flucht und Migration in die Schweiz.

Migrationsphase und Veränderung in der Familie

Aus den Schilderungen von Frau T. lässt sich vermuten, dass sie sich in der dritten und vierten Phase der Migration befindet (s. Kap. 2.3). Dabei setzt sich Frau T. einerseits mit ihrer neuen Lebensumgebung auseinander, indem sie an Elternabenden der Schule teilnimmt und andererseits mit ihrer neuen Rolle in der Familie. Frau T. tut sich schwer mit der Identifikation der reinen Hausfrau. Sie würde gerne arbeiten, was mit einer emotionalen Krise und dem momentanen Wohlbefinden zu begründen wäre. Frau T. zeigt unterschiedliche Haltungen auf. So ist sie in der Eltern-Kind-Beziehung vorwärtsorientiert, aber in ihrer Person rückwärtsorientiert. Für Frau T. bedeutet die Schweiz eine grosse Bildungschance für ihre Kinder. Persönlich gelingt es Frau T. jedoch noch nicht, abweichende Lebensmuster mit der neuen Lebenssituation zu vereinen. Auch das Leben in einem (Dauer-) Provisorium scheint ihr eine Integration in der Schweiz zu erschweren (s. Kap. 2.4.1).

Sprache

Im Interview fällt auf, dass die Sprache für Frau T. ein grosses Problem darstellt. Die mangelnde sprachliche Kompetenz kann eine erhebliche Hürde der Kommunikation werden. Das Beherrschen einer Sprache gilt als wichtiges Instrument für die interkulturelle Verständigung (s. Kap. 5.4.3). Somit ist Frau T. stark auf die Hilfe ihres Mannes angewiesen. Zudem wünscht sich Frau T. sprachliche Unterstützung in Form von Sprachkursen oder Einbezug einer Dolmetscherin oder eines Dolmetschers.

Zusammenarbeit in der Schule

Wie aus dem Interview hervorgeht, wird die ganze Zusammenarbeit mit der Schule über ihren Mann abgewickelt. Dabei scheint es nie zu persönlichen Kontakten und dem direkten Dialog mit der Schule und der Mutter gekommen zu sein. Für Frau T. sind somit kaum Berührungspunkte mit der Schule

ermöglicht worden, was sich in einer grossen Unwissenheit und Überforderung zeigt. So kennt Frau T. nicht einmal die Namen der aktuellen Lehrpersonen ihrer Kinder (s. Kap. 5.3). Frau T. fände die Zusammenarbeit mit der Schule eigentlich sehr wichtig, doch durch ihre unzureichenden Deutschkenntnisse und das fehlende Wissen über das Schweizer Schulsystem kann sie nicht aktiv an einer Zusammenarbeit teilnehmen. Frau T. bevorzugt schriftliche Mitteilungen und wünscht sich, dass eine regelmässige Kontaktaufnahme durch die Lehrperson erfolgt. Auch wünscht sich Frau T. bei Elterngesprächen oder Elternabenden den Einbezug von dolmetschenden Personen, damit sie alles verstehen kann.

Interkulturelle Kompetenzen

Wie aus den Schilderungen hervorgeht, scheint es, dass die Zusammenarbeit ohne Übersetzerinnen und Übersetzer und nur über die sprachlichen Kenntnisse des Vaters stattfindet. Durch eine zielgerichtete und regelmässige Verständigung zwischen Schule und Eltern mit Einbezug einer dolmetschenden Person könnte auch Frau T. aktiv an der Zusammenarbeit teilnehmen (s. Kap. 5.4.6).

7.5 Frau S.

Frau S. ist 38 Jahre alt und kommt aus dem Osten von Sri Lanka. Vor zweieinhalb Jahren ist sie mit ihren beiden Töchtern in die Schweiz geflüchtet. Die ältere Tochter besucht die fünfte und die jüngere die zweite Primarschulklasse. Frau S. wohnt mit ihren Kindern und ohne ihren Mann in einer kleinen Mietwohnung. Sie weiss nicht, wo sich ihr Mann momentan befindet. Herr S. arbeitete in Sri Lanka für die Organisation LTTE²⁸ und Frau S. war Hausfrau. Diese Tätigkeit übt Frau S. auch heute in der Schweiz aus. Sie hat Kontakt zu zwei tamilischen Frauen und zu einem Onkel in Basel. Zu Schweizerinnen und Schweizern pflegt sie keine Kontakte. Eine Rückkehr in ihr Heimatland kommt zurzeit für Frau S. nicht in Frage. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie es sich jedoch vorstellen mit den Kindern wieder zurückzukehren. Frau S. besucht dreimal wöchentlich einen Deutschkurs und hat das Sprachniveau A1 erreicht. Für das Interview wurde ein Dolmetscher eingesetzt. Zu Beginn des Gesprächs war Frau S. noch etwas schüchtern und sprach nur sehr leise. Ihr Antworten waren oftmals sehr kurz gehalten. Im Laufe des Gesprächs konnte sie sich ein wenig öffnen.

7.5.1 Schule im Heimatland

Frau S. ging zwölftehalb Jahre zur Schule. Die ersten acht Jahre verbrachte sie an einem Ort und für die restlichen Jahre wechselte sie das Schulhaus. Ein solcher Schulwechsel ist in Sri Lanka jedoch unüblich, wie Frau S. schildert:

10 „Die ganze Schule in Sri Lanka ist normalerweise unter einem Dach. Es gibt die Primarschule, Oberstufe und auch noch Kanti unter einem Dach, also im gleichen Schulhaus. Man geht dreizehn Jahre lang in das gleiche Schulhaus. Und dann, wenn man bestanden hat, dann hat man die Chance an die Universität zu gehen...“.

²⁸ LTTE ist die Abkürzung für *Liberation Tigers of Tamil Eelam*.

Auch die Schulstruktur in Sri Lanka ist anders aufgebaut. Frau S. berichtet, dass sie stark durch die Zeit der englischen Kolonie geprägt wurde.

16 „...Die erste bis fünfte Klasse kann man als Primarschule bezeichnen. (...) Bei uns ist es anders als hier. Also wenn jemand die Sekundarschule bestanden hat, dann kann man in die Kanti gehen. Das heisst bei uns G.C.E. Ordinary Level und das heisst General Certificate of Education Ordinary Level. Wenn man das bestanden hat, dann ist die nächste Stufe die Kanti. Das heisst dann General Certificate of Education Advanced Level. Das ist ähnlich, wie das englische System, weil Sri Lanka ja eine englische Kolonie war“.

Frau S. konnte aufgrund der politischen Unruhen ihre Schulstufe nicht vollständig abschliessen.

18 „Das Advanced Level habe ich noch ein Jahr besucht und dann kam der Bürgerkrieg“.

Die Eltern von Frau S. interessierten sich sehr für die Schule. Während den ersten Schuljahren wurde sie von ihnen unterstützt. Dann kam der Schulwechsel, der auch ihre Wohnsituation veränderte. Von diesem Zeitpunkt an konnten ihr die Eltern nicht mehr helfen und sie musste selbständig lernen. Die Erwartungen der Eltern konnte Frau S. nicht erfüllen.

24 „Meine Eltern wollten, dass ich später Lehrerin werde. (...) Aber das habe ich leider verpasst, wegen dem Bürgerkrieg“.

Die Schule, die Frau S. besuchte war für Knaben und Mädchen zugänglich. Die Klassen waren geschlechtergemischt zusammengesetzt. Auch der Lehrkörper setzte sich aus Frauen und Männern zusammen.

12 „Das war auch wieder gemischt. (...) Ich habe zwei Schulen besucht. In der ersten Schule hatte es mehr Frauen und in der zweiten Schule hatte es mehr Männer“.

An die Lehrpersonen in ihrem Heimatland hat Frau S. gute Erinnerungen. Die meisten Lehrpersonen, die sie selber als Schulumädchen erlebte, behandelten die Kinder gut. Sie erinnert sich nur an eine Lehrerin, die die Kinder mit harten Strafen disziplinierte.

28 „Ich habe nur eine strenge Lehrerin gehabt. Und diese war sehr streng. Manchmal haben die Schülerinnen und Schüler Fehler gemacht. Und deshalb hat die Lehrerin so reagiert. Weil in der normalen Schule gibt es noch Regeln. Die Mädchen müssen zum Beispiel die Haare zusammenbinden und alle tragen Uniformen. Man muss ganz genau die Uniform anziehen. Und solche Regeln muss man eben einhalten. Und Hausaufgaben auch. Wenn man das nicht macht, dann gibt es eine Strafe“.

30 „Man wurde geschlagen“ (Lachen).

Frau S. erzählt weiter, dass Gewaltstrafen in Sri Lanka normal waren. Und dennoch war sie motiviert für das Lernen.

34 „...ich bin gerne in die Schule gegangen“.

Pünktlichkeit war auch in Sri Lanka's Schulen ein wichtiges Thema. Von den Kindern wurde erwartet, dass sie rechtzeitig zur Schule erschienen. Wenn jemand zu spät kam, gab es eine Strafe, erklärte Frau S. Das wurde jedoch je nach Schule verschieden geregelt.

Bei Absenzen durch Krankheit oder Arzttermine wurde von den Eltern erwartet, dass sie die Schule informierten. Dies musste jedoch nicht zwingend im Voraus geschehen, wie Frau S. berichtet.

70 „...*Man kann es auch später noch erklären. Das muss man nicht unbedingt vorher machen*“.

68 „*In Sri Lanka muss man auch informieren. Wenn es ein Tag ist, spielt es keine Rolle. Wenn es mehr als ein Tag, also zwei, drei Tage fehlt, dann müssen die Eltern einen Brief schreiben, zum Bestätigen ‚Mein Kind war krank‘. Das Kind muss am nächsten Tag den Brief in die Schule bringen. Also die Eltern müssen unbedingt unterschreiben und bestätigen*“.

Frau S. meint, dass es in Sri Lanka nur Sonderschulen für Kinder mit einer starken Beeinträchtigung gab.

80 „*Für behinderte, schwer behinderter Kinder gab es eine Schule. Aber sonst gibt es keine anderen Schulen, wie hier zum Beispiel die Sprachheilschule. Das gibt es nicht*“.

Die Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den Lehrpersonen in Sri Lanka fand nur wenig statt. Der Kontakt wurde nur bei Bedarf aufgenommen.

76 „...*Wenn es irgendein Problem gibt in der Schule, dann müssen die Eltern intervenieren. Dann gibt es noch Elternabend, die sind circa ein oder zwei Mal im Jahr. Ansonsten hat man keinen regelmässigen Kontakt...*“

7.5.2 Migration und Flucht

Vor zweieinhalb Jahren ist Frau S. mit ihren beiden Töchtern in die Schweiz geflüchtet. Sie zählt zwei verschiedene Gründe auf, die sie zu diesem Entscheid bewogen:

36 „*Wegen dem Krieg. Mein Ehemann war in Sri Lanka in einer militärischen Gruppe. Diese heisst LTTE. Diese kämpfte für ein freies Land. Das Militär hat von Zeit zu Zeit Lebensdrohungen für die ganze Familie ausgesprochen. Irgendwann haben wir gesagt, es ist zu unsicher in Sri Lanka, deshalb sind wir in die Schweiz geflohen*“.

42 „...*In Sri Lanka hat man keine Chance für eine weitere Ausbildung. Sogar in Nord-Sri Lanka, wegen dem Krieg. Wir haben alles verpasst, auch die Kinder haben Angst gehabt. Und auch ich und mein Mann haben Angst gehabt, was sollen wir in Zukunft machen...*“.

46 „...*die Zukunft der Kinder ist mir sehr wichtig. Das ist auch ein Grund*“.

Frau S. erzählt, dass die Flucht aus Sri Lanka ursprünglich mit der ganzen Familie geplant war. Sie wollte also zusammen mit ihrem Mann und den beiden Mädchen in die Schweiz ausreisen. Es kam jedoch anders.

40 „*Ich bin alleine mit den Kindern in die Schweiz gekommen. Ich habe keine Ahnung, wo mein Ehemann im Moment ist. Er wird immer noch vermisst*“.

7.5.3 Schule in der Schweiz

Seit einem knappen Jahr besuchen die beiden Töchter von Frau S. die Schule in der Schweiz. Sie berichtet, dass sie über den Schuleintritt ihrer Kinder von der Behörde schriftlich in Kenntnis gesetzt wurde.

48 „...Die Gemeinde hat das organisiert. Ich habe einen Brief erhalten und so wusste ich, wo meine Kinder in die Schule gehen werden“.

An den Erstkontakt mit der Lehrperson kann sich Frau S. noch erinnern. Dem Inhalt des Gesprächs konnte sie aufgrund fehlender Deutschkenntnisse jedoch nicht folgen. Deshalb wurde sie von einer Kollegin begleitet, die für sie die Informationen entgegennahm.

50 „Das war am ersten Schultag von meiner Tochter. Das war nicht am Anfang des Schuljahres, sondern dazwischen“.

52 „Wegen der Sprache hatte ich Schwierigkeiten die Lehrerin zu verstehen. Gottseidank habe ich eine Kollegin gehabt, die mir alles erzählt hat, wie das Schulsystem geht“.

Nebst der Hilfe ihrer Kollegin, waren die schriftlichen Unterlagen, die Frau S. beim Erstkontakt erhielt, eine Unterstützung. So fand sie sich mit dem neuen Schulsystem schneller zurecht.

58 „Am ersten Tag habe ich den Stundenplan erhalten. Und danach einen weiteren Termin, wenn es nötig ist. Ich habe einen Brief erhalten mit Informationen über die Schule. Das hat mir geholfen...“

Bevor Frau S. in die Schweiz kam, wusste sie noch nichts über das Schweizer Bildungssystem. Viele Sachen waren deshalb neu für sie. Frau S. benennt ihre grösste Herausforderung mit dem neuen Schulsystem.

64 „Die Sprache. (...) Das war die grösste Schwierigkeit...“.

Frau S. fand Wege, um mit dieser Schwierigkeit umzugehen. Zum einen halfen ihr dabei ihre beiden Töchter, die die deutsche Sprache in kurzer Zeit lernten und zum anderen erhielt sie Unterstützung von einem Onkel, der in Basel lebt. Auch ihre Kollegin, die sie von Anfang an unterstützte, war ihr eine grosse Hilfe. Frau S. musste jedoch feststellen, dass diese Hilfestellungen nur bedingt das Sprachenproblem lösen konnten.

82 „...Damals hatte die Kollegin keine Arbeit. Jetzt hat sie eine Stelle gefunden und jetzt habe ich wieder Schwierigkeiten. Meine Kinder helfen mir auch, aber das ist zu wenig“.

Obwohl Frau S. regelmässig einen Sprachkurs besucht, sind ihre Deutschkenntnisse, ihrer Meinung nach, noch unzureichend.

84 „...Ich verstehe ganz wenig, aber lesen das ist schwer“.

Frau S. möchte sich im direkten Kontakt mit der Lehrperson vermehrt über die schulischen Leistungen ihrer Kinder austauschen.

90 „...Zum Beispiel, wenn meine Tochter eine Prüfung hat und die Note schlechter ist als früher, dann möchte ich wissen wieso. Solchen Kontakt möchte ich mehr haben. (...) Als Mutter, wenn ich meine Kinder frage, warum hast du eine schlechtere Note als letztes Mal, dann hat das Kind auch noch einen Grund. Aber den kann man nicht sofort glauben. Wenn ich direkt Kontakt habe mit der Lehrperson, dann kann ich nachfragen beim Lehrer oder Lehrerin, wieso“.

Für Frau S. ist es deshalb hilfreich, wenn dieser Austausch im direkten Kontakt mit der Unterstützung von einer Dolmetscherin oder einem Dolmetscher stattfindet.

88 „...Der direkte Kontakt mit einem Dolmetscher ist besser, weil man dann mehr versteht. Wenn mein Kind ein Problem hat, oder wie lernt mein Kind, dann weiss ich mehr, wenn man den direkten Kontakt hat. Also am besten geht das mit Dolmetscher“.

Die Schulbildung ihrer Kinder in der Schweiz ist für Frau S. sehr wichtig.

42 „...Hier haben wir mehr Chancen, die Kinder können selber auswählen, was sie studieren möchten. Es ist für uns eine grosse Chance hier in der Schweiz. (...) Auch wenn wir in Sri Lanka eine Ausbildung haben, es hat keine Jobs. Hier ist es total anders. Wenn jemand eine richtige Ausbildung hat, dann kann man einen guten Job finden“.

7.5.4 Interpretationen

Eigene Schulerfahrungen

Frau S. ging gerne zur Schule und hätte gerne den Schulabschluss gemacht. Dies war jedoch wegen des einsetzenden Bürgerkriegs nicht möglich. Ihre Eltern hatten die Erwartung an sie, dass sie später Lehrerin werden würde und unterstützen sie deshalb schulisch. Mit den Lehrpersonen machte Frau S. mehrheitlich gute Erfahrungen. Sie erwähnt nur eine Lehrerin, die die Kinder mit Gewalt bestrafte. Für Frau S. scheint es aber normal zu sein, dass Kinder in der Schule geschlagen wurden.

Familie auf der Flucht

Frau S. erwähnt in ihrer Erzählung über die Auswanderung verschiedene Gründe, die sie dazu veranlassten aus Sri Lanka zu flüchten. Zu den Hauptgründen zählen vermutlich die folgenden zwei Schubfaktoren (s. Kap. 2.2): der herrschende Bürgerkrieg und die politische Verfolgung ihres Mannes. Wahrscheinlich wurde ihre Entscheidung zusätzlich durch die Aussicht auf bessere Bildungschancen für ihre Kinder beeinflusst.

Migrationsphase und Veränderung der Familie

Frau S. floh alleine mit ihren Kindern in die Schweiz. Es war zwar geplant, dass der Vater mit ihnen ausreiste, jedoch trennten sich ihre Wege. Deshalb muss Frau S. heute, nebst der Mutterrolle, auch die Vaterrolle übernehmen und sich an die neuen Lebensumstände gewöhnen. Das alles weist darauf hin, dass sie sich in der vierten Phase der Migration befindet (s. Kap. 2.3). Im Gespräch erwähnt sie, dass sie mit ihren Kindern in ihr Heimatland zurückkehren möchte. Ihre Orientierung für die Familie ist

also rückwärtsgewandt. Sie lebt somit in einem Provisorium, welches die Integration in der Schweiz erschwert (s. Kap. 2.4.1).

Psychosoziale Belastung

Frau S. weiss nicht, wo sich ihr Mann momentan aufhält. Diese Ungewissheit ist für sie sehr belastend und könnte zu einer persönlichen Krise führen (s. Kap. 2.4.2).

Zusammenarbeit mit Schule

In Sri Lanka erlebte Frau S. nur wenig Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den Lehrpersonen. Hier in der Schweiz stellt sie fest, dass viel mehr Wert auf den Austausch gelegt wird. Sie begrüsst dies und möchte sich gerne daran beteiligen. Ihr ist es wichtig, dass sie von der Lehrperson informiert wird, wenn sich die Leistungen ihrer Kinder verschlechtern. Sie hat auch erkannt, dass es wichtig ist, bei der Lehrperson nachzufragen, wenn die Aussage des Kindes unglaubwürdig erscheint.

Sprache

Frau S. teilt im Gespräch mit, dass die Sprache für sie eine grosse Schwierigkeit darstellt. Deshalb war sie froh um die Hilfe einer Kollegin und ihres Onkels, die für sie übersetzten (s. Kap. 5.4.6). Am Anfang wurde Frau S. bei Sprachproblemen von Drittpersonen genügend unterstützt. Sie stellt zudem fest, dass es notwendig ist, die Sprache selber zu beherrschen (s. Kap. 5.4.3). Sie scheint intrinsisch motiviert zu sein und besucht vielleicht auch deshalb dreimal wöchentlich einen Deutschkurs.

Interkulturelle Kompetenzen

Für den Erstkontakt mit der Schule wurde von der Lehrperson keine dolmetschende Person eingesetzt. Die Mutter organisierte selbst Unterstützung, indem sie zum Gespräch von einer deutschsprechenden Kollegin begleitet wurde. Die schriftlichen Informationen, die ihr von der Lehrperson ausgehändigt wurden, waren für sie eine Hilfe. Für Frau S. ist es momentan wünschenswert, dass Gespräche mit der Schule vermehrt mit Dolmetscherinnen und Dolmetschern geführt werden. Die Lehrperson scheint diese Notwendigkeit nicht zu bemerken und verfügt über ein geringes Mass an interkulturellen Fähigkeiten (s. Kap. 5.4).

7.6 Frau C.

Frau C. kommt aus Sri Lanka und ist 43 Jahre alt. Vor zwei Monaten ist sie mit ihrem jüngeren Sohn und ihrer Tochter in die Schweiz nachgereist. Ihr älterer Sohn kam vor zwei Jahren und ihr Mann bereits vor zehn Jahren in die Schweiz. Herr C. arbeitet heute im Spital als Küchenhilfe. Vor ihrer Einreise in die Schweiz arbeitete Frau C. als Spielgruppenleiterin. In der Schweiz kümmert sie sich nun um den Haushalt und die Kinder. Frau C. pflegt täglichen Telefonkontakt mit ihren Verwandten in Sri Lanka. In der Schweiz fühlen sich Frau C. und ihre Familie sehr wohl und sicher, da sie ohne Angst vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka, leben können. Für Frau C. ist eine Rückkehr nach Sri Lanka ungewiss, da die Zukunft ihrer Kinder für sie sehr wichtig ist. Frau C. sieht das grösste Problem in der Sprache, weshalb sie noch keine Kontakte mit Schweizerinnen und Schweizern knüpfen und bis jetzt nur famili-

sche Freundschaften schliessen konnte. Frau C. besucht noch keinen Deutschkurs, weshalb sie über keinerlei Deutschkenntnisse verfügt. Deshalb wurde für das Interview ein Dolmetscher hinzugenommen. Bei ihrer Erzählung wirkte Frau C. anfangs noch sehr unsicher. Doch im Verlaufe des Gesprächs wurde sie immer aufgeschlossener und erzählte offen und ausführlich über ihr Leben.

7.6.1 Schule im Heimatland

Frau C. kam in einem Fischerdorf namens Mullivaikal zur Welt, welches eines der schlimmsten Orte des Bürgerkrieges war. Viele Menschen starben oder wurden durch die srilankische Armee ermordet. Dort besuchte sie bis zur zehnten Klasse, gemeinsam mit Knaben, die öffentliche Schule. Am Ende des letzten Schuljahres bestand Frau C. die Abschlussprüfung nicht, welche sie für ein Weiterstudium berechtigt hätte.

8 *„Bis zur zehnten Klasse habe ich studiert. Ich hab nicht bestanden. Leider. Dort gibt acht Fachklasse, ich hab nur fünf bestanden. Was wichtig ist, Mathe. Ich hab Mathe nicht bestanden, so hat sie keine Chance gehabt zum weiter, zum Beispiel für Matura oder andere Klasse gehen, deshalb hat sie aufgehört“.*

Gemäss Frau C. wären wegen der finanziellen Schwierigkeiten der Grossfamilie und der Kriegssituation, ein Weiterstudium oder Nachhilfestunden gar nicht umsetzbar gewesen.

10 *„...Wir sind fünf Geschwister, unsere Familie. Mein Vater war als Bauer gearbeitet und war wenig Einkommen. Es war immer mega schwierig, wir haben keine Geld gehabt für etwas weiter studieren oder Nachhilfe, das ist auf einer Seite. Und auf die anderen Seite, wir haben noch Krieg gehabt in Sri Lanka, den haben wir hin (unv.) verpasst...“*

Nach nichtbestandener Abschlussprüfung entschloss sich Frau C. also, als zweitältestes Kind, zu Hause zu bleiben und die Familie zu unterstützen. Da die Familie wenig Geld besass, der Vater viel Alkohol trank und sich für schulische Angelegenheiten der Kinder nicht interessierte, hatte die Mutter viele Aufgaben zu erledigen. Frau C.'s Mutter hatte schulisches Interesse und die Erwartung einer guten Ausbildung ihrer Kinder.

14 *„...Mutter hat grosse Erwartung gehabt an alle Kinder, die sollten gut studieren und guten Ausbildung und irgendwann guter Job. Aber Vater nicht. Er hat kein Interesse gehabt...“*

Somit unterstützte Frau C. einerseits ihre jüngeren Geschwister in Schulangelegenheiten und andererseits ihre Mutter bei einem Nebenverdienst, um wenigstens das Weiterstudium der jüngeren Geschwister zu finanzieren und eine bessere Lebenssituation zu ermöglichen.

14 *„...Ich habe mit meiner Mutter zuhause geblieben und noch geholfen, wir haben zuhause noch Frühstück und Käse vorbereitet. Wir haben verkauft um Extrageld zu verdienen und für die andere Geschwister zur Schule gehen. Deswegen ich habe keine weitere Chance gehabt zum Studieren. Ich hab gesagt ok, ich habe noch zwei Geschwister und ein Bruder. Ok, ich helfe meiner Mutter, sie hat Bruder auch noch gearbeitet, älterer Bruder, er hat auch noch ganz wenig Geld verdient. Das ist alles wegen dem Bürgerkrieg, es ist alles kaputt gegangen. Deswegen wir haben keine Chance gehabt. Die*

Schwester und Bruder, beide bis Matura studiert, also 13 Jahre lang Schule gegangen, sie hat geholfen“.

Wenn sich Frau C. an ihre Schulzeit zurückerinnert, hat sie sehr gute Erinnerungen an ihre Lehrpersonen. Es wurden zwar Strafen erteilt und ab und zu auch geschlagen. Nachhilmöglichkeiten gab es dazumal schon, aber nicht in ihrem kleinen Dorf.

4 „...In unsere Dorf haben wir keine Nachhilfe gehabt, keine Chance für einen Nachhilfekurs auch und dann muss auch etwa fünf bis sieben Kilometer gehen für eine Nachhilfeort...“

Da die Kinder von Frau C. auch in Sri Lanka die Schule besuchten, kann sie auch über die aktuelle Schulsituation aus ihrem Heimatland berichten. In der heutigen Schulzeit kommt es nur noch selten zum Schlagen bzw. es ist verboten.

26 „...Jetzt gibt's strenge Regeln in Sri Lanka. Deswegen gibt's selten solche Strafen, weil die Kinder, die gehen ja selber nach Polizei. Die können ja selber bei Polizei melden, wenn Lehrperson hat so und so Strafe gegeben, oder. Deswegen, das ist verboten jetzt...“

Das Verteilen von anderen Strafen ist in Sri Lanka alltäglich und befürwortet Frau C. Es wird u.a. Wert auf Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit gelegt.

26 „...Strafe ist normal, weil wenn jemand etwas verpasst, wenn solche Strafe gibt, dann nächstes Mal macht die Kinder. Also vergessen sie nichts mehr. Das ist normal. Es ist gut, eigentlich, wenn solche Strafen gibt. Man muss pünktlich in Schule sein. Viele Kinder gehen ja so spät, dann gibt Strafe (lachen). Wir telefonieren manchmal Eltern auch und fragen: „Ja, wieso gehen die so spät?“ ...“

Zudem erwähnt Frau C., dass es Schulen gibt, welche strengere Kontrollen machen wie andere und die Handhabung der Strafen auch von den Lehrpersonen abhängig ist.

88 „Alles hat individuell gibt Strafe, sonst wir rufen ja Eltern an, wenn mehrmals verpasst. Aber ausnahmsweise, wenn eins- zweimal, ist ok“.

Beim Fernbleiben des Unterrichts des Kindes gilt folgende Regelung:

82 „Ein Tag ist ok. Aber ab dem zweiten Tag, Eltern muss direkt gehen und noch mit Lehrperson reden, wieso ein Kind ist krank. Wenn das dauert mehr als ein Woche, dann muss man ein Arzteugnis haben, um zu beweisen mit dem Zeugnis, das Kind war krank...“

Für Frau C. war es wichtig einen guten und regelmässigen Kontakt mit den Lehrpersonen in Sri Lanka zu pflegen.

106 „...Wir haben guten Kontakt gehabt immer mit Lehrpersonen in Sri Lanka. Selten gibt auch so eben ein Problem, weil Kinder macht auch Fehler. Dann gibt's Strafe extra und das ist ok. Weil auf meiner Seite ist, wenn sich (unv.) eine strenge Job als Lehrperson, ist ja nicht einfach. Kommt viele Kinder und viele Mann und wir verstehen ja schon. Deswegen wir wollten ja eine gute Beziehung haben mit Lehrpersonen“.

90 „...Als Eltern ist sehr wichtig, häufig Kontakt, dann kann man noch Informationen erhalten weg Lehrpersonen. Wie studiert mein Kind in Schule“.

Gemäss Frau C. gibt es in Sri Lanka in den Dörfern sehr wenige und in den Grossstädten vermehrt Heilpädagogische Schulen. Da die meisten Eltern über wenig Geld verfügen, werden gratis Transporte angeboten. So bringen und holen die Schulbusse der Sonderschulen die Kinder am Morgen und Abend von zu Hause ab und zurück.

7.6.2 Migration und Flucht

Frau C. lebte mit ihrer Familie auch während des Bürgerkriegs im besagten Fischerdorf Mullivaikal. Die Beweggründe für eine Migration in die Schweiz sind folgende:

28 *„Das war die schlimmste Not hier, wann 2009 der Bürgerkrieg aufgehört hat, es waren mehrere Leute gestorben, getötet (unv.). Es war auch ein Tsunami, 2004, genau an Küste (unv.). Das ist eine Fischerdorf (lachen). Wir haben nie getan (unv.), wir leben ja noch weiter. Deshalb unser Leben noch nicht fertig (unv.). Also wir haben Glück gehabt“.*

7.6.3 Schule in der Schweiz

Frau C. wusste schon vor der Einreise in die Schweiz einige Sachen über das Schweizer Schulsystem.

76 *„Wir haben eine Kollegin gehabt, die wohnt hier in der Schweiz. Sie hat noch uns Informationen gegeben und sie hat gesagt, ist total anderes als Sri Lanka (lachen). Das war ein Überraschung. In Sri Lanka ohne informieren zuhause bleiben, also wenn jemand krank oder bei Bedarf den nächsten Tag einfach kann man Schule gehen aber hier muss man pünktlich. Wenn ein Tag verpasst, man muss melden und sagen was für eine Grund und so weiter. Solche Informationen haben wir erhalten in Sri Lanka (lachen).“*

Die grösste Schwierigkeit im Umgang mit dem Schweizer Schulsystem sieht Frau C. in der Verständigung.

78 *„...Wegen dem Sprache, bis jetzt hat sie kein Schule besucht wegen des Sprachkurs. Sprache, man kann sprechen, dann kann man auch Kontakt haben. Ich habe zuhause noch alte Bücher, wo mein Mann gelernt hat und da habe ich mal Zahlen gelernt und noch Monate und sonst nichts. Für Kinder ist einfach, weil die war Schule besucht in Sri Lanka und ich habe Schule verpasst, vor mehr als 20 Jahren und das ist nicht einfach für mich“.*

Für Frau C. ist die Schule und der Stellenwert Bildung in der Schweiz von grosser Bedeutung.

32 *„Es ist wichtig für in die Schule und die einzige Problem ist die Sprache“.*

34 *„...Wenn Kinder richtig studiert und richtige Ausbildung erhält oder, dann kann ja noch selbstständig etwas machen. Wir haben während Bürgerkrieg in Sri Lanka Chance verpasst. Hier ist ok...“*

Auch schätzt Frau C., dass hier in der Schweiz Tamilische Schulen angeboten werden.

34 *„...Hier gibt ein tamilische Schule, Sohn ist für tamilische Prüfung bestanden letzte Woche. Er geht in tamilische Verein, dort macht man tamilische Schule, also genau wie in Sri Lanka. Dort kriegt man*

Prüfungen erste, zweite, dritte, und so weiter, bis in zehnte Klasse glaube ich, weiss es nicht ganz genau“.

Seit der Ankunft in der Schweiz besuchen zwei von drei Kindern von Frau C. die Schule. Die 16-jährige Tochter (NAME DER TOCHTER) die Deutschklasse und der 19-jährige Sohn (NAME DES ÄLTEREN SOHNES) eine Sprachschule.

Frau C. war froh und erleichtert, als die Schule ihrer Tochter mit ihr Kontakt aufgenommen hatte.

64 *„Wir haben noch Sorge gehabt, weil mein Kind bis jetzt noch keine Schule. Erst haben wir sehr Freude gehabt, wir haben eine Schule gefunden. Das war sehr freuen (unv.)“.*

Die Vermittlung des Erstkontakts für den Schuleintritt der Tochter in die Deutschklasse erfolgte durch einen Telefonanruf. Frau C. kann sich nicht an den Namen des Anrufers zurückerinnern, da ihr älterer Sohn, der sich sprachlich besser verständigen kann, die Informationen entgegennahm.

74 *„Ja, also Sohn hat Telefonnummer und Natelnummer gegeben, nachher hat Informationen erhalten per Telefon...weil mein Sohn redet deutscher...“*

An den Erstkontakt der Tochter kann sich Frau C. noch gut zurückerinnern, da sie zusammen mit ihrem älteren Sohn und der Tochter in der zukünftigen Klasse auf einen Termin vorbeigingen.

54 *„Die Datum weiss ich nicht, es war eine Freitag (lachen). Da haben wir Informationen erhalten, darf sie am Montag nach Schule“.*

56 *„Wir haben keine Angst gehabt, alle sehr nett. Das ist nicht wie in Sri Lanka. Da muss man noch Distanz halten, weil manche Lehrpersonen sind sehr streng, darf man nicht einmal direkt Kontakt haben. Aber es war sehr angenehm“.*

Frau C. äussert, dass ihr beim Erstkontakt genug Informationen und eine gewisse Sicherheit vermittelt wurden.

58 *„Wir haben zuerst den Schulplan erhalten, wann darf sie in die Schule und so weiter und dann noch die Schwimmsachen, Turnen und noch wegen Schule noch Informationen erhalten“.*

62 *„Wir haben auch nochmals gefragt für Sicherheit und ist alles ok“.*

Da Herr C. berufsbedingt nur selten zu Hause ist, stellt der ältere Sohn oder eine dolmetschende Person die einzige Hilfestellung für eine mögliche Zusammenarbeit mit der Schule dar.

66 *„...Deswegen mein Sohn ist gekommen, weil ich habe noch Sprachschwierigkeit“.*

122 *„Die einzige Möglichkeit ist (NAME DES ÄLTESTEN SOHNES) zu uns zu nehmen. Sonst ein Dolmetscher“.*

Auf die Frage, ob die Kontaktaufnahme per Brief oder Telefon erfolgen soll, antwortet Frau C. so:

110 *„Beides ok, weil Sohn kann auch noch lesen. So kann man direkt Kontakt aufnehmen“.*

Frau C. wünscht sich generell, dass von der Lehrperson die Kontaktaufnahme erfolgt, ausser bei Dringlichkeiten.

114 *„Wegen Sprache auch. Wenn etwas wichtig ist, dann mein Sohn ist da, weil von ihm können wir noch nachfragen aber sonst lieber von der Lehrperson“.*

Der Kontakt und die Zusammenarbeit mit der Schule sind Frau C. hier in der Schweiz sehr wichtig.

116 *„Also häufiger Kontakt ist sehr wichtig, weil dann kann man noch wissen, was genau passiert hier in Schule, wie weit ist sie und so weiter“.*

Frau C. grösster Wunsch für sich und die Familie ist es eine Deutschschule besuchen zu dürfen oder Deutschnachhilfe zu erhalten.

104 *„Deutschschule. Ich habe sehr viele Hoffnung deutsch studieren (unv.). Hat sich grosse Sorgen gemacht, also zweiter Sohn hat Matura studiert, jetzt hat keine Schule hier, lange Zeit wartet, bis jetzt keine positive Antwort gehabt. Beispiel von Nachhilfe: Wir haben ja kein Geld, nur mein Mann arbeitet. Wir sind insgesamt fünf Personen und ist nicht genug eigentlich...“*

Für Frau C. spielt das Beherrschen der deutschen Sprache eine wichtige Rolle.

124 *„Was mir wichtig ist, Sprache. Sie hat wiederholt: "Basis ist wichtig", wenn sie die Basis richtig gelernt, dann ist einfach in weitere Stufe. Ein Beispiel: Wir sprechen ja kein Deutsch, deswegen, Sie sehen dritte Person hier. Wir haben ja direkt Kontakt hier, ist alles ok. Das erwarten wir von unsere Kind, wenn du eine gute Ausbildung hat oder die Kinder die haben die Sprache gelernt, denn es ist alles einfacher“.*

7.6.4 Interpretationen

Eigene Schulerfahrungen

Nach Aussagen von Frau C. erlebte sie eine durchwegs positive Schulzeit und machte gute Erfahrungen mit den Lehrpersonen. Durch ihre fehlgeschlagene Abschlussprüfung endete ihre Schulzeit frühzeitig, so dass sie ihre Mutter und ihre jüngeren Geschwister in finanziellen und schulischen Angelegenheiten unterstützen konnte.

Familie auf der Flucht

Bei Frau C. waren vor allem Schubfaktoren (s. Kap. 2.2) ausschlaggebend für die Flucht und Migration in die Schweiz. Einerseits die grosse Not nach dem Bürgerkriegsende im Jahr 2009 und andererseits der Tsunami in 2004, der für eine weitere grosse Verwüstung in der Küstenregion sorgte.

Migrationsphase und Veränderung in der Familie

Aus den Schilderungen von Frau C. lässt sich vermuten, dass sie sich in der zweiten oder dritten Phase der Migration befindet (s. Kap. 2.3). Sie hat bereits im Aufnahmeland lebende Verwandte, ihren älteren Sohn und Mann, die sich wohl schon in der fünften Phase des Anschlusses und der Integration befinden (s. Kap. 2.3). An diesen Personen kann sie sich orientieren, da im Einwanderungsland ihr vieles neu und fremd erscheint und sie sich an die neue Lebensumgebung anpassen muss. Dabei erhält sie grosse Unterstützung von ihrem älteren Sohn. Aus dieser partnerschaftlichen Beziehungs-

form mit ihrem Sohn und der Bewältigung des Alltags ohne Hilfe ihres Mannes, scheint Frau C. vorwärtsgewandt zu sein. Durch die täglichen Telefonate mit Sri Lanka und der ungewissen Zukunftsperspektive in der Schweiz scheint Frau C. jedoch auch eine rückwärtsgewandte Haltung zu haben (s. Kap. 2.4.1).

Sprache

Frau C. betont im Interview immer wieder die Sprachbarriere sowie die Bedeutsamkeit der Sprache. Sprache ermöglicht Kommunikation und ist der Schlüssel zur Gesellschaft und Bildung (s. Kap. 5.4.3). Ohne die sprachliche Unterstützung ihres älteren Sohnes wäre eine Verständigung mit der Schule unmöglich gewesen. Aus diesem Grund erwähnt Frau C. auch den dringenden Einsatz von Dolmetscherinnen und Dolmetschern in der Schule (s. Kap. 5.4.6). Frau C. wünscht sich zudem Deutschkurse für Erwachsene, damit sie die Möglichkeit hat, Deutsch zu lernen.

Zusammenarbeit mit Schule

Frau C. scheint sehr glücklich und froh zu sein, dass zwei ihrer Kinder bereits die Schule besuchen dürfen. Sie ist erleichtert, dass die Schule ihrer Tochter den Erstkontakt mit ihr aufgenommen und sie zu einem Termin eingeladen hat. Das persönliche Gespräch mit der Lehrperson erschien ihr sehr hilfreich, da sie genügend Informationen erhielt und zugleich die Möglichkeit hatte, nachzufragen (s. Kap. 5.3.3). Dabei war eine sprachliche Übersetzung unabdingbar. Zudem wurde Frau C. durch das Erstgespräch die Angst vor der Lehrperson genommen und eine angenehme Basis geschaffen. Frau C. scheint mit der Zusammenarbeit mit der Lehrperson zufrieden zu sein.

Interkulturelle Kompetenz

Die Lehrperson scheint interkulturell kompetent zu sein (s. Kap. 5.4).

7.7 Frau N.

Frau N. ist 49 Jahre alt und kommt aus Afghanistan. Vor neun Jahren ist sie mit ihrem Mann und zwei Kindern aus ihrem Heimatland in die Schweiz geflüchtet. Insgesamt hat Frau N. fünf Kinder. Die beiden ältesten und das jüngste Kind mussten damals in Afghanistan zurückgelassen werden. Inzwischen sind alle Kinder in der Schweiz. Drei davon sind bereits im Erwachsenenalter, ein Sohn besucht die dritte Oberstufe und der jüngste Sohn geht in die fünfte Klasse. Herr N. ist nicht berufstätig und Frau N. kümmert sich um den Haushalt und die Kinder. Diese Arbeit hat sie bereits in Afghanistan schon als junges Mädchen verrichtet. Soziale Kontakte hat Frau N. mehrheitlich mit Afghaninnen und Afghanen. Mit Leuten aus der Schweiz hat sie nur zu einer Person Kontakt. Eine Rückkehr nach Afghanistan kann sich Frau N. zurzeit nicht vorstellen, da noch immer Krieg herrscht. Sobald sich die Situation in ihrem Heimatland beruhigt hat, möchte sie gerne wieder zurückkehren. Frau N. besucht zweimal wöchentlich einen Sprachkurs und dennoch sind ihre Deutschkenntnisse sehr gering. Für die Befragung wurde deshalb eine Dolmetscherin eingesetzt. Frau N. verhielt sich beim Interview sehr zurückhaltend und gab meistens nur sehr kurze Antworten. Sie schien sehr müde zu sein. Erst nach

dem Gespräch teilte sie mit, dass sie aufgrund von Herzproblemen im Spital und erst seit zwei Tagen wieder zuhause war.

7.7.1 Schule im Heimatland

Frau N. wuchs mit ihren Geschwistern in einer mittelgrossen Stadt auf. Sie war die älteste Tochter und besuchte als einziges Kind der Familie nie eine Schule. Zur damaligen Zeit war es zwar für Mädchen erlaubt zur Schule zu gehen. Bei ihr zu Hause war es jedoch Sache der Familie zu entscheiden, ob sie ein Recht auf Bildung hatte oder nicht.

12 *„...früher war es auch nicht so, dass nur die Knaben in die Schule gingen. Wenn die Familie es wollte, dass sie ging, dann ging sie in die Schule...“*

16 *„... mein Vater wollte nicht, dass ich zur Schule ging“.*

Der Entscheid von ihrem Vater war für Frau N. nicht leicht zu verstehen, denn sie hatte ein Bedürfnis nach Bildung.

22 *„...wir waren zwei Mädchen und ich war die einzige Tochter, die nicht zur Schule ging“.*

18 *„...ich wollte sehr gerne zur Schule gehen“.*

Obwohl Frau N. selber nie die Schule in ihrem Heimatland besuchte, wusste sie dennoch Bescheid über die obligatorische Schulzeit in Afghanistan und über den Umgang der Lehrpersonen mit den Kindern.

10 *„Es kommt darauf an, wenn man sich weiterbilden will, dann mehr Jahre, aber obligatorisch sind zwölf Jahre“.*

24 *„Es war so, wenn die Kinder nicht brav waren, bekamen sie Schläge“.*

Frau N. berichtete auch über die Schulzeit ihrer eigenen Kinder, welche in Afghanistan zur Schule gingen.

98 *„...Die zwei ältesten Kinder, die nur in Afghanistan zur Schule gingen, die waren nicht begeistert von der Schule. Die wollten lieber nicht zur Schule gehen. Sie hatten kein Interesse am Lesen und Schreiben lernen. Die Lehrer in Afghanistan gaben sehr viele Hausaufgaben. Die beiden ältesten Kinder haben dann immer geweint und sagten, sie wollen nicht mehr in die Schule gehen“.*

Mit dem Thema Pünktlichkeit wurde in Afghanistan je nach Kontext unterschiedlich umgegangen, erzählt Frau N.

68 *„In der Schule in Afghanistan war Pünktlichkeit schon auch eine wichtige Sache. Aber bei anderen Terminen ist es nicht so wichtig“.*

Bei Krankheit erwarteten die Lehrpersonen in Afghanistan von den Eltern nicht, dass die Kinder frühzeitig entschuldigt wurden. Frau N. teilt mit, dass dies auch aus technischen Gründen nicht möglich war.

70 *„...dort mussten die Eltern einen Brief schreiben und dieser wurde am nächsten Tag dem Lehrer abgegeben. Die meisten Häuser in Afghanistan haben kein Telefon“.*

Frau N. berichtet, dass in Afghanistan für Arztbesuche keine Termine vereinbart wurden. Das Entschuldigen von Absenzen wurde von den Lehrpersonen unterschiedlich geregelt.

72 *„In Afghanistan macht man mit dem Arzt keinen Termin ab. Man geht einfach dorthin und wartet bis man an der Reihe ist“.*

74 *„Manche Lehrer haben es strenggenommen, denen musste man es danach sagen, dass man einen Termin hat oder zum Arzt gehen will. Aber manchen Lehrern war das einfach egal“.*

7.7.2 Migration und Flucht

Vor ungefähr neun Jahren flüchtete Frau M. zusammen mit ihrem Mann und zwei Söhnen von Afghanistan in die Schweiz. Der Grund für die Migration hing von der damaligen Situation ihres Mannes und eines ihrer Kinder ab, so Frau M.

32 *„Bevor wir in die Schweiz kamen, wussten wir seit einem Jahr nicht, wo unser ältester Sohn war. Dann wollte mein Mann in die Schweiz flüchten, weil er Probleme hatte. Wir konnten aber die älteste Tochter und den jüngsten Sohn nicht mitnehmen“.*

Die Tochter und der jüngste Sohn verbrachten aus diesem Grund sieben Jahre ohne ihre Eltern in Afghanistan. Vor etwa einem Jahr konnten auch sie in die Schweiz einreisen. Vor einiger Zeit erfuhr die Familie, dass sich der älteste Sohn in Holland aufhält. Seit kurzem ist er nun auch in der Schweiz. Die psychische Verfassung des Sohnes ist jedoch im Moment sehr angeschlagen und dies belastet Frau N. und den Rest der Familie ungemein.

7.7.3 Schule in der Schweiz

Vor ihrer Einreise wusste Frau N. noch nicht viel über das Schulsystem in der Schweiz. Ihrer Aussage zufolge hatten sie und ihr Mann keine konkrete Vorstellung darüber, wohin ihre Flucht sie führte.

54 *„Als wir aus Afghanistan geflüchtet sind, wussten wir noch nicht, wohin wir gehen sollten. Es war eigentlich Zufall, dass wir in die Schweiz gekommen sind“.*

Erst mit dem Schuleintritt der beiden Knaben wurde Frau N. bewusst, dass die Schule in der Schweiz sich stark vom Schulsystem in Afghanistan unterscheidet.

58 *„Sehr Vieles war für mich an der Schule in der Schweiz neu. Zum Beispiel der Sportunterricht war ganz neu für mich. Das gab es bei uns in Afghanistan nicht“.*

62 *„...dass man mehrere Fremdsprachen lernt, das war auch neu für mich“.*

Obwohl vieles am Schweizer Schulsystem für Frau N. neu war, bereitete es ihr keine Mühe, es zu verstehen.

64 *„...es gab nichts, dass ich schwierig zu verstehen fand. Ich war einfach zufrieden mit der Schule hier in der Schweiz“.*

Durch das Sozialamt der Wohngemeinde wurden Herr und Frau N. über den genauen Zeitpunkt des Schuleintritts ihrer beiden Söhne informiert. Kurz darauf kam es auch zum Erstkontakt mit den Lehrpersonen. Frau N. erinnert sich an die Kontaktaufnahme.

40 *„Die Lehrpersonen haben uns angerufen und wir haben einen Termin vereinbart für ein persönliches Gespräch in der Schule. Wir haben dann die Schule besucht“.*

48 *„...beim ersten Treffen waren mein Mann und ich dabei. Danach war es unterschiedlich, manchmal nur ich und manchmal nur mein Mann“.*

An den Inhalt des Gesprächs beim Erstkontakt mit den Lehrpersonen kann sich Frau N. nicht mehr erinnern.

46 *„Das weiss ich nicht mehr“.*

Für Frau N. war beim Erstkontakt vor allem hilfreich, dass sich die Lehrperson persönlich mit ihr traf und sie sich so ein Bild von ihr machen konnte.

50 *„Als ich die Lehrperson zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gewusst, dass ich mich auf sie verlassen kann. Ich war mir sicher, dass hier die Kinder, nicht wie in Afghanistan, geschlagen werden“.*

Frau N. erwähnt im Interview noch weitere Hilfestellungen, die ihr halfen mit dem neuen Schulsystem zurecht zu kommen. Die Lehrpersonen der Kinder, Freunde und Nachbarn spielten dabei eine wichtige Rolle für sie.

60 *„...wir haben Kontakt zum Lehrer aufgenommen und er hat uns das erklärt. Und auch Freunde, die wir hier neu gefunden hatten“.*

84 *„...im Haus, in dem wir wohnten, lebte ein Stockwerk tiefer eine andere afghanische Familie. Diese hat uns geholfen und uns erklärt, wo die Kinder nun zur Schule gehen werden“.*

Mit der Zeit wurde sogar der eigene Sohn zu einer wichtigen Stütze. Auch heute noch ist er eine grosse Unterstützung, die von Frau N. geschätzt wird.

92 *„...Am Anfang hatten wir ja die Hilfe, und danach konnte uns der ältere Sohn helfen, weil dieser sehr schnell lernte. Er half dann dem jüngeren Sohn, mir und meinem Mann half er mit den Terminen“.*

94 *„...Auch jetzt ist er immer noch eine grosse Hilfe. Er lebt zwar nicht mehr bei uns, sondern in (NAME DES ORTES). Er kommt immer noch am Mittag und am Samstag und liest uns die Briefe vor. Ich bin ihm sehr dankbar dafür“.*

Mit den Lehrpersonen in der Schweiz ist Frau N. zufrieden. Sie erzählt von einem ihrer erwachsenen Söhne, der heute noch mit einem ehemaligen Lehrer Kontakt hat.

96 *„Es gefällt mir gut, wie die Lehrer hier in der Schweiz die Kinder behandeln. Mein jüngster Sohn, der zuerst zwei bis drei Jahre in Afghanistan zur Schule ging, geht jetzt hier in (NAME DES WOHNORTS)“.*

NORTES) zur Schule. Wenn er am Mittag von der Schule kommt, isst er schnell etwas und will dann gleich wieder zurück in die Schule gehen“.

52 „Ein Sohn hat sogar mit einem ehemaligen Lehrer immer noch Kontakt“.

Die Zusammenarbeit und der Austausch mit den Lehrpersonen ihrer Kinder im Heimatland war für Frau N. damals noch kein Thema.

78 „Als wir noch in Afghanistan waren, war es nicht so, dass man Kontakt hatte zur Lehrperson...“

Dies änderte sich jedoch mit dem Wechsel auf das Schweizer Schulwesen. Heute ist ihr die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen sehr wichtig und sie möchte informiert werden, wenn bei ihrem Kind schulische Probleme auftauchen.

108 „Das ist für mich sehr wichtig“.

112 „...Der Kontakt mit der Schule ist mir sehr wichtig, damit ich weiss, wo mein Kind noch Schwierigkeiten hat...“

Frau N. möchte zwar ihre Kinder in schulischen Angelegenheiten unterstützen, jedoch stellt sie fest, dass dies nur dann möglich ist, wenn sich ihre Deutschkenntnisse verbessern. Über die Jahre haben ihre Kinder die deutsche Sprache gelernt, sodass diese nun elterliche Aufgaben wahrnehmen müssen.

112 „... Mein Mann und ich sind auch bereit, ihm zu helfen, aber leider sprechen wir nur wenig Deutsch und deshalb ist es oft schwierig ihm zu helfen. Deshalb müssen dann die älteren Geschwister ihm helfen“.

Frau N. bevorzugt es, wenn die Informationen in einem persönlichen Gespräch ausgetauscht werden.

110 „Für mich ist der persönliche Kontakt am besten“.

Als Kind hat Frau N. die Schule nie besucht. Ihre Meinung zur Wichtigkeit der Bildung ist dennoch ganz klar.

38 „Sie ist mir sehr wichtig, weil ich selber auch gerne zur Schule gegangen wäre, aber ich hatte die Möglichkeit dazu nicht. Nun möchte ich, dass meine Kinder diese Chance nutzen und ihre Träume erfüllen können“.

7.7.4 Interpretationen

Eigene Schulerfahrungen

Frau N. besuchte selber nie die Schule. Wichtige Erfahrungen im schulischen Kontext blieben ihr durch den Entscheid des Vaters somit verwehrt. Ihre Vorstellungen von Schule stützen sich auf die Erzählungen ihrer Geschwister oder ihrer eigenen Kinder. Aus ihrer Perspektive als Mutter scheint sie eine eher negative Meinung von der Schule in Afghanistan zu haben, weil ihre älteren Kinder nicht gerne zur Schule gingen.

Familie auf der Flucht

Bei der Migration von Frau N. und ihrer Familie handelt es sich deutlich um eine Flucht, da ihr Mann und womöglich auch ihr ältester Sohn politisch verfolgt wurden (s. Kap. 2.1). Es bestand für die Familie keine Entscheidungsalternative und die Gefahr, dass sie auf ihrer Flucht getrennt würden. Sie gingen dieses Risiko ein und so geschah es, dass drei Kinder in Afghanistan zurückgelassen werden mussten. Für Frau N. war das vermutlich eine sehr schmerzhaftes Erfahrung, die tiefe Spuren hinterliess. Diese könnte sich auch zu einer psychosozialen Belastung für sie und die Familie entwickelt haben (s. Kap. 2.4.2).

Migrationsphase und Veränderung in der Familie

Frau N. befindet sich vermutlich in der vierten Phase der Migration (s. Kap. 2.3), weil sich das Rollenverständnis innerhalb der Familie verändert. Beide Elternteile sprechen nur sehr wenig Deutsch. Der zweitälteste Sohn beherrscht die Sprache schon sehr gut und wird oft als Übersetzer und Vermittler eingesetzt. Die Eltern verlassen sich auf ihre Kinder und finden deshalb wenig Motivation, selber die Sprache zu erlernen. Zudem pflegen sie fast nur Kontakte zu anderen afghanischen Familien. Die Eltern sind deutlich rückwärtsgewandt, weil sie sich auf die Rückkehr ins Heimatland fokussieren (s. Kap. 2.4.1). Dies erschwert zusätzlich die Integration in der Schweiz.

Zusammenarbeit mit Schule

Frau N. erwähnt, dass für sie die Zusammenarbeit mit der Lehrperson wichtig ist und dass sie informiert werden möchte, wenn Lernschwierigkeiten auftauchen. Sie erwartet vermutlich von der Lehrperson informiert zu werden und nicht, dass sie auf die Lehrperson zugehen muss (s. Kap. 5.3.3). Für Frau N. war es wichtig, dass sie die Lehrperson im persönlichen Kontakt kennenlernen konnte. Obwohl sie inhaltlich und aufgrund ihrer fehlenden Deutschkenntnisse nicht viel aus dem Gespräch entnehmen konnte, erhielt sie dennoch die Gelegenheit eine Vertrauensbasis zur Lehrperson aufzubauen. Diese diente ihr vermutlich zur mentalen Unterstützung ihres Kindes, wenn Schulprobleme auftauchten.

Sprache

Fehlende Sprachkenntnisse tauchen erneut als Barriere für die Eltern auf (s. Kap. 5.4.3). Frau N. möchte zwar ihren Sohn bei schulischen Angelegenheiten unterstützen, jedoch stösst sie dabei an ihre sprachlichen Grenzen. Sie ist oft auf die Unterstützung der älteren Kinder angewiesen.

Interkulturelle Kompetenzen

Der Erstkontakt mit der Schule liegt schon mehrere Jahre zurück, weshalb sie sich nur noch vage daran zurückerinnern kann. Sie schätzte es jedoch, dass der Kontakt persönlich stattfand. Eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher wurde jedoch von der Lehrperson nicht angeboten. Die interkulturellen Kompetenzen scheinen bei dieser Lehrperson eher gering zu sein (s. Kap. 5.4).

Psychosoziale Belastung

Der Umstand, dass Frau N. und ihr Mann bei ihrer Flucht aus Afghanistan drei Kinder zurücklassen mussten, scheint bis heute nicht verarbeitet zu sein. Es fällt ihr schwer darüber zu sprechen, weil sie wahrscheinlich mit Schuldgefühlen zu kämpfen hat. Nun sind alle Kinder in der Schweiz und darüber ist Frau N. sehr froh. Einziger die aktuelle Situation ihres ältesten Sohns scheint sie und die Familie sehr zu belasten. Die Sorge um dessen Zustand ist sehr gross und erschwert die Integration im neuen Land erheblich (s. Kap. 2.4.2).

7.8 Frau M.

Frau M. ist 37 Jahre alt und in Afghanistan geboren. Vor eineinhalb Jahren ist sie gemeinsam mit ihrem Mann und einer Tochter in die Schweiz gekommen. Hier ist dann ihr Sohn zur Welt gekommen. Nun ist sie mit dem dritten Kind in Erwartung. Vor ihrer Auswanderung war Frau M. als Lehrerin tätig. Im Moment sind beide Elternteile nicht berufstätig. Sie kümmert sich zu Hause um den Haushalt und Herr M. erledigt gelegentlich kleine Arbeiten für die Gemeinde. Kontakte zu anderen Familien hat Frau M. keine. Sie trifft sich jedoch hin und wieder mit einer afghanischen Person aus ihrer Wohngemeinde. Eine Rückkehr in ihr Heimatland zieht Frau M. momentan nicht in Betracht und möchte lieber in der Schweiz bleiben. Frau M. besucht einmal die Woche einen Deutschkurs. Ihre Deutschkenntnisse reichen für das Interview noch nicht aus, um sich selber verständlich ausdrücken zu können. Deshalb wurde für das Interview ein Dolmetscher hinzugezogen. Bei ihren Erzählungen war sie zu Beginn noch etwas zurückhaltend. Sie verhielt sich aber jederzeit sehr kooperativ und erzählte offen auch über persönliche Dinge.

7.8.1 Schule im Heimatland

Frau M. verbrachte ihre ersten vier Lebensjahre in Afghanistan. Danach verliess sie, aufgrund des Kriegs, zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Onkel ihr Heimatland, um im Iran zu leben.

Dort kam Frau M. mit sieben Jahren in die Schule. Zuerst besuchte sie fünf Jahre lang die Primarschule, dann drei Jahre die Oberstufe und anschliessend das dreijährige Gymnasium mit einem Vorbereitungsjahr. Danach studierte sie vier Jahre Geschichte. Die Schulzeit im Iran war stark vom Krieg geprägt.

14 *„Es war so, es gab ja den Krieg zwischen dem Iran und dem Irak. Und dann konnte ich halt nicht so gut lernen. Ich hatte nicht die gleichen Möglichkeiten. Ich ging zwar in die Schule, aber nicht die ganze Zeit. Mit der Zeit wurde es dann aber besser und ich hatte die Möglichkeit zum Lernen.“*

Sowohl die Mädchen wie auch die Knaben hatten damals im Iran das Recht auf Bildung. Frau N. besuchte eine geschlechtergetrennte Schule.

24 *„Bei mir gab es eine Mädchenschule und eine Knabenschule. Man ging nicht zusammen in die Schule.“*

Frau M. erzählt, dass sie eine der besten Schülerinnen ihrer Schule war. Sie erinnert sich an die schulische Unterstützung der Eltern.

26 *„Ich hatte die Unterstützung von meinen Eltern, sie waren nicht dagegen, dass ich in die Schule ging. Es war ihnen wichtig, dass man sich weiterbildet“.*

28 *„Es war nicht so, dass ich Hilfe nötig hatte. Ich wollte es selber erledigen, ich wollte es einfach alleine schaffen“.*

Auf die Frage, ob ihre Eltern stolz auf sie und ihre Leistungen waren, gab sie folgende Antwort:

32 *„Ja, sie waren schon stolz auf mich, aber sie konnten mich dafür nicht belohnen. Ich bekam deswegen zum Beispiel keinen Fernseher oder so...“.*

Dort wo Frau M. zur Schule ging, gab es keine Sonderschulen für Kinder mit Beeinträchtigung.

100 *„Wenn ein Kind körperlich behindert war, musste die Familie von diesem Kind mehr darauf aufpassen und es zum Beispiel von der Schule abholen gehen. Für geistig behinderte Kinder gab es keine Schule, diese Kinder gingen nicht in die Schule“.*

Während ihrer Schulzeit im Iran erlebte Frau M. die Lehrpersonen unterschiedlich.

42 *„Zu mir waren die Lehrpersonen nett, aber wie ich mich erinnern kann waren sie nicht zu allen so“.*

Frau M. beschreibt den Kontakt zu den Lehrpersonen als respektvoll, welcher mit der Zeit freundlicher wurde. Des Weiteren erwähnte sie die Hausaufgabenmenge und deren Konsequenzen bei nicht einhalten.

38 *„Es gab ja damals eben viele Hausaufgaben und einige Kinder wurden dann bestraft, wenn sie die Hausaufgaben nicht gemacht hatten. Und diese Kinder wurden dann bestraft, auch mit Schlägen. Ich gehörte zum Glück nicht zu diesen Kindern. (...) Heute ist es nicht mehr so, es hat sich viel verändert“.*

Das Thema Pünktlichkeit in der Schule erlebte Frau N. im Iran anders als in der Schweiz.

90 *„Im Iran achtet man nicht so stark auf die Pünktlichkeit wie hier. Es kam sogar vor, dass die Lehrperson zu spät oder gar nicht kam. Dann gab es halt ein Chaos. Ich finde es aber gut, dass man hier auf die Pünktlichkeit achtet“.*

Das Entschuldigen von Absenzen bei Krankheit oder Terminen der Schulkinder im Iran wurde gemäss Frau N. unterschiedlich gehandhabt.

92 *„...Wenn man einen Termin hat, dann sagt man es der Lehrperson schon früher, dass man nicht kommen kann. Wenn man krank ist, sagt man es vielleicht erst am nächsten Tag der Lehrperson“.*

7.8.2 Migration und Flucht

In Afghanistan herrschte Krieg, weshalb sich Frau M. mit ihrer Familie für die Ausreise in den Iran entschied. Aufgrund der unsicheren Lage erhofften sie sich im Iran Ruhe zu finden. Jedoch stellte sich

heraus, dass sie sich auf der Strasse im Iran wegen fehlender Ausweisdokumente nicht frei bewegen konnten. Ihr Mann wurde mehrmals nach Afghanistan zurückgeschickt, was sie schlussendlich zur Flucht in die Schweiz bewog.

Als weitere Gründe für die Migration in die Schweiz nannte sie die Krankheit Diabetes ihrer Tochter und deren Möglichkeit die Schule zu besuchen.

54 *„Die Schule ist mir sehr wichtig. Als wir im Iran waren, war mein Ausweis durch die Hochzeit nicht mehr gültig. Und deshalb konnte (NAME DER TOCHTER) nicht in die Schule gehen, obwohl sie vom Alter her in die Schule gehen musste. Das war für mich auch ein Grund in die Schweiz zu kommen, weil es ist mir sehr wichtig, dass (NAME DER TOCHTER) in die Schule geht“.*

7.8.3 Schule in der Schweiz

Nachdem Frau M. mit ihrer Familie auf der Flucht durch die Türkei, Griechenland, Slowenien und Österreich gereist waren, kamen sie in der Schweiz an. Das Schweizer Bildungssystem war ihr zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt.

80 *„Ich wusste nicht direkt etwas über die Schule in der Schweiz, aber ich wusste, dass allgemein in den europäischen Ländern die Schulbildung besser ist, als im Iran und in Afghanistan“.*

Als ihre Tochter im Winter dieses Jahres als Erstklässlerin in die Schule kam, konnte sie sofort ins laufende Schuljahr eintreten.

82 *„Bei uns war es ja so, als wir hierherkamen und (NAME DER TOCHTER) in die Schule kam, war das Schuljahr nicht am Anfang, sondern schon Mitten im Schuljahr. Ich war sehr glücklich, dass (NAME DER TOCHTER) gerade schon mit der Schule anfangen konnte. Im Iran war es halt nicht so. Dort wurde gesagt, die Schule hat schon angefangen, jetzt muss man warten, bis das Jahr zu Ende geht“.*

Frau M. hat seit dem Schuleintritt ihrer Tochter gute Erfahrungen mit dem Schweizer Schulwesen gesammelt. Da die Tochter im Iran die Schule noch nicht besuchen durfte, ist auch für sie vieles neu. Dennoch erzählt sie zu Hause viele positive Sachen von der Schule.

84 *„...ich war auch froh, dass (NAME DER TOCHTER) von den anderen Kindern nicht anders behandelt wurde, als die Schweizer Kinder. Das hat mich sehr glücklich gemacht“.*

110 *„... (NAME DER TOCHTER) hat Spass am Lernen. Sie darf in der Schule Spass haben und lernte auch etwas...“*

Nachdem die Tochter von Frau M. einige Zeit die Schule besuchte, kam es zum Erstkontakt mit der Lehrperson.

58 *„Beim ersten Kontakt mit der Lehrerin war ein Dolmetscher dabei. Damals wurde uns die Schule vorgestellt, die Schulleitung, der Stundenplan und solche Sachen. (...) Und welche Sachen (NAME DER TOCHTER) für die Schule braucht und so“.*

72 *„Die Sachen wurden mir sehr gut erklärt. Ich habe auch noch ein Dossier bekommen, mit Informationen zur Schule. Die wurden mir auch ganz genau erklärt. Zum Beispiel stand darin, dass die Eltern in der Schule vorbeischauchen können und solche Sachen“.*

Frau M. erzählt, dass beim persönlichen Kontakt ein Dolmetscher anwesend war. Dabei wurden Inhalte besprochen, wie sich das Schul- und Lernverhalten der Tochter zeigt. Im Anschluss an das Gespräch erhielt sie noch die Möglichkeit dem Klassenunterricht beizuwohnen.

70 *„Ich habe das sehr gut gefunden, so konnte ich auch sehen, wie (NAME DER TOCHTER) in der Schule ist. (...) Und ich konnte auch sehen, wie die Lehrperson ist und wie sie mit den anderen Kindern umgeht“.*

Auf die Frage, was Frau M. beim Erstkontakt fehlte, äusserte sie sich folgendermassen:

78 *„Es fehlte mir nichts. Es war schon neu für mich, aber mir wurde alles erklärt“.*

Die Zusammenarbeit mit der Schule und den Eltern im Iran erlebte Frau M. anders als in der Schweiz. Verschiedene Einladungen mussten dort nicht wahrgenommen werden und Kontakte zwischen den Eltern und der Lehrperson entstanden nur, wenn ein Kind Probleme in der Schule hatte. Die Zusammenarbeit in der Schweiz nimmt sie so wahr:

98 *„...in der Schweiz wird mehr darauf geachtet, wie im Iran“.*

110 *„...Ich bin auch froh, dass die Lehrpersonen auf die Krankheit von meiner Tochter Rücksicht nehmen und darauf achten, obwohl es ja nicht die Angelegenheit der Lehrer ist. Das finde ich gut, dass die Lehrpersonen auch darauf Acht geben“.*

Bei den Hilfestellungen stellte Frau M. fest, dass viele Unterstützungen für sie hilfreich und sinnvoll waren.

110 *„...Ich bin einfach froh, dass die Lehrerinnen es mir genau und langsam erklären...“.*

102 *„Ich denke, wenn es Schwierigkeiten gegeben hätte, dann wären wir selber schuld gewesen, weil wir es noch nicht kannten oder es neu für uns war. Es lief aber alles gut...“.*

Des Weiteren erzählt Frau M. von einem Vertreter der Gemeinde, dessen Unterstützung zur Bewältigung des Alltags gerne von ihr in Anspruch genommen wird.

108 *„Er hilft uns schon so viel, wie er kann. Alles was die Gemeinde betrifft, hilft er uns. Einmal, als (NAME DES SOHNS) seinen Arm verstauchte, riefen wir Herrn (NAME DES MANNES) an und er kam und ging mit ihm ins Spital“.*

Die Sprache stellt für Frau M. ein Hindernis dar. In mehreren Aussagen erwähnt sie die hilfreiche Unterstützung durch eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher und wünscht sich diese vermehrt. In Situationen wie beim Elternabend ist ihrer Meinung nach eine sprachliche Stütze besonders wichtig.

102 *„...Im letzten Semester gab es einen Abend, da wurde erklärt, welche Lehrperson was macht. Die Fächer verstand ich damals, aber nicht genau, was die Lehrperson macht“.*

104 *„Mit einem Dolmetscher würde ich es besser verstehen. Aber das Wichtigste konnte ich auch so verstehen“.*

Frau M. ist mit der Zusammenarbeit mit der Lehrperson und mit der Unterstützung von aussen allgemein zufrieden und äussert dies auch:

110 „*Ich habe keine speziellen Wünsche...*“

7.8.4 Interpretationen

Eigene Schulerfahrungen

Frau M. war vermutlich eine gute, wenn nicht sogar eine sehr gute Schülerin. Obwohl sie von ihren Eltern die nötige Unterstützung erhielt, war sie nicht darauf angewiesen. Sie kam selbstständig zum Ziel und erreichte damit einen hohen Bildungsstand. Ihre Erfahrungen mit den Lehrpersonen waren mehrheitlich gut.

Familie auf der Flucht

Für Frau M. waren zwei Schubfaktoren (s. Kap. 2.2) besonders massgebend für ihre Flucht. Zum einen die strukturelle Gewalt, die ihren Mann immer wieder dazu zwang ins Heimatland zurückzukehren, wo er Kriegsdienst leisten musste. Damit wurde die Existenz der Familie zunehmend gefährdet. Zum anderen hatte die Gesundheit ihrer Tochter einen grossen Einfluss. Die Medikamente zur Behandlung der Krankheit Diabetes waren oftmals gar nicht oder nur sehr umständlich zu beschaffen. Einen Ausweg sahen sie nur darin in ein anderes Land zu flüchten, wo es um die Gesundheitsversorgung besser bestellt war.

Migrationsphase und Veränderung in der Familie

Aus den Schilderungen von Frau M. lässt sich annehmen, dass sie sich in der dritten oder vierten Phase der Migration befindet (s. Kap. 2.3). Sie setzt sich mit der neuen Lebensumgebung auseinander und versucht sie zu verstehen. Vieles in der neuen Umgebung ist für sie noch fremd und sie muss sich noch an die neue Lebensweise gewöhnen. Frau M. scheint jedoch die Chance zu nutzen und geht aktiv auf die Lehrpersonen zu, wenn sie etwas nicht versteht. Mithilfe eines Übersetzungsprogramms auf ihrem Smartphone, findet sie grösstenteils selber heraus, was in den Elternbriefen steht. Aus diesen Gründen scheint Frau M. vorwärtsgewandt zu sein (s. Kap. 2.4.1).

Sprache

Frau M. erwähnt im Interview immer wieder ihre Schwierigkeiten mit der Sprache. Sie schätzt es, wenn die Lehrpersonen sich Zeit nehmen und ihr die Sachen langsam erklärt werden (s. Kap. 5.4.3). Zudem würde sie es begrüessen, wenn Dolmetscherinnen und Dolmetscher auch bei Elternabenden vermehrt eingesetzt würden (s. Kap. 5.4.6).

Zusammenarbeit mit Schule

Frau M. scheint sehr glücklich darüber zu sein, dass ihre Tochter nun die Schule besuchen darf. Sie ist offensichtlich froh darüber, dass der Schuleintritt ins laufende Schuljahr möglich war und dass die Lehrpersonen auf das Handicap ihrer Tochter Rücksicht nehmen (s. Kap. 5.3.3). Frau M. schätzt es, dass für das Erstgespräch mit der Schule ein Dolmetscher organisiert wurde. Das Dossier mit den

schriftlichen Informationen war für sie ebenfalls hilfreich. Der anschliessende Unterrichtsbesuch in der Klasse ihrer Tochter begrüßte sie. Frau M. scheint im Grossen und Ganzen mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden zu sein.

Interkulturelle Kompetenz

Die Lehrperson hat bereits für das Erstgespräch mit den Eltern einen Dolmetscher eingesetzt, damit die wichtigsten Sachen geklärt werden konnten. Zudem hat sie die Inhalte langsam und genau erklärt und sich dafür Zeit genommen. Die wichtigsten Informationen wurden auch noch schriftlich abgegeben. Im Anschluss an das Gespräch erhielten die Eltern die Möglichkeit, den Unterricht ihres Kindes zu besuchen. Dadurch konnten sich die Eltern ein Bild von der Schule machen und zugleich die Lehrerin und ihren Unterrichtsstil besser kennenlernen. Alle diese Massnahmen deuten darauf hin, dass die Lehrperson über ein gutes Mass an interkulturellen Fähigkeiten verfügt (s. Kap. 5.4).

8 DISKUSSION

Durch die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur und der anschliessenden Durchführung und Analyse der Interviews entstand ein reales Bild über die Lebensbereiche von Familien mit Migrationshintergrund. Die folgenden Hauptthemen erwiesen sich in Bezug auf die Fragestellung dieser Arbeit als zentral:

- Lern- und Berufsbiografie
- Migration und Flucht
- Rolle und Lebenssituation der Migrantinnen in der Schweiz
- Psychosoziale Belastung
- Migrationskinder im Schweizer Schulsystem
- Schulsystem Schweiz vs. Schulsystem Heimatland
- Interkulturelle Kompetenzen und Sprache
- Zusammenarbeit mit Migrantinnen

Im folgenden Kapitel werden die Hauptthemen diskutiert. Dazu werden die Interviews miteinander verglichen, indem Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufgezeigt werden. Die Hauptthemen werden mit der Literatur und den Kontextinformationen verknüpft und in Zusammenhang gebracht. Das Wichtigste zum Thema wird jeweils in einer zentralen Aussage kurz zusammengefasst.

8.1 Lern- und Berufsbiographie

Aus den Erzählungen der acht befragten Frauen lassen sich verschiedene Schulerfahrungen und Berufsausübungen ablesen. Von den acht Interviewten besuchten sieben eine oder mehrere Schulen im Heimatland. Nur Frau N. aus Afghanistan durfte nie zur Schule gehen, da dies der Vater so entschied. Die Dauer der absolvierten Schuljahre variiert sehr. Die Schulzeit in ihren Heimatländern erlebten alle Frauen sehr unterschiedlich. Dabei waren verschiedene Faktoren ausschlaggebend. Frauen, welche gute Schulleistungen erbrachten oder nette Lehrpersonen hatten, wussten vorwiegend Positives über die Schule zu berichten. Eine schlechte Schulzeit erlebten vor allem diejenigen Frauen, welche strenge Lehrpersonen hatten und viele Bestrafungen am eigenen Leib erdulden mussten. In allen acht Interviews kam heraus, dass Schlagen zum Schulalltag gehörte und als Bestrafung angewandt wurde. Wie aus den Erzählungen hervorgeht, beeinflussen Lehrpersonen sowie der Umgang mit Schülerinnen und Schülern massgebend die positiven sowie negativen Schulerfahrungen. Dies bestätigt Meyer (2014), der meint, die Einstellung zur Schule hänge davon ab, ob ein positives oder negatives Unterrichtsklima vorherrscht (vgl. S. 51). Dieses besteht u.a. aus der Schüler-Lehrer-Beziehung, welche durch gegenseitigen Respekt, Gerechtigkeit oder auch Fürsorge der Lehrperson gekennzeichnet ist. Dabei ist Demütigung das Gegenteil von gegenseitigem Respekt und Fürsorge ein hilfsbereiter Umgang der Lehrperson mit Lernenden (vgl. ebd., S. 47-48). Fürsorge ist nötig, um die Lernfähigkeit und -bereitschaft der Schüler zu sichern...Insbesondere dort, wo die Lebensprobleme der Schüler ihre Lernbereitschaft überlagern...“ (ebd., S. 48).

Das Interesse sowie die schulische Unterstützung der Eltern hing bei den befragten Frauen stark von der persönlichen Einstellung zur Schule und der jeweiligen Lebenssituation ab. So berichtete die Hälfte der Frauen über elterliche Unterstützung und den anderen wurde nur bedingt geholfen. Finanzielle Mittel spielten bei der fehlenden Hilfestellung mitunter auch eine Rolle. Brenner (2008) zufolge hat der Schulerfolg aber wenig gemeinsam mit den finanziellen Möglichkeiten. Geld erleichtert lediglich das Schulleben. Bildungsnahe Eltern ohne finanzielle Mittel zeigen vielfältige Interventionsmöglichkeiten (vgl. 219.). Hingegen spielt die elterliche Unterstützung eine wichtige Rolle im Schulalltag des Kindes. Wie im Kapitel 4.2 (Schulerfolg von Kindern mit Migrationshintergrund) erwähnt wird, haben bildungsferne bzw. bildungsnahe Eltern Einfluss auf den Schulerfolg ihrer Kinder.

Der Stellenwert Bildung war für die Mehrheit der Eltern wichtig. So hatten die meisten Eltern die Erwartung, dass ihre Töchter einen guten Beruf erlernen und später ausüben sollten. Doch die Lern- und Berufsbiographie zeigt eine andere Ausgangslage. So besitzt nur eine Frau einen Schulabschluss über die obligatorische Schulzeit hinaus und die anderen sieben Frauen weisen keine oder eine abgebrochene Schullaufbahn auf. Als Gründe dafür wurden Heirat, unterschiedliche Behandlung der Geschlechter, nicht bestandene Abschlussprüfungen oder der Bürgerkrieg genannt. Durch die Kontextinformationen (s. Kap. 3.4.5 bis 3.4.7) zeigt sich, dass bei nicht bestandener Prüfung keine weiterführende Schule besucht werden konnte. Somit mussten sich die Frauen in ihren Heimatländern anders orientieren. Des Weiteren sind Syrien und Afghanistan männerdominierte und konservative Länder, in denen die Väter die alleinigen Entscheidungsträger über das Leben der jungen Menschen sind. Die Frauen spielen eine untergeordnete Rolle und haben weniger Rechte, was die Lern- und Berufsbiographie der meisten Frauen deshalb einschränkte (s. Kap. 3.1.4 und 3.3.4). In Sri Lanka hingegen ist der Fokus auf eine gute Schulbildung und eine mögliche Berufsausübung auch in ärmlichen Familienverhältnissen besonders wichtig, da die Kinder zu einer besseren Lebenssituation der Familie beitragen können. Hausfrau zu sein, ist deshalb ein Privileg und bedeutet hohes Ansehen in der Gesellschaft (s. Kap. 3.2.4). Folglich stimmen die gemachten Aussagen der Frauen mit der Theorie überein.

Zentrale Aussage:

Es kann gesagt werden, dass das schulische Interesse und die Unterstützungsarbeit der Eltern sowie der Stellenwert Bildung grossen Einfluss auf die Lern- und Berufsbiographie der acht Frauen hat. Die Möglichkeit des Schulerfolgs und der Berufsausübung ist von schulischen, familiären, traditionellen oder lebensbedingten Faktoren abhängig und nicht zwingend vom Wohlstand der Familie.

8.2 Migration und Flucht

Zusammenfassend kann über alle Interviews gesagt werden, dass die acht befragten Personen unterschiedlich lange in der Schweiz leben. Bei zwei Frauen liegt die Einreise nur wenige Monate zurück und die Mehrheit lebt zwischen eineinhalb und drei Jahren in der Schweiz. Zwei weitere leben hier schon seit sechs und mehr Jahren. Die Länge der Aufenthaltsdauer im Gastland kann einen Einfluss auf die Integration der Familie haben, weil sie länger Zeit hatte, sich mit der neuen Umgebung und Lebensweise vertraut zu machen. Viel entscheidender sind jedoch die Ursachen der Migration, der

Migrationsprozess und die Orientierung der Familie, wie sie mit der neuen Lebenssituation umgehen. Sechs der befragten Personen gaben als Hauptgrund für ihre Flucht den Krieg an, zwei die persönliche oder politische Situation ihres Mannes im Heimatland, welche indirekt auch mit dem Krieg zusammenhing. Eine Mutter begründete ihre Flucht zusätzlich mit der Lebensbedrohung ihres Mannes und ihrer Familie. Alle diese Beweggründe zählen zu den sogenannten Schubfaktoren (s. Kap. 2.2), welche Menschen dazu bewegen oder zwingen ihre Heimat zu verlassen (vgl. Nuscheler, 1995, S. 32). Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren, wurde von drei Frauen die Aussicht auf bessere Bildungschancen als Grund erwähnt. Eine weitere gab an, mit der jetzigen Situation, als alleinerziehende Mutter in einem fremden Land, Schwierigkeiten gehabt zu haben. Bei diesen Gründen handelte es sich um Sogfaktoren (s. Kap. 2.2), die eine Migration auslösten. Laut Nuscheler (1995) bewegt die Menschen oft eine Mischung aus Schub- und Sogfaktoren zu einer Migration, wobei die Schubfaktoren meistens überwiegen (vgl. S.32). Dies trifft auch auf die acht interviewten Frauen und deren Familien zu und wird von der Theorie somit bestätigt.

Die Migration ist mit dem Eintritt in das Gastland nicht abgeschlossen, sondern ist ein meist länger dauernder und komplexer Prozess (vgl. Lanfranchi, 2004, S. 16). Mithilfe des Phasenmodells (s. Kap. 2.3) kann die Veränderung der Migration identifiziert werden (vgl. ebd). Aus der Analyse der Interviews hat sich ergeben, dass eine Person die fünfte und somit letzte Phase der Migration erreicht hat (s. Kap. 2.3). Frau Ha. hat eine Balance gefunden zwischen dem Leben nach innen, mit mitgebrachten Kulturelementen und Denkweisen, und dem nach aussen in Form einer Orientierung an ihre neue Umgebung. Sie ist daran interessiert die deutsche Sprache zu erlernen, das Schweizer Schulsystem zu verstehen und sich aktiv an der Suche nach einer Arbeitsstelle zu beteiligen. Ihre Haltung ist eindeutig vorwärtsgewandt (s. Kap. 2.4.1). Zwei der befragten Personen haben die vierte Phase des Modells erreicht (s. Kap. 2.3). Sie sind damit beschäftigt ihre Rolle und Lebensweise neu auszuhandeln, was keine einfache Aufgabe ist und vor allem viel Zeit braucht (vgl. Lanfranchi, 2004, S. 17). Ihre Haltung ist rückwärtsgewandt (s. Kap. 2.4.1). Diese Phase führt zu emotionalen Krisen, die wiederum Kräfte für weitere auftauchende Konflikte fordern (vgl. ebd., S.17). Für Frau N. ist die jahrelange Ungewissheit über den Verbleib ihrer Kinder eine grosse Belastung gewesen und Frau S. weiss bis heute nicht, wo sich ihr Mann befindet. Diese emotionalen Konflikte wurden nicht verarbeitet und deshalb gelingt es beiden Frauen nicht sich vorwärtsgewandt zu fokussieren. Zwei der befragten Personen befinden sich zwischen der dritten und vierten Phase (s. Kap. 2.3). Sie setzen sich also mit der neuen Lebensumgebung auseinander und verhandeln gleichzeitig ihre Rolle und Lebensweise neu aus. Frau M. nimmt dabei eine deutlich vorwärtsgewandte Haltung ein, denn sie nutzt die Chance Konflikte zu bearbeiten, anstatt sie zu vermeiden. Sie geht auf die Lehrpersonen zu und nimmt Hilfe von aussen an. Frau T. orientiert sich einerseits vorwärts- und andererseits rückwärtsgewandt (s. Kap. 2.4.1). Drei der befragten Frauen bewegen sich zwischen der zweiten und dritten Phase (s. Kap. 2.3). Sie alle wurden von aussen unterstützt und setzten sich mit der neuen Lebensumgebung auseinander. Alle drei Mütter sind vorwärtsgewandt orientiert, nur Frau C. fokussiert sich zweitweise noch rückwärtsgewandt (2.4.1).

Zentrale Aussage:

Menschen auf der Flucht erleben häufig einschneidende Situationen, wie z.B. Verfolgung oder den Verlust von Familienmitgliedern. Bei der Bewältigung dieser persönlichen Krisen ist es entscheidend, wie die Eltern mit diesen Belastungen umgehen. Dabei spielt die Orientierung der Migrationsfamilie eine wichtige Rolle. Vorwärtsgewandte Familien, welche in der Lage sind, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, sind dabei im Vorteil. Sie sind bereit Informationen zu beschaffen, aufkommende Probleme zu bearbeiten, anstatt zu verdrängen und soziale Netze aufzubauen (vgl. Lanfranchi, 2004, S. 19). Sie lassen sich auf den Wandel ihrer Lebenspraxis ein.

8.3 Rolle und Lebenssituation der Migrantinnen in der Schweiz

Wie aus den Kurzbeschreibungen der acht befragten Frauen sowie kurzen Ausschnitten der Interviews hervorgeht (s. Kap. 7), weisen alle Frauen ähnliche Rollenbilder und Lebenssituationen in der Schweiz auf. Alle acht Personen üben im Gastland Schweiz keinen Beruf aus, sondern sind Hausfrauen. Der Alltag der Frauen besteht bei allen aus Haushalt, Einkaufen, Kochen und Deutschkurse besuchen. Drei von acht Befragten würden in der Schweiz gerne einer Arbeit nachgehen. Gemäss Aussagen, fühlt sich die Mehrheit der Frauen in der Schweiz wohl. Drei sind mit dem Leben in der Schweiz sehr zufrieden und sehen in der Schweiz eine Zukunftsperspektive. Frau Ha. aus Syrien und Frau N. aus Afghanistan hoffen auf eine baldige Rückkehr in ihre Heimatländer nach Kriegsende. Für Frau S. ist im Moment keine Rückkehr möglich, aber später kann sie sich es vorstellen. Frau T.'s Wohlbefinden in der Schweiz wäre viel besser, wenn sie einer Arbeit nachgehen könnte. Drei Frauen erwähnten zudem, dass sie ihre Kinder bei den Hausaufgaben so gut wie möglich zu unterstützen versuchen, was aber wegen der Sprache schwierig umzusetzen ist. Im Kapitel 5.3.2 (Lebenssituation der Mütter mit Migrationshintergrund im Gastland) wird auf die geringe Hilfestellung in schulischen Belangen der Mütter hingewiesen, welche durch die soziale Isolation entsteht. Mit zwei bis drei Kontakten in der Schweiz verfügen die meisten Frauen über ein beschränktes Sozialnetz. Sie pflegen die meisten Kontakte mit Landsleuten und kaum mit Schweizerinnen und Schweizern. Wegen fehlender Sprachkenntnisse besuchen sieben von acht Frauen ein- bis dreimal wöchentlich einen Deutschkurs im Bereich des A1 und A2. Da Frau C. erst vor kurzem in die Schweiz kam, besucht sie noch keinen Deutschkurs. Durch mangelnde Sprachkenntnisse, die Beibehaltung des alten Rollenverständnisses und die geringe Aussicht auf eine Arbeitsstelle in der Schweiz beschränkt sich die Rolle der Frau vor allem auf die Aufgabe als Hausfrau. Durch fehlende Berufsausübung sind sie nicht in das Alltagsgeschehen integriert und verfügen über ein kleines Sozialnetz ausschliesslich aus Landsleuten (s. Kap. 5.3.2). Nach Jung-Fehlmann (1998) sind Frauen mit Migrationshintergrund in der Schweiz mit einer neuen Situation konfrontiert (vgl. S. 27). Um sich im Zielland zu integrieren, müssen im Rahmen der neuen sozialen und ökonomischen Gegebenheiten Lösungen gefunden werden, welche zu einer Entfaltung und gesunden Entwicklung aller Familienmitglieder führen kann. Eine besonders zentrale Rolle spielt bei der Integration die Sprache. Der Erwerb der Sprache ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Partizipation. Dabei kann ein Zweitspracherwerb nur erfolgreich sein, wenn Beziehungen nicht nur innerhalb des Kulturkreises, sondern auch ausserhalb der kulturellen Gemeinschaft gepflegt werden.

Auch ermöglichen Kenntnisse der Sprache grössere Chancen auf eine Arbeitsstelle (vgl. Papacella, 2016, S. 8-9).

Zentrale Aussage:

Gelingende Integration ist nur dann möglich, wenn genügend Sprachkenntnisse vorhanden sind. Zudem benötigt es Bereitschaft aller Familienmitglieder alte Familienstrukturen aufzugeben, um Zugang zur Kultur im Zielland zu erhalten. Trotz wenig Integration durch fehlende Kontakte mit der Schweizer Bevölkerung fühlen sich die meisten befragten Frauen wohl in der Schweiz. Sie üben den Beruf der Hausfrau aus und verharren somit in ihrer alten Rolle. Ausschlaggebend dafür sind wiederum die fehlenden Deutschkenntnisse und die geringe Arbeitsintegration.

8.4 Psychosoziale Belastung

Bei zwei der Befragten kommt deutlich zum Ausdruck, dass sie momentan durch eine persönliche Angelegenheit belastet sind. Frau N. leidet offensichtlich unter der Tatsache, dass sie drei von ihren Kindern bei der Flucht zurücklassen musste. Zudem macht sie sich Sorgen über den momentanen psychischen Zustand ihres ältesten Sohns. Frau S. wurde bei ihrer Flucht von ihrem Mann getrennt und weiss bis heute nicht, wo sich dieser befindet. Sie ist nun alleine mit ihren beiden Töchtern in der Schweiz. Die Situationen von Frau S. und Frau N. sind für beide eine grosse Belastung, jedoch sind sie nicht eindeutig auf einen Kulturschock zurückzuführen (s. Kap. 5.4.5). Bei den sechs anderen konnte aufgrund ihrer Schilderungen keine psychosoziale Belastung ausgemacht werden. Damit lässt sich bestätigen, dass sich die Mehrheit der Migrantinnen in den europäischen Industrieländern ohne grosse Komplikationen integriert haben (s. Kap. 2.4.2). Dennoch lassen sich psychosoziale Belastungen bei den Betroffenen nicht ausschliessen. Deshalb hat die Zusammenarbeit von Lehrperson und Eltern auch in diesem Zusammenhang eine wichtige, moderierende Funktion (s. Kap. 5.1).

Zentrale Aussage:

Psychosoziale Belastungen in Migrationsfamilien kommen vor. Eine nicht unbedeutende Anzahl Migrantinnen und Migranten sind davon betroffen. Der Schule fällt dabei eine wichtige vermittelnde Rolle zu und bedingt deshalb eine gute Beziehung zwischen Lehrperson und Eltern.

8.5 Migrationskinder im Schweizer Schulsystem

Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund weisen Rückstände in schulischen Grundfertigkeiten auf (s. Kap. 4.2). Diese Kinder sind auf zusätzliche Unterstützung von aussen angewiesen. Das scheint auch den befragten Eltern bewusst oder unbewusst klar zu sein, denn in den Interviews wurde von allen Befragten signalisiert, dass sie bereit sind, ihre Kinder in schulischen Anliegen direkt oder indirekt zu unterstützen. Sie sind daran interessiert mit ihnen die Hausaufgaben zu machen oder mit ihnen zu lernen. Drei der Befragten äusserten sogar den Wunsch, häufiger über den Lernstand ihres Kindes informiert zu werden. Dies widerspricht der Meinung von Lanfranchi (2004), der davon ausgeht, dass Migrationskinder weitgehend mit den Erwartungen der Schule auf sich alleine gestellt sind (vgl. S. 23). Aus der Analyse der Interviews zeigt sich jedoch, dass die Mütter sehr wohl daran inte-

ressiert sind, ihre Kinder zu unterstützen. Im Gegensatz zu den Vätern, die meistens berufstätig sind, haben die Mütter nach der Hausarbeit noch freie Kapazität für die Betreuung ihrer Kinder. Hier verbirgt sich also eine Ressource, die zu wenig genutzt wird. Oftmals scheitert der gute Wille jedoch an den unzulänglichen Deutschkenntnissen der Mütter. Das stellt auch Lanfranchi (2004) fest, der dazu meint, dass sich die Eltern die Frage stellen, ob sie bei den Hausaufgaben helfen sollen, obwohl sie zu wenig Deutsch sprechen und ihre Kenntnisse der schulischen Anforderung gering sind (vgl. S. 26). Sie überlegen sich, ob sie mit der Lehrperson Kontakt aufnehmen sollen, auch wenn diese sie nicht eingeladen hat. Im Kapitel 5.1.2 (Probleme bei der Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund) wird aufgezeigt, dass sich Eltern zu wenig kompetent in der Beurteilung von schulischen Belangen fühlen. Durch die Öffnung der Schule kann dem entgegengewirkt werden. Dabei sind Aktivitäten wie Lernanregungen für die Eltern, z.B. die Vermittlung von Hausaufgabenunterstützung, eine gute Möglichkeit (s. Kap. 5.1.1). Es ist deshalb unerlässlich, dass regelmässiger Kontakt zum Austausch von Informationen zwischen Lehrperson und Eltern ermöglicht wird.

Zentrale Aussage:

Kinder mit Migrationshintergrund sind auf zusätzliche Unterstützung von ihren Eltern angewiesen. Die Eltern sind grundsätzlich daran interessiert ihren Kindern bei den Hausaufgaben und beim Lernen zu helfen. Besonders die Mütter scheinen eine ungenutzte Ressource zu sein. Da sie jedoch häufig nur wenig Deutsch sprechen, zweifeln sie an ihrer Unterstützung und ihren Fähigkeiten. Um dem entgegenzuwirken ist ein regelmässiger Kontakt zwischen den Eltern und der Lehrpersonen sowie eine Öffnung der Schule unerlässlich.

8.6 Schulsystem Herkunftsländer vs. Schulsystem Schweiz

Alle vier Schulsysteme ähneln sich in ihrem Aufbau. So berichteten alle Frauen von einer Primarstufe, Oberstufe I und II oder Gymnasium und Universität. Dies wird auch im Kapitel 3.4 (Bildung und Schule) erwähnt. Grosse Unterschiede zeigen sich jedoch in den Möglichkeiten des Weiterstudiums bzw. der Berufsbildung. Somit hat in der Schweiz jede Person verschiedene Möglichkeiten, eine Ausbildung oder ein Weiterstudium anzustreben bzw. nachzuholen (s. Kap. 3.4.2). In Syrien, Sri Lanka und Afghanistan hingegen ist ein Weiterstudium nur mit erfolgreichem Bestehen einer Abschlussprüfung möglich (s. Kap. 3.4.5 bis 3.4.7). Laut Aussagen der Befragten gilt in allen drei Herkunftsländern für Mädchen das gleiche Recht auf Bildung und Schule. Anhand der Erfahrungen von Frau N., zeigt sich aber eine andere Realität, da ihr Vater einen Schulbesuch nicht erlaubte. Aus den Kontextinformationen ist zu entnehmen, dass die Umsetzung stark von den traditionellen Werten und Einstellungen des jeweiligen Landes abhängt (s. Kap. 3.1.4, 3.2.4, 3.3.4). Laut Schilderungen der Interviewten sind Gewaltanwendungen durch Schlagen in Afghanistan, Syrien und Sri Lanka im Gegensatz zur Schweiz allgegenwärtig. Hierzulande lassen sich Disziplinar massnahmen in den kantonalen Schulordnungen finden. So gilt im Kanton St. Gallen: „Schülerinnen und Schüler, deren Verhalten zu Beanstandungen Anlass gibt, können ein auswärtiger Schulbesuch oder andere erzieherisch sinnvolle Disziplinar massnahmen angeordnet werden“ (Volksschulgesetz Kanton St. Gallen, 01.01.2015) und im Kanton Appenzell Ausserrhoden: „Gegen Lernende, deren Verhalten zu Beanstandungen Anlass gibt, können

erzieherisch sinnvolle Disziplinarmaßnahmen angeordnet werden“ (Schulgesetz Kanton Appenzell Ausserrhoden, 01.01.2015). Körperliche Gewaltanwendungen werden in der Schweiz nicht geduldet. Somit weicht die Auffassung der Bestrafungsmassnahmen stark von den drei Herkunftsländern der befragten Personen ab.

Anhand der Aussagen der Mütter, wird auf Pünktlichkeit und Erledigen der Hausaufgaben in allen drei Herkunftsländern viel Wert gelegt. Dies wird auch in der Schweiz so gehandhabt. Beim Informationsfluss im Krankheitsfall zeigen sich jedoch Unterschiede. So informiert man die Lehrperson in Syrien, Sri Lanka und Afghanistan im Normalfall erst im Nachhinein mündlich oder schriftlich und in der Schweiz sofort. Die Informationen der Frauen sind im Kontext nicht ersichtlich und können deshalb nicht mit der Literatur belegt werden. Im Gegensatz zu den drei Herkunftsländern gibt es in der Schweiz viele Sonderschulen. Denn wie im Kapitel 3.4.2 (Bildungssystem Schweiz) beschrieben wird, sind Jugendliche und Kinder mit Behinderungen Teil der Gesellschaft und im öffentlichen Bildungsauftrag integriert. In Syrien, Sri Lanka und Afghanistan hingegen sind Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft kaum anerkannt (s. Kap. 3.4.5 bis 3.4.7). Die wenigen Sonderschulen in diesen Ländern widerspiegeln den kleinen Stellenwert für Kinder und Jugendliche mit Behinderung. Die Aussagen der Frauen dazu sind widersprüchlich und lückenhaft.

Zentrale Aussage:

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass viele Gemeinsamkeiten zwischen den vier Schulsystemen bestehen. Dennoch gibt es Unterschiede u.a. zu den Themen Sonderschulen, Absenzen und Bestrafungen. Damit keine Missverständnisse aufkommen können, müssen die Lehrpersonen über grundlegende Kenntnisse der verschiedenen Schulsysteme verfügen. Diese können entweder durch einen Informationsaustausch mit den Eltern oder das Lesen von Kontexthinweisen erworben werden.

8.7 Interkulturelle Kompetenzen und Sprache

Aus der Fachliteratur geht hervor, dass für einen erfolgreichen Umgang mit Menschen anderer Kulturen, spezifische Einstellungen und Fähigkeiten erforderlich sind (s. Kap. 5.4). Für die Lehrperson bedeutet das also, dass sie unbedingt über ein Mindestmass an interkulturellen Kompetenzen verfügt und dass sie ein Bewusstsein für Interkulturalität und interkulturelle Kommunikation hat (s. Kap. 5.4.2 und 5.4.3). Aufgrund der Äusserungen in den acht Interviews zum Erstkontakt und zur Zusammenarbeit mit der Schule kann festgestellt werden, dass fünf Lehrpersonen über geringe bis unzureichende interkulturelle Kompetenzen verfügen. Das lässt sich darauf zurückführen, dass bei Gesprächen keine Dolmetscherinnen und Dolmetscher eingesetzt wurden. Die Sprache ist jedoch eine erste und häufige Ursache von Schwierigkeiten bei interkultureller Kommunikation. Zudem führt das Fehlen einer guten Sprachbasis zu Sprachbarrieren und erschwert oder verhindert die Kommunikation (s. Kap. 5.4.3). Deshalb muss die Lehrperson mit Sprachproblemen bewusst umgehen und in solchen Situationen dolmetschende Personen beziehen. Am besten arbeitet man mit muttersprachlichen Fachkräften zusammen, die mit dem Schulwesen vertraut sind und so über den nötigen Fachwortschatz verfügen (s. Kap. 5.4.6). Frau T. teilte im Interview mit, dass ihr Mann bei Gesprächen jeweils die Übersetzung

übernimmt. Dies zeigt wiederum das fehlende Bewusstsein der Lehrperson für diese Problematik. Es ist unzulässig, Familienmitglieder – insbesondere Ehepartner – übersetzen zu lassen, weil darin die Gefahr besteht, dass familiäre Machtgefälle gefestigt werden oder die Familienhierarchie auf den Kopf gestellt wird. Aus diesem Grund sollte diese Möglichkeit nur im äussersten Notfall genutzt werden (s. Kap. 5.4.6). Frau S. erzählte, dass sie für das erste Gespräch mit der Lehrperson auf Eigeninitiative eine deutschsprechende Kollegin bat, sie zum Treffen zu begleiten und zu übersetzen. Das ist durchaus ein mögliches Vorgehen, denn in der Fachliteratur wird darauf hingewiesen, dass die Familie gebeten werden kann, einen Nachbarn oder eine Freundin, die möglichst nicht direkt zur Familie gehören, als Übersetzerin und Übersetzer mitzubringen (s. Kap. 5.4.6). Jedoch müsste die Initiative von der Lehrperson ausgehen und nicht, wie im Falle von Frau S., von der Mutter.

Zwei der Interviewten äusserten sich positiv über den Umgang der Lehrperson mit ihnen als Eltern. Diese beiden Lehrpersonen scheinen aus den folgenden Gründen über interkulturelle Kompetenzen zu verfügen: Frau M. und Frau Ha. schätzten es sehr, dass die Lehrperson viel Geduld mit den Eltern hatte und sich viel Zeit für Erklärungen im persönlichen Kontakt nahm. Die wichtigsten Informationen zum Schulalltag wurden zusätzlich noch schriftlich abgegeben. Frau M. durfte im Anschluss an das Gespräch den Unterricht ihres Kindes besuchen und Frau Ha. erhielt von der Kindergartenlehrperson Hilfe bei der Übersetzung der Elternbriefe. Auf diese Weise konnte vermieden werden, dass Missverständnisse entstehen und zugleich wurde an der Beziehung zwischen dem Elternhaus und der Schule aktiv gearbeitet. Diese von den Eltern positiv erlebten Erfahrungen bestätigen die Annahme, dass Kommunikation auch ohne gemeinsame Sprachbasis, also ohne Dolmetscherin oder Dolmetscher, möglich ist. Dies bedingt jedoch, dass mehr Beziehung, Zeit, Geduld, Mut und Einfallsreichtum aufgewendet werden muss (s. Kap. 5.4.3). Obwohl Frau M. und Frau Ha. allgemein positive Erfahrungen mit der Lehrperson ihres Kindes gemacht haben, äussern beide den Wunsch, dass bei Gesprächen häufiger dolmetschende Personen eingesetzt werden sollen. Dementsprechend wird auch in der Fachliteratur empfohlen, bei wichtigen Gesprächen muttersprachliche Übersetzerinnen oder Übersetzer einzubeziehen (s. Kap. 5.4.6).

Zentrale Aussage:

Damit ein erfolgreicher Umgang mit Menschen anderer Kulturen erreicht werden kann, muss die Lehrperson über interkulturelle Kompetenzen verfügen. Aus der Analyse der acht durchgeführten Interviews geht hervor, dass fünf Lehrpersonen unzureichende pädagogische Fähigkeiten mitbringen. Deshalb ist der Bedarf an Aus- oder Weiterbildung in diesem Bereich dringend nötig. Der Einsatz von dolmetschenden Personen ist meistens zwingend.

8.8 Zusammenarbeit mit Migrantinnenmüttern

Alle acht Frauen berichteten über eine unterschiedliche Zusammenarbeit mit den Schweizer Schulen. Beginnend beim Erstkontakt mit der Schule beteiligte sich dabei die Mehrheit aller Frauen. Gründe für die verschiedenen Erscheinungsformen sind vorwiegend sprachliche. So getraute sich Frau H. gar nicht an das Gespräch mitzugehen und schickte ihren Mann alleine zum Termin, da er länger in der Schweiz lebt und vertrauter mit der Sprache ist. Die Form des Erstkontakts entstand entweder durch

einen Brief oder einen Telefonanruf der Gemeinde bzw. der Lehrperson. Beim Inhalt des Erstkontakts wurde gemäss den Aussagen der beteiligten Elternteile genügend informiert. Bei Frau H. stellte sich allerdings heraus, dass sie über den Inhalt keinerlei Kenntnisse hatte, weil ihr Mann sie Zuhause nicht darüber informierte. Für zwei Frauen war nebst den Informationen das Kennenlernen der Lehrperson von grosser Bedeutung, da es Ängste abbaute und Sicherheit gab. Gemäss Aussagen sind alle Frauen mit der Arbeit der Lehrpersonen zufrieden.

Die Kontaktaufnahme zur Lehrperson fällt vielen Müttern schwer, wegen der sprachlichen Barriere, was im Kapitel 5.4.3 (Interkulturelle Kommunikation und Sprache) bestätigt wird. So erwähnt auch Lanfranchi (2013), dass die fehlende und dysfunktionale Kommunikation das grösste Problem in der Zusammenarbeit darstellt (vgl. S. 8). Laut Aussagen der Mütter, findet wenig Kontakt zwischen dem Elternhaus und der Schule statt, was viele bedauern. Gemäss den Umsetzungsfeldern der Zusammenarbeit (s. Kap. 5.1.1) sollten verschiedene Formen in den Dimensionen Schulklasse, Schulhaus und Schulumfeld der Schule-Eltern-Zusammenarbeit mit dem Elternhaus wechselseitig stattfinden. Dies hat positive Auswirkungen auf die schulische Integration und den Schulerfolg von Kindern. Die Zusammenarbeit kann in Form von Elterngesprächen und Hausbesuchen erfolgen (s. Kap. 5.1.1). In der Literatur bestätigt sich, dass die Lehrpersonen häufig keine Zeit für Elternarbeit oder Hausbesuche finden und im Gegenzug sich die Eltern in der Schule unwillkommen fühlen (s. Kap. 5.1.2). Die Mehrheit der Frauen erwartet, dass die Lehrperson mit ihnen Kontakt aufnimmt oder sie zu einem Gespräch einlädt. Wie in Kapitel 5.3.3 (Zusammenarbeit mit Müttern mit Migrationshintergrund) beschrieben, muss die Initiative einer Zusammenarbeit von der Lehrperson ausgehen und über eine persönliche Einladung erfolgen. Insofern besteht ein Zusammenhang zwischen der Fachliteratur und den Erfahrungen der Frauen. Die Kooperation mit der Lehrperson ist für alle acht Frauen sehr wichtig. Dabei ist der Wunsch nach einem regelmässigen und vertieften Austausch von grosser Bedeutung. Das Interesse der Mütter bildet eine gute Basis und gleichzeitig auch eine Voraussetzung für eine gelingende Zusammenarbeit. Dies bedingt aber auch das Interesse der Schule (s. Kap. 5.1). Die Mütter möchten über die schulischen Leistungen ihrer Kinder informiert und involviert werden. Gute Hilfestellungen sind dabei schriftliche Rückmeldungen, da diese gut in die Muttersprache übersetzt werden können und ein direkter, persönlicher Kontakt mit Einbezug eines Dolmetschers oder einer Dolmetscherin. Nach Aussagen vieler Mütter müsste eine dolmetschende Person vermehrt eingesetzt werden, so auch an Elternabenden. Dementsprechend wird auch in der Theorie empfohlen, bei wichtigen Beratungsgesprächen Drittpersonen bzw. Dolmetscherinnen und Dolmetscher zu involvieren (s. Kap. 5.4.6). Eine weitere Massnahme zur Förderung der Kooperation wäre eine Öffnung der Schule in Form von Aktivitäten der Elternbildung wie z.B. Deutschkurse für Mütter (s. Kap. 5.1.1). Die Zusammenarbeit wird hingegen verhindert, wenn Begegnungsmöglichkeiten fehlen. Dabei besteht die Gefahr, dass es zu keinem Austausch zwischen der Lehrer- und Elternwelt kommen kann. Als Folge davon wird das Kind als vermittelnde Person zwischen Schule und Elternhaus eingesetzt (s. Kap. 5.2). Diese Theorie konnte bei der Mehrheit der interviewten Frauen allerdings nicht festgestellt werden. Gründe dafür könnten die kurze Aufenthaltsdauer oder die geringen Deutschkenntnisse der Kinder sein.

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass eine offene und kreative Kooperation nur dann gelingen kann, wenn Vorurteile und Stereotypen über fremde und eigene Kulturen beiseitegelegt werden (s. Kap. 5.3.3).

Zentrale Aussage:

Es ist wichtig, dass sich Lehrpersonen bewusst werden, dass eine regelmässige Zusammenarbeit und ein vertiefter Austausch seitens der Migrantinnenmütter sehr erwünscht sind und die Initiative von den Lehrpersonen ausgehen muss. Zudem müssen Vorurteile beiseitegelegt werden. Doch wer die Sprache im Gastland Schweiz nicht beherrscht, baut folglich Sprach- und Kontaktbarrieren auf und kann sich nicht aktiv auf eine Kooperation einlassen. Deshalb ist ein vermehrter Einsatz sprachlicher Vermittlung durch eine Drittperson bzw. eines Dolmetscher oder einer Dolmetscherin von besonderer Wichtigkeit.

9 SCHLUSSFOLGERUNGEN

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Frage beantwortet, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit die Zusammenarbeit von Eltern mit Migrationshintergrund und Lehrpersonen im Schweizer Schulsystem in der Anfangsphase ihrer Interaktion gelingen kann. Dazu wurden Frauen aus Syrien, Sri Lanka und Afghanistan, die Kinder im schulpflichtigen Alter haben und erst vor kurzem in die Schweiz migriert sind, befragt. Als qualitative Forschungsmethode wurden zur Datenerhebung mit den Müttern Experteninterviews durchgeführt. Dabei galt es herauszufinden, wie diese Menschen ihre eigene Schulzeit im Heimatland erlebt, welche Gründe sie zur Flucht bewegt hatten und welche Erfahrungen sie mit dem Schweizer Schulsystem in der Anfangszeit machten. Die Aussagen und Schilderungen der Interviewten wurden mit der Grounded Theory überprüft und die Ergebnisse analysiert. Gemeinsamkeiten oder Unterschiede wurden festgestellt und anschliessend in Zusammenhang gebracht. Die daraus abgeleiteten Interpretationen wurden mit der Theorie und dem Kontext verglichen und diskutiert. Zusätzlich zu den acht durchgeführten Interviews wurden Gespräche mit einem Schulpsychologen und Erziehungssoziologen, einer Schulleiterin einer Sprachschule für Frauen und mit der Leiterin des Angebots ELKI²⁹ geführt. Ausserdem wurde eine Veranstaltung zum Projekt Tipiti besucht, welches sich mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen beschäftigt. Die erhaltenen Informationen gaben uns neue Denkanstösse und flossen als Anregungen in die Arbeit mit ein.

9.1 Erkenntnisse und Empfehlungen

Nachfolgend werden die zentralen Aussagen zu der Lebenssituation der Mütter mit Migrationshintergrund zusammengefasst und Empfehlungen für den professionellen Umgang von Lehrpersonen im schulischen Kontext abgegeben. Dabei muss beachtet werden, dass diese Empfehlungen aus den oben genannten Informationsquellen stammen.

Ausgehend vom Literaturstudium, den Interviews und Gesprächen mit Fachpersonen, haben sich folgende **Erkenntnisse** in Bezug auf die Fragestellung ergeben:

Lern- und Berufsbiographie

Die Schulzeit in ihren Heimatländern erlebten die Frauen sehr unterschiedlich. Als fördernde Faktoren für eine positive Schulerfahrung gaben sie gute Schulleistungen und nette Lehrpersonen an. Strenge Lehrpersonen und Bestrafungen in Form von Schlägen hingegen wirkten sich hemmend auf das Wohlbefinden der Lernenden aus. Um die Lernfähigkeit und -bereitschaft der Schülerinnen und Schüler zu sichern, ist also Fürsorge von Seiten der Lehrperson nötig. Diese hängt wiederum stark von der Schüler-Lehrer-Beziehung ab. Ein weiterer wichtiger Einfluss auf die Lern- und Berufsbiografie der befragten Mütter hatten das Interesse und die schulische Unterstützung der Eltern. Finanzielle Mittel hatten hingegen wenig Einfluss auf den Schulerfolg. Viel entscheidender war die elterliche Einstellung zur Schule und welchen Stellenwert die Bildung in der Familie hatte. Von den befragten Frauen hat nur eine die obligatorische Schulzeit abgeschlossen. Als Gründe dafür wurden von den Interviewten

²⁹ ELKI ist die Abkürzung für *Eltern-Kind-Aktivität*.

Heirat, unterschiedliche Behandlung der Geschlechter, verfehlte Abschlussprüfungen oder der Bürgerkrieg genannt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Chance auf Schulerfolg und Berufsausübung von schulischen, familiären, traditionellen oder lebensbedingten Faktoren abhängig ist.

Migration und Flucht

Die Mehrheit der befragten Frauen bewegt sich zwischen der zweiten und vierten Phase der Migration (s. Kap. 2.3). Eine interviewte Frau befindet sich in der letzten Phase. Sie hat die Balance zwischen der Orientierung nach innen, mit ihren mitgebrachten Kulturelementen und der Öffnung nach aussen an die neue Umgebung gefunden. Diese Person scheint deshalb vorwärtsgewandt zu sein (s. Kap. 2.4.1). Die Orientierung der Familie spielt eine wichtige Rolle bei der Integration. Vorwärtsgewandte Familien, welche in der Lage sind, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, sind dabei im Vorteil. Sie sind bereit Informationen zu beschaffen, aufkommende Probleme zu bearbeiten anstatt, sie zu verdrängen und soziale Netze aufzubauen. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass sie sich auf den Wandel ihrer Lebensweise einlassen.

Rolle und Lebenssituation der Migrantinnen in der Schweiz

Die acht befragten Frauen weisen alle ähnliche Rollenbilder und Lebenssituationen in der Schweiz auf. Sie alle sind Hausfrauen und für die Kinderbetreuung zuständig, obwohl einige von ihnen in ihrer Heimat einen anderen Beruf ausgeübt hatten. Einige der Mütter unterstützen ihre Kinder aktiv bei den Hausaufgaben. Sie stellen jedoch häufig fest, dass sie schnell an ihre deutschsprachlichen Grenzen stossen und deshalb den Kindern nur bedingt helfen können, was sie oftmals bedauern. Sieben der befragten Frauen besuchen regelmässig einen Deutschkurs. Drei der Interviewten würden gerne einer zusätzlichen Arbeit ausserhalb der Familie nachgehen. Häufig scheitern jedoch ihre Bemühungen an den fehlenden Sprachkenntnissen. Die Mehrheit der Befragten fühlt sich in der Schweiz dennoch wohl. Eine Rückkehr in ihr Heimatland ziehen diese Mütter nicht in Betracht, weil sie hier eine Zukunftsperspektive für ihre Kinder sehen. Das soziale Netz der meisten Frauen beschränkt sich auf wenige Kontakte mit Landsleuten. Zu Schweizerinnen und Schweizern bestehen praktisch keine privaten Verbindungen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Rolle der Frau durch mangelnde Sprachkenntnisse, traditionelle Rollenbilder, geringe Aussichten auf eine Arbeitsstelle und fehlende soziale Kontakte vor allem auf die Aufgabe der Hausfrau beschränkt und so die Integration der Mütter erschwert wird. Für eine gelingende Integration müssen im Rahmen der neuen sozialen und ökonomischen Gegebenheiten Lösungen gefunden werden, welche zur Entfaltung und Entwicklung aller Familienmitglieder und hier insbesondere der Mütter führen können. Der Erwerb der Sprache ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Partizipation.

Psychosoziale Belastung

Von den acht interviewten Frauen scheinen zwei aufgrund persönlicher Probleme psychosozial belastet zu sein. Bei den übrigen sechs Personen gibt es keine offensichtlichen Anzeichen dafür, welche aber nicht ausgeschlossen werden dürfen. Die Mehrheit der Migrantinnen ist also auf dem Weg sich

ohne grosse Komplikationen zu integrieren. Der Schule fällt dabei eine wichtige vermittelnde Rolle zwischen den Eltern und den Fachstellen zu. Dadurch kann eine gute Beziehung entstehen, die wichtig für die Zusammenarbeit mit den Eltern und deren Integration ist.

Migrationskinder im Schweizer Schulsystem

Kinder mit Migrationshintergrund sind aufgrund ihrer Rückstände in den Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben und Rechnen auf zusätzliche Unterstützung angewiesen. Aus den Interviews geht hervor, dass die befragten Eltern bereit sind, ihren Kindern bei den Hausaufgaben oder beim Lernen zu helfen. Einige von ihnen äussern sogar den Wunsch, öfters über den Lernstand ihrer Kinder informiert zu werden. Die Mütter scheinen neben der Hausarbeit noch freie Kapazität zu haben, ihre Kinder bei schulischen Angelegenheiten zu unterstützen. Folglich zeigt sich hier eine noch zu wenig genutzte Ressource. Viele der Frauen stellen jedoch fest, dass ihre Deutschkenntnisse oftmals nicht ausreichen, um bei den Hausaufgaben behilflich zu sein. Sie zweifeln deshalb an ihren Fähigkeiten und stellen sich die Frage, ob ihre Hilfe überhaupt förderlich für ihr Kind ist. Viele der Mütter überlegen sich in dieser Situation, mit der Lehrperson Kontakt aufzunehmen. Oftmals unterlassen sie jedoch diesen Schritt, weil sie von der Lehrperson dazu nicht eingeladen wurden. Aus ihren Heimatländern sind sie es sich gewohnt, dass die Lehrperson auf die Eltern zugeht, wenn es Probleme gibt. Diese Denkmuster hindern sie bei der Kontaktaufnahme. In solchen Momenten entscheidet also die Beziehung zwischen Elternhaus und Schule, ob sich die Eltern mit der Lehrperson in Verbindung setzen. Nur wenn sich die Mütter mit ihren Anliegen willkommen fühlen und eine gute Vertrauensbasis besteht, wagen sie diesen wichtigen Schritt. Zum Aufbau einer solchen tragfähigen Beziehung ist die Initiative der Schule sowie regelmässiger Kontakt zwischen Eltern und Lehrpersonen unverzichtbar.

Schulsystem Herkunftsländer vs. Schulsystem Schweiz

Der Aufbau der Schulstrukturen in den Ländern Afghanistan, Syrien und Sri Lanka ist mehrheitlich vergleichbar mit dem Schulsystem in der Schweiz. Bei den Möglichkeiten zur Weiter- und Berufsbildung zeigen sich jedoch grosse Unterschiede zum hiesigen Schulsystem. Die Mädchen in Afghanistan, Syrien und Sri Lanka haben das gleiche Recht auf Bildung, wie die Mädchen, die in der Schweiz zur Schule gehen. Dennoch besuchte eine der Interviewten nie die Schule in ihrem Heimatland, weil ihr Vater es ihr nicht erlaubte. Ob ein Mädchen die Schule besucht oder nicht, hängt oft von traditionellen und kulturellen Werten und Einstellungen des jeweiligen Landes ab. Die Disziplinarmaßnahmen in den drei Ländern weichen stark von denen der Schweiz ab. Im Gegensatz zur Schweiz gehören Gewaltanwendungen in der Schule durch Schlagen in Afghanistan, Syrien und Sri Lanka zum Alltag. Bei den Themen Pünktlichkeit und Hausaufgabenpflicht zeigen sich dafür kulturelle Gemeinsamkeiten. Wie in der Schweiz ist auch in den drei Herkunftsländern deren Beachtung sehr wichtig. Ein weiterer Unterschied besteht aber bei der Abmeldung eines Kindes bei Krankheit oder Absenz. Im Gegensatz zur Schweiz wird in Afghanistan, Syrien und Sri Lanka die Information an die Lehrkraft über den Verbleib der Lernenden erst im Nachhinein erwartet. Eine Vielfalt an Sonderschulen, wie sie in der Schweiz vorkommt, gibt es in den drei Herkunftsländern nicht. Menschen mit Beeinträchtigung

gen sind in der Gesellschaft von Afghanistan, Syrien und Sri Lanka kaum anerkannt. Dementsprechend klein ist das sonderpädagogische Angebot für solche Menschen in diesen Ländern.

Nebst den Gemeinsamkeiten zwischen den vier Schulsystemen bestehen somit auch wesentliche Unterschiede, die zu Missverständnissen führen können, wenn sie nicht erkannt werden. Um das zu verhindern, ist ein frühzeitiger Austausch an Informationen zwischen Eltern und Schule nötig. Zudem sollte sich die Lehrpersonen für das jeweilige Herkunftsland ein Bild verschaffen.

Interkulturelle Kompetenzen und Sprache

Für den erfolgreichen Umgang mit Menschen anderer Kulturen muss eine Lehrperson über interkulturelle Kompetenzen verfügen. Das bedeutet, dass sie ein Bewusstsein für Interkulturalität und interkulturelle Kommunikation entwickelt hat. Wenn sie über diese Fähigkeiten verfügt, ist sie sich bewusst, dass das Fehlen einer guten Sprachbasis zu Sprachbarrieren führen und somit die Kommunikation erschweren oder verhindern kann. Eine kompetente Fachperson zieht in solchen Situationen eine muttersprachliche dolmetschende Person bei, die mit dem Schulwesen vertraut ist und über den nötigen Fachwortschatz verfügt. Familienmitglieder, wie die Ehepartner und die eigenen Kinder, sind für eine Übersetzung unzulässig, weil die Gefahr besteht, dass familiäre Machtgefälle gefestigt werden oder die Familienhierarchie auf den Kopf gestellt wird.

Aufgrund der Äusserungen der befragten Mütter über das Verhalten der Lehrpersonen im Kontakt mit den Eltern kann davon ausgegangen werden, dass nur einige der Lehrpersonen interkulturell kompetent gehandelt haben. Hier scheint bei den Lehrkräften ein Bedarf an Aus- und Weiterbildung im Bereich interkulturelle Kompetenzen ausgewiesen zu sein. Ein weiterer Grund könnte die fehlende Zeit im Berufsalltag sein, die die aufwändige Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund nicht zulässt.

Zusammenarbeit mit Migranteltern

Die Kontaktaufnahme mit der Schule in der Schweiz haben alle interviewten Personen individuell erlebt. Bei den meisten Familien steht primär der Vater im Kontakt mit der Lehrperson, weil dieser häufig besser Deutsch versteht und spricht. Da die Männer oft berufstätig sind, verbringen die Frauen mehr Zeit mit den Kindern, beteiligen sich an den Hausaufgaben und am Lernen. Dennoch halten sich die Mütter eher im Hintergrund und nehmen weniger an Elterngesprächen und Elterninformationsabenden teil als ihre Männer. Die Gründe dafür sind wiederum die fehlenden Sprachkenntnisse der Frauen und das traditionelle Rollenverständnis. Alle befragten Frauen geben in den Interviews an, dass sie mit der Arbeit der Lehrpersonen zufrieden sind, jedoch fällt ihnen die Kontaktaufnahme mit der Schule wegen der sprachlichen Barrieren schwer. Gerne hätten sie mehr Kontakt zur Lehrperson, aber sie erwarten wie oben erwähnt, dass die Lehrperson den ersten Schritt macht und auf die Eltern zugeht.

Die Zusammenarbeit mit der Schule ist für alle befragten Personen sehr wichtig. Die Mehrheit drückt ein Bedürfnis nach einem regelmässigen und vertieften Austausch mit der Lehrperson über die Leistungen ihres Kindes aus. Für die Mütter ist es hilfreich, wenn dieser Austausch nicht telefonisch, sondern im direkten, persönlichen Kontakt erfolgt. Wichtige Informationen möchten sie gerne auch in

schriftlicher Form erhalten. Vor allem in der Anfangszeit am neuen Ort wünschen sich die befragten Frauen vermehrten Einsatz von dolmetschenden Personen. Einige der Interviewten äussern zudem den Wunsch, auch an Elterninformationsabenden durch Übersetzerinnen und Übersetzer unterstützt zu werden.

Fazit

Die Mütter leisten mehrheitlich die Hauptarbeit in Bezug auf Integration und Schulerfolg von Migrantenkindern. Sie sind ausnahmslos interessiert und haben die nötigen zeitlichen Ressourcen, ihre Kinder in schulischen Belangen zu unterstützen. Eine gute Bildung ihrer Kinder ist für sie prioritär.

Die Ergebnisse dieser Arbeit führen zu folgenden **Empfehlungen** für den professionellen Umgang im schulischen Kontext für Lehr- und Fachpersonen:

- Als erster wichtiger Schritt für einen gelingenden Umgang mit Migranten- und Flüchtlingskindern und deren Familien wird empfohlen, Vorurteile gegenüber ihnen und ihrer Kultur beiseite zu legen und ihnen mit Offenheit zu begegnen.
- Wer mit Menschen aus anderen Kulturen im Bildungsbereich zusammenarbeitet, sollte sich über den Kontext des jeweiligen Landes informieren und sich zum besseren Verständnis mit der fremden Kultur auseinandersetzen.
- Der Erstkontakt mit der Migrantenfamilie findet, wenn immer möglich, mit beiden Elternteilen statt. Dazu wird eine dolmetschende Person eingesetzt, auch wenn ein Elternteil schon über ausreichende Sprachkenntnisse verfügt. Es empfiehlt sich die wichtigsten Informationen den Eltern auch in schriftlicher Form abzugeben. Nach dem Erstgespräch werden die Eltern zu einem Besuch des Schulunterrichts eingeladen.
- Das Schulsystem im Heimatland der Migrantinnen und Migranten kann vom Schweizer Schulwesen abweichen, wodurch Missverständnisse auf beiden Seiten entstehen können. Damit diese vermieden werden, gilt es im gemeinsamen Gespräch, Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzudecken. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei den Themen Abmeldung bei Krankheit oder sonstiger Absenz, Bestrafung und Sonderpädagogik.
- Damit die Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund gelingen kann, ist eine gemeinsame Sprachbasis von zentraler Bedeutung. Deshalb sollte bei wichtigen Gesprächen immer eine dolmetschende Person eingesetzt werden, die mit dem Schweizer Schulsystem vertraut ist. Für eine Übersetzung unzulässig sind Familienmitglieder, wie der Ehepartner oder gar Kinder. Es besteht hingegen die Möglichkeit, dass die Familie gebeten wird, eine enge Vertrauensperson, die möglichst nicht direkt zur Familie gehört, wie z.B. eine Nachbarin oder ein Freund, als Übersetzerin oder Übersetzer mitzubringen.
- Bei Elternabenden und Informationsanlässen der Schule sollten Eltern mit Migrationshintergrund ebenfalls durch Dolmetscherinnen und Dolmetscher unterstützt werden.
- Die Aufgabe der Mütter von Migrantenkindern beschränkt sich in den meisten Fällen auf die Hausarbeit und die Kinderziehung. Dadurch sind sie oft isoliert. Die Schule sollte aktiv auf die

Mütter zugehen und ihnen bewusstmachen, dass sie für die Schulentwicklung ihres Kindes von grosser Bedeutung sind.

- Viele Mütter mit Migrationshintergrund weisen, im Gegensatz zu ihren Ehemännern, nur geringe Sprachkenntnisse auf. Bei der Integration der Frauen spielt die Sprache jedoch eine zentrale Rolle, denn sie ist der Schlüssel zur erfolgreichen Partizipation. Deshalb soll die Schule die Mütter dazu ermutigen Deutschkurse zu besuchen.
- Die meisten Migranteltern sind aus ihrem Heimatland gewohnt, dass die Lehrperson auf die Eltern zugeht. Die Eltern wenden sich nur dann an die Schule, wenn sie dazu eingeladen werden und sich willkommen fühlen. Deshalb soll den Eltern angeboten werden, bei Fragen auf die Schule zuzukommen.
- Migrierte Kinder und Erwachsene können durch Fluchterlebnisse, wie Verfolgung oder Verlust von Familienmitgliedern, belastet sein und benötigen allenfalls Unterstützung beim Verarbeitungsprozess. Die Lehr- und Fachperson kann hier eine vermittelnde Rolle zwischen den Fachstellen einnehmen.

10 REFLEXION UND DANK

Es gilt zu beachten, dass die gewonnenen Erkenntnisse dieser Arbeit aufgrund der geringen Fallzahl von acht Befragten nicht als repräsentativ für alle Menschen mit Migrationshintergrund angesehen werden darf. Die durchgeführten Interviews geben jedoch einen Einblick und zeigen erkennbare Tendenzen auf. Diese müssten in einer grösser angelegten Studie überprüft werden.

Einige wichtige Fragen konnten im Rahmen dieser Arbeit beantwortet werden. Dennoch bleiben ungeklärte Punkte, aus denen sich folgende Feststellungen und Fragen ergeben haben:

- Inwiefern kann die Schule die Partizipation der Mütter von Migranten- und Flüchtlingskindern noch stärker in den Schulalltag integrieren bzw. welche Massnahmen sind nötig und sinnvoll, um die Beteiligung der Mütter in und an der Schule zu verbessern?
- Wie wirkt sich eine gut gelungene Integration von Eltern mit Migrationshintergrund auf den Schulerfolg ihrer Kinder aus?
- Wie müsste eine erfolgreiche Schule aussehen, in der Chancengleichheit für alle Kinder ermöglicht wird?
- Inwiefern haben die oben erwähnten Empfehlungen auch Gültigkeit bei Migrantinnen und Migranten aus Industriestaaten oder Schwellenländern?
- Welche Massnahmen sind nötig, damit Lehr- und Fachlehrpersonen ihre interkulturellen Kompetenzen erweitern können?
- Gehört die zeitaufwändige Elternarbeit mit Migrantinnen und Migranten in den Aufgabenbereich der Klassenlehrperson oder der Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen? Welche Auswirkungen hätte das auf die Arbeitsrolle der Klassenlehrperson bzw. der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen?
- Inwiefern kann durch kooperative Arbeitsformen der involvierten Fachpersonen der zeitliche Mehraufwand in der Elternarbeit mit Migranten reduziert werden?
- Wie sinnvoll wäre es ein Gesamtkonzept für die Zusammenarbeit mit Migranteneltern in einer Schulgemeinde zu entwerfen und wie könnte eine solche Gestaltung aussehen?
- Ist unser Schulsystem und die verantwortlichen politischen Gremien in der Lage und willens die oben formulierten Empfehlungen personell, politisch, finanziell und ideell umzusetzen?
- Ist den Lehrpersonen die zeitintensive Integration und Betreuung von Migrantenkindern mit den vielfältigen Aufgaben und Belastungen des normalen Schulbetriebs noch zumutbar bzw. machbar?

Nach einer sehr intensiven, aber auch spannenden Zeit, in der die Masterarbeit entstand, gilt rückblickend ein grosser Dank all denen, die uns in dieser Phase unterstützt und geholfen haben.

Beginnen möchten wir bei Frau Michèle Rüdiger, der Leiterin des interkulturellen Dolmetschens in der Ostschweiz *verdi*, welche uns bei der Vermittlung der Dolmetscherinnen und Dolmetscher eine grosse Hilfe war. Ihrem Entgegenkommen sind wir mit grossem Dank verbunden.

Ein weiteres Dankeschön gilt den Kulturvermittlerinnen Frau Rahim, Frau Graber und dem Kulturvermittler Herr Anandakumar, welche sich freiwillig bereit erklärten für einen kleinen Betrag die Interviews zu übersetzen.

Den acht interviewten Frauen, Frau H., Frau Ha., Frau A., Frau T., Frau S., Frau C., Frau N. und Frau M. danken wir sehr für die spannenden Einblicke in ihr Leben und das Vertrauen in unsere Arbeit.

Unserer Begleitperson, Frau Prof. Dr. C. Filippini Steinemann, gilt ein herzlicher Dank für ihre offene und unkomplizierte Begleitung. Sie hat uns in unserer Arbeit viel Freiheit gelassen und durch ihre motivierende Art immer wieder in unserem Vorhaben bestärkt.

Walter Brehm, Auslandsredaktor des St. Galler Tagblatts, danken wir für den aktuellen Zeitungsartikel über Afghanistan sowie die Einsicht in seine Vortragsunterlagen über Syrien.

Beim Besuch der Aida-Schule für fremdsprachige Frauen erhielten wir Einblick in den Schulbetrieb und erfuhren Interessantes zur Zusammenarbeit mit Frauen mit Migrationshintergrund. Wir sind Frau Brigitte Eigenmann, der Schul- und Geschäftsleiterin von Aida, dankbar, dass sie sich so viel Zeit für uns genommen hat.

Auch möchten wir uns bei Jorge Montoya, dem Schulpsychologen, Erziehungssoziologen und Gastdozent an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich, bedanken. Er hat uns aus seinen grossen Erfahrungswerten im Bereich Interkulturalität wertvolle Tipps auf den Weg mitgeben können.

Noel Koller gilt ein weiterer Dank für diverse Computerarbeiten und der ELKI-Leiterin, Gabriella Macri, danken wir für die Tipps im Umgang mit Migrantenerlern. Auch hat sie uns darin unterstützt, die Interviews mit den Müttern durchzuführen.

Unserem Lehrerkollegium möchten wir auch Merci sagen, welches uns in der ganzen Zeit unterstützt und stetiges Interesse an unserer Masterarbeit gezeigt hat.

Abschliessend gilt ein ganz besonderer Dank Regula Christen und Luca Lo Faso für das zeitintensive Lektorat und die Gestaltung des Layouts der Arbeit.

TABELLENVERZEICHNIS

- Tabelle 1: *Total Bestand ausländische Wohnbevölkerung nach Ausländergruppe* S. 17
(In Anlehnung an SEM Staatssekretariat für Migration (2017). *Ausländerstatistik Juli 2017*. Zugriff am 14.09.2017 unter <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/statistik/auslaenderstatistik/archiv/2017/07.html>)
- Tabelle 2: *Bestand ständige / nicht ständige ausländische Wohnbevölkerung nach Alter* S. 17
(In Anlehnung an SEM Staatssekretariat für Migration (2017). *Ausländerstatistik Juli 2017*. Zugriff am 14.09.2017 unter <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/statistik/auslaenderstatistik/archiv/2017/07.html>)

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

- Abbildung 1: *Asylgesuche nach Jahren* (SEM, 19.07.2017) S. 16
- Abbildung 2: *Asylgesuche 1.1.-30.6.2017: Wichtigste Nationen* (SEM, 19.07.2017) S. 16
- Abbildung 3: *Geographische Lage von Syrien* S. 18
(<http://www.transasien.org/pages/syrien/geographie.php>)
- Abbildung 4: *Geographische Lage von Sri Lanka* S. 22
(<http://www.transasien.org/pages/sri-lanka/geographie.php>)
- Abbildung 5: *Geographische Lage von Afghanistan* S. 27
(<http://www.transasien.org/pages/afghanistan/geographie.php>)
- Abbildung 6: *Umsetzungsfelder der Schule-Eltern-Zusammenarbeit mit besonderer Berücksichtigung der Eltern mit Migrationshintergrund* (Lanfranchi, 2013, S. 8) S. 45
- Abbildung 7: *Die Situation der Schülerin und des Schülers mit Migrationshintergrund* S. 47
(Jung-Fehlmann, 1999, S. 36)

LITERATURVERZEICHNIS

- Adam, H. & Inal, S. (2013). *Pädagogische Arbeit mit Migranten- und Flüchtlingskindern. Unterrichtsmodule und psychologische Grundlagen*. Basel: Beltz.
- AR Appenzell Ausserrhoden (2004). *Leitfaden zur Förderung fremdsprachiger Lernender*. Zugriff am 27.09.2017 unter <https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bildung-und-kultur/amt-fuer-volksschule-und-sport/integrative-schulform-foerderangebote/deutsch-als-zweitsprache-daz/>
- AR Appenzell Ausserrhoden (2017a). *Departement Bildung und Kultur*. Zugriff am 20.09.2017 unter <https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bildung-und-kultur/>
- AR Appenzell Ausserrhoden (2017b). *Integrative Schulform*. Zugriff am 25.09.2017 unter <https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bildung-und-kultur/amt-fuer-volksschule-und-sport/integrative-schulform-foerderangebote/>
- AR Appenzell Ausserrhoden (2017c). *DaZ. Deutsch als Zweitsprache*. Zugriff am 27.09.2017 unter <https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bildung-und-kultur/amt-fuer-volksschule-und-sport/integrative-schulform-foerderangebote/deutsch-als-zweitsprache-daz/>
- Auxilio Venire e.V. (n.d). *Die Mentalität Sri Lankas*. Zugriff am 28.08.2017 unter <http://www.auxilio-venire.de/sri-lanka-erleben/land-und-leute/mentalitaet/>
- BAMF Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2014). *Länderinformationsblatt Sri Lanka*. Zugriff am 28.08.2017 unter http://www.bamf.de/SharedDocs/MILo-DB/DE/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Informationsblaetter/cfs_sri-lanka-dl_de.pdf?__blob=publicationFile
- Benimmregeln-reise (n.d). *Reiseknigge Sri Lanka*. Zugriff am 28.08.2017 unter http://www.benimmregeln-reise.de/benimmregeln_srilanka.html
- BFM Bundesamt für Migration (2007). *Die srilankische Diaspora in der Schweiz*. Zugriff am 28.08.2017 unter <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/publikationen/diaspora/diasporastudie-srilanka-d.pdf>

BFM Bundesamt für Migration (2012). *Ausländerinnen, Ausländer und Asylsuchende in der Schweiz*. Bern: Bundesamt für Migration.

BFS Bundesamt für Statistik (2005). *Das schweizerische Bildungssystem im europäischen Vergleich*. Zugriff am 20.09.2017 unter www.nja.ch/images/EuropaeischerVergleich2005.pdf

BFS Bundesamt für Statistik (2016). *Bevölkerung nach Migrationsstatus*. Zugriff am 2.11.2017 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/nach-migrationsstatus.html>

BFS Bundesamt für Statistik (Veröffentlicht am 05.04.2017). *Obligatorische Schule: Lernende nach Grossregion, Kanton, Bildungstyp und Staatsangehörigkeit 2015/15*. Zugriff am 14.11.2017 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/personen-ausbildung/obligatorische-schule.assetdetail.2242859.html>

BFS Bundesamt für Statistik (Korrigierte Version vom 03.11.2017). *Ständige Wohnbevölkerung ab 15 Jahren nach Migrationsstatus und verschiedenen soziodemographischen Merkmalen*. Zugriff am 4.11.2017 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/nach-migrationsstatus.assetdetail.3562525.html>

BFS Bundesamt für Statistik (n.d.). *Obligatorische Schule*. Zugriff am 20.09.2017 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/personen-ausbildung/obligatorische-schule.html>

Bild (12.02.2016). *Die bittere Syrien-Bilanz nach 5 Jahren Krieg*. Zugriff am 26.10.2017 unter <http://www.bild.de/politik/ausland/syrien-krise/bittere-bilanz-fuenf-jahre-krieg-44527180.bild.html>

Bogner, A., Littig, B., Menz, W. (2009). *Experteninterviews. Theorien, Methoden, Anwendungsfelder*. (3. grundlegend überarbeitete Aufl.). Wiesbaden: VS.

Botschaft und Konsulate von Sri Lanka in Deutschland (Letzte Aktualisierung 23.08.2017). *Land und Leute*. Zugriff am 28.08.2017 unter <http://www.srilanka-botschaft.de/de/sri-lanka/land-und-leute.html>

BQ-Portal (Gültigkeit seit 01.01.2001). *Berufsbildungssystem Afghanistan*. Zugriff am 02.09.2017 unter <https://www.bq-portal.de/de/db/berufsbildungssysteme/7472>

- Brehm, W. (07.04.2017). *Syrien, sechs Jahre Gewalt und Leiden – ohne erkennbare Friedensperspektive*. Unveröffentlichtes Vortrags-Manuskript, Walter Brehm, St. Gallen.
- Brenner, Peter J. (2009). *Wie Schule funktioniert. Schüler, Lehrer, Eltern im Lernprozess*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Bundesrat (Stand 01.10.2016). *Asylgesetz*. Zugriff am 12.09.2017 unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995092/index.html>
- Bundesrat (Stand 12.02.2017). *Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft*. Zugriff am 31.10.2017 unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html>
- CSI Christian Solidarity International (08.02.2016). *CSI hilft beeinträchtigten und traumatisierten Kindern*. Zugriff am 20.10.2017 unter <http://csi-schweiz.ch/artikel/csi-hilft-beeintraechtigten-und-traumatisierten-kindern/>
- CSI Christian Solidarity International (07.10.2016). *Chance für mental beeinträchtigte Kriegskinder*. Zugriff am 20.10.2017 unter <https://csi-schweiz.ch/artikel/chance-fuer-mental-beeintraechtigte-kriegskinder/>
- Crul, M. (2008). Wege zur erfolgreichen Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in der Schule und Ausbildung. In Bertelsmann Stiftung, Migration Policy Institute (Hrsg.), *Migration und Integration gestalten. Transatlantische Impulse für globale Herausforderungen* (S. 151-163). Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2013). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitative Forschende*. (5. Aufl.). Marburg. Zugriff am 07.09.2017 unter www.audiotranskription.de/praxisbuch
- Duden (2017a). *Migration*. Zugriff am 19.04.2017 unter <http://www.duden.de/rechtschreibung/Migration>
- Duden (2017b). *Flucht*. Zugriff am 19.04.2017 unter http://www.duden.de/rechtschreibung/Flucht_Ausbruch

Eberding, A. (2004). Bedeutung der Sprache in der systemischen Beratung und Therapie. In J. Radice von Wogau, H. Eimmermacher & A. Lanfranchi (Hrsg.), *Therapie und Beratung von Migranten. Systemisch-interkulturell denken und handeln* (S. 92-103). Basel: Beltz Verlag.

EDA Eidgenössisches Departement für äussere Angelegenheiten (Publiziert am 20.12.2016). *Reisehinweise für Syrien*. Zugriff am 28.09.2017 unter <https://www.eda.admin.ch/content/eda/de/home/laender-reise-information/syrien/reisehinweise-syrien.html>

EDA Eidgenössisches Departement für äussere Angelegenheiten (Publiziert am 03.02.2017). *Reisehinweise für Afghanistan*. Zugriff am 03.09.2017 unter <https://www.eda.admin.ch/content/eda/de/home/laender-reise-information/afghanistan/reisehinweise-afghanistan.html>

EDA Eidgenössisches Departement für äussere Angelegenheiten (Publiziert am 01.09.2017). *Reisehinweise für Sri Lanka*. Zugriff am 02.09.2017 unter https://www.eda.admin.ch/content/eda/de/home/laender-reise-information/sri_lanka/reisehinweise-sri-lanka.html

EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektion (24.10.1991). *Empfehlungen zur Schulung der fremdsprachigen Kinder*. Zugriff am 10.10.2017 unter <http://www.edk.ch/dyn/11984.php>

EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektion (Stand März 2017a). *Bildungssystem Schweiz*. Zugriff am 18.09.2017 unter <http://www.edk.ch/dyn/14798.php>

EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektion (August 2017b). *Bildungssystem Kanton Appenzell Ausserrhoden*. Zugriff am 20.09.2017 unter <http://www.edk.ch/dyn/12318.php>

EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektion (August 2017c). *Bildungssystem Kanton St. Gallen*. Zugriff am 21.09.2017 unter <http://www.edk.ch/dyn/12318.php>

EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektion (n.d.). *Lehrpläne obligatorische Schule*. Zugriff am 18.09.2017 unter <http://www.edk.ch/dyn/18043.php>

Educa Schweizer Medieninstitut für Bildung und Kultur (Letzte Aktualisierung 07.08.2017). *Obligatorische Schule*. Zugriff am 20.09.2017 unter <https://bildungssystem.educa.ch/de/obligatorische-schule-1>

Erll, A. & Gymnich, M. (2015). *Interkulturelle Kompetenzen. Erfolgreich kommunizieren zwischen Kulturen*. (3. Aufl.). Stuttgart: Klett.

Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (4. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag.

Flüchtlingen helfen (n.d.). *Was ist der Unterschied zwischen Migrant, Asylsuchender und Flüchtling?* Zugriff am 19.11.2017 unter <http://www.fluechtlingen-helfen.ch/was-ist-der-unterschied-zwischen-migrant-asylsuchender-und-fluechtling>

Freunde Waldorf (22.04.2016). *Eine Tagesstätte für Menschen mit Behinderung in Sri Lanka*. Zugriff am 28.08.2017 unter <https://www.freunde-waldorf.de/newsblog/article/2016/04/22/eine-tagesstaette-fuer-menschen-mit-behinderung-in-sri-lanka/>

Gómez Albornoz, M. (2010). *Migration und Behinderung. Heilpädagogik im interkulturellen Kontext*. Hamburg: Diplomica.

GTAI (2017). *Wirtschaftsdaten Kompakt. Sri Lanka*. Zugriff am 28.08.2017 unter <http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Wirtschaftsklima/wirtschaftsdaten-kompakt,t=wirtschaftsdaten-kompakt--sri-lanka,did=1584754.html>

Helberg, K. (2016). *Verzehrte Sichtweisen. Syrer bei uns. Von Ängsten, Missverständnissen und einem veränderten Land*. Breisigau: Herder.

Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. (4. Aufl.). Wiesbaden: VS.

Himmelrath, A. & Blass, K. (2016). *Die Flüchtlinge sind da! Wie zugewanderte Kinder und Jugendliche unsere Schulen verändern – und verbessern*. Bern: hep verlag.

Hoffmann, E. (2008). Das TOPOI-Modell – eine Heuristik zur Analyse interkultureller Gesprächssituationen und ihre Implikation für die pädagogische Arbeit. In G. Auernheim (Hrsg.), *Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität. 2., aktualisierte und erweiterte Auflage* (S. 125-151). Wiesbaden: VS Verlag.

Humanrights (Update 18.08.2013). *Recht auf Bildung*. Zugriff am 21.09.2017 unter <https://www.humanrights.ch/de/internationale-menschenrechte/rechtsquellen/recht-bildung>

Humedica (25.07.2013). *Was tut sich in Sri Lanka?* Zugriff am 28.08.2017 unter https://www.humedica.org/berichte/2013/sri-lanka-ein-paradies-im-wandel/index_ger.html

IGFM Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (05.02.2015). *Allgemeine Erklärung der Menschenrechte AEMR*. Zugriff am 12.09.2017 unter <http://www.igfm.ch/menschenrechte/menschenrechte/allgemeine-erklaerung-der-menschenrechte-aemr/>

Integration und Schule (n.d). *Unterstützung*. Zugriff am 20.09.2017 unter http://www.integrationundschule.ch/?page_id=32

Jung-Fehlmann, M. (1998). *Meine Mutter versteht das nicht! Elternarbeit mit ausländischen Müttern*. Biel: Edition SZH/SPC.

Kanton St. Gallen (15.06.2005). *Migration. Kreisschreiben über Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund*. Zugriff am 20.10.2017 unter <https://www.schule.sg.ch/home/volksschule/schulisches-umfeld/migration.html>

Kanton St. Gallen (2007). *Migration. Sprachförderung für eine mehrsprachige Schülerschaft*. Zugriff am 20.10.2017 unter <https://www.schule.sg.ch/home/volksschule/schulisches-umfeld/migration.html>

Kanton St. Gallen (26.01.2016). *Migration. Kinder und Jugendliche aus dem Asylbereich in der Volksschule. Information*. Zugriff am 10.10.2017 unter <https://www.schule.sg.ch/home/volksschule/schulisches-umfeld/migration.html>

Kanton St. Gallen (n.d.a). *Ausländische Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeit 2008-2016*. Zugriff am 14.09.2017 unter https://www.stadt.sg.ch/home/verwaltung-politik/stadt-zahlen/themen/bev/wohnbev/basis/_jcr_content/Par/downloadlist_0/DownloadListPar/download_2.ocFile/B_WBV_006_Staatsangeh%C3%B6rigkeit_2008-2016_2017-01-09.pdf

Kanton St. Gallen (n.d.b). *Volksschule im Kanton St. Gallen*. Zugriff am 21.09.2017 unter <http://www.sg.ch/home/bildung/volksschule.html>

Kanton St. Gallen (n.d.c). *Sonderschulung*. Zugriff am 25.09.2017 unter <http://www.sg.ch/home/bildung/volksschule/sonderpaedagogik/sonderschulung.html>

Kumbruck, Ch. & Debroyen, W. (2005). *Interkulturelles Training. Trainingsmanual zur Förderung interkultureller Kompetenzen in der Arbeit*. Heidelberg: Springer.

Lanfranchi, A. (1998). Schulkinder als Grenzgänger zwischen Lehrer- und Elternwelt. In A. Lanfranchi & T. Hagmann (Hrsg.), *Migrantenkinder. Plädoyer für eine Pädagogik der Vielfalt* (S. 95-111). Biel: Edition SZH/SPC.

Lanfranchi, A. (2002). *Schulerfolg von Migrationskindern. Die Bedeutung familienergänzender Betreuung im Vorschulalter*. Opladen: Leske + Budrich.

Lanfranchi, A. (2004). Migration und Integration – Gestaltung von Übergängen. In J. Radice von Wogau, H. Eimmermacher & A. Lanfranchi (Hrsg.), *Therapie und Beratung von Migranten. Systemisch-interkulturell denken und handeln* (S. 13-30). Basel: Beltz Verlag.

Lanfranchi, A. (2013). „Passung“ zwischen Migrationsfamilien und Schule. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 19, 5-11.

LCH Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (2017). *Schule und Eltern. Gestaltung der Zusammenarbeit*. Villmergen: Sprüngli Druck.

Lehrplan 21 (n.d). *Willkommen beim Lehrplan 21*. Zugriff am 19.09.2017 unter <https://www.lehrplan.ch/>

Lexas (n.d.). *Afghanistan*. Zugriff am 02.09.2017 unter <http://www.lexas.de/asien/afghanistan/index.aspx>

LIPortal Das Länder-Information-Portal (Letzte Aktualisierung August 2017). *Afghanistan*. Zugriff am 02.09.2017 unter <https://www.liportal.de/afghanistan/geschichte-staat/>

Littig, B. (2009). Interviews mit Eliten – Interviews mit ExpertInnen: Gibt es Unterschiede? In A. Bogner, B. Littig & W. Menz (Hrsg.), *Experteninterviews. Theorien, Methoden, Anwendungsfelder*. 3., grundlegende überarbeitete Auflage (S. 117-133). Wiesbaden: VS Verlag.

Meienberg, M. (2012). *Nation-Building in Afghanistan. Legitimitätsdefizite innerhalb des politischen Wiederaufbaus*. Wiesbaden: Springer VS.

Meuser, M. & Nagel, U. (1991). *ExpertInneninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht: ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion*. Zugriff am 20.04.2017 unter <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-24025>

Meyer, H. (2014). *Was ist guter Unterricht?* (10., Aufl.). Berlin: Cornelsen.

Nuscheler, F. (1995). *Internationale Migration. Flucht und Asyl*. Opladen: Leske & Budrich.

ÖRK Österreichisches Rotes Kreuz (2016a). *Das Schulsystem in Afghanistan*. Zugriff am 02.09.2017 unter https://www.rotekreuz.at/uploads/media/Schulsystem_in_Afghanistan_2016.pdf

ÖRK Österreichisches Rotes Kreuz (2016b). *Das Schulsystem in Syrien*. Zugriff am 02.09.2017 unter https://www.rotekreuz.at/uploads/media/Schulsystem_Syrien_2016.pdf

Papacella, L. (2016). *Eltern in der Fremde. Wie sich die Zusammenarbeit zwischen portugiesischen Eltern und der Schule gestaltet. Ein Perspektivenwechsel*. Unveröffentlichte Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Petrich, M. (2017). *Sri Lanka. Reise-Taschenbuch* (3. aktualisierte Aufl.). Ostfildern: DuMont Reiseverlag.

Quantara (n.d.). *Geistig behinderte Menschen in Afghanistan*. Zugriff am 02.09.2017 unter <https://de.qantara.de/inhalt/geistig-behinderte-menschen-in-afghanistan>

Radice von Wogau, J. (2004). Systemische Theorie in interkultureller Beratung und Therapie. In J. Radice von Wogau, H. Eimmermacher & A. Lanfranchi (Hrsg.), *Therapie und Beratung von Migranten. Systemisch-interkulturell denken und handeln* (S. 45-64). Basel: Beltz Verlag.

Rastlos (n.d.). *Die Geschichte Syriens*. Zugriff am 28.09.2017 unter <http://www.rastlos.com/syrien/geschichte/>

Reissen, M. (2016). *Interkulturelle Kompetenzen fördern. So öffnen Sie Ihre Schule für kulturelle Vielfalt*. München: Carl Link.

Rüesch, Peter (1999). *Gute Schulen im multikulturellen Umfeld. Bildungsdirektion des Kantons Zürich* (Hrsg.). (1. Aufl.). Zürich: Orell Füssli.

Santel, B. (1995). *Migration in und nach Europa: Erfahrungen. Strukturen. Politik*. Opladen: Leske & Budrich.

Schulgesetz Kanton Appenzell Ausserrhoden (Stand 01.01.2015). *Gesetz über Schule und Bildung*. Zugriff am 21.09.2017 unter bgs.ar.ch/frontend/versions/876/download_pdf_file

Schweizer, G. (2015). *Syrien verstehen. Geschichte, Gesellschaft und Religion*. E-Book. Zugriff am 27.10.2017 unter <https://books.google.ch/books?isbn=3608101136>

SEM Staatsekretariat für Migration (Letzte Änderung 08.10.2012). *Asylgesuch*. Zugriff am 14.09.2017 unter <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/asyl/asylverfahren/asylgesuch.html>

SEM Staatsekretariat für Migration (2015). *Kurzinformationen*. Zugriff am 14.09.2017 unter <https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/news/2015/info-flue-va-desem-08-2015.pdf>

SEM Staatsekretariat für Migration (Letzte Änderung 21.03.2016). *Asylverfahren*. Zugriff am 14.09.2017 unter <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/asyl/asylverfahren.html>

SEM Staatsekretariat für Migration (20.04.2017). *Asylstatistik 1. Quartal 2017*. Zugriff am 14.09.2017 unter <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/statistik/asylstatistik/2017/stat-q1-2017-kommentar-d.pdf>.

SEM Staatsekretariat für Migration (19.07.2017). *Asylstatistik 2. Quartal 2017*. Zugriff am 14.09.2017 unter <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/statistik/asylstatistik/2017/stat-q2-2017-kommentar-d.pdf>.

- Steppacher, J. (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagoginnen und Klassenlehrpersonen*. HfH: Zürich.
- St. Galler Tagblatt (26.08.2017). *Krieg am Hindukusch. Durchgangsland für Krieger aus aller Welt. Afghanistan*. 3.
- Strauss, A. & Corbin, J. (1996). *Grounded Theory: Grundlagen qualitativer Sozialforschung*. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Stumberger, R. (2016). *Flüchtlinge verstehen. Wer sie sind, was sie von uns unterscheidet und was das für uns bedeutet*. München: riva Verlag.
- Syrien (n.d.). *Gesellschaft*. Zugriff am 27.10.2017 unter <https://syrien.de/Land-Leute/Gesellschaft/>
- SZH Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (2017a). *Schule und Integration*. Zugriff am 20.09.2017 unter <http://www.szh.ch/themen/schule-und-integration>
- SZH Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (2017b). *Schulische Integration*. Zugriff am 20.09.2017 unter <http://www.szh.ch/themen/schule-und-integration/schulische-integration/antwort-3>
- SZH Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (2017c). *Sonderschulen oder Sonderklassen*. Zugriff am 20.09.2017 unter <http://www.szh.ch/themen/schule-und-integration/sonderschulen-oder-sonderklassen>
- Terre des homes (28.06.2011). *In Afghanistan behindert sein: Eine Frage der Tabu*. Zugriff am 02.09.2017 unter <https://www.tdh.ch/de/aktualit%C3%A4t/afghanistan-behindert-sein-eine-frage-der-tabu>
- Transasien (n.d.a). *Syrien*. Zugriff am 02.09.2017 unter <http://www.transasien.org/pages/syrien.php>
- Transasien (n.d.b). *Sri Lanka*. Zugriff am 28.08.2017 unter <http://www.transasien.org/pages/sri-lanka.php>
- UNHCR (19.06.2017). *Global trends. Forced displacement in 2016*. Zugriff am 14.09.2017 unter www.unhcr.org/5943e8a34.pdf
- UNHCR (2017). *Genfer Flüchtlingskonvention*. Zugriff am 19.04.2017 unter <http://www.unhcr.ch/mandat/genfer-fluechtlingskonvention.html>

Urlaub Sri Lanka (n.d.). *Bildung und Sport in Sri Lanka*. Zugriff am 28.08.2017 unter <http://www.urlaub-sri-lanka.com/bildung-sport/>

Volksschulgesetz Kanton St. Gallen (Stand 01.01.2015). *Gesetzessammlung des Kantons St. Gallen*. Zugriff am 21.09.2017 unter https://www.gesetzessammlung.sg.ch/frontend/versions/1871/download_pdf_file

VSA ZH Volksschulamt Zürich (2014). *Interkulturelles Dolmetschen in der Schule*. Empfehlungen. Zugriff am 13.10.2017 unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/schule_migration0/zusammenarbeit_mitteltern/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/empfehlungen_zu_inte.spooler.download.1415945050285.pdf/empfehlungen_zu_interkulturellem_dolmetschen.pdf.

Watan-Afghanistan (n.d.). *Tabus in Afghanistan*. Zugriff am 27.09.2017 unter <http://www.watan-afghanistan.de/unsereTabus.html>

Welt (30.05.2013). *Behinderte Kinder in Entwicklungsländern diskriminiert*. Zugriff am 20.10.2017 unter https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article116645611/Behinderte-Kinder-in-Entwicklungslaendern-diskriminiert.html

Wikipedia (Zuletzt bearbeitet am 27.02.2017). *Kastensystem in Sri Lanka*. Zugriff am 28.09.2017 unter https://de.wikipedia.org/wiki/Kastensystem_in_Sri_Lanka

Wikipedia (Zuletzt bearbeitet am 20.08.2017). *Syrien*. Zugriff am 02.09.2017 unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Syrien>

Wikipedia (Zuletzt bearbeitet am 21.08.2017). *Schweiz*. Zugriff am 02.09.2017 unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz>

Wikipedia (Zuletzt bearbeitet am 22.08.2017). *Sri Lanka*. Zugriff am 28.08.2017 unter https://de.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka

Wikipedia (Zuletzt bearbeitet am 23.08.2017). *Afghanistan*. Zugriff am 02.09.2017 unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Afghanistan>

Wikipedia (n.d.) *Ökosystemischer Ansatz nach Bronfenbrenner*. Zugriff am 04.12.2017 unter https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kosystemischer_Ansatz_nach_Bronfenbrenner

Worldbank (2015). *Sri Lanka. Ending poverty and promoting shared prosperity*. Zugriff am 28.09.2017 unter <http://documents.worldbank.org/curated/en/714211468189526474/Sri-Lanka-Ending-poverty-and-promoting-shared-prosperity-a-systematic-country-diagnostic>

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Migranten- und Flüchtlingsfamilien
im Schweizer Schulsystem –
Gelingensbedingungen für die
Zusammenarbeit mit Migrantinnenmüttern in der
Anfangsphase**

Anhang

Eingereicht von: Patrizia Lo Faso & Angela Stefani

Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini Steinemann

Datum der Abgabe: 10. Dezember 2017

Inhaltsverzeichnis

1	Brief: Interkulturelle Dolmetscherinnen und Dolmetscher gesucht.....	3
2	Einladungsbrief zum Interview	4
3	Einwilligungserklärung für Interviewte	5
4	Schweigepflichterklärung für Dolmetscherinnen und Dolmetscher.....	6
5	Interviewleitfaden	7
6	Bildmaterial während den Interviews.....	9
6.1	Karte Syrien.....	9
6.2	Karte Sri Lanka	10
6.3	Karte Afghanistan.....	11
7	Asylgesuche nach Jahren	12
8	Asylgesuche 1.1.-30.6.2017: Wichtigste Nationen	13
9	Bildungssystem Schweiz.....	14
10	Bildungssystem Kanton Appenzell Ausserrhoden	15
11	Bildungssystem Kanton St. Gallen	16
12	Bildungssystem Syrien.....	17
13	Bildungssystem Sri Lanka	18
14	Bildungssystem Afghanistan	19
15	Interview mit Frau H.....	20
16	Interview mit Frau Ha.....	27
17	Interview mit Frau A.....	31
18	Interview mit Frau T.....	38
19	Interview mit Frau S.....	46
20	Interview mit Frau C.....	50
21	Interview mit Frau N.....	57
22	Interview mit Frau M.....	62
	Abbildungsverzeichnis.....	67

1 BRIEF: INTERKULTURELLE DOLMETSCHERINNEN UND DOLMETSCHER GESUCHT

GESUCHT: Interkulturelle DolmetscherInnen in den Sprachen

Farsi,Dari (Afghanistan), **Tibetisch** (Tibet), **Arabisch** (Syrien), **Tamil** (Sri Lanka),
Tigrinja (Eritrea), **Portugiesisch** (Portugal), **Russisch** (Russland), **S/B/K** (Serbien), **Albanisch** (Albanien), **Rumänisch** (Rumänien)

Sehr geehrte Interkulturelle DolmetscherInnen

Wir, Patrizia Lo Faso und Angela Stefani, sind zwei Lehrpersonen, welche im Moment an der Master-Abschlussarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich abschliessen. Bei unserer Masterarbeit geht es um die „*Integration von fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern in Schweizer Schulen*“. Durch Interviews mit fremdsprachigen Eltern, möchten wir gerne herausfinden, was mögliche Schwierigkeiten beim Erstkontakt mit dem Schweizer Schulsystem sein könnten.

Da wir leider keine weiteren Fremdsprachen sprechen und 8-10 Interviews durchführen werden, sind unsere Finanzen sehr begrenzt. Deshalb suchen wir freiwillige DolmetscherInnen, welche an 1-2 Interviews à ca. 1h 30min teilnehmen und deren Übersetzung übernehmen würden.

Als Dankeschön und Wertschätzung sind wir aber gerne bereit, für Ihre geleistete Arbeit, eine kleine Entschädigung zu vereinbaren.

Für die Durchführung der Interviews ist der Monat September 2017 geplant. Die Interviews werden in der Gegend XXX stattfinden. Um alles Organisatorische in die Wege zu leiten, bräuchten wir von Ihnen eine möglichst baldige Zusage (**bis Freitag, 25. August 2017**). Dies kann per Mail oder Anruf erfolgen.

Ihre Bereitschaft würde uns sehr freuen und uns in unserer Arbeit einen grossen Schritt weiterbringen!

Wir freuen uns auf positive Antworten und grüssen Sie ganz herzlich!

Patrizia Lo Faso & Angela Stefani

2 EINLADUNGSBRIEF ZUM INTERVIEW

- Einladung zum Interview -

Sehr geehrte Frau

Sehr geehrter Herr

Wie Sie bereits telefonisch oder mündliche erfahren haben, bin ich auf der Suche nach Eltern, die bereit sind, mir Ihre Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der Lehrperson Ihrer Kinder zu berichten. Die Interviews sind Bestandteil meiner Abschlussarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich, welche ich mit einer Studienkollegin zusammen mache. Mit dieser Elternbefragung möchten wir herausfinden, was Eltern über das Schweizer Schulsystem wissen sollten, damit der Schulstart Ihres Kindes gelingen kann.

Im Interview möchte ich Sie gerne fragen, welche positiven und welche negativen Erfahrungen Sie in der Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen Ihres Kindes gemacht haben. Zudem möchte ich Ihnen gerne Fragen über Ihre Schulzeit im Heimatland und über die Schule hier in der Schweiz stellen. Was sind Ihrer Meinung nach die grössten Unterschiede? Was ist gleich? Durch das Interview mit Ihnen, möchte ich gerne herausfinden, was mögliche Schwierigkeiten beim Erstkontakt mit dem Schweizer Schulsystem sein könnten.

Damit Sie die Fragen in Ihrer Sprache XXX beantworten können, wird noch ein Dolmetscher/eine Dolmetscherin anwesend sein, welche/r die Übersetzung vornehmen wird. Der Inhalt des Gesprächs wird selbstverständlich von allen Anwesenden vertraulich behandelt und in der Arbeit werden beteiligte Personen anonymisiert. Das Interview wird ca. 1 Stunde und 30 Minuten dauern und mit Tonband aufgenommen werden.

Das Interview findet im Schulhaus XXX am um Uhr statt.

Als Dankeschön für Ihre Teilnahme werde ich Ihnen am Ende des Interviews einen Gutschein der Warenhauskette Migros im Wert von Sfr. 20.- überreichen.

Für Ihre Bereitschaft zum Interview bedanke ich mich bereits im Voraus.

Freundliche Grüsse

3 EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG FÜR INTERVIEWTE

- Einwilligungserklärung -

Ich bin über das Vorgehen bei der Auswertung der persönlichen, „freien“ Interviews mündlich informiert worden (u.a.: die Abschrift gelangt nicht an die Öffentlichkeit, Anonymisierung bei der Abschrift, Löschung des Bandes, Löschung von Namen und Telefonnummer, Aufbewahrung der Einwilligungserklärung nur im Zusammenhang mit dem Nachweis des Datenschutzes und nicht zusammenführbar mit dem Interview).

Ich bin damit einverstanden, dass einzelne Sätze, die aus dem Zusammenhang genommen werden und damit nicht mit meiner Person in Verbindung gebracht werden können, als Material für wissenschaftliche Zwecke und die Weiterentwicklung der Forschung genutzt werden können.

Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das Interview zu geben und bin damit einverstanden, dass es auf Band aufgenommen, abgetippt, anonymisiert und ausgewertet wird.

Ort, Datum

Unterschrift

.....

.....

4 SCHWEIGEPFLICHTERKLÄRUNG FÜR DOLMETSCHERINNEN UND DOLMETSCHER

- Schweigepflichterklärung -

Frau/Herr: _____ geb: _____
Anschrift: _____
Telefon/Mail: _____

Hiermit verpflichte ich mich, die Schweigepflicht im Rahmen meiner freiwilligen Mitarbeit zu beachten.

Ich werde über alles, was ich im Kontakt mit den Interviewten, ihren Angehörigen und Freunden, sowie über Einrichtungen an persönlichen Informationen erfahre, Stillschweigen gegenüber Dritten wahren.

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Verletzung der Schweigepflicht u.U. strafbar ist.

Ich habe dieses Dokument zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Unterschrift

5 INTERVIEWLEITFADEN

Interviewleitfaden

Einleitung:

Wie Ihnen bereits mitgeteilt, möchten ich gerne etwas über Ihre persönlichen Schulerlebnisse in Ihrem Heimatland erfahren. Des Weiteren interessiert es mich, welche Erfahrungen Sie mit dem Schweizer Schulsystem, genauer beim Erstkontakt, mit der Lehrperson Ihres Kindes gemacht haben. Was waren dabei Unterschiede, Gemeinsamkeiten etc. zum Schulsystem im Heimatland.

→Am Anfang klar sagen, dass wir nichts mit der Gemeinde zu tun haben und das Gespräch vertraulich behandelt wird

- Unterschrift der Schweigepflichterklärung & Einwilligungserklärung
 - Gesprächsdauer ca. 1h Interview
-

Einstiegsfrage:

-Können Sie uns erzählen, woher Sie kommen und wie sie aufgewachsen sind?

→Länder-und Europakarte (als freiwilliges Material) auf Tisch bereitliegend

1. Thema: Schule im Heimatland

-Erzählen Sie uns über Ihre **Schulzeit** in Ihrem Heimatland!

-Können Sie uns darüber mehr erzählen?

- Schulaufbau und -system (Grundschule, Oberstufe)
- Mädchen/Knaben gleiches Schulrecht?
- Wie viele absolvierte Schuljahre? _____

-Haben sich Ihre **Eltern** für die Schule interessiert?

-Wenn ja, haben Ihre Eltern Sie in schulischen Angelegenheiten unterstützt?

-Wie waren die Erwartungen der Eltern an Sie?

-Was für Erinnerungen haben Sie an Ihre **Lehrpersonen**?

- Umgang bzw. Nähe – Distanz
 - Disziplin/Bestrafung
-

2. Thema: Auswanderung in die Schweiz

-Was führte Sie in die Schweiz?

- Auslöser: Kontakte, Bildung, Wirtschaft, Krieg etc.
-

3. Thema: Schule in der Schweiz

-Wie wichtig ist für Sie die Schule in der Schweiz?

-Wie viele Kinder haben Sie, wie alt sind sie und welche Schulklasse besuchen sie zurzeit?

- Namen der Kinder: _____, _____, _____

-Wie hat die Lehrperson Ihres Kindes das erste Mal mit Ihnen **Kontakt** aufgenommen? **Wie** und **wann** gestaltete sich dieser?

- *wie*: per Brief, Telefongespräch, Hausbesuch...der LP
- Eigeninitiative der Eltern
- Zeitpunkt (*wann*): kurz vor Schulbeginn, 1. Schulwoche, Elternabend, immer noch nicht

-Was war der **Inhalt** des Erstkontakts bzw. was hat Ihr Mann darüber erzählt?

- Kennenlernen
- 1. Schultag (wann, wo, was) - Organisation
- Problemgespräch

-*(War dieser Erstkontakt mit oder ohne Kind?)*

-*(Wie wurden Sie informiert, **wann** und **wo** Ihr Kind in die Schule muss?)*

-Was war beim Erstkontakt **hilfreich** bzw. was hat Ihnen **gefehlt**?

-Was haben Sie über das **Schweizer Schulsystem**, vor Schulbeginn, Ihrer Kinder gehört/**gewusst**?

-Was ist für Sie **neu** oder **schwierig** zu verstehen am Schweizer Schulsystem?

-Wie wird mit den folgenden Themen in **Ihrem Heimatland** umgegangen?

- Pünktlichkeit
- Kranksein
- Absenzen in der Schule + Terminen nachgehen
- Hausaufgabenhilfe
- Kontakt zur Lehrperson
- Sonderschulen

-Was wären **gute Hilfestellungen** für Sie, um sich im Umgang mit dem Schweizer Schulsystem vertraut und wohl zu fühlen?

- Rückblickend – welche **Hilfen/Unterstützungen** hätten Sie sich am Anfang von der Schule gewünscht?

-Was **wünschen** Sie sich von der Lehrperson Ihres Kindes?

-Wie wichtig ist Ihnen die **Zusammenarbeit/der Austausch** mit der Lehrperson?

- Art und Weise der Kontaktaufnahme?
- Initiative von wem aus? (LP oder Eltern)
- Häufigkeit des Kontakts bzw. Informationsfluss? (wenn ich nichts höre, ist alles i.O).

Ende des Gesprächs

6 BILDMATERIAL WÄHREND DEN INTERVIEWS

6.1 Karte Syrien

6.2 Karte Sri Lanka

6.3 Karte Afghanistan

7 ASYLGESUCHE NACH JAHREN

8 ASYLGESUCHE 1.1.-30.6.2017: WICHTIGSTE NATIONEN

9 BILDUNGSSYSTEM SCHWEIZ

ISCED | International Standard Classification of Education 2011

- ISCED 8
- ISCED 7
- ISCED 6
- ISCED 4
- ISCED 34 + 35
- ISCED 2
- ISCED 1
- ISCED 020

- 1 Zwei Jahre Kindergarten resp. die beiden ersten Jahre einer Eingangsstufe: in der Mehrheit der Kantone ins Obligatorium eingebunden
- 2 Sekundarstufe I: Kanton Tessin mit vierjähriger scuola media (gemäss Ausnahmebestimmung in Art. 6 HarmoS-Konkordat)
- 3 Berufliche Grundbildung (Lehre): Ausbildung im Lehrbetrieb + Unterricht an Berufsfachschulen + Besuch überbetrieblicher Kurse; Ausbildung an Vollzeitschule möglich
- 4 Berufsmaturität: Lehrbegleitend (BM 1) oder im Anschluss an die Lehre (BM 2); Dauer BM 2: Vollzeit 1 Jahr, Teilzeit 1.5-2 Jahre
- 5 Eidg. Berufsprüfung / Eidg. Fachausweis = ISCED 6; Höhere Fachprüfung / Eidg. Diplom = ISCED 7

10 BILDUNGSSYSTEM KANTON APPENZEL AUSSERRHODEN

Brückenangebote (kombinierte und vollschulische Angebote)

► Kantonales Schulobligatorium: 9 Jahre

* Die Gemeinden sind verpflichtet, ein zweites Kindergartenjahr anzubieten. Der Besuch ist freiwillig.

¹ Separatives, integriertes oder kooperatives Schulmodell möglich

² Nichtobligatorisches 9. Schuljahr

³ Übertritt ins Gymnasium auch nach 3. Sekundarschulklasse möglich

FM = Fachmaturität

BM = Berufsmaturität

EFZ = Eidg. Fähigkeitszeugnis

EBA = Eidg. Berufsattest

Sonderpädagogik

Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bildungsbedürfnissen werden in integrativen Schulungsformen in der Regelschule unterrichtet. Darüber hinausgehende verstärkte Massnahmen (Sonderschulungen) werden nach individueller Abklärung entweder integrativ in der Regelschule oder in besonderen Institutionen durchgeführt.

Schuljahr 2017/2018 / EDK-IDES

In Zusammenarbeit mit dem Departement Bildung und Kultur des Kantons Appenzel Ausserrhoden erstellt

www.ar.ch

© EDK CDIP CDEP CDPE, August 2017

11 BILDUNGSSYSTEM KANTON ST. GALLEN

Brückenangebote (Berufsvorbereitungsjahr, Vorkurs für Gestaltung, Vorlehre, Integrationskurs, Motivationssemester)

→ Kantonales Schulobligatorium: 11 Jahre

¹ Übertritt ins Gymnasium auch nach der Primarschule (ins Untergymnasium) und nach der 3. Klasse der Sekundarschule möglich

- FM = Fachmaturität
- BM = Berufsmaturität
- EFZ = Eidg. Fähigkeitszeugnis
- EBA = Eidg. Berufsattest

Sonderpädagogik
Die sonderpädagogischen Angebote sind Teil des öffentlichen Bildungsauftrags. Die sonderpädagogische Förderung erfolgt integrativ oder separat. Für Kinder, die aufgrund einer Behinderung die Regelschule nicht besuchen können, stehen Sonderschulen zur Verfügung. Die Sonderschulung dauert längstens bis zum 20. Altersjahr.

Schuljahr 2017/2018 / EDK-IDES
In Zusammenarbeit mit dem Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen erstellt
www.sg.ch
© EDK CDIP CDEP CDPE, August 2017

Das Berufsbildungssystem Syriens

(seit 1978)

13 BILDUNGSSYSTEM SRI LANKA

15 INTERVIEW MIT FRAU H.

- 1 I: Können Sie uns erzählen, woher Sie kommen und wo Sie aufgewachsen sind?
-
- 2 B: Ich bin Syrerin, ich bin Kurdin, aber ich bin in Damaskus aufgewachsen. Wollen Sie noch mehr wissen?
-
- 3 I: Das ist gut so. Können Sie uns ein bisschen etwas über Ihre Schulzeit in Syrien erzählen. Wie war das?
-
- 4 B: Ich habe neun Jahre Schule besucht, ich habe nicht weiterhin, ausser diese neun Jahre, Schule besucht. Wie alle andere Kinder.
-
- 5 I: Das ist die Schulpflicht, diese neun Jahre oder?
-
- 6 B: Nein, bei uns ist sechs Jahre Schulpflicht. Danach ist je nachdem, ob man will weiter in die Schule gehen oder nicht. Wahrscheinlich wird einfach von der Schule auf einmal ein Kind entlassen und darf nicht mehr in die Schule gehen. Bei mir, es war so. Ich war 21 Tagen weg von der Schule. Ich war abwesend und dann wurde ich entlassen von der Schule.
-
- 7 I: Wie war das für Sie?
-
- 8 B: Es brauchte nachher einfach viel administrative Sachen, muss man vieles machen von Schulsekretariat und Papiere also führen (unv.). Also hab ich einfach auf die Schule verzichtet. Also war ich einfach 21 Tage weg. Wenn man einfach 15 Tage von der Schule weg ist und nicht mehr in die Schule ist, dann wird man entlassen. In der Oberstufe, also 6 Jahren und dann nachher ab 9 Jahren sind die Schulen so streng. Das gilt für diese Schulzeit.
-
- 9 I: Ok.
-
- 10 B: Also in der Primarschule ist es nicht so streng. Je nach dem wenn man will in die Schule gehen, nicht in die Schule gehen, man ist einfach frei.
-
- 11 I: Ok, und dann was haben Sie gemacht?
-
- 12 B: Zuhause, ja zu Hause, Frau Haus (lachen). Hausfrau. Danach habe ich geheiratet.
-
- 13 I: Gehen die Mädchen und Knaben gemeinsam in die Schule?
-
- 14 B: Ja, also die Knaben und Mädchen gehen zusammen in die Schule, aber je nach dem regional ist das geregelt. Wo ich die Schule besucht habe in Damaskus war getrennt. Es ist sehr streng. Also von Kindheit her einfach, sind die Kinder getrennt in der Schule. Aber in der kurdischen Regionen zum Beispiel in der Stadt Dschisir oder in Stadt Qamischli, in dieser kurdischen Regionen gehen die Kinder einfach zusammen in die Schule, Knaben und Mädchen (...) gemischt.
-
- 15 I: Haben sich Ihre Eltern für die Schule interessiert?
-
- 16 B: Nein. Als ich von der Schule entlassen wurde hat mein Vater gesagt: "Sowieso, wenn du in die Schule gehst und bis Matura auch abschliesst, ich lasse dich nicht an die Universität zu gehen." Weil bei uns, Leute die an die Universität gehen, besonders Frauen, haben einen schlechten Leumund. Sind einfach nur SCHLECHTE FRAUEN gehen an die Universität. Weil sonst gemischt zusammen. Darum, das war für mein Vater ganz normal. Also in einem Klammer, er war froh.
-
- 17 I: Haben die Eltern Sie trotzdem bei schulischen Problemen unterstützt?
-
- 18 B: Also meine Mutter, wie ich mich dran erinnere, also wenn ich zurückblicke, meine Mutter war immer krank. Sie hatte nie Zeit gehabt für uns. Sie war immer im Spital und mein Vater war mit der Arbeit beschäftigt, IMMER. Wir waren vier Geschwister, vier Mädchen und haben

wir selber uns um unsere Probleme gekümmert.

-
- 19 I: Was für Erinnerungen haben Sie denn an Ihre Lehrperson?
-
- 20 B: NUR SCHLAGEN. Schläge. Ja, sie schlugen viel, viel die Kinder, sie haben uns viel geschlagen.
-
- 21 I: Sind die Lehrer Männer oder Frauen?
-
- 22 B: Beide. Weil ich so schlechte Erinnerungen gehabt habe, habe ich einfach auch die Schulen, also städtlichen Schulen habe ich verzichtet und hab ich alles getan, damit meine Kinder nicht in die Stadtschule gehen und habe ich meine Kinder in die Privatschule geschickt. TROTZDEM wurden meine Kinder in der Privatschule auch geschlagen. Obwohl in den letzten zehn Jahren war schlagen in der Schulen verboten. Aber trotzdem haben sie die Kinder geschlagen. Man muss einfach private Beziehungen, oder wie sagt man, wenn man sich beschwert über diese Sache, muss man einfach Vitamin B haben, damit diese Beschwerde richtig führen kann.
-
- 23 I: Und schlagen auf die Finger?
-
- 24 B: Mit einem Holz... (...)
-
- 25 I: Stab?
-
- 26 B: Genau. Also so: (zeigen) einfach. Das kann ich sehr gut dran erinnern, diese Schläge. Also diese Lineal aus Holz auf auf diese Seite, nicht so (zeigen) einfach hier hochheben. Lehrer steht so einfach oben und wird einfach ein Kind so nach oben gezogen. Ja, das war wirklich militärisch in diesen Schulen. Sehr, sehr streng. Und so viele einfach andere Arten von Strafen zum Beispiel einfach in der Schule im Hof stehen, die Schule putzen, einfach (...) ja.
-
- 27 I: Ist das heute immer noch so in Syrien?
-
- 28 B: Ich bin seit 5 Jahren weg von Damaskus aber ich glaube das gilt für jetzt auch. Mentalität ist immer gleich. Und diese, also, wie sagt man..., ja die Umgang hat sich nicht geändert.
-
- 29 I: Zu etwas ganz anderem. Was führte Sie schlussendlich in die Schweiz?
-
- 30 B: Für die Zukunft. Meine Sie für mich, was mich selber geführt hat oder was sind die Gründe oder für mich oder meine Kinder?
-
- 31 I: Für beide, für die Kinder und für Sie.
-
- 32 B: Einfach für mich, ich bin jetzt einfach, ich habe Ruhe. Ich bin nicht mehr einfach, ich habe die Sicherheit. Ich bin auch zufrieden, weil für meine Kinder, sie sind, meine Kinder sind in guten Händen und das beruhigt mich. Ich bin einfach bei diesem Thema, bin ich sicher. Das ist ein gutes System hier.
-
- 33 I: Schön (lachen). Welche Bedeutung hat für Sie als Eltern die Schule hier in der Schweiz?
-
- 34 B: Offene Aspekte, gute Erfahrungen, Sensibilisierung die Kinder. Das System ist ganz anderst hier als was wir in Syrien haben. Es ist so unterschiedlich wie Himmel und Erde. Bei uns, es hängt von diesem Kind ab, ob diese Kind will lernen oder nicht und dann am Schluss, jeder offene Aspekte, gute Erfahrungen, Sensibilisierung die Kinder. Das System ist ganz anderst hier als was wir in Syrien haben. Es ist so unterschiedlich wie Himmel und Erde. Bei uns, es hängt von diesem Kind ab, ob diese Kind will lernen oder nicht und dann am Schluss, jeder kann ein Zertifikat kaufen. Und hier läuft es anderst. Ein Kind muss einfach den Stoff verstehen damit einfach die Schule besteht oder so ein Zertifikat bekommt. Es gibt wirklich viele Unterschiedlichkeit zwischen das System hier und dort. Dann ein Zertifikat kaufen. Und hier läuft es anderst. Ein Kind muss einfach den Stoff verstehen damit einfach die Schule besteht oder so ein Zertifikat bekommt. Es gibt wirklich viele Unterschiedlichkeit zwischen das System hier und dort.
-

- 35 I: Kommen wir nachher noch dazu.
-
- 36 B: Ah, mhm, ok.
-
- 37 I: Sie haben zwei Söhne.
-
- 38 B: Ja.
-
- 39 I: (NAME DES ÄLTEREN SOHNES)...
-
- 40 B: Und (NAME DES JÜNGEREN SOHNES).
-
- 41 I: (NAME DES JÜNGEREN SOHNES) (schreibt). (NAME DES ÄLTEREN SOHNES) besucht die 5. Klasse und (NAME DES JÜNGEREN SOHNES)?
-
- 42 B: Geht in die Spielgruppe.
-
- 43 I: (...) (schreibt). Können Sie sich bei (NAME DES ÄLTEREN SOHNES) an den Erstkontakt mit der Lehrperson erinnern?
-
- 44 B: Ich habe ihn nicht in die Schule begleitet. Vater hat ihn begleitet. Ich war zu Hause, aber wie ich mitbekommen habe, er hat sich sehr sehr riesig gefreut.
-
- 45 I: Wie wurden Sie informiert beim Erstkontakt? Also gab es im Voraus ein Telefonat oder einen Brief oder ist der Papa einfach am ersten Schultag mit (NAME DES ÄLTEREN SOHNES) in die Schule gegangen?
-
- 46 B: Über einen Brief wurden wir informiert. Also wir waren 4 Monate, ungefähr 3 Monate hier und erst später wurden wir informiert, dass er in die Schule kommen kann.
-
- 47 I: Gibt es einen Grund, warum der Papa mit (NAME DES ÄLTEREN SOHNES) in die Schule gegangen ist und nicht Sie?
-
- 48 B: Ich war damals noch neu hier in der Schweiz. Der Vater ist vor uns, also mein Ehemann ist vor mir in die Schweiz gekommen, also in einem Klammer, er hat sich hier ausgekannt.
-
- 49 I: Ok, das ist der Grund?
-
- 50 B: Ja.
-
- 51 I: Alles klar. Und beim kleinen Bruder, bei (NAME DES JÜNGEREN SOHNES), wie war da der Erstkontakt?
-
- 52 B: Er hat sich auf den ersten Besuch dieser Spielgruppe einfach gefreut, danach nicht mehr. Das war dann nachher danach für ihn langweilig und mussten wir ihn einfach dazu zwingen, dass er überhaupt kommt und jetzt ist besser geworden. Er freut sich auf diese.
-
- 53 I: Gab es da auch einen Einladungsbrief?
-
- 54 B: Ja.
-
- 55 I: Und sind Sie mitgegangen oder der Papa mit (NAME DES JÜNGEREN SOHNES)?
-
- 56 B: Papa (lachen). Ich habe ihn auch nicht so häufig begleitet bei diesen Terminen, bis ich selber auch die Schule ein bisschen besucht und die Sprache gelernt und ein paar offene Kopf gekriegt habe und erst dann.
-
- 57 I: Wie ist das denn in Syrien in der Schule, gehen da die Mütter oder Väter mit?
-
- 58 B: Also bei uns, ich bin mitgegangen.
-

- 59 I: Ist das dort die Aufgabe der Frau, weil der Mann am Arbeiten ist?
-
- 60 B: Je nach dem, es hängt von der Familie ab. Zum Beispiel bei uns in der Familie, mein Vater hat sich um uns gekümmert und ich selber, habe ich mich um meine andere Geschwister, jüngeren gekümmert.
-
- 61 I: Dann ging es eigentlich beim Erstkontakt von (NAME DES ÄLTEREN SOHNES) um den ersten Schultag, um organisatorische Sachen?
-
- 62 B: Ja.
-
- 63 I: Und da war natürlich (NAME DES ÄLTEREN SOHNES) mit dabei, das war zusammen mit dem Papa?
-
- 64 B: Ja.
-
- 65 I: Was war da hilfreich bei diesem Erstkontakt oder hat etwas gefehlt? Informationen?
-
- 66 B: Ich war nicht dabei, daher kann ich jetzt nicht das bewerten. Von ihm einfach habe ich gemerkt diese Freude, dass er einfach Freude gehabt hat, das habe ich mitbekommen.
-
- 67 I: Schön.
-
- 68 B: Ich glaube, (NAME DER LEHRERIN) war damals dabei, als Lehrerin.
-
- 69 I: Ja, sie war dabei, das stimmt, genau. Wie war das bei dem anderen Lehrer (NAME DES LEHRERS) im Schulhaus (NAME DES SCHULHAUS)?
-
- 70 B: Er hat seitdem hier in der Schweiz ist, hat er alle seine Lehrer gerne. Er hat keine Probleme mit der Lehrer und Lehrerinnen, sowohl hier als auch woanders wir waren.
-
- 71 I: Schön. Was haben Sie über das Schweizer Schulsystem schon gehört oder was wussten Sie schon?
-
- 72 B: Vieles. Zum Beispiel haben wir einfach mitgekriegt, dass man einfach, dass jede Kind, so offener Kopf sehr, sehr intelligent sein muss, damit einfach diese Stoff beherrscht. Wenn ein Kind nicht sehr fleissig ist, dann kann die Schule nicht bestehen.
-
- 73 I: Hatten Sie auch ein wenig Respekt vor dem Schweizer Schulsystem? Hat das auch ein bisschen Angst gemacht?
-
- 74 B: Ja, das habe ich mir nie vorgestellt, dass ich selber so eine Schule besuche.
-
- 75 I: Was hätte vielleicht geholfen, diese Ängste abzubauen?
-
- 76 B: In der letzten Zeit ist wie ein Wettbewerb geworden. Aus dieser Angst ist einfach viel lieber zu dieser Schulsystem wurde gemacht.
-
- 77 I: Durch die Erfahrung dann, die Sie gemacht haben?
-
- 78 B: Ich bin einfach, ich habe festgestellt, es ist nicht so schwierig, wie ich es mir vorgestellt habe.
-
- 79 I: Was ist für Sie neu oder vielleicht auch schwierig zu verstehen am Schweizer Schulsystem?
-
- 80 B: ALLES ist neu.
-
- 81 I: Bei uns in der Schweiz legen wir sehr viel Wert auf Pünktlichkeit. War das auch neu für Sie?
-
- 82 B: Sehr, sehr neu (lachen).
-

- 83 I: Wie ist das dann in Syrien in der Schule mit der Pünktlichkeit?
-
- 84 B: Druck vom Angst bringt, dass man unter Druck pünktlich in die Schule geht. Man sagt, wenn ich nicht pünktlich in die Schule gehe, dann bekomme ich Schläge.
-
- 85 I: Also ist man pünktlich.
-
- 86 B: Ja (lachen).
-
- 87 I: Wie ist es dann mit dem krank sein? Muss man sich da in Syrien abmelden oder geht man dann einfach nicht in die Schule?
-
- 88 B: Man geht nicht in die Schule.
-
- 89 I: Und informiert nicht den Lehrer?
-
- 90 B: Sie wissen schon, dass die Leute lügen, wahrscheinlich ist das auch eine Lüge. Meine Mutter war froh einfach, dass ich nicht in die Schule gehe. Das war kein Problem von Zuhause her. Das war kein Problem, ja. Es wird, ein Kind wird Zuhause gebraucht. Und dann mussten wir uns einfach verstecken, dass andere Schulkameraden uns im Areal und so nicht sehen. Sonst sie geben die Schule.
-
- 91 I: Für die Lehrer war das dann auch ok, wenn man krank war?
-
- 92 B: Ja.
-
- 93 I: Ok. Wie war das mit Hausaufgaben machen?
-
- 94 B: Eben also die Hausaufgaben sind Pflicht, man muss es machen. Wenn man zum Beispiel, gibt es jeden Tag Hausaufgaben, wenn man es nicht erledigt, bekommt man auch Schläge. Schlagen war immer ein Thema. Ich war in der ersten Klasse und damals gab es bei uns auch Umstellung von der Zeit, also Winterzeit und dann Sommerzeit. Danach gingen wir, ich und paar andere Schüler spät in die Schule. Eine Stunde. Wir wurden SO FEST geschlagen, so FEST geschlagen. Es gab keine Gnade.
-
- 95 I: Und die Eltern? Für die Eltern ist das dann einfach so?
-
- 96 B: Ja, für die Eltern war einfach gleich. Jede Kind wird geschlagen. Mein Kind, das Kind von der anderen, jeder, jede Kind wird geschlagen. Es gab sogar Familien, die haben sich bei der Schule gemeldet und haben gesagt: "Wir wünschen, dass unser Kind geschlagen wird." Sie können das zuhause nicht machen und sie haben, also machen sie, einfach alles Erziehung. Und wenn eine Familie einfach zum Beispiel ein Kind nicht erziehen kann, die Lehrerin dann hat gesagt: "Ich werde das übernehmen, ich werde euer Kind erziehen. Das ist meine Aufgabe." Wahrscheinlich sagt zum Beispiel jetzt in eurem Club (unv.) dass ich einem schlechten Bild über mein Land mache. Aber ich bin wirklich in Damaskus aufgewachsen und es war so.
-
- 97 I: Danke für die Ehrlichkeit.
-
- 98 B: Ja, ich rede gewissenhaft. Ich musste einfach mit Ihnen ehrlich sein.
-
- 99 I: Danke. Das hilft uns sehr, das zu verstehen.
-
- 100 B: Bitte (lachen). Ihr seid mit uns ehrlich, dann muss ich auch mit also Ihnen gegenüber auch ehrlich sein. DANKE ALLE (lachen).
-
- 101 I: Danke auch (lachen). Dann müssen das wirklich sehr grosse Unterschiede sein zum Schweizer Schulsystem.
-
- 102 B: Ja, sicher.
-

- 103 I: Wie haben Sie denn erfahren, dass hier in der Schweiz andere Regeln sind als in Syrien?
-
- 104 B: Im ganzen Land (unv.) haben wir Familie, Bekannte, Angehörigkeit, jede erzählt von eigene Erfahrungen. So haben wir einfach verstanden, dass es ganz unterschiedlich ist.
-
- 105 I: Wurden Sie auch von dem Lehrer im Schulhaus (NAME DES SCHULHAUS) informiert, was es da für Regeln gibt?
-
- 106 B: Nein. Aus Erfahrung zum Beispiel durch diese Gespräche, die man mit uns geführt haben. Zum Beispiel Rückmeldungen. So habe ich erfahren, also Information bekommen. Zum Beispiel als er spät in die Schule ging und ja.
-
- 107 I: Haben Sie das geschätzt, diese Rückmeldungen? War das hilfreich?
-
- 108 B: Sicher. Durch diese Feedbacks die wir gekriegt haben, das hat uns so geholfen, dass wir einfach ein Schwachpunkt, wo er Probleme hat. Dass wir es verbessern. Es gab eine Frau (NAME DER FRAU). Diese Frau war ein, wie man sagt, eine Vermittlerin oder einfach zwischen uns und Schule.
-
- 109 I: Das war hilfreich?
-
- 110 B: Ja. Sie hat unsere Augen geöffnet. Wir waren Laien und sie hat uns sehr, sehr gut geholfen.
-
- 111 I: Was für Inputs, Informationen konnte Sie Ihnen geben?
-
- 112 B: Uns schon gegeben oder konnte Sie uns geben meinen Sie?
-
- 113 I: Wo sie Ihnen gegeben hat.
-
- 114 B: Sie hat uns immer diese Rückmeldungen von der Schule vermittelt. Zum Beispiel, als er die Hausaufgaben nicht gemacht hat, hat Sie Rückmeldung von der Schule bekommen und diese Information haben wir von ihr bekommen. Dass er zum Beispiel ständig am iPad ist und am Spielen ist und wegen dem macht er die Hausaufgaben nicht.
-
- 115 I: Was sind Erwartungen oder Wünsche von Ihnen an uns Lehrpersonen?
-
- 116 B: Also ich habe nicht genau verstanden. Also bezüglich meinem Sohn?
-
- 117 I: Mhm.
-
- 118 B: Je mehr ich Erwartungen habe, also diese Erfahrungen auch erfüllt. Ich weiss, er bekommt mehr, als wir erwarten. Er wird gut geführt, belehrt. Und daher, also ich merke auch diese Änderung bei ihm, diese Verbesserung bei ihm. Bei dem jüngsten Sohn, also meinem Sohn haben wir Schwierigkeit gehabt. Er war sehr sehr anders. Sein Verhalten war anders. Er hat sich SO verbessert. Und diese Verbesserung liegt an die Lehrpersonen, weil sie gut, also richtig mit ihm umgegangen sind.
-
- 119 I: Haben die Lehrpersonen Sie dann informiert über (NAME DES JÜNGEREN SOHNES)?
-
- 120 B: Nein.
-
- 121 I: Hätten Sie sich das gewünscht?
-
- 122 B: Er geht nur zwei Mal in der Woche in diese Spielgruppe und das sind zwei Stunden so ungefähr.
-
- 123 I: Aber hätten Sie sich mehr Informationen gewünscht?
-
- 124 B: Weil ich nicht dabei bin, wie er spielt. Manchmal habe ich mir einfach gewünscht dass ich ein Kamera einfach über ihn gehalten hätte. Dann hätte ich ihn gesehen wie er mitspielt, also

mit anderen Kindern umgeht, so, ja. Es geht bei diese Schulbesuch nur um spielen und nicht anders.

125 I: Aber würden Sie sich auch mal trauen, einen Schulbesuch zu machen?

126 B: Ja, möchte ich gerne.

127 I: Warten Sie da auf die Lehrerin, die sagt: "Kommen Sie!" und die Sie einlädt?

128 B: Ich möchte ihn einfach sehen, wie er spielt, aber dass er mich nicht sieht, versteckt. Er ist noch sehr klein.

129 I: Ok, wir kommen langsam schon an den Schluss. Wie stellen Sie sich eine gute Zusammenarbeit mit der Lehrperson vor?

130 B: Informationsaustausch, weil man sagt Zusammenarbeit, da müssen wir einfach Informationen austauschen.

131 I: Und würden Sie da erwarten, dass die Lehrperson auf Sie zukommt oder sind Sie auch bereit auf die Lehrperson selber zuzugehen und vielleicht mal nachzufragen?

132 B: Ich möchte gerne diese Austausch machen, aber weil ich die Sprache nicht so gut kann und das schränkt mich ein. Darum ich warte immer dann diese Einladungen.

133 I: (...). Und wie ist es für Sie, wenn sie nichts von der Schule hören, ist das dann ein gutes Zeichen für Sie?

134 B: Ja, sicher. Es ist so. Wenn ich keine Rückmeldungen kriege, das heisst, es läuft alles super. Weil, er hat keinen Fehler. Also wenn wir irgendwie Brief von der Schule kriegen, dann bin ich sofort erschrocken und sage ich: "Was hat (NAME DES ÄLTEREN SOHNES) gemacht?" und bekomme ich plötzlich grosse Angst.

135 I: Wäre es besser, wenn man persönlich die Information geben würde? Also nicht per Brief, sondern vielleicht per Telefon oder sogar vorbeigehen?

136 B: Ja, also schriftlich ist besser, weil wir die Sprache nicht können. Dann können wir selber das übersetzen. Aber wenn ich selber die Sprache beherrschen könnte, könnte ich selber mich informieren lassen.

137 I: Gut, wir sind fertig. Vielen Dank!

16 INTERVIEW MIT FRAU HA.

- 1 I: Woher aus Syrien kommen Sie genau?
- 2 B: Aus (NAME DES ORTES), das liegt im Norden an der Grenze zur Türkei. (NAME DES ORTES) und die Türkei sind etwa so wie St. Gallen und Zürich weit entfernt.
- 3 I: Erzählen Sie mir bitte von Ihrer Schulzeit in Syrien.
- 4 B: Zuerst bin ich sechs Jahre in die Grundschule gegangen. Insgesamt bin ich zehn Jahre zur Schule gegangen. Nach der Grundschule bin ich noch drei Jahre in die Oberstufe gegangen. Dann kommen noch mal drei Jahre Oberstufe, damit man nachher an die Universität gehen kann. Ich habe ein Jahr davon besucht. Bei uns geht man zwölf Jahre zur Schule und dann geht man an die Universität.
- 5 I: Haben in Syrien die Mädchen und die Knaben das gleiche Recht zur Schule zu gehen?
- 6 B: Ja, es ist gleich. Sie gehen zusammen zur Schule. Als ich noch in die Schule ging, mussten alle die gleichen Kleider anziehen. Heute ist es nicht mehr so, aber damals schon.
- 7 I: Mussten Sie eine Schuluniform tragen.
- 8 B: Ja, genau. Zuerst war sie braun und später blau. Dazu hatte man eine Bluse und eine Mütze auf. Die Mütze hatte je nach Klasse eine andere Farbe, z.B. orange war für die erste Klasse, grün für die fünfte Klasse, rot für die sechste Klasse, weiss vierte Klasse. Das war in der Grundschule so. Ab der siebten Klasse sind die Kleider grün und haben auf der Schulter gelbe Streifen. Nach drei Jahren hat man drei gelbe Streifen. Und für die nächsten drei Jahre bekommt man rote Streifen. Also nach zwölf Jahre Schule hat man drei rote Streifen. Die Schuhe sind schwarz und alle haben die gleichen. Das sah schön aus, ich hätte diese Zeit gerne wieder zurück.
- 9 I: Haben sich Ihre Eltern in Syrien für die Schule interessiert?
- 10 B: Ja, meiner Mutter und meinem Vater war die Schule wichtig. Aber meinem Vater war die Schule sehr wichtig. Er sagte immer, dass ich später mal Arzt werden soll. Er half mir immer beim Lernen, er wollte, dass ich einen guten Beruf habe. Nicht alle Väter in Syrien dachten so, aber meinem Vater war es wichtig, dass ich später einen guten Beruf habe.
- 11 I: Was für Erinnerungen haben Sie an Ihre Lehrer in Syrien?
- 12 B: Ich mochte die Lehrerinnen immer besser. (Lachen) Die Lehrer waren oft strenger als die Lehrerinnen. Die Lehrer waren auch gut, aber ich hatte einfach lieber die Lehrerinnen.
- 13 I: Wurden die Kinder in der Schule in Syrien geschlagen?
- 14 B: Ja, das gab es auch. Wenn ich zum Beispiel etwas nicht verstand oder die Hausaufgaben nicht gemacht hatte, dann wurde ich mit einem Stock auf die Hand geschlagen. (...) Geschlagen wurde man bis etwa in die dritte Klasse, wenn man zum Beispiel die Buchstaben nicht wusste. In der Oberstufe wurde man aber nicht mehr geschlagen. (...) Vor etwa zwanzig Jahren war das Schlagen verboten. Wenn ein Kind etwas nicht verstand, durfte es nicht geschlagen werden, sondern die Lehrerin musste den Eltern einen Brief schreiben, indem stand, wo das Kind Probleme hatte. Aber zu meiner Zeit gab es Schläge in der Schule, ich habe das erlebt.
- 15 I: Was führte Sie in die Schweiz?
- 16 B: Die Schule für die Kinder ist hier gut. Die Lehrerin hilft immer, Kinder lernen viel. Ich habe hier keine Probleme, es ist ruhig.
- 17 I: War die Schule für Sie der Grund in die Schweiz zu kommen oder gab es noch andere Gründe?
- 18 B: Die politische Situation war der Hauptgrund. Wir sind Kurden und in Syrien haben Kurden wenig Chancen. Mein Mann hatte Probleme mit der Regierung. Und dann ist auch noch Krieg in Syrien und wir mussten fliehen. Der Bruder von meinem Mann war schon vor uns in der Schweiz und darum wollten wir auch in die Schweiz.

- 19 I: Wie wichtig ist für Sie die Schule in der Schweiz für Ihre Kinder?
- 20 B: Die Schule ist mir sehr wichtig. Mein ältester Sohn ist jetzt in der vierten Klasse. Ich unterstütze ihn seit dem Kindergarten, dass er alles versteht, was die Lehrerin sagt.
- 21 I: Wie hat die Lehrerin von Ihrem ältesten Kind das erste Mal mit Ihnen Kontakt aufgenommen?
- 22 B: An den ersten Kontakt mit ihr kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiss aber noch, dass sie uns immer geholfen hat. Sie hat immer Hochdeutsch mit uns geredet. Damals konnten wir noch nicht so gut Deutsch, da hat sie zu mir gesagt „Kein Problem, kommen Sie in den Kindergarten und ich erkläre Ihnen den Brief.“ Sie hat langsam erklärt und hat Geduld gehabt.
- 23 I: Können Sie sich noch daran erinnern, als Sie die Lehrerin zum ersten Mal trafen? Was war der Inhalt dieses Gesprächs?
- 24 B: Ich war damals schwanger mit dem jüngsten Kind. Darum war das mein Mann, der die Lehrerin zuerst getroffen hatte. Es war ein Elternabend.
- 25 I: Gab es vielleicht nach dem Elternabend noch ein persönliches Gespräch mit der Lehrerin?
- 26 B: Nein, ich glaube nicht. (...) Vielleicht ja, ich weiss es nicht mehr.
- 27 I: Was hat Ihnen geholfen beim Kontakt mit der Lehrerin?
- 28 B: Die Lehrerin hat oft nachgefragt, ob ich es verstehe, das hat mir geholfen. Der persönliche Kontakt war für mich viel besser als zum Beispiel Telefon, weil mein Mann und ich noch nicht so gut Deutsch verstehen. Nur wenn mein Kind krank war, dann habe ich angerufen und es gesagt.
- 29 I: Hat Ihnen beim ersten Kontakt mit der Lehrperson etwas gefehlt?
- 30 B: Eigentlich nicht. (...) Vielleicht wäre manchmal ein Dolmetscher noch gut gewesen. Wir kennen einen Kurden aus dem Irak, der schon lange in der Schweiz ist. Er hat einmal für mich übersetzt. Das war gut.
- 31 I: Wären Sie froh gewesen, dass sie öfters einen Dolmetscher gehabt hätten?
- 32 B: Als wir neu in der Schweiz waren, war das sicher gut. Aber jetzt verstehe ich gut Deutsch und brauche keinen Dolmetscher mehr.
- 33 I: Was haben Sie über das Schweizer Schulsystem gewusst, bevor Ihre Kinder in die Schule kamen?
- 34 B: Ich wusste, dass die Kinder in der Schule lernen, Hausaufgaben machen, spielen. Eigentlich gleich wie in der Schule in Syrien. Wenn die Kinder viel lernen, können sie später einen guten Beruf lernen.
- 35 I: Was ist für Sie neu oder schwierig am Schweizer Schulsystem zu verstehen?
- 36 B: Ich möchte gerne wissen, ob es in der Schweiz möglich ist, dass Kinder, die fleissig und schlau sind und die Eltern vielleicht arm, können diese Kinder trotzdem an die Universität gehen?
- 37 I: Ja, das ist möglich. Es gibt für diese Kinder eine Unterstützung. Das heisst Stipendium und wird vom Staat finanziert.
- 38 B: Braucht man dafür einen Schweizer Pass?
- 39 I: Nein, das braucht man nicht. Das dürfen auch Ausländer. (...) War sonst noch etwas neu am Schweizer Schulsystem?
- 40 B: Für mich war neu, dass in der Schule Kinder aus verschiedenen Ländern zusammen in die Schule gehen, z.B. aus Afghanistan, Eritrea, Türkei, Schweiz. In Syrien ist das anders. Dort gehen die Kurden zusammen in die Schule. Sie reden und schreiben zwar Arabisch in der Schule, aber sie gehen in eine Kurdische Schule.
- 41 I: Und was war am Anfang für Sie schwierig am Schweizer Schulsystem zu verstehen?

- 42 B: Für mich war es am Anfang schwierig den Kontakt zu den Leuten herzustellen.
-
- 43 I: Wie wird mit Pünktlichkeit in Syrien umgegangen?
- B: Nicht gleich wie in der Schweiz. In der Schule in Syrien ist Pünktlichkeit gleich wichtig, wie in der Schweiz. Wenn man zu spät kommt, fragt die Lehrerin nach, warum man zu spät gekommen ist. Bei anderen Terminen, wie z.B. beim Arzt, Nachbarin, Kollegen ist es nicht
- 44 wichtig, ob man pünktlich ist. (...) In Syrien beginnt die Schule immer um acht Uhr. Dann werden alle Kinder auf dem Schulhausplatz versammelt und es wird ein Staatslied gesungen. Und wenn man da zu spät kommt, bekommt man von der Lehrerin eine Strafe. Das sind dann meistens Schläge gewesen.
-
- 45 I: Wie geht man in Syrien vor, wenn ein Kind krank ist und nicht zur Schule gehen kann?
- B: In Syrien ist es unterschiedlich. In der Hauptstadt Damaskus oder in grossen Städten da
- 46 gibt es Telefone. Aber in den Dörfern gibt es keine Telefone zu Hause und auch nicht in der Schule. Und auch noch keine Handys. Darum sagt man es einem Nachbarskind und dieses sagt es dann der Lehrerin.
-
- 47 I: Was macht man in Syrien, wenn ein Kind einem Termin nachgehen muss und deshalb nicht in die Schule gehen kann?
- B: Wenn der Termin früh bekannt ist, dann sagt man das der Lehrerin frühzeitig. Bei einem
- 48 kurzfristigen Termin geht das nicht. Wenn man mehrere Kinder hat, dann kann auch ein Bruder oder eine Schwester dem Lehrer ausrichten, weshalb das Kind nicht in der Schule ist. Das wird von den Lehrern akzeptiert.
-
- 49 I: Gibt es in Syrien Hausaufgabenhilfe?
- B: Ja, das gibt es, aber es ist nicht gratis, man muss dafür bezahlen. Der Lehrer bietet das
- 50 privat an und die Eltern müssen es bezahlen. Die Kinder in der ersten oder dritten Klasse gehen dort nicht hin, sondern etwa in der siebten oder achten Klasse.
-
- 51 I: Wie wichtig ist der Elternkontakt zur Lehrperson in Syrien?
- B: Er ist schon wichtig. Es gibt aber keine Elternabende in Syrien. Die Eltern haben dann
- 52 Kontakt mit dem Lehrer, wenn das Kind Probleme hat. Wenn zum Beispiel ein Kind Probleme macht, sagt der Lehrer zum Kind: „Morgen muss dein Vater in die Schule kommen.“ Das Kind sagt es dann dem Vater und am nächsten Tag kommen der Vater mit dem Kind in die Schule und der Lehrer erklärt dann das Problem. Elterngespräche wie hier in der Schweiz gibt es in Syrien nicht.
-
- 53 I: Habe ich Sie richtig verstanden, dass die Eltern nur dann Kontakt mit den Lehrpersonen haben, wenn das Kind ein Problem hat.
- B: Ja, nur wenn es ein Problem gibt, zum Beispiel, wenn das Kind etwas nicht gut versteht
- 54 oder jemanden geschlagen hat oder es schmutzig ist. Dann kommt die Mutter oder der Vater mit dem Kind in die Schule und sie besprechen es mit dem Lehrer. (...) In Syrien gibt es auch Privatschulen für reiche Leute. Dort ist es nicht ganz gleich. Aber in meinem Dorf gab es keine Privatschule.
-
- 55 I: Gibt es in Syrien Sonderschulen für geistig oder körperlich behinderte Kinder?
- B: Ja natürlich, das gibt es auch. In meiner Familie gibt es zwar keine Kinder mit Behinderungen,
- 56 aber ich habe gehört, dass es solche Schulen gibt. In meinem Dorf gab es keine Sonderschule.
-
- 57 I: Was wären gute Hilfestellungen für Sie um sich mit dem Schweizer Schulsystem vertraut zu machen?
- B: Für mich ist es so, wie es war gut. Meine Kinder haben gute Lehrer. Ich bin zufrieden, so
- 58 wie es ist .
-
- 59 I: Wäre es für Sie eine Hilfe gewesen, wenn sie einen Kulturvermittler gehabt hätten?
- B: Nein, das habe ich nicht gebraucht. Mein Mann hat schnell Deutsch gelernt und versteht
- 60 jetzt fast alles. Ich verstehe auch gut. Bei den Hausaufgaben meiner Kinder helfe ich ihnen immer.

- 61 I: Was wünschen Sie sich von den Lehrpersonen Ihrer Kinder?
-
- 62 B: (...) Mein erster Sohn ist sehr gut in der Schule. Er macht gut mit im Unterricht. Mein zweiter Sohn ist sehr schüchtern. Ich wünsche mir von den Lehrern, dass sie ihn mehr dran nehmen und ihn motivieren, mehr zu sagen. Auch zu Hause muss ich ihm immer wieder sagen, dass er mehr lesen soll. Er schummelt auch oft zuhause und sagt, er habe schon geübt, aber das stimmt dann gar nicht. Ich möchte, dass die Lehrer da aufpassen und streng sind mit ihm. Das ist mein Wunsch an die Lehrer. Sonst habe ich keine Wünsche.
-
- 63 I: Sie haben mir am Anfang des Gesprächs gesagt, dass Ihnen der Kontakt mit der Lehrperson wichtig ist und Sie gerne mit ihr zusammenarbeiten wollen. Am liebsten ist es Ihnen, wenn das persönlich passiert. Habe ich das so richtig verstanden?
-
- 64 B: Ja, das ist richtig.
-
- 65 I: Wie oft hätten Sie gerne Kontakt mit der Lehrperson?
-
- 66 B: Ich weiss nicht. (...) Ich hätte gerne mehr Kontakt mit der Lehrerin. Ich möchte mehr Informationen zu meinem Kind bekommen.
-
- 67 I: Was möchten Sie noch genauer von der Lehrerin erfahren?
-
- 68 B: Ich möchte wissen, ob es besser geht oder wo mein Kind noch Probleme hat, wie zum Beispiel beim Lesen.
-
- 69 I: Und wie soll die Lehrerin mit Ihnen Kontakt aufnehmen? Was ist für Sie am besten?
-
- 70 B: Früher war persönlich am besten. Aber jetzt kann ich besser Deutsch verstehen und sprechen. Persönlich oder per Telefon geht für mich beides gut.
-
- 71 I: Wissen Sie, dass Sie auch immer fragen dürfen? Sie müssen nicht warten, bis die Lehrerin Sie anruft. Sie dürfen auch selber anrufen oder vorbeikommen. Wissen Sie das?
-
- 72 B: Ja, um welche Zeit kann man kommen zum Beispiel?
-
- 73 I: Am besten ist es, wenn Sie mit der Lehrperson einen Termin abmachen.
-
- 74 B: Telefonieren?
-
- 75 I: Telefonisch oder fragen, wann kann ich einmal vorbei kommen.
-
- 76 B: Und dann kann ich fragen bei (NAME DES KINDES) oder (NAME DES KINDES) was ist gut, was ist nicht gut.
-
- 77 I: Genau. Sie dürfen immer kommen. Das ist in der Schweiz ganz normal, dass Eltern fragen.
-
- 78 B: Schon letztes Jahr habe ich Frau (NAME DER LEHRERIN) gefragt und sie sagte mir mit (NAME DES KINDES) geht es gut.
-
- 79 I: Ja, das ist sehr gut, so können Sie ihre Kinder unterstützen.
-
- 80 B: Ich helfe auch bei den Hausaufgaben zum Beispiel beim Lesen. Das mache ich für meine Kinder, nicht für mich, nein, aber für meine Kinder. Ich lerne mit ihnen für später damit sie einen Beruf machen können. Zum Beispiel für mich und für meinen Mann ist es schwierig hier zu arbeiten, aber die Kinder müssen viel lernen, damit sie später eine Arbeit haben. (...) Unsere Kinder sind unsere Chance. Unser Leben sind die Kinder. Unser Geld sind unsere Kinder. (...) Ich bin hier hergekommen für unsere Kinder. Ich und mein Mann sind wegen unseren Kindern hierhergekommen. Für mich ist es schwierig hier eine Arbeit zu finden wegen der Muttersprache.
-
- 81 I: Vielen Dank für Ihre Offenheit und das spannende Gespräch.

17 INTERVIEW MIT FRAU A.

- 1 I: Können Sie uns erzählen, woher Sie kommen und wie Sie aufgewachsen sind?
-
- 2 B: Sie ist in Damaskus aufgewachsen und dort in der Nähe von Damaskus ist sie verheiratet. Also auf dem Land bei Damaskus.
-
- 3 I: Können Sie uns über Ihre Schulzeit in Ihrem Heimatland erzählen?
-
- 4 B: Die Schule waren nur für Mädchen separiert, Mädchen separat und Jungs alleine (unv.). Im Moment sind sie gemischt. Aber früher waren sie nur für Mädchen oder Schulhaus für Jungs.
-
- 5 I: Ok. War das nur auf dem Land so?
-
- 6 B: Nein, das ist IN Damaskus.
-
- 7 I: Ah, in Damaskus, ok.
-
- 8 B: Die Lehrerin unterrichtet alles. Also alle Fächer, eine Lehrerin. In der Oberstufe haben sie mal Nähen gehabt, haben sie Zeichnen gehabt, Sport und irgendein Fach heisst militärische Ausbildung. In der Sekundarstufe II haben sie all diese musische Fächer. Nachher einfach nicht mehr, weil sie müssen einfach die mathematischen und biologischen, also wissenschaftliche Fächer. Dann ist eine Vorbereitung auf die Universitätszeit. Die Schulen waren gross und sehr modern. Und alle haben die gleiche Zeit. Vom Morgen bis um Eins am Nachmittag. Es waren in einer Klasse bis 35 Schüler. In ihrer Zeit waren keine Computer in der Schule, sie hatten Labor für die wissenschaftliche, zur Chemie, Physik und sie haben das. Im Moment gibt es auch Informatik in den syrischen Schulen. Die meisten Lehrer waren super, einige Fächer hasst man auch, oder? Normal (lachen) und somit auch den Lehrer. Zuerst hasst man den Lehrer und dann das Fach (lachen).
-
- 9 I: Warst du gut in der Schule? (fragt Übersetzerin)
-
- 10 B: Oh, super! (lachen). Wie meine Tochter. Das Lernen für Mädchen war nicht so wichtig, sie hat nur bis einfach Sekundarstufe 2. "Bachaloria" heisst das. Das ist ungefähr die 12. Klasse.
-
- 11 I: Und nachher?
-
- 12 B: Sie hat geheiratet (lachen). Im Moment man schaut einfach, dass Mädchen wie Jungs, das sie lernen und einen Universitätsabschluss haben. Und bei ihr hat man das nicht gemacht. In Ihrer Zeit hat man gewartet, dann ist jemand gekommen, dann ist sie verheiratet.
-
- 13 I: Haben sich Ihre Eltern für die Schule interessiert?
-
- 14 B: Weil sie sehr gut waren in der Schule, sie und ihre Brüder, hat das bei denen Zuhause bei der Familie keine grosse Diskussion gegeben. Die Jungs sind jetzt alle Ingenieure geworden, aber die Mädchen haben nicht weiter gemacht. Eine Schwester ist Lehrerin geworden und die zwei andere zwei, sie und ihr ander Schwester haben geheiratet, nicht weitergemacht.
-
- 15 I: Wurden Sie von Ihren Eltern bei schulischen Angelegenheiten unterstützt?
-
- 16 B: Ja, sie waren sehr motiviert. Sie wollten dass die Kinder gute Ausbildung haben.
-
- 17 I: Und wie waren die Erwartungen von den Eltern an Sie?
-
- 18 B: Sie haben keine grosse Erwartungen, von den Jungs schon. Sie haben schon erwartet, dass sie abschliessen. Und für sie, sie war einfach in der Schule, hat man gewartet, wie der Weg sich entwickelt. Kommt (NAME DES EHEMANNES), also der Mann (lachen) oder sie kann weitermachen. Sie haben nie Druck ausgeübt, dass sie die Schule verlässt oder Druck ausgeübt, dass sie fertig macht oder als der Mann gekommen ist. Sie bereut es. Sie wollte, dass die Eltern damals gesagt hätten, würde einfach weiter machen. Auch trotz dem Mann, sie

wollte weiterlernen.

-
- 19 I: Ist das so normal in Syrien, dass man so Eltern hat, die einen unterstützen und einem so Freiheiten lassen?
-
- 20 B: Ihre Eltern waren sehr, sehr liberal. Sie haben geholfen, wenn nötig ist. Gifts andere Familien, die verwandeln das Haus in eine Festung in der Zeit von den Prüfungen. Fernseh wird weggeschafft, Radio ist verboten, Ausgang gibt es nicht mehr. Es gibt nur lernen und büffeln für die Prüfungen. Also die meisten Familien machen's so. Ihre Eltern waren so liberal, weil sie gut waren.
-
- 21 I: Ah, schön. Was für Erinnerungen haben Sie an Ihre Lehrpersonen?
-
- 22 B: Gute oder schlechte Erinnerungen?
-
- 23 I: Beides.
-
- 24 B: Positive Erinnerungen hat sie sehr viele, weil sie war sehr gut in der Schule und sie hat sehr viel Lob bekommen und sie war einfach die Beste in der Klasse.
-
- 25 I: Negative? (fragt Übersetzerin)
-
- 26 B: Sie hatte was zum Essen in der Tasche. Sie tragen Uniformen und in der Tasche hat sie eine Art Essen, zum Naschen. Und die Lehrerin hat sie einfach gesehen im Schulzimmer und dann hats verboten aber sie hat trotzdem weitergegessen und sie hatten Sport und im Hof draussen hat sie sie wieder erwischt. Dann hat sie mit ihr geschimpft und bis jetzt vergisst sie das, weil das war einfach schlechtes Bild vor den Anderen. Sie hat mit ihr geschimpft vor den anderen und das kann sie nicht vergessen (lachen).
-
- 27 I: Gab es auch Bestrafungen in Syrien?
-
- 28 B: Sie haben mit dem Massstab geschlagen, auf die Hand gegeben.
-
- 29 I: Ok, ist das normal in Syrien? Auch heute noch?
-
- 30 B: Nein, im Moment ist verboten.
-
- 31 I: Jetzt ein bisschen Themawechsel, wir kommen langsam in die Schweiz. Was führte Sie in die Schweiz?
-
- 32 B: Es sind verschiedene Gründe. Zuerst einfach der Krieg in Damaskus. Zweitens, der Mann hat das Land verlassen, dann ist sie alleine mit den Kindern gewesen und ich glaube der wichtigste Grund war, die Schule war nicht mehr gewährleistet. Sie mussten den Ort wechseln und somit die Schule. Und so hat sie keine, also sie wollte nicht, dass ihre Kinder ohne Ausbildung aufwachsen. Das war ein Punkt um das Land zu verlassen.
-
- 33 I: Wie wichtig ist für Sie die Schule in der Schweiz?
-
- 34 B: Für die Kinder oder für Sie?
-
- 35 I: Für beide.
-
- 36 B: Sie meint einfach für die Kinder, ist also die ganze Zukunft, ist Schule oder Ausbildung.
-
- 37 I: Und für die Eltern?
-
- 38 B: Sie möchte gerne auch für sie, die Schule ist sehr wichtig. Erstens, sie möchte unbedingt Kindern helfen, sie ist sich gewöhnt als Mutter einfach immer den Kindern helfen und beistehen und unterstützen, auch in der Schweiz. Und dann zweitens, die Sprache ist die Türe zur Welt. Ohne Sprache keine Kontakte.
-

- 39 I: Das stimmt, ja. Ich weiss, Sie haben drei Kinder?
-
- 40 B: Nein, sie hat vier.
-
- 41 I: Vier. Oh, Entschuldigung.
-
- 42 B: Ah, die Älteste vielleicht hast du noch nicht gesehen, in (NAME DES SCHULORTES).
-
- 43 I: Ah, darum. Ok, gut. Wie ist der Name?
-
- 44 B: (NAME DER ÄLTEREN TOCHTER).
-
- 45 I: (NAME DER ÄLTEREN TOCHTER). Und dann kommt (NAME DER JÜNGEREN TOCHTER) natürlich (lachen).
-
- 46 B:(NAME DES ÄLTEREN SOHNES) und (NAME DES JÜNGEREN SOHNES).
-
- 47 I: Das ist der kleinste?
-
- 48 B: Genau.
-
- 49 I: Wie alt ist (NAME DER ÄLTEREN TOCHTER)?
-
- 50 B: 16.
-
- 51 I: Ach, schon 16. (NAME DER JÜNGEREN TOCHTER) ist 11?
-
- 52 B: Ja.
-
- 53 I: (NAME DES ÄLTEREN SOHNES) ...?
-
- 54 B: 15.
-
- 55 I: 15. (notiert) und (NAME DES JÜNGEREN SOHNES)?
-
- 56 B: Sieben.
-
- 57 I: Sieben (notiert). Welche Schulklasse besucht (NAME DER ÄLTEREN TOCHTER)?
-
- 58 B: Sie ist auch in der Integration- und Sprachkurs.
-
- 59 I: Ah, ok.
-
- 60 B: Sie war in der 11. Klasse in Syrien. Also mit der 12. Klasse ist Schluss. Und jetzt macht sie Sprachen.
-
- 61 I: (NAME DER JÜNGEREN TOCHTER) ist in der Deutschklasse. (NAME DES ÄLTEREN SOHNES) ist in der Oberstufe in (NAME DES WOHNORTES).
-
- 62 B: Ja, wie in Syrien in der 9. Klasse.
-
- 63 I: Auch in der 9. in (NAME DES WOHNORTES)?
-
- 64 B: Er ist in der 9. Klasse.
-
- 65 I: Und (NAME DES JÜNGEREN SOHNES) ist in den Kindergarten gekommen?
-
- 66 B: 1. Klasse.
-

- 67 I: Ah, erste Klasse. Jetzt geht es darum, wie die Lehrpersonen, jetzt von Ihren Kindern, wie sie das erste Mal mit Ihnen Kontakt aufgenommen haben. Wie und wann haben sie Kontakt aufgenommen?
-
- 68 B: Also es war alles sehr angenehm, einmal (NAME DER ÄLTEREN TOCHTER) hat Schwächeanfall in der Schule gehabt und die haben sie verarzt und nachher die Mutter kontaktiert. Ganz nett, anständig und auch bei den andern Kindern hat sie nur positiv erlebt.
-
- 69 I: Wie war das bei (NAME DES JÜNGEREN SOHNES) in der ersten Klasse, wie wurden Sie das erste Mal kontaktiert? Per Brief?
-
- 70 B: Die Frau (NAME DER VERMITTLERIN) hat sie besucht und unterrichtet Zuhause, zwei Lektionen pro Woche. Und irgendwann ist sie, Mutter, Vater, mit dem Kind zu der Lehrerin gegangen und haben Sie kennengelernt.
-
- 71 I: Und Frau (NAME DER VERMITTLERIN) ist einfach eine Deutschlehrerin?
-
- 72 B: Zwei Wochen vor den Ferien, sie unterrichtet einmal Zuhause bei Ihnen und einmal bei ihr und sie haben gute Kontakt, dann ist sie mit denen zu der Lehrerin gegangen.
-
- 73 I: Ah, also in den Ferien, also vor dem Schulstart?
-
- 74 B: Ja.
-
- 75 I: Ah, sehr gut. Und wie haben Sie Frau (NAME DER VERMITTLERIN) kennengelernt oder wie ist der Kontakt entstanden?
-
- 76 B: Jemand von der Gemeinde ist mit Frau (NAME DER VERMITTLERIN) zu ihnen gekommen.
-
- 77 I: Das ist aber schön.
-
- 78 B: Sie ist auch dankbar, dass noch eine andere Lehrerin zu ihnen nach Hause gekommen ist, hat sie auch unterrichtet. Und so versteht sie paar Wörter, obwohl sie nur zwei Wochen jetzt in der Schule ist.
-
- 79 I: Sehr gut. Was war denn das erste Gespräch oder um was ging es mit der Erstklassenlehrperson, als Sie sie das erste Mal getroffen haben?
-
- 80 B: Der erste Kontakt war, die Lehrerin hat die Zeiten zur Stundenplan und den einfach erklärt und was ist Schule und warum. Dann hat sie sie überzeugt, dass das Kind nicht in die dritte Klasse kommt, sondern in die erste Klasse, damit er mit den anderen anfängt.
-
- 81 I: Hatten Sie jetzt nochmals Kontakt mit der Lehrerin?
-
- 82 B: Einmal ist sie alleine zu der Lehrerin gegangen, hat sie Kontakt aufgenommen. Und das zweite Mal ist sie am Elternabend.
-
- 83 I: Ah, der war schon, super. Was war für Sie hilfreich?
-
- 84 B: Das hat geholfen, dass sie (NAME DES JÜNGEREN SOHNES) besser kennengelernt hat, einfach die Lehrerin. Und sie weiss von seinen sprachlichen Schwächen. Wenn's einmal Stundenplanänderung oder Fachänderung gibt, sie schreibt das auf, schriftlich. Sie behandelt ihn einfach ein bisschen anders.
-
- 85 I: Gibt es etwas, was bis jetzt gefehlt hat?
-
- 86 B: Sie meint, es ist alles tip top, sie kennt (NAME DER LEHRERIN) ein bisschen mehr als die andere Lehrerin, aber sie hat das Gefühl, beide sind 100% in Ordnung. Nichts fehlt.
-
- 87 I: Sehr schön. Ich weiss, in den Ferien ist (NAME DER JÜNGEREN TOCHTER) mit dem Papa in die Deutschklasse gekommen, um zu schauen, wo die Schule ist. Per Zufall war ich gerade

auch dort. Wir hatten keinen Termin abgemacht. Warum ist dort der Papa gekommen und nicht Sie (lachen)?

-
- 88 B: Sie kennt den Weg nicht nach (NAME DES SCHULORTES), die Mutter. Der Vater hat den Weg gezeigt, wie man den Zug nimmt und welchen Weg und welche Haltestelle. Hat zweimal den Weg mit dem Kind gemacht. Der Mann ist schon seit zwei Jahren hier und sie ist erst zwei Monate, sie kennt den Weg nicht. Darum ist er mit dem Kind gekommen.
-
- 89 I: Was hat Ihnen Ihr Mann erzählt über die Deutschklasse?
-
- 90 B: Er hat einfach nur Gutes erzählt und zudem hat von anderen gehört, dass eine super Klasse ist, super Schule und die Lehrerin ist sehr nett (lachen). Hat es gehört vorher aber kann es auch bestätigen.
-
- 91 I: Waren die Informationen hilfreich für den Papa?
-
- 92 B: Als sie hier waren, hat die Angst abgenommen, weil (NAME DER JÜNGEREN TOCHTER) hat vorher Angst gehabt und jetzt ist sie extrem motiviert. Steht um 5 Uhr oder halb 6, weil sie hat einen langen Weg und am Mittag ist sie auch da. Sie kann nur da bleiben. Aber sie ist trotzdem sehr motiviert und sie liebt die Schule und was sie in den Ferien gesehen hat, hat sie auch irgendwie motiviert. Sie hat die Klasse gern gehabt. Das meiste, was ihr gefallen hat, glaube ich, dass sie die Lehrerin gesehen hat und die Lehrerin gern gehabt hat und keine Angst mehr gehabt.
-
- 93 I: Und es waren genug Informationen für Sie?
-
- 94 B: Das wichtigste für sie war der Weg und alles andere, Zeiten und so, hat sich alles ergeben. Also sie meint, sie hat nicht so viel mitbekommen aber nur weil das Kind den Weg gesehen hat, ist alles einfacher geworden.
-
- 95 I: Das Schweizer Schulsystem ist ja schon ein bisschen anders, was wissen Sie über das Schweizer Schulsystem, was haben Sie gehört?
-
- 96 B: In Syrien haben die Schüler Bücher und sie lernen jeden Tag eine Lektion. Dann gehen sie nach Hause, lernen diese Lektion, dann wird abgefragt, getestet. Hier wird anders unterrichtet, bisschen anders. Mal spielerisch, mal einfach andere Methode, manchmal hat sie, also weiss nicht, Buch (lachen). Ist ein bisschen anders. Sie meint, die Strenge, die sie in Syrien gehabt haben, haben sie hier nicht. (NAME DES JÜNGSTEN SOHNES), der in der ersten Klasse. Manchmal fragt sie ihn, was habt ihr heute gelernt? Sagt, wir haben nur gespielt. Aber sie weiss genau, sie haben gespielt, aber im Spiel haben sie was gelernt. Und so ist das Kind extrem motiviert, steht am Morgen auf, will UNBEDINGT in die Schule gehen, er WILL in die Schule gehen. Im Gegensatz zum Beispiel in Syrien muss man die Kinder in die Schule schicken. Aber hier, sie wollen einfach gehen. Und das, weil das Lernen eingepackt ist im Spielen.
-
- 97 I: Das ist wahrscheinlich neu für Sie oder? Am Schweizer Schulsystem.
-
- 98 B: Mhm.
-
- 99 I: Gibt es auch Sachen, die für Sie schwierig zu verstehen sind am Schweizer Schulsystem, die vielleicht fremd sind?
-
- 100 B: Sie denkt, sie erzählt vom Kind in der Oberstufe, dass er viel weniger Fächer hat, als in Syrien. Sie meint, er hat in Syrien Arabisch, Französisch, Englisch, Mathematik, Physik, Chemie, Sport und Militärische Erziehung und so weiter. Als sie einfach mit ihrem Sohn durchgegangen ist, hier hat sie gefunden viel weniger. Zum Beispiel Geschichte, sie meint, sie hat nicht gesehen, dass er Geschichte hat. Es gibt ein Fach heisst Soziale Erziehung oder so. Das hassen die meisten Kinder. Und hier gibt es nicht. Und Geschichte, Geschichtsbuch hat sie auch nicht gesehen. Das ist einfach Geschichte und Geographie sind die schlimmsten Fächer für alle Schüler. Diese Soziale Erziehung hasst ihr Kind, obwohl es einfach super in der Schule ist. Sie muss mit ihr sitzen und repetieren. Aber hier gibts das Fach nicht. Ihre Frage: Warum haben Sie nicht so viele Fächer wie in Syrien? Sie ist nicht traurig deswegen, weil sie muss ja

nicht viel unterstützen aber wieso gibts hier so wenig Fächer?

-
- 101 I: Gute Frage (...).
-
- 102 B: Keine Antwort? (lachen)
-
- 103 I: Doch, doch. Wir haben auch im Schweizer Schulsystem Geschichte und Geographie.
-
- 104 B: Sie meint, wenn sie vergleicht die Hausaufgaben in Syrien oder die Hausaufgaben hier, sind grosser Unterschied. Hier hat sie das Gefühl, es ist alles einfacher. Kürzer, einfacher, als in Syrien in Damaskus.
-
- 105 I: Ok, das ist nämlich gerade meine nächste Frage: Was sind die Unterschiede, genau. Und das war gerade auch Hausaufgabe. Wie sieht es dann mit der Pünktlichkeit aus? Hier in der Schweiz muss man ziemlich pünktlich in die Schule kommen. Wie ist das in Syrien? Ist das auch wichtig?
-
- 106 B: Diejenige, die zu spät kommen, werden auch bestraft. Aber nicht so pünktlich genau wie Schweizer.
-
- 107 I: Wie ist es, wenn man krank ist? Muss man sich da abmelden bei der Lehrperson oder geht man einfach dann nicht in die Schule?
-
- 108 B: Wenn das Kind krank ist, sie hat telefoniert mit der Schulleitung und wenn sie einen Test gehabt hätte, entweder hat sie gewünscht, dass das verschoben wird oder sie macht mit den Lehrern ab, sie schickt das Kind, schreibt die Prüfung und geht wieder zurück nach Hause.
-
- 109 I: Also ist es auch so, dass man sich abmelden muss in der Schule?
-
- 110 B: Es ist nicht normal, dass man anruft und das Kind abmeldet. Aber sie hat es gemacht früher, weil sie hat einfach sehr gute Schüler.
-
- 111 I: Wie ist in Syrien der Kontakt zur Lehrperson?
-
- 112 B: Es gibt fixe Zeiten, einmal in der Woche, von bis, können die Eltern vorbei kommen und mit den Eltern sprechen. Sie war oft in der Schule und sie hatte Telefonnummer von den Lehrern, sie hat auch Kontakt aufgenommen und mit den Lehrern gesprochen. Einmal in der Woche an einem Tag.
-
- 113 I: Bei uns in der Schweiz gibt es viele Sonderschulen für Kinder mit Behinderungen, wie ist das in Syrien? Gibt es das auch?
-
- 114 B: Sie hörte mal, dass das gibt, aber sie hat kein Kontakt auf die Kinder.
-
- 115 I: Aber ist nicht so verbreitet wie hier?
-
- 116 B: Keine Ahnung.
-
- 117 I: Wir kommen schon fast an den Schluss. Nochmals einfach ein bisschen so zusammenfassend: Wenn Sie jetzt zurückblicken an den Anfang von der Schule von Ihren Kindern. Was waren gute Unterstützungen und Hilfen? Hat irgendwas jetzt im Nachhinein gefehlt, was sie sich gewünscht hätten?
-
- 118 B: Frau (NAME DER VERMITTLERIN), der Kontakt. Zuerst, dass die zwei Mädchen so weit weg von Zuhause in der Schule sind und das grösste Problem oder die Fragestellung ist von der Zukunft, was sollen sie lernen, was sollen sie können. Es gibt ja die Lehrstelle, die Ausbildung. Was fehlt? Was sollen sie noch machen? Hier fehlen ihr viele Informationen.
-
- 119 I: Das ist dann mehr so für die Zukunft schon.
-
- 120 B: Ja. Jetzt bekommt er Bücher für die Berufsfindung aber sie haben keine Ahnung wie viel
-

das alles kostet, was soll er leisten. Welche kann er? Welche kann er nicht? Und so weiter.

-
- 121 I: Wie wichtig ist Ihnen die Zusammenarbeit und der Austausch mit der Lehrperson?
-
- 122 B: Sie findet das sehr, sehr wichtig. Weil das Kind versteht, dass die gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule sehr wichtig für das Kind ist. Leider kann sie nicht alles verstehen. Sie würde gern mehr Kontakt.
-
- 123 I: Was ist für Sie eine gute Kontaktaufnahme? Wenn die Lehrerin Ihnen telefoniert oder Ihnen einen Brief schreibt, was haben Sie gerne?
-
- 124 B: Schriftlich, wegen der Übersetzung.
-
- 125 I: Hätten Sie gerne, dass die Lehrperson auf Sie zukommt oder finden Sie auch, dass Sie auf die Lehrperson zugehen können?
-
- 126 B: Je nach Situation, wenn im Schulzimmer etwas passiert, erwartet sie schon, dass der Lehrer kontaktiert oder wenn sie Zuhause etwas merkt.
-
- 127 I: Ist es für Sie auch so, wenn Sie nichts von der Schule hören, dass alles in Ordnung ist?
-
- 128 B: Sie meint, auch wenn die Schule nicht kontaktiert, die Eltern MÜSSEN einfach mal den Kontakt aufnehmen und ersuchen. Letztes Jahr hat ihr Mann einen Termin genommen also gemacht und er hat sich erkundigt, wie es dem Kind geht in der Schule.
-
- 129 I: Gut. Zum Schluss noch: Gibt es irgendwelche Wünsche noch, an die Lehrer hier in der Schweiz von Ihnen aus? Was könnten Sie besser machen?
-
- 130 B: Schwierige Aufgabe. Sie wünscht, dass ihre Kinder mit der Gemeinde gar nichts zu tun haben. Sie wünscht, dass ihre Kinder soweit kommen beim Lernen und nicht dass man sagt es kostet zu viel und wir können das nicht. Also sie rechnet, dass die Gemeinde das zahlt und dass sie einfach keine Auskunft haben nur wegen Geld. Und sie möchte nie im Leben es bereuen, dass sie in der Schweiz ist, weil ihre Tochter in Damaskus, war die beste Schülerin und sie will es nicht bereuen, wenn sie hier in der Schweiz wegen Geld oder Ausbildung oder was auch immer, dass sie etwas lernt, was sie nicht gern hat. Sie meint, in Syrien, der Fleiss entscheidet, was das Kind lernt. Hier hat sie gedacht, das Geld oder die Kosten entscheidet.
-
- 131 I: Gut. Dann sind wir fertig, vielen Dank!
-

18 INTERVIEW MIT FRAU T.

- 1 I: Können Sie mir erzählen, woher Sie kommen und wie Sie dort aufgewachsen sind?
-
- 2 B: Sri Lanka, aufgewachsen in Jaffna, Sri Lanka(unv.). Sie ist geboren in Kilinochchi, zur Schule gegangen auch in Jaffna und verheiratet auch in Kilinochchi. Kilinochchi ist nicht weit von hier (unv.). Nach Studium in Sri Lanka, sie hat angefangen zu arbeiten im Gemeindehaus in Kilinochchi. Sie ist langer Zeit in Kilinochchi gearbeitet und denn ist ausgewandert nach Jaffna. Die letzten Zeit hat sie in Jaffna gearbeitet.
-
- 3 I: Ah, ok. Ist das eine Stadt oder ein Dorf?
-
- 4 B: Das ist eine Stadt.
-
- 5 I: Eine Stadt, ok, vielen Dank!
-
- 6 B: Sie sagt: "Meine Kinder, sie sind ja auch noch in Uruwil (unv.) im "Ladies College". Dort ist gegangen privat. Ja, das ist ein Privatschule. Vorteil ist bei ein Privatschule noch mehr Englisch als Muttersprache.
-
- 7 I: Können Sie mir über Ihre Schulzeit in Sri Lanka erzählen?
-
- 8 B: Ich habe neun Jahre lang in Kilinochchi Schule gegangen und insgesamt 12 Jahre. Die Rest habe ich in Jaffna gelernt. Also dort war ich in Schule gewesen.
-
- 9 I: Gingen die Mädchen und die Knaben zusammen in die Schule oder war das getrennt?
-
- 10 B: Alle zusammen. Sie sagt: "Meine Kinder studieren nur Privatschule, dort ist nur Meitli, also nur Mädchen, also kein Bub (unv.).
-
- 11 I: Dann gibt es auch Privatschulen nur für Knaben, wahrscheinlich?
-
- 12 B: Ja.
-
- 13 I: Und da muss man extra Geld bezahlen?
-
- 14 B: Ja, ja. Selber.
-
- 15 I: Ist das teuer?
-
- 16 B: Ja, teuer. Für erstes Mal, für Eintritt, man muss 60'000 Rupien bezahlen, das ist circa 400 Schweizer Franken (unv.). Es ist circa 400 Schweizer Franken Eintritt. Dann für jeder drei Monat, circa 5000 Rupien, das ist circa 100 Franken pro Monat man muss bezahlen.
-
- 17 I: 100 Franken pro Monat?
-
- 18 B: Ja. Also für alle drei Monate. Das ist pro ein, ehm, sie haben vier Semester.
-
- 19 I: Viel Geld. Haben sich Ihre Eltern für die Schule interessiert?
-
- 20 B: Ja.
-
- 21 I: Haben sie Sie dann, Ihre Eltern, auch in schulischen Angelegenheiten, z.B. Hausaufgaben, unterstützt?
-
- 22 B: Meine Eltern zu wenig studiert. Deswegen wir haben noch Nachhilfe gehabt für Hausaufgabe, also deswegen (unv). Privatnachhilfe gehabt.
-
- 23 I: Ist das in Sri Lanka normal, dass man noch Privatlehrer hat?
-
- 24 B: Ja. Dort gibt mehrere Institutionen, Privat. Kinder lernen mehr in Institutionen als im Schule. Also als Privatnachhilfe.
-

- 25 I: Ah, ok. Und dann kommen diese Privatlehrer jeden Tag nach Hause und helfen?
-
- 26 B: Also wenn jemand nach Hause kommt, ist sehr teuer (lachen). Aber wenn wir gehen in einem Ort, dann ist es billiger. Das ist auch wie ein kleine Klasse, dort gibt auch etwa 20-30 Kinder. Dort ist ein bisschen billiger.
-
- 27 I: Was hat man da bezahlt?
-
- 28 B: Das war damals, war 150 Rupien, circa ein Franken jetzt (lachen). Das war lang lang her.
-
- 29 I: Pro Woche oder pro Tag?
-
- 30 B: Pro MONAT.
-
- 31 I: Pro Monat ein Franken.
-
- 32 B: Ja, das ist 150 Rupien circa, das ist circa ein Franken jetzt. Sie sagt das ist lange, lange her. Es ist total anders jetzt. Ich habe für meine Kinder 500 Rupien bezahlt, pro Monate. Es ist drei Mal teurer geworden.
-
- 33 I: Wie waren denn die Erwartungen von den Eltern an Sie?
-
- 34 B: Ein gutes Job finden nach Arbeit. Also nach Schule.
-
- 35 I: Das war einem wichtig?
-
- 36 B: Ja. Sie hat noch sechs Punkte weniger (unv.) gehabt für Universität, deshalb sie hat keine Chance gehabt für Uni. Und dann hat sie direkt angefangen zu arbeiten.
-
- 37 I: Wegen sechs Punkten konnte Sie nicht an die Uni gehen?
-
- 38 B: Ja.
-
- 39 I: Oh, schade!
-
- 40 B: Dort sagt man Kart off marks (unv.). Also die schauen ja ganz genau, wenn ein, zwei Punkte spielt keine grosse Rolle aber sechs Punkte, dann ist keine Chance.
-
- 41 I: Oh, schade!
-
- 42 B: Auf einer Seite ich bin froh, weil ich habe mehr verdient durch mein Arbeit, da bin ich glücklich jetzt.
-
- 43 I: Ah ok, gut (lachen). Was für Erinnerungen haben Sie an Ihre Lehrpersonen?
-
- 44 B: Ich habe gute Lehrer und Lehrerinn gehabt und Begleitung war sehr wichtig. Hat mir richtig auf dem Weg begleitet und viele hat mir freiwillig geholfen. Sei es, sie haben keine Rappen verlangt (unv.) für Extraschule und da bin ich sehr glücklich. Diese Erinnerungen vergesse nie.
-
- 45 I: Und waren die Lehrpersonen auch streng?
-
- 46 B: Ja, sehr (lachen).
-
- 47 I: Sehr?
-
- 48 B: Ja.
-
- 49 I: Die waren streng, ja? Ok. Gab es da auch Strafen. Also gab es auch wenn man Hausaufgaben vergessen hat oder so, gab es dann Strafen?
-
- 50 B: So etwas grosses, strenge Strafe habe ich nie gehabt. Aber gibt etwas kleine Strafe, wenn jemand Hausaufgaben vergisst und den muss man auch wiederholen im Schulzeit. Also man muss extra bleiben und noch fertig machen.
-

- 51 I: Ich habe jetzt gerade in den Interviews von Syrien, die ich auch gemacht habe, haben bis jetzt alle Eltern, also Mütter, erzählt, dass sie auch geschlagen wurden.
-
- 52 B: Doch in Sri Lanka gibt auch.
-
- 53 I: Gibt es auch?
-
- 54 B: Ja. Jetzt gibt's strenge Regeln in Sri Lanka. Darf man nicht schlagen. Seit wo wir haben studiert, damals wir haben gehabt, ja. Nicht alle, aber die strengen Lehrer, Lehrerinnen, ja.
-
- 55 I: Gut. Kommen wir ein bisschen zu einem anderen Thema, und zwar: Was führte Sie in die Schweiz?
-
- 56 B: Wegen Krieg haben wir ausgewandert hier in der Schweiz. Wenn wir ausgleichen mit Sri Lanka, hier ist es weit weg (unv.), gibt hier kein Krieg, das ist hier wichtig für unsere Kinder und wenn wir ausbreiten (unv.) beide System Sri Lanka und Schweiz. Für unsere Kinder ist einfacher Schweiz anstatt Sri Lanka. Dort ein bisschen streng, hier es ist einfach aber halt Problem ist für unsere Sprache.
-
- 57 I: Wie wichtig ist für Sie die Schule in der Schweiz?
-
- 58 B: Sehr wichtig (lachen). Das ist ihr Leben. Sehr, sehr wichtig.
-
- 59 I: Warum?
-
- 60 B: Wenn Kinder wollen selbstständig werden, dann muss man unbedingt einen gutes Ausbildung haben und deswegen ist sehr, sehr wichtig.
-
- 61 I: (...). Ich habe gesehen, Sie haben drei Mädchen, stimmt das?
-
- 62 B: Ja.
-
- 63 I: Also ein Name weiss ich, das ist nämlich der Name von (NAME DER ÄLTESTEN TOCHTER).
-
- 64 B: Ja. (NAME DER MITTLEREN TOCHTER). (NAME DER MITTLEREN TOCHTER) (buchstabieren).
-
- 65 I: (NAME DER MITTLEREN TOCHTER) (notieren). Stimmt so?
-
- 66 B: Ja, stimmt so. (NAME DER JÜNGSTEN TOCHTER). (NAME DER JÜNGSTEN TOCHTER) (buchstabieren).
-
- 67 I: (notiert). Super, danke! (NAME DER ÄLTESTEN TOCHTER) geht jetzt in die 5. Klasse?
-
- 68 B: Ja.
-
- 69 I: Und (NAME DER MITTLEREN TOCHTER)?
-
- 70 B: 3. Klasse.
-
- 71 I: 3. Klasse (notiert). Und (NAME DER JÜNGSTEN TOCHTER) ist noch zu klein?
-
- 72 B: Zu klein, ja. Ein Jahr und vier Monate.
-
- 73 I: Wenn wir jetzt mal von (NAME DER ÄLTESTEN TOCHTER) sprechen. Genau. Sie geht ja ins Schulhaus (NAME DES SCHULHAUS). Wie hat dort die Lehrperson mit Ihnen das erste Mal Kontakt aufgenommen?
-
- 74 B: Also erstes Kontakt war am Elternabend. Mein Mann redet deutsch, ich habe ein bisschen verstanden, nicht alles (lachen). Aber ganz, ganz wenig habe ich verstanden. Aber meistens mein Mann hat geantwortet.
-
- 75 I: Dann sind Sie zu zweit an den Elternabend gegangen?
-

- 76 B: Ja.
-
- 77 I: Und ist die Einladung zum Elternabend per Brief gekommen?
-
- 78 B: Ja. Brief.
-
- 79 I: Und vorher war kein Kontakt?
-
- 80 B: Also Mein Mann hat Kontakt genommen auch einmal als mein Tochter war krank, hat er telefoniert und gesagt sie ist krank. Aber sie als allererstes Mal am Elternabend.
-
- 81 I: Wie hat dann (NAME DER ÄLTESTEN TOCHTER) gewusst, wo Sie am ersten Schultag sein muss?
-
- 82 B: Von der Deutschklassenlehrerin habe ich gewusst, die soll nach (NAME DES SCHULHAUSES). Dann hat sie gar nichts gerne gehabt. Dann hat sie gesagt: "Mami, ich gehe nicht nach dort, ich will hier bleiben, ich vermisse die Deutschklassenlehrerin (lachen). Und hat sie gesagt nein, du musst noch weitere Tage im (NAME DES SCHULHAUSES) verbringen. Als wir da waren hat sie reklamiert nein. Hier ist besser und sie will wieder hier. Und jetzt hat sie gesagt, langsam hat sie gewohnt.
-
- 83 I: Jetzt ist gut?
-
- 84 B: Ja (lachen). Sie vermisst die Deutschklassenlehrerin sehr, sehr, sehr. Und hat sie gesagt, sie hat jedes Mal geredet: "Mami ich will dort, weil sie sehr nett".
-
- 85 I: Danke (lachen). Aber vom ersten Schultag, die Informationen, welche Zeit (NAME DER ÄLTRENN TOCHTER) im (NAME DES SCHULHAUSES) sein muss, ist das auch mit einem Brief gekommen oder...?
-
- 86 B: Per Brief, ja.
-
- 87 I: Auch per Brief. Ist das für Sie hilfreich, wenn etwas mit dem Brief kommt? Können Sie das dann gut verstehen?
-
- 88 B: Also mein Mann, er kann lesen.
-
- 89 I: Er kann lesen, das ist gut. Und dann übersetzt er es, sagt er es Ihnen nachher?
-
- 90 B: Ja.
-
- 91 I: Gab es etwas, was Ihnen da vielleicht gefehlt hat, am Elternabend?
-
- 92 B: Wir haben ja wichtige Informationen erhalten für unsere Kind. Die erstes Mal für die Information, also Elterninformation, haben viele Sachen gesagt. Ich habe gelesen, ich kann ja noch lesen, ich kann ja ein bisschen verstehen aber kann ja nicht so wirklich antworten. Da hab ich noch Problem gehabt, aber sonst ist alles ok. Ist angenehm.
-
- 93 I: Was war gut am Elternabend? Haben Ihnen gewisse Informationen geholfen?
-
- 94 B: Es ist alles ok. Man muss nicht extra etwas machen. Es ist alles ok im Moment, ausser das Schwimmen. Schon in Kurs gegangen und jetzt gestoppt. Es ist alles ok, wie normal. Eltern sollten Kinder (unv.) in Kurse bringen zu bekommen. Aber jetzt ist alles ok.
-
- 95 I: Und jetzt glaube ich, ist (NAME DER ÄLTESTEN TOCHTER) bei einer neuen Lehrperson?
-
- 96 B: (NAME DES ALTEN LEHRERS) und...
-
- 97 I: Eine neue Frau, glaube ich.
-
- 98 B: Frau, ja.
-
- 99 I: Gab's da auch schon einen Erstkontakt?
-

- 100 B: Nein, noch nicht. Also Informationen noch nicht. Es hat auch mehr Lehrpersonen und sie weiss den Namen nicht ganz genau. Aber sie hat Informationen erhalten wegen Klasse, was kommt jetzt und neuer Pfad (unv.) und so weiter und dort war sie erstes Mal. Das ist Informationsabend für viele Eltern, also nicht individuell. Für alle.
-
- 101 I: Aha, für alle. Gut. Was haben Sie schon über das Schweizer Schulsystem gehört oder schon gewusst?
-
- 102 B: Sie weiss sehr gar nix, was für ein System hier in der Schweiz gibt. Sie hat ein wenig gehört weil sie in Deutschklasse ist, also das schon, als Sprachschule, da hat sie ganz, ganz, ganz wenig gehört.
-
- 103 I: Was ist für Sie neu oder vielleicht auch schwierig zu verstehen am Schweizer Schulsystem?
-
- 104 B: Wenn man dort Sprache kenn, dann ist einfach. Sri Lanka ist ein wenig streng. Hier es ist einfach. Also auf eine Seite ist die Krieg in Sri Lanka, spielt auch ein grosse Rolle, aber hier, ist es ok. Ihre Kinder kann mehr spielen und wenig lang, das ist angenehm für die Kinder.
-
- 105 I: Gut, wir machen ein bisschen Vergleiche. Zum Beispiel hier in der Schweiz, ist die Pünktlichkeit sehr etwas wichtiges, dass man pünktlich in die Schule kommt. Wie ist das in Sri Lanka?
-
- 106 B: Dort muss man auch pünktlich, aber hier ist mehr (lachen). In Sri Lanka gibt ein Chance, wenn wir verpasst irgendein Tag, wir können direkt nach Hause gehen wo die Lehrer oder Lehrpersonen wohnt. Dort können wir wiederholen, was wir verpasst. Aber hier ist ja kein Chance (lachen).
-
- 107 I: Ah, dann geht man in Sri Lanka, wenn man jetzt Schule verpasst, zu dieser Lehrperson nach Hause und die erklärt das einem nochmals, oder?
-
- 108 B: Also nicht für alle, aber wenn die Lehrperson gut kennt oder, die Familie gut kennt, guter Kontakt hat, dann gibt ein Ausnahme.
-
- 109 I: Dann kann man vorbei, sehr gut.
-
- 110 B: Ja, also es ist nur ein Ausnahme.
-
- 111 I: Wie ist es mit dem krank sein? Hier in der Schweiz muss man sich für die Schule, wenn man krank ist, anrufen und abmelden. Wie ist das in Sri Lanka?
-
- 112 B: Dort schreibt man ein Brief meistens, Eltern unterschreiben ihn, wie lang war mein Kind krank und (unv.) die Eltern so zu bestätigen, noch unterschreiben, wie lang sein krank und dann muss man einen Zeugnis, Arztzeugnis bringen.
-
- 113 I: Also dann bringt man eigentlich den Zettel, den unterschriebenen, erst wieder in die Schule, wenn man gesund ist?
-
- 114 B: Gesund ist, ja.
-
- 115 I: Und informiert die Lehrperson vorher nicht? Man geht einfach nicht.
-
- 116 B: Nein. Damals kein Chance gehabt. Für Telefon zu wenig Geld gehabt und sowieso in Sri Lanka, dort war Krieg und viele Schule in Dorf hat keine Telefon selber. Brief hat sie gesagt, Telefonkontakt ist mega schwierig in Sri Lanka.
-
- 117 I: Hmm, hmm, auch heute noch mit den Handys?
-
- 118 B: Kann man telefonieren jetzt, also wenn Sie sagen Handy, kann man direkt Kontakt haben und telefonieren. Aber, die verlangen ja ein Brief von Eltern, zur Bestätigung. Brief ist wichtig, sehr wichtiger als Telefon.
-
- 119 I: Ok. Das ist ein Unterschied (lachen). Was ich schon gehört habe, so wegen Hausaufgaben, haben Sie eben auch Hausaufgabenhilfe. Gibt es in Sri Lanka tagtäglich Hausaufgaben?
-

- 120 B: Ja.
-
- 121 I: Und wenn man die Hausaufgaben vergisst zu machen, was dann?
-
- 122 B: Mein Tochter war in Privatschule besucht, dort war kein Stress. Dort gibt ein anderer Regel. In Sri Lanka, dort gibt keine grosse Strafe, aber wenn jemand Hausaufgaben vergisst, nach Schule, muss man Hausaufgabe zuerst fertig machen und dann nach Hause. Also wenn mehrmals vergisst, dann die Lehrer muss telefonieren und sagen: "Ihr Kind hat noch mehrmals verpasst.
-
- 123 I: Wie ist der Kontakt zur Lehrperson in Sri Lanka? Ist der häufig oder wenig oder gar nicht?
-
- 124 B: Bei Bedarf. Wenn etwas Wichtiges, dann kann man direkt gehen. Sonst im Fest trifft man in Schule, also alle Eltern und Lehrpersonen.
-
- 125 I: Ist der Kontakt mehr oder weniger wie hier in der Schweiz?
-
- 126 B: Wegen Sprache wir haben nicht Kontakt mit Lehrperson (lachen). Also wenn jemand Sprache kennt, dann es ist einfach und deswegen haben wir momentan wenig Kontakt.
-
- 127 I: Aber in Sri Lanka ist es wahrscheinlich auch so, wenn es gut läuft, dann gibt es weniger Kontakt.
-
- 128 B: Also die Lehrpersonen, die kontaktieren Eltern SEHR selten. Hauptsache auch bei Bedarf, wenn irgendetwas fehlt. Aber sonst, wir haben noch Kontakt mit Lehrpersonen, weil wir fragen ja häufig, was braucht unsere Kind mehr? Braucht sie eben einen neue Pult (unv). So etwas fragen wir immer.
-
- 129 I: Mhm, ja. Wie sieht es in Sri Lanka aus mit Sonderschulen? Bei uns in der Schweiz gibt es ja Sonderschulen für Kinder mit Behinderungen. Gibt es das auch in Sri Lanka?
-
- 130 B: Doch, in Sri Lanka die heilpädagogische Schule, also für behinderte Kinder, dort gibt keine separate Schule, aber Sprachheilschule gibt Sri Lanka (unv.).
-
- 131 I: Gibt es da viele oder wenige?
-
- 132 B: Eins bis zwei.
-
- 133 I: Im Umgang mit dem Schweizer Schulsystem, was wären für Sie so gute Hilfestellungen? Was würde Ihnen helfen? Auch für die Eltern, um das besser zu verstehen oder damit umzugehen. Was wären für Sie Hilfen?
-
- 134 B: Kinder, was Ihnen wichtig ist, Sprache (unv.). Also Fremdsprache für Kinder, wenn wir ausgleichen mit Schweiz Kinder. Wir verstehen ja von unser Kind, wir reden zu wenig Deutsch. Wenn zusätzlich Hilfen kriegt, in der Schule oder, zusätzlich Nachhilfe kriegt, das wäre noch besser (unv.). Das ist genau gleich für uns auch, wir brauchen ja auch Hilfe, weil wir eine Auswärtssprache lernen (unv.).
-
- 135 I: Also für Sie ist es sehr hilfreich, wenn Sie auch Erwachsenendeutsch, also in Deutschklasse gehen?
-
- 136 B: Ja.
-
- 137 I: Hat es eine Person gegeben, die Ihnen dabei geholfen hat, die auf Sie zugekommen ist? Von der Gemeinde zum Beispiel.
-
- 138 B: (NAME DER VERMITTLERIN) ist zuständig. Also sie ist Beraterin, Sozialberaterin, das sagt, wir sind sozialabhängig. Sie ist unsere Beraterin.
-
- 139 I: Und sie kann helfen?
-
- 140 B: Ja, also nur für Sozialsachen.
-

- 141 I: Aha, nicht für Schule?
-
- 142 B: Das ist unterschiedlich, gibt ja keine grosse Unterschied, weil für meine Tochter ich habe mal unsere Sozialberaterin gefragt, sie wollte ja noch Musik lernen. Und die Beraterin hat gesagt: "Nein wir helfen ja nichts für Musikschule, wir bezahlen ja keinen Rappen für Musik, das muss man Eltern selber schauen. Wir haben ja noch die anderen Gemeinden, andere Personen gefragt und ob die Gemeinde hilft. Das ist zwar sehr unterschiedlich. Gibt ein grosser Unterschied von Gemeinde zu Gemeinde.
-
- 143 I: Also mussten Sie alles eigentlich für die Schule selber organisieren und sich informieren?
-
- 144 B: Für jede Schule muss zuerst noch die Beraterin fragen, weil wann etwas kostet, man muss zuerst die Beraterin fragen. Wenn sie sagt ok, dann ist ok (unv.).
-
- 145 I: Aber sie hilft nicht in diesem Sinne?
-
- 146 B: Ganz wenig. Also sie hat sehr Interesse gehabt für Musikschule für Musik, irgendein Instrument lernen und dann hat sie gesagt: "Nein.". Die Eltern gelten schon als anerkannte Flüchtlinge Eins, es sind ja zwei Kategorien, anerkannt und unanerkant (unv).
-
- 147 I: Wie wichtig ist Ihnen die Zusammenarbeit oder auch der Austausch mit der Lehrperson hier in der Schweiz?
-
- 148 B: Sehr wichtig, wir wissen ja nicht was passiert in Schule (lachen). Kind sind meistens in Schule aber Sprach und Bildung (unv.) spielt grosse Rolle.
-
- 149 I: Und was ist für Sie hilfreich, die Art und Weise der Kontaktaufnahme? Hätten Sie gerne, dass die Lehrpersonen eher Ihnen telefoniert oder einen Brief schreibt? Wie hätten Sie gerne den Kontakt mit der Lehrperson?
-
- 150 B: Wenn Notfall, Telefon kann man noch melden. Also wenn mein Mann zuhause, dann es ist ok, weil Telefon versteht er ja schon. Aber sonst per Brief.
-
- 151 I: Mhm, ist besser. Und von wem aus soll die Initiative gehen, soll die Lehrperson sich melden oder melden auch Sie sich?
-
- 152 B: Also von Lehrer.
-
- 153 I: Von der Lehrperson hätten Sie gerne, mhm, ja. Ist es auch wegen der Sprache?
-
- 154 B: Ja, Hauptsache Sprache (lachen). Bevor wir reden etwas, wir denken erstmal ob das richtig, reden wir richtig und deswegen haben wir ein wenig Angst. In Sri Lanka gibt ein anderes System, wir streiten ja mit Lehrpersonen manchmal (lachen), Sprache ist einfach. Wenn eine Prüfung gibt, also wenn gibt einen Punkt weniger, wir streiten: "Ja wieso, wir haben ja richtig geschrieben und wieso haben Sie ein Punkt weniger gegeben?" So können wir noch mit Lehrpersonen streiten.
-
- 155 I: Ok, wow (lachen). Wie ist es, wenn Sie von der Lehrperson in der Schweiz nichts hören, heisst das dann für Sie, dass alles in Ordnung und OK ist?
-
- 156 B: Normalerweise gibt ein- bis zweimal Elternabend, an dem ich habe sowieso Kontakt, wissen wir noch etwas.
-
- 157 I: Und wenn Sie nichts hören, ist alles gut?
-
- 158 B: Wenn wir haben keine Kontakt, wieso wissen wir? Regelmässiger Kontakt ist sehr wichtig und dann können wir noch austauschen, also was normal tut (unv.), kann ich noch mehr Informationen haben.
-
- 159 I: Also regelmässiger Austausch, auch wenn es gut läuft., einfach für Informationen? Ok. Letzte Frage noch, dann sind wir fertig. Gibt es noch Wünsche an die Lehrpersonen, was sie besser machen könnten im Umgang mit Fremdsprachigen Eltern, gibt es da Tipps?
-

160 B: Sie will wenn es ein Elternsprache gibt, ist sehr wichtig, ein Dolmetscher haben. Dann können wir noch die wichtigen Informationen austauschen.

161 I: Ja, Gespräch mit Dolmetscher, mhm. Sonst noch was?

162 B: Ist ganz schwierig ein Dolmetscher zu finden manchmal, gibt's viele Fremdsprache Kinder, aber trotzdem ist besser, wenn einer da ist.

163 I: Mhm, das stimmt. Gut, vielen Dank!

19 INTERVIEW MIT FRAU S.

- 1 I: Können Sie mir sagen, woher aus Sri Lanka Sie genau kommen? Wo sind Sie zum Beispiel geboren und aufgewachsen?
- 2 B: Ich bin in (NAME DES ORTES) geboren und aufgewachsen. Die Schule habe ich auch dort besucht.
- 3 I: Wie im Vorgespräch schon erwähnt, interessiert mich Ihre Schulzeit im Heimatland. Wie sind Sie in die Schule gegangen? Wie haben Sie die Schule erlebt? Können Sie mir etwas über Ihre Schulzeit in Sri Lanka erzählen?
- 4 B: Insgesamt habe ich die Schule dreizehn Jahre lang besucht, besser gesagt zwölfteinhalb Jahre. Acht Jahre war ich in einem Schulhaus und den Rest war ich in einem anderen Schulhaus.
- 5 I: Wie muss ich mir die Schule in Ihrem Heimatort vorstellen? Gehen da Mädchen und Knaben zusammen oder getrennt in die Schule?
- 6 B: Beide Schulen waren gemischt.
- 7 I: Gab es damals auch eine Aufteilung in Primarschule und Oberstufe?
- 8 B: Das Schulsystem ist total anders aufgebaut.
- 9 I: Können Sie es mir erklären, wie es dort ist?
- 10 B: Die ganze Schule in Sri Lanka ist normalerweise unter einem Dach. Es gibt die Primarschule, Oberstufe und auch noch Kanti unter einem Dach, also im gleichen Schulhaus. Man geht dreizehn Jahre lang in das gleiche Schulhaus. Und dann, wenn man bestanden hat, dann hat man die Chance an die Universität zu gehen. So ist das.
- 11 I: Und die Lehrpersonen, waren das mehr Männer oder Frauen?
- 12 B: Das war auch wieder gemischt. (...) Ich habe zwei Schulen besucht. In der ersten Schule hatte es mehr Frauen und in der zweiten Schule hatte es mehr Männer.
- 13 I: Habe ich Sie vorhin richtig verstanden, Sie sind zwölfteinhalb Jahre zur Schule gegangen?
- 14 B: Ja.
- 15 I: Und von diesen zwölfteinhalb Jahren, sind acht davon Primarschule oder Grundschule?
- 16 B: Man rechnet nicht genauso. Die erste bis fünfte Klasse kann man als Primarschule bezeichnen. (...) Bei uns ist es anders als hier. Also wenn jemand die Sekundarschule bestanden hat, dann kann man in die Kanti gehen. Das heisst bei uns G.C.E. Ordinary Level und das heisst General Certificate of Education Ordinary Level. Wenn man das bestanden hat, dann ist die nächste Stufe die Kanti. Das heisst dann General Certificate of Education Advanced Level. Das ist ähnlich, wie das englische System, weil Sri Lanka ja eine englische Kolonie war.
- 17 I: Und Ihr höchster Abschluss ist also das Advanced Level, verstehe ich das richtig?
- 18 B: Das Advanced Level habe ich noch ein Jahr besucht und dann kam der Bürgerkrieg.
- 19 I: Haben sich Ihre Eltern für die Schule interessiert?
- 20 B: Ja, sehr.
- 21 I: Heisst das, dass Ihre Eltern Sie unterstützt haben?
- 22 B: In der Primarschule haben mir meine Eltern geholfen. Und nach der Primarschule war ich in einem Hostel, da habe ich selbständig gelernt.
- 23 I: Wie waren die Erwartungen der Eltern an Sie?
- 24 B: Meine Eltern wollten, dass ich später Lehrerin werde. (...) Aber das habe ich leider verpasst, wegen dem Bürgerkrieg.

- 25 I: Was für Erinnerungen haben Sie an Ihre Lehrpersonen?
-
- 26 B: (...) Ich habe sehr gute Erinnerungen. Es kam immer auf die Schülerinnen und Schüler drauf an.
-
- 27 I: Waren die Lehrpersonen sehr streng oder nicht so streng?
-
- 28 B: Ich habe nur eine strenge Lehrerin gehabt. Und diese war sehr streng. Manchmal haben die Schülerinnen und Schüler Fehler gemacht. Und deshalb hat die Lehrerin so reagiert. Weil in der normalen Schule gibt es noch Regeln. Die Mädchen müssen zum Beispiel die Haare zusammenbinden und alle tragen Uniformen. Man muss ganz genau die Uniform anziehen. Und solche Regeln muss man eben einhalten. Und Hausaufgaben auch. Wenn man das nicht macht, dann gibt es eine Strafe.
-
- 29 I: Und wie muss ich mir eine solche Strafe vorstellen?
-
- 30 B: Man wurde geschlagen (Lachen).
-
- 31 I: Und das war normal, dass man geschlagen wurde?
-
- 32 B: Ja, das ist normal in Sri Lanka.
-
- 33 I: Und doch haben Sie gute Erinnerungen an die Lehrpersonen?
-
- 34 B: Ja. Und ich bin gerne in die Schule gegangen.
-
- 35 I: Gut. Dann komme ich nun zu einem anderen Thema. Was war der Grund, dass Sie in die Schweiz gekommen sind?
-
- 36 B: Wegen dem Krieg. Mein Ehemann war in Sri Lanka in einer militärischen Gruppe. Diese heisst LTTE. Diese kämpfte für ein freies Land. Das Militär hat von Zeit zu Zeit Lebensdrohungen für die ganze Familie ausgesprochen. Irgendwann haben wir gesagt, es ist zu unsicher in Sri Lanka, deshalb sind wir in die Schweiz geflohen.
-
- 37 I: Sind Sie damals direkt in die Schweiz geflohen?
-
- 38 B: Ja, direkt.
-
- 39 I: Sind Sie zusammen mit Ihrer Familie in die Schweiz gekommen?
-
- 40 B: Ich bin alleine mit den Kinder in die Schweiz gekommen. Ich habe keine Ahnung, wo mein Ehemann im Moment ist. Er wird immer noch vermisst.
-
- 41 I: Das heisst, Sie sind jetzt mit den beiden Töchtern hier und die Mädchen gehen in der Schweiz zur Schule. Vorhin haben Sie schon erwähnt, dass die Schule hier ganz anders ist, als in Sri Lanka.
-
- 42 B: Die Schweiz ist ein sehr ruhiges Land, Gottseidank. In Sri Lanka hat man keine Chance für eine weitere Ausbildung. Sogar in Nord-Sri Lanka, wegen dem Krieg. Wir haben alles verpasst, auch die Kinder haben Angst gehabt. Und auch ich und mein Mann haben Angst gehabt, was sollen wir in Zukunft machen. Hier haben wir mehr Chancen, die Kinder können selber auswählen, was sie studieren möchten. Es ist für uns eine grosse Chance hier in der Schweiz. (...) Auch wenn wir in Sri Lanka eine Ausbildung haben, es hat keine Jobs. Hier ist es total anders. Wenn jemand eine richtige Ausbildung hat, dann kann man einen guten Job finden.
-
- 43 I: Das heisst also, die Schule für Ihre Kinder ist Ihnen sehr wichtig?
-
- 44 B: Ja.
-
- 45 I: War die Schule also auch ein Grund, dass Sie in die Schweiz gekommen sind?
-
- 46 B: Ja, die Zukunft der Kinder ist mir sehr wichtig. Das ist auch ein Grund.
-
- 47 I: Und jetzt gehen Ihre beiden Töchter hier in der Schweiz zur Schule. Können Sie sich noch daran erinnern, wie die Lehrperson Ihrer Kinder das erste Mal mit Ihnen Kontakt aufgenommen hat?

- 48 B: Ich weiss es nicht mehr ganz genau. (...) Das war im letzten Januar. (...) Es war eine Lehrerin. (...) Sie hiess Frau (NAME DER LEHRERIN). (...) Die Gemeinde hat das organisiert. Ich habe einen Brief erhalten und so wusste ich, wo meine Kinder in die Schule gehen werden.
- 49 I: Wann haben Sie das erste Mal die Lehrperson von Ihrer Tochter gesehen?
- 50 B: Das war am ersten Schultag von meiner Tochter. Das war nicht am Anfang des Schuljahres, sondern dazwischen.
- 51 I: Können Sie sich noch an die Themen erinnern, die Sie damals mit der Lehrperson beim ersten Treffen besprochen haben? Oder welche Informationen hat Ihnen die Lehrerin gegeben?
- 52 B: Wegen der Sprache hatte ich Schwierigkeiten die Lehrerin zu verstehen. Gottseidank habe ich eine Kollegin gehabt, die mir alles erzählt hat, wie das Schulsystem geht.
- 53 I: Dann war also beim ersten Kontakt mit der Lehrperson kein Dolmetscher dabei?
- 54 B: Die Kollegin war dabei.
- 55 I: Ach so, die Kollegin war dabei. (...) Waren die Kinder jeweils auch dabei, als Sie die Lehrperson zum ersten Mal trafen?
- 56 B: Ja, beide Töchter waren dabei. (...) Die ältere Tochter ging zur Schule und die jüngere in den Kindergarten.
- 57 I: Was hat Ihnen beim ersten Kontakt mit der Lehrperson geholfen?
- 58 B: Am ersten Tag habe ich den Stundenplan erhalten. Und danach einen weiteren Termin, wenn es nötig ist. Ich habe einen Brief erhalten mit Informationen über die Schule. Das hat mir geholfen. (...) Sonst gibt es nichts.
- 59 I: Was wussten Sie schon über das Schweizer Schulsystem, bevor Ihre Kinder hier zur Schule gingen?
- 60 B: Ich hatte null Ahnung.
- 61 I: Dann gab es vermutlich Sachen, die neu für Sie waren, oder sogar schwierig zu verstehen.
- 62 B: (Nickt.)
- 63 I: Können Sie mir erzählen, was für Sie neu und schwierig zu verstehen war?
- 64 B: Die Sprache. (...) Das war die grösste Schwierigkeit. Aber jetzt haben meine beiden Töchter angefangen Deutsch zu reden und deswegen macht mir die Sprache momentan nicht mehr so viele Schwierigkeiten. Ich habe einen Onkel in Basel. Er hat mir auch geholfen. Und deswegen habe ich keine grossen Schwierigkeiten mehr gehabt mit der Sprache.
- 65 I: Hier in der Schule ist die Pünktlichkeit ein wichtiges Thema. War das in der Schule in Sri Lanka auch so ein wichtiges Thema?
- 66 B: In Sri Lanka gibt es das auch. Also es ist total anders als hier. Pünktlichkeit ist wichtig, aber dort in Sri Lanka, wenn jemand zu spät kommt, dann gibt es eine Strafe. Von Schule zu Schule ist es anders in Sri Lanka.
- 67 I: Hier in der Schule muss man ein Kind, das krank ist schon vor dem Unterricht in der Schule abmelden. Wie wird das in Sri Lanka gemacht?
- 68 B: In Sri Lanka muss man auch informieren. Wenn es ein Tag ist, spielt es keine Rolle. Wenn es mehr als ein Tag, also zwei, drei Tage fehlt, dann müssen die Eltern einen Brief schreiben, zum Bestätigen ‚Mein Kind war krank‘. Das Kind muss am nächsten Tag den Brief in die Schule bringen. Also die Eltern müssen unbedingt unterschreiben und bestätigen.
- 69 I: Und wie wird in Sri Lanka damit umgegangen, wenn ein Kind einen Termin hat und deshalb nicht zur Schule kommen kann?
- 70 B: Man muss nicht unbedingt informieren. (...) Man kann es auch später noch erklären. Das muss man nicht unbedingt vorher machen.
- 71 I: Gibt es in Sri Lanka für die Kinder auch eine Hausaufgabenhilfe?
- 72 B: Es gibt nicht nur Hausaufgabenhilfe, sondern es gibt, wenn jemand mehr lernen will bestimmte Organisationen, wo man hingehen kann.

- 73 I: Und das ist dann für alle zugänglich oder muss man dafür bezahlen?
-
- 74 B: Man muss dafür bezahlen.
-
- 75 I: Wie wird der Kontakt zur Lehrperson in Sri Lanka gehandhabt?
-
- 76 B: Das ist nur bei Bedarf. Wenn es irgendein Problem gibt in der Schule, dann müssen die Eltern intervenieren. Dann gibt es noch Elternabend, die sind circa ein oder zwei Mal im Jahr. Ansonsten hat man keinen regelmässigen Kontakt. Keine Chance.
-
- 77 I: Dann kann man sagen, in Sri Lanka hat man viel weniger Kontakt mit der Lehrperson als hier in der Schweiz?
-
- 78 B: Ja.
-
- 79 I: In der Schweiz gibt es Sonderschulen für Kinder mit geistiger oder körperlicher Behinderung. Gab es das in Sri Lanka auch?
-
- 80 B: Für behinderte, schwer behinderter Kinder gab es eine Schule. Aber sonst gibt es keine anderen Schulen, wie hier zum Beispiel die Sprachheilschule. Das gibt es nicht.
-
- 81 I: Was wäre für Sie eine gute Hilfe gewesen, damit Sie das Schweizer Schulsystem noch schneller kennen gelernt hätten?
-
- 82 B: Also Sprache. Damit habe ich am Anfang grosse Schwierigkeiten gehabt. Gottseidank, meine Kollegin war da. Damals hatte die Kollegin keine Arbeit. Jetzt hat sie eine Stelle gefunden und jetzt habe ich wieder Schwierigkeiten. Meine Kinder helfen mir auch, aber das ist zu wenig.
-
- 83 I: Wäre es für Sie eine Hilfe gewesen, wenn immer ein Dolmetscher dabei gewesen wäre?
-
- 84 B: Vorläufig ja. (...) Ich besuche jetzt ja die Deutschschule, Sprachschule. Ich habe jetzt angefangen. Deshalb sage ich vorläufig. (...) Ich verstehe ganz wenig, aber lesen das ist schwer.
-
- 85 I: Hätten Sie gerne mehr schriftliche Informationen gehabt?
-
- 86 B: Weil damals die Kollegin dabei war, habe ich selber gar nichts gefragt. Die Kollegin hat mir ja dann alles erzählt. Das war eine grosse Hilfe damals. (...) Ohne Kollegin, wäre das nicht gegangen.
-
- 87 I: Was wünschen Sie sich von den Lehrpersonen von Ihren Kindern?
-
- 88 B: Der Kontakt mit den Lehrpersonen war damals wegen der Sprache schwierig. Meine Kollegin hat geholfen. Der direkte Kontakt mit einem Dolmetscher ist besser, weil man dann mehr versteht. Wenn mein Kind ein Problem hat, oder wie lernt mein Kind, dann weiss ich mehr, wenn man den direkten Kontakt hat. Also am besten geht das mit Dolmetscher.
-
- 89 I: Wir kommen langsam zum Ende des Gesprächs. Mich interessiert noch, wie viel Kontakt mit der Lehrperson Ihrer Kinder wäre für Sie ideal?
-
- 90 B: Einfach bei Bedarf. Zum Beispiel, wenn meine Tochter eine Prüfung hat und die Note schlechter ist als früher, dann möchte ich wissen wieso. Solchen Kontakt möchte ich mehr haben. (...) Als Mutter, wenn ich meine Kinder frage, warum hast du eine schlechtere Note als letztes Mal, dann hat das Kind auch noch einen Grund. Aber den kann man nicht sofort glauben. Wenn ich direkt Kontakt habe mit der Lehrperson, dann kann ich nachfragen beim Lehrer oder Lehrerin, wieso.
-
- 91 I: Dann wünschen Sie sich also von den Lehrpersonen, dass sie mit Ihnen Kontakt aufnehmen, wenn die Leistungen, die Noten Ihrer Kinder schlechter werden, verstehe ich Sie richtig?
-
- 92 B: Ja genau.
-
- 93 I: Gibt es auch noch andere Sachen, zu denen Sie gerne Informationen hätten?
-
- 94 B: Nein.
-
- 95 I: Gut, das war meine letzte Frage. Ich bedanke mich für das Interview.

20 INTERVIEW MIT FRAU C.

- 1 I: Können Sie mir erzählen, woher Sie kommen und wie Sie aufgewachsen sind?
-
- 2 B: Dort gibt ein Dorf, sehr wahrscheinlich eine Fischerdorf, heisst Mullivaikal. Dort hat sie geboren und Schule gegangen und verheiratet auch in Mullivaikal. Bis in 10. Klasse, also 10 Jahre lang habe ich Schule gegangen und ich habe studiert auch in Mullivaikal (Name von Mullivaikal wird von Übersetzer aufgeschrieben). Schlimmster Ort, Armee, gestorben sind, ermordet hat.
-
- 3 I: Oh, ok. Können Sie mir über Ihre Schulzeit in Sri Lanka erzählen?
-
- 4 B: Da, wo ich habe Schule gegangen, es war ein kleiner Dorf, es war ein kleiner Fischerdorf dort, dort war, früher, wir haben nur bis fünfte Klasse Schule gehabt. Das war ein bisschen langsam, die haben gross gebaut, bis auf zehnte Klasse war das Maximum. Wir haben bis auf zehnte Klasse studiert. Wenn jemand wil weiter studieren, man muss etwa sieben Kilometer weiterfahren. In unsere Dorf haben wir keine Nachhilfe gehabt, keine Chance für einen Nachhilfekurs auch und dann muss auch etwa fünf bis sieben Kilometer gehen für eine Nachhilfeort. Also für eine Nachhilfekurs und so weiter.
-
- 5 I: Sind die Mädchen und die Knaben zusammen in die Schule gegangen?
-
- 6 B: Das war eine gemischte Schule. Das ist eine Schule wo Regierung bezahlt, keine Privatschule.
-
- 7 I: Und nach diesen zehn Schuljahren haben Sie dann aufgehört, in die Schule zu gehen?
-
- 8 B: Bis zur zehnten Klasse habe ich studiert. Ich hab nicht bestanden. Leider. Dort gibt acht Fachklasse, ich hab nur fünf bestanden. Was wichtig ist, Mathe. Ich hab Mathe nicht bestanden, so hat sie keine Chance gehabt zum weiter, zum Beispiel für Matura oder andere Klasse gehen, deshalb hat sie aufgehört.
-
- 9 I: Ok, nach zehn Jahren. Haben sich Ihre Eltern für die Schule interessiert?
-
- 10 B: Keine grosse Interesse gehabt. Wir sind fünf Geschwister, unsere Familie. Mein Vater war als Bauer gearbeitet und war wenig Einkommen. Es war immer mega schwierig, wir haben keine Geld gehabt für etwas weiter studieren oder Nachhilfe, das ist auf einer Seite. Und auf die anderen Seite, wir haben noch Krieg gehabt in Sri Lanka, den haben wir hin (unv.) verpasst. Die Eltern haben auch kein grosse Interesse gehabt.
-
- 11 I: Haben die Eltern trotzdem bei Hausaufgaben mitgeholfen?
-
- 12 B: Mutter, als Mutter helf ich, sie hat viel Hausaufgaben geholfen. Aber der Vater hat auch bis zur zehnten Klasse studiert, hat einen Job gehabt als Polizist, aber er war Alkoholiker und trinkte mehr Alkohol. Hat immer Kollegen gehabt, deswegen hat kein Interesse gehabt. Mama hat mehr Aufgaben gehabt als Vater. Sie hat geholfen, ja.
-
- 13 I: Schön. Wie waren die Erwartungen der Eltern an Sie? Die schulischen Erwartungen.
-
- 14 B: Die Erwartung war gross damals, aber die Eltern gar nichts machen, weil es sind noch Geschwister und bald, wo ich nicht bestanden, ich bin zuhause geblieben und habe Mutter geholfen. Ich habe meine Geschwister geholfen, zum noch weiter studieren. Weil wir haben noch grosse Finanzen Schwierigkeiten gehabt damals. Mutter hat grosse Erwartung gehabt an alle Kinder, die sollten gut studieren und guten Ausbildung und irgendwann guter Job. Aber Vater nicht. Er hat kein Interesse gehabt. Ich habe mit meiner Mutter zuhause geblieben und noch geholfen, wir haben zuhause noch Frühstück und Käse vorbereitet. Wir haben verkauft um Extrageld zu verdienen und für die andere Geschwister zur Schule gehen. Deswegen ich habe keine weitere Chance gehabt zum Studieren. Ich hab gesagt ok, ich habe noch zwei Geschwister und ein Bruder. Ok, ich helfe meiner Mutter, sie hat Bruder auch noch gearbeitet, älterer Bruder, er hat auch noch ganz wenig Geld verdient. Das ist alles wegen dem Bürgerkrieg, es ist alles kaputt gegangen. Deswegen wir haben keine Chance gehabt. Die Schwester und Bruder, beide bis

Matura studiert, also 13 Jahre lang Schule gegangen, sie hat geholfen.

15 I: Waren Sie denn die Älteste von allen?

16 B: Zweit, ja. Der Bruder.

17 I: Der Bruder, dann Sie, mhm.

18 B: Und dann noch ein Bruder und zwei Schwestern.

19 I: Was für Erinnerungen haben Sie an Ihre Lehrpersonen?

20 B: Sehr gute Erinnerung (unv.). Von einer Lehrperson wir haben immer noch Kontakt, sie wohnt jetzt in Kanada. Sie ist auch ausgewandert wegen Bürgerkrieg. Ich hab gute Erinnerung.

21 I: Gab es auch Strafen?

22 B: Ja. Auch Strafen (lachen).

23 I: Auch mit schlagen?

24 B: Ein paar Mal (unv.).

25 I: Ist das heute auch noch so?

26 B: Jetzt selten. Jetzt gibt's strenge Regeln in Sri Lanka. Deswegen gibt's selten solche Strafen, weil die Kinder, die gehen ja selber nach Polizei. Die können ja selber bei Polizei melden, wenn Lehrperson hat so und so Strafe gegeben, oder. Deswegen, das ist verboten jetzt. Gibt auch noch, aber nichts wie früher. Strafe ist normal, weil wenn jemand etwas verpasst, wenn solche Strafe gibt, dann nächstes Mal macht die Kinder. Also vergessen sie nichts mehr. Das ist normal. Es ist gut, eigentlich, wenn solche Strafen gibt. Man muss pünktlich in Schule sein. Viele Kinder gehen ja so spät, dann gibt Strafe (lachen). Wir telefonieren manchmal Eltern auch und fragen: "Ja, wieso gehen die so spät?". Ich hab zwei Kinder. Die ältere Kind hat bis zehnte Jahr studiert in Sri Lanka. Er hat bestanden aber kann ja nicht weiter studieren. Zweiter Sohn auch 2015 zehnte Jahr bestanden und er hat Interesse gehabt, weiterstudieren und dann die ganze Familie nein, in die Schweiz ausgewandert. Er ist die Chance verliert (unv.).

27 I: Ja, jetzt kommen wir nämlich grad zu dem, zur Auswanderung in die Schweiz (lachen). Wie ich jetzt herausgehört habe, ist der Grund der Bürgerkrieg?

28 B: Das war die schlimmste Not hier, wann 2009 der Bürgerkrieg aufgehört hat, es waren mehrere Leute gestorben, getötet (unv.). Es war auch ein Tsunami, 2004, genau an Küste (unv.). Das ist eine Fischerdorf (lachen). Wir haben nie getan (unv.), wir leben ja noch weiter. Deshalb unser Leben noch nicht fertig (unv.). Also wir haben Glück gehabt.

29 I: Ja, sehr viel Glück. Wie wichtig ist für Sie die Schule in der Schweiz?

30 B: Sehr wichtig.

31 I: Warum?

32 B: Es ist wichtig für in die Schule und die einzige Problem ist die Sprache.

33 I: Warum ist Schule wichtig?

34 B: Selbstständigkeit. Wenn Kinder richtig studiert und richtige Ausbildung erhält oder, dann kann ja noch selbstständig etwas machen. Wir haben während Bürgerkrieg in Sri Lanka Chance verpasst. Hier ist ok. Hier gibt ein tamilische Schule, Sohn ist für tamilische Prüfung bestanden letzte Woche. Er geht in tamilische Verein, dort macht man tamilische Schule, also genau wie in Sri Lanka. Dort kriegt man Prüfungen erste, zweite, dritte, und so weiter, bis in zehnte Klasse glaube

ich, weiss es nicht ganz genau.

-
- 35 I: Aha, gut, Kommen wir nämlich grad zu Ihren Kindern. Ich muss schnell die Namen notieren und in welche Klasse sie hier in der Schweiz gehen.
-
- 36 B: (NAME DER TOCHTER).
-
- 37 I: Genau, sie ist in der Deutschklasse.
-
- 38 B: Einer heisst (NAME DES ÄLTEREN SOHNES) (unv.) andere heisst (NAME DES JÜNGEREN SOHNES) (unv.). Sprachschule in (NAME DES SCHULORTES).
-
- 39 I: Mhm (notiert). Wie alt ist er?
-
- 40 B: 19.
-
- 41 I: 19 Jahre, ok (notiert).
-
- 42 B: 18.
-
- 43 I: 18 Jahre (notiert).
-
- 44 B: Bis jetzt hat keine Chance gehabt zur Schule zu gehen.
-
- 45 I: Keine Chance?
-
- 46 B: Nein.
-
- 47 I: Ui.
-
- 48 B: Ich habe von Gemeinde gefragt, Betreuer ist in Ferien jetzt momentan, er hat kein Wort gegeben bis jetzt (unv.).
-
- 49 I: Aber bei (NAME DES ÄLTEREN SOHNES), da hat's geklappt?
-
- 50 B: Bei ihm ist es geklappt, ja. Auch ok.
-
- 51 I: Mhm, muss man da noch schauen, ja. Wenn wir über den Erstkontakt sprechen, hier jetzt von (NAME DER TOCHTER) in der Deutschklasse. Können Sie sich an diesen Erstkontakt noch erinnern?
-
- 52 B: Ja, ich war mit (NAME DES ÄLTEREN SOHNES) zusammen, ich erinnere mich.
-
- 53 I: Wann war dieser Erstkontakt?
-
- 54 B: Die Datum weiss ich nicht, es war eine Freitag (lachen). Da haben wir Informationen erhalten, darf sie am Montag nach Schule.
-
- 55 I: Um was ging es da, beim Inhalt vom Erstkontakt?
-
- 56 B: Wir haben keine Angst gehabt, alle sehr nett. Das ist nicht wie in Sri Lanka. Da muss man noch Distanz halten, weil manche Lehrpersonen sind sehr streng, darf man nicht einmal direkt Kontakt haben. Aber es war sehr angenehm.
-
- 57 I: Und was für Infos haben Sie erhalten, können Sie sich daran noch erinnern?
-
- 58 B: Wir haben zuerst den Schulplan erhalten, wann darf sie in die Schule und so weiter und dann noch die Schwimmsachen, Turnen und noch wegen Schule noch Informationen erhalten.
-
- 59 I: Hat etwas gefehlt an Informationen?
-

- 60 B: Hier ist Pünktlichkeit sehr wichtig. In Sri Lanka wir haben ja noch etwas verpassen. Das ist ok in Sri Lanka aber hier nicht, nein. Pünktlichkeit ist sehr wichtig und deswegen haben wir gedacht, ja, wir müssen pünktlich in diesen Zeit in Schule gehen und so weiter.
-
- 61 I: Aber die Informationen für den ersten Kontakt, waren die genügend oder hat etwas gefehlt?
-
- 62 B: War genug Information. Wir haben auch nochmals gefragt für Sicherheit und ist alles ok.
-
- 63 I: War etwas hilfreich?
-
- 64 B: Wir haben noch Sorge gehabt, weil mein Kind bis jetzt noch keine Schule. Erst haben wir sehr Freude gehabt, wir haben eine Schule gefunden. Das war sehr freuen (unv.).
-
- 65 I: War's auch hilfreich, dass (NAME DES ÄLTEREN SOHNES) mitgekommen ist?
-
- 66 B: Ja. Deswegen mein Sohn ist gekommen, weil ich habe noch Sprachschwierigkeit.
-
- 67 I: Das war hilfreich, dass er übersetzen konnte. Der Papa wollte nicht mitkommen?
-
- 68 B: Papa hat gearbeitet.
-
- 69 I: Ah ok, alles klar.
-
- 70 B: Heute hat er auch noch gearbeitet, aber jetzt ist zuhause. Die Tochter hat gesagt: "Nein, nur Mama darf kommen heute." (lachen). Also Interview ist nur mit Mama (lachen).
-
- 71 I: Von wem wurden Sie informiert, dass (NAME DER TOCHTER) in die Deutschklasse kommen kann? Wer hat da informiert?
-
- 72 B: Ich weiss es nicht, wer hat angerufen, aber per Telefon.
-
- 73 I: Per Telefon gab es Informationen?
-
- 74 B: Ja, also Sohn hat Telefonnummer und Natelnummer gegeben, nachher hat Informationen erhalten per Telefon. Er hat Sprachschwierigkeit. Wir haben unsere Telefonnummer gegeben, weil mein Sohn redet deutscher Verstehet (unv.) darf er Telefonnummer von mein Sohn abnehmen gehen (unv.).
-
- 75 I: Was haben Sie schon über das Schweizer Schulsystem gewusst, bevor Sie in die Schweiz gekommen sind?
-
- 76 B: Wir haben eine Kollegin gehabt, die wohnt hier in der Schweiz. Sie hat noch uns Informationen gegeben und sie hat gesagt, ist total anderes als Sri Lanka (lachen). Das war ein Überraschung. In Sri Lanka ohne informieren zuhause bleiben, also wenn jemand krank oder bei Bedarf den nächsten Tag einfach kann man Schule gehen aber hier muss man pünktlich. Wenn ein Tag verpasst, man muss melden und sagen was für eine Grund und so weiter. Solche Informationen haben wir erhalten in Sri Lanka (lachen).
-
- 77 I: Was ist für Sie total anders hier oder auch schwierig zu verstehen?
-
- 78 B: Das Sprache. Wegen dem Sprache, bis jetzt hat sie kein Schule besucht wegen des Sprachkurs. Sprache, man kann sprechen, dann kann man auch Kontakt haben. Ich habe zuhause noch alre Bücher, wo mein Mann gelernt hat und da habe ich mal Zahlen gelernt und noch Monate und sonst nichts. Für Kinder ist einfach, weil die war Schule besucht in Sri Lanka und ich habe Schule verpasst, vor mehr als 20 Jahren und das ist nicht einfach für mich.
-
- 79 I: Wir haben's schon ein bisschen angesprochen, so die Unterschiede Sri Lanka und Schweiz. Das eben mit der Pünktlichkeit, das haben Sie schon gut gemerkt, hier in der Schweiz ist das wichtig. Wie ist das in Sri Lanka?
-

- 80 B: Jetzt, Pünktlichkeit gibt's in Sri Lanka auch. Hat man kontrolliert. Wenn ein Kind, wenn einmal verpasst, ist ok. Wenn mehrmals macht, dann die melden, die rufen Eltern an und fragen nach Eltern, welcher Grund, Kind das Schule verpasst. Ist von Schule zu Schule anders. Und Lehrpersonen zu Lehrpersonen ist auch anders. Gibt noch bestimmte Schulen bei Ihnen, die verpasst man ja extra und in bestimmte Schule gibt keine, strenge Kontrolle. Und in bestimmte Schulen gibt's noch mehr, strenge Kontrollen. So gibt jetzt. Aber damals war alles einfach.
-
- 81 I: Krank sein erfolgt bei uns mit abmelden. Wie ist das in Sri Lanka?
-
- 82 B: Ein Tag ist ok. Aber ab dem zweiten Tag, Eltern muss direkt gehen und noch mit Lehrperson reden, wieso ein Kind ist krank. Wenn das dauert mehr als ein Woche, dann muss man ein Arztzeugnis haben, um zu beweisen mit dem Zeugnis, das Kind war krank. Gibt auch Ausnahmen in Sri Lanka. Weil die Lehrperson weiss ganz genau, welche Kind macht Fehler, welche Kind verpasst immer und bestimmte Kinder wissen ja immer, die merken ja sofort, die rufen sofort bei den Eltern an (unv.) und sagen: "Ja, wieso Ihr Kind verpasst in der Schule"?. Und von bestimmte Kinder, wenn alles OK ist, ausnahmsweise, die fragen ja nicht, wenn zwei Tage verpasst auch. Wenn Kind sagt: "Ja ich war krank", und dann akzeptiert er.
-
- 83 I: Also individuell.
-
- 84 B: Ja, individuell.
-
- 85 I: Hausaufgaben, gibt es das tagtäglich in Sri Lanka?
-
- 86 B: Ja.
-
- 87 I: Was passiert, wenn man die Hausaufgaben vergisst?
-
- 88 B: Alles hat individuell gibt Strafe, sonst wir rufen ja Eltern an, wenn mehrmals verpasst. Aber ausnahmsweise, wenn eins- zweimal, ist ok.
-
- 89 I: Wie ist der Kontakt zur Lehrperson? Häufig oder weniger? Viel?
-
- 90 B: Häufig Kontakt mit Lehrpersonen. Nach der Prüfung gibt man Zeugnis, unbedingt den Eltern muss geben. Also Eltern muss Zeugnis abholen, die zeigen ja was für eine Note Kinder gehabt und so weiter. Wenn Eltern dann verpasst, etwas, die Kind erhalten ja kein Zeugnis. Manchmal die Lehrpersonen sind arme Leute, weil wenn Eltern keine kommen und von wem die sollen ja noch erklären (unv.). Als Eltern ist sehr wichtig, häufig Kontakt, dann kann man noch Informationen erhalten weg Lehrpersonen. Wie studiert mein Kind in Schule.
-
- 91 I: Gibt es auch in Sri Lanka Sonderschulen für behinderte Kinder?
-
- 92 B: Ja.
-
- 93 I: Viele oder wenige?
-
- 94 B: Wenige. Im Hauptstadt gibt viele Schule aber das war eine Dorf, dort wo Terroristen und das machten die Regierung gar nichts gemacht damals. Deshalb gibt eins bis zwei, also ganz wenig Heilpädagogische Schulen dort.
-
- 95 I: Dort wo Sie gelebt haben?
-
- 96 B: Richtig, ja.
-
- 97 I: In der Stadt, weil alles grösser ist?
-
- 98 B: Ja, deswegen auch mehr, ja. Dort gibt auch eine Bus, Mit Schulbus kann man auch nach Heilpädagogische Schule fahren. Die Schule, die bringen am Abend mit dem Bus nach Hause.
-
- 99 I: Ah, die holen die Kinder ab? Ah ok.
-

- 100 B: Wegen Transport, viele Eltern haben kein Geld und deswegen gibt ja gratis Transport jetzt.
-
- 101 I: Jetzt kommen wir wieder zur Schweizer Schule. Um sich ganz wohl zu fühlen, was für Hilfe hätten Sie gerne von der Schule?
-
- 102 B: Sprache. Deutsch. Wenn (NAME DER TOCHTER) kann anfangen und Grundschule auch, ist sehr hilfreich. Wenn sie direkt fünfte oder sechste Klasse geht, dort hat sie noch Schwierigkeiten und deswegen ist es sehr hilfreich, wenn sie Basis angefangen wo sie an kleine Schule geht. In dem sie kann weiter etwas Gutes studieren kann.
-
- 103 I: Und für Sie als Eltern, was würde Ihnen helfen?
-
- 104 B: Deutschschule. Ich habe sehr viele Hoffnung deutsch studieren (unv.). Hat sich grosse Sorgen gemacht, also zweiter Sohn hat Matura studiert, jetzt hat keine Schule hier, lange Zeit wartet, bis jetzt keine positive Antwort gehabt. Beispiel von Nachhilfe: Wir haben ja kein Geld, nur mein Mann arbeitet. Wir sind insgesamt fünf Personen und ist nicht genug eigentlich. Und darum, sie hatten auch einmal gefragt, wo (NAME DER TOCHTER) nun mal Basis anfangen kann. Das ist sehr hilfreich für uns.
-
- 105 I: Wie wichtig sind Ihnen die Zusammenarbeit und der Austausch mit der Lehrperson?
-
- 106 B: Wir haben ja, so ich als Mutter, mehr Erfahrung als die anderen Kinder in Sri Lanka in Schule gegangen ist, oder. Wir haben guten Kontakt gehabt immer Mit Lehrpersonen in Sri Lanka. Selten gibt auch so eben ein Problem, weil Kinder macht auch Fehler. Dann gibt's Strafe extra und das ist ok. Weil auf meiner Seite ist, wenn sich (unv.) eine strenge Job als Lehrperson, ist ja nicht einfach. Kommt viele Kinder und viele Mann und wir verstehen ja schon. Deswegen wir wollten ja eine gute Beziehung haben mit Lehrpersonen.
-
- 107 I: Mhm, auch hier in der Schweiz?
-
- 108 B: Ja.
-
- 109 I: Und was hätten Sie gerne von der Kontaktaufnahme her, dass man telefoniert oder einen Brief schreibt?
-
- 110 B: Beides ok, weil Sohn kann auch noch lesen. So kann man direkt Kontakt aufnehmen.
-
- 111 I: Und von wem aus soll der Kontakt entstehen? Sollte sich die Lehrperson melden oder kommen auch Sie als Eltern mal auf die Lehrpersonen zu?
-
- 112 B: Lieber Lehrpersonen.
-
- 113 I: Warum?
-
- 114 B: Wegen Sprache auch. Wenn etwas wichtig ist, dann mein Sohn ist da, weil von ihm können wir noch nachfragen aber sonst lieber von der Lehrperson.
-
- 115 I: Von der Lehrperson, mhm. Wie häufig soll der Kontakt sein? Also regelmässig oder wenn Sie nichts hören, dann ist es ok?
-
- 116 B: Also häufiger Kontakt ist sehr wichtig, weil dann kann man noch wissen, was genau passiert hier in Schule, wie weit ist sie und so weiter.
-
- 117 I: Wenn wir nochmals schnell zurückgehen zum Erstkontakt, da gab es ja den Bruder (NAME DES ÄLTEREN SOHNES), der übersetzt hat. Gibt es sonst noch eine Person, die Ihnen in verschiedenen Sachen hilft und unterstützt?
-
- 118 B: Ich habe eine Verwandte in St. Gallen aber die arbeiten ja auch, die haben auch kein Zeit, sonst niemand.
-
- 119 I: So müssen sie alles für die Schule selber und herausfinden?
-

- 120 B: Niemand, weil die haben keine Sozialhilfe. Weil mein Mann verdient ja genug jetzt momentan für die ganze Familie und deswegen Sozialhilfe ist abgelehnt von Trogen, also die Gemeinde. Sonst sie hat niemand hier in der Schweiz, sie müssen alles selber schauen. Also die Familie, entweder Sohn oder Mann. Mann hat auch zwei Arbeit jetzt momentan und er ist auch viel unterwegs, er ist selten zuhause.
-
- 121 I: Nochmals im Bezug schnell zur Schule. (NAME DES ÄLTEREN SOHNES) war eine gute Unterstützung, dass er mitgekommen ist. Gibt es sonst noch gute Unterstützungsmöglichkeiten, wenn jetzt (NAME DES ÄLTEREN SOHNES) nicht mitgekommen wäre?
-
- 122 B: Die einzige Möglichkeit ist (NAME DES ÄLTEREN SOHNES) zu uns zu nehmen. Sonst ein Dolmetscher.
-
- 123 I: Mhm, ja. Kommen wir noch zur letzten Frage. Was wünschen Sie sich von der Lehrperson hier in der Schweiz? Oder gibt es noch Tipps, was wir noch besser machen könnten als Lehrperson?
-
- 124 B: Was mir wichtig ist, Sprache. Sie hat wiederholt: "Basis ist wichtig", wenn sie die Basis richtig gelernt, dann ist einfach in weitere Stufe. Ein Beispiel: Wir sprechen ja kein Deutsch, deswegen, Sie sehen dritte Person hier. Wir haben ja direkt Kontakt hier, ist alles ok. Das erwarten wir von unsere Kind, Wenn du eine gute Ausbildung hat oder die Kinder die haben die Sprache gelernt, denn es ist alles einfacher.
-
- 125 I: Gut, vielen Dank!
-

21 INTERVIEW MIT FRAU N.

- 1 I: Zuerst würde mich interessieren, können Sie mir erzählen, woher aus Afghanistan Sie kommen? Wenn Sie möchten dürfen Sie es auch auf der Karte zeigen.
- 2 B: Also aus (NAME DES ORTES), das ist hier (zeigt auf Karte).
- 3 I: Da sind Sie geboren oder haben Sie dort auch gelebt?
- 4 B: Ich bin dort geboren und aufgewachsen.
- 5 I: Und auch dort gelebt mit Ihrem Mann?
- 6 B: Ja, genau.
- 7 I: Dann möchte ich Sie bitten über Ihre Schulzeit in (NAME DES ORTES) zu erzählen.
- 8 B: Ich bin ja ein Mädchen und in Afghanistan ist es so, dass die Frauen nicht in die Schule gehen und darum habe ich die Schule nicht besucht.
- 9 I: Wissen Sie trotzdem wie viele Jahre für die Knaben obligatorisch sind?
- 10 B: Es kommt darauf an, wenn man sich weiterbilden will, dann mehr Jahre, aber obligatorisch sind zwölf Jahre.
- 11 I: Sie sind damals selber nicht in die Schule gegangen, weil sie ein Mädchen waren. Ist das heute immer noch so, dass nur die Knaben in die Schule gehen?
- 12 B: Nein, früher war es auch nicht so, dass nur die Knaben in die Schule gingen. Wenn die Familie es wollte, dass sie ging, dann ging sie in die Schule. Aber jetzt ist es normal, dass auch die Mädchen in die Schule gehen.
- 13 I: Und zwölf Jahre obligatorische Schulzeit gilt auch heute noch?
- 14 B: Ja.
- 15 I: Wie war das bei Ihren Eltern? Wollten sie, dass Sie trotzdem in die Schule gehen? Ist das ein Wunsch von Ihren Eltern gewesen?
- 16 B: Nein, mein Vater wollte nicht, dass ich zur Schule ging.
- 17 I: Wären Sie aber gerne zur Schule gegangen?
- 18 B: Ja, ich wollte sehr gerne zur Schule gehen.
- 19 I: Haben Sie Geschwister, die zur Schule gehen durften?
- 20 B: Ja, ich hatte mehrere Brüder und eine jüngere Schwester. Alle durften in die Schule gehen.
- 21 I: Sie waren also das einzige Kind in der Familie, das nicht zur Schule ging?
- 22 B: Ja, wir waren zwei Mädchen und ich war die einzige Tochter, die nicht zur Schule ging.
- 23 I: Was haben Ihre Geschwister über die Lehrpersonen in der Schule erzählt? Wie waren diese?
- 24 B: Es war so, wenn die Kinder nicht brav waren, bekamen sie Schläge.
- 25 I: Kam das oft oder nur selten vor, dass die Kinder geschlagen wurden?
- 26 B: Das war immer so.
- 27 I: (...) Gingen die Kinder trotzdem gerne zur Schule?

- 28 B: Eigentlich schon, weil sie lesen und schreiben lernen wollten, aber wegen den Lehrern war es halt schon ein bisschen schwierig.
- 29 I: (...) Dann komme ich nun zu einem ganz anderen Thema, das mich interessiert. Was war der Grund, dass Sie in die Schweiz gekommen sind?
- 30 B: Mein Mann hatte Probleme.
- 31 I: Okay. Ist Ihr Mann zuerst alleine in die Schweiz gekommen oder mit Ihnen und den Kindern?
- 32 B: Bevor wir in die Schweiz kamen, wussten wir seit einem Jahr nicht, wo unser ältester Sohn war. Dann wollte mein Mann in die Schweiz flüchten, weil er Probleme hatte. Wir konnten aber die älteste Tochter und den jüngsten Sohn nicht mitnehmen.
- 33 I: Dann sind also Sie mit Ihrem Mann und den zwei Knaben zusammen in die Schweiz gekommen?
- 34 B: Ja.
- 35 I: Und heute sind nun die anderen drei Kinder auch in der Schweiz?
- 36 B: Ja.
- 37 I: Als nächstes kommen wir jetzt zum Thema Schule in der Schweiz. Mich würde interessieren, wie wichtig ist für Sie die Schule hier in der Schweiz für Ihre Kinder?
- 38 B: Sie ist mir sehr wichtig, weil ich selber auch gerne zur Schule gegangen wäre, aber ich hatte die Möglichkeit dazu nicht. Nun möchte ich, dass meine Kinder diese Chance nutzen und ihre Träume erfüllen können.
- 39 I: Als Sie mit Ihrem Mann und den zwei Kindern in die Schweiz gekommen sind, wie haben die Lehrpersonen der beiden Kindern das erste Mal mit Ihnen Kontakt aufgenommen?
- 40 B: Die Lehrpersonen haben uns angerufen und wir haben einen Termin vereinbart für ein persönliches Gespräch in der Schule. Wir haben dann die Schule besucht.
- 41 I: Fand dieses Gespräch noch vor Schulbeginn der Kinder statt oder gingen die Kinder schon zur Schule?
- 42 B: Das weiss ich nicht mehr so genau.
- 43 I: Könnte es so gewesen sein, dass Sie Ihr Kind am ersten Schultag begleitet haben?
- 44 B: Ja, ich glaube, so war es.
- 45 I: Was für Themen wurden beim ersten Treffen mit der Lehrperson besprochen?
- 46 B: Das weiss ich nicht mehr.
- 47 I: Waren Sie und Ihr Mann beim ersten Treffen dabei?
- 48 B: Ja, beim ersten Treffen waren mein Mann und ich dabei. Danach war es unterschiedlich, manchmal nur ich und manchmal nur mein Mann.
- 49 I: Was war hilfreich, als Sie das erste Mal die Lehrperson getroffen haben?
- 50 B: Als ich die Lehrperson zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gewusst, dass ich mich auf sie verlassen kann. Ich war mir sicher, dass hier die Kinder, nicht wie in Afghanistan, geschlagen werden.
- 51 I: Könnte man also sagen, dass Sie der Lehrperson Ihres Kindes vertrauten?
- 52 B: Ja genau. Ein Sohn hat sogar mit einem ehemaligen Lehrer immer noch Kontakt.
- 53 I: Als Sie sich entschieden haben in die Schweiz zu kommen. Was war Ihnen über das Schweizer Schulsystem schon bekannt?
- 54 B: Als wir aus Afghanistan geflüchtet sind, wussten wir noch nicht, wohin wir gehen sollten. Es war eigentlich Zufall, dass wir in die Schweiz gekommen sind.

- 55 I: Hatten Sie Verwandte oder Bekannte, die schon vor Ihnen in die Schweiz gekommen sind?
- 56 B: Nein, wir waren die ersten aus unserer Familie, die in die Schweiz kamen.
- 57 I: Als die beiden Kinder in die Schule kamen, was war für Sie neu an der Schweizer Schule?
- 58 B: Sehr Vieles war für mich an der Schule in der Schweiz neu. Zum Beispiel der Sportunterricht war ganz neu für mich. Das gab es bei uns in Afghanistan nicht.
- 59 I: Gab es jemand, der Ihnen das erklärt hat, zum Beispiel Sportunterricht?
- 60 B: Ja, wir haben Kontakt zum Lehrer aufgenommen und er hat uns das erklärt. Und auch Freunde, die wir hier neu gefunden hatten.
- 61 I: Können Sie sich auch noch an andere Themen erinnern, die für Sie neu waren?
- 62 B: Ja, dass man mehrere Fremdsprachen lernt, das war auch neu für mich.
- 63 I: Gab es auch Themen, die schwierig zu verstehen waren am Schweizer Schulsystem?
- 64 B: Nein, es gab nichts, dass ich schwierig zu verstehen fand. Ich war einfach zufrieden mit der Schule hier in der Schweiz.
- 65 I: In der Schweiz ist ja die Pünktlichkeit ein sehr wichtiges Thema. Auch in der Schule.
- 66 B: Ja, das weiss ich und das finde ich auch sehr gut.
- 67 I: War in der Schule in Afghanistan Pünktlichkeit auch so wichtig?
- 68 B: In der Schule in Afghanistan war Pünktlichkeit schon auch eine wichtige Sache. Aber bei anderen Terminen ist es nicht so wichtig.
- 69 I: Wenn hier in der Schweiz ein Kind krank ist, wird von der Schule erwartet, dass das Kind abgemeldet wird. War das in Afghanistan auch so?
- 70 B: Nein, dort mussten die Eltern einen Brief schreiben und dieser wurde am nächsten Tag dem Lehrer abgegeben. Die meisten Häuser in Afghanistan haben kein Telefon.
- 71 I: Hier in der Schweiz erwartet man von den Eltern, dass sie Ihr Kind abmelden, wenn dieses beispielsweise einen Termin beim Arzt hat. Wie wird das in Afghanistan gehandhabt?
- 72 B: In Afghanistan macht man mit dem Arzt keinen Termin ab. Man geht einfach dorthin und wartet bis man an der Reihe ist.
- 73 I: Und den Lehrpersonen musste man im Voraus nicht sagen, dass man einen Termin hatte?
- 74 B: Manche Lehrer haben es strenggenommen, denen musste man es danach sagen, dass man einen Termin hat oder zum Arzt gehen will. Aber manchen Lehrern war das einfach egal.
- 75 I: Welche Möglichkeiten hatte Sie in Afghanistan, wenn ein Kind Schwierigkeiten mit den Hausaufgaben hatte? Gab es eine Art Hausaufgabenhilfe?
- 76 B: Nein, die Lehrer gaben einfach Hausaufgaben und die mussten auf den nächsten Tag gemacht werden. Die Familie hilft dann.
- 77 I: Hier in der Schweiz ist der Kontakt und der Austausch zwischen den Lehrpersonen und der Eltern sehr wichtig. War das auch in Afghanistan wichtig?
- 78 B: Als wir noch in Afghanistan waren, war es nicht so, dass man Kontakt hatte zur Lehrperson. Aber wie es jetzt ist, weiss ich nicht.
- 79 I: Nun würde mich noch das Thema Sonderschulen interessieren. Gab es in Afghanistan Schulen für Kinder mit geistiger oder körperlicher Behinderung?
- 80 B: Nein, das gab es nicht.
- 81 I: Gingen diese Kinder einfach nicht zur Schule, oder wie war das?
- 82 B: Nein, diese Kinder gingen damals nicht zur Schule. Aber wie es heute in Afghanistan ist, das weiss ich nicht. Vielleicht hat sich das auch geändert. Aber früher gab es das nicht.

- 83 I: Als Ihre Kinder damals in der Schweiz zur Schule gingen, was hat ihnen geholfen, dass Sie sich mit dem Schweizer Schulsystem möglichst schnell vertraut machen konnten?
- 84 B: Als wir hier nach (NAME DES WOHNORTES) kamen, erfuhren wir vom Sozialamt, dass der eine Sohn nun in die Schule komme und der andere in den Kindergarten. Und im Haus, in dem wir wohnten, lebte ein Stockwerk tiefer eine andere Afghanische Familie. Diese hat uns geholfen und uns erklärt, wo die Kinder nun zur Schule gehen werden.
- 85 I: Diese Nachbarsfamilie, lebte diese schon länger in (NAME DES WOHNORTES)?
- 86 B: Ja, diese Familie war bereits acht oder neun Jahre vor uns nach (NAME DES WOHNORTES) gekommen.
- 87 I: Hat diese Familie Ihnen oft helfen können?
- 88 B: Ja, sehr oft.
- 89 I: Hätte es noch etwas anderes gegeben, dass Sie sich gewünscht hätten, damit Sie das Schweizer Schulsystem besser und schneller verstehen konnten?
- 90 B: Nein.
- 91 I: Würden Sie also alles wieder gleich machen?
- 92 B: Ja, ich würde es schon wieder gleich machen. Am Anfang hatten wir ja die Hilfe, und danach konnte uns der ältere Sohn helfen, weil dieser sehr schnell lernte. Er half dann dem jüngeren Sohn, mir und meinem Mann half er mit den Terminen.
- 93 I: Dann war ihr älterer Sohn eine grosse Hilfe für Sie?
- 94 B: Ja, sehr. Auch jetzt ist er immer noch eine grosse Hilfe. Er lebt zwar nicht mehr bei uns, sondern in (NAME DES ORTES). Er kommt immer noch am Mittag und am Samstag und liest uns die Briefe vor. Ich bin ihm sehr dankbar dafür.
- 95 I: Am Anfang des Gesprächs haben Sie mir erzählt, dass Sie froh sind, dass die Kinder hier in der Schweiz nicht von ihren Lehrpersonen geschlagen werden. Gibt es noch andere Sachen, die Sie sich von den Lehrpersonen wünschen?
- 96 B: Es gefällt mir gut, wie die Lehrer hier in der Schweiz die Kinder behandeln. Mein jüngster Sohn, der zuerst zwei bis drei Jahre in Afghanistan zur Schule ging, geht jetzt hier in (NAME DES WOHNORTES) zur Schule. Wenn er am Mittag von der Schule kommt, isst er schnell etwas und will dann gleich wieder zurück in die Schule gehen.
- 97 I: War das bei den anderen Kindern auch so?
- 98 B: Ja, beim zweitjüngsten Sohn, der mit mir und meinem Mann in die Schweiz flüchtete, war das auch so. Die zwei ältesten Kinder, die nur in Afghanistan zur Schule gingen, die waren nicht begeistert von der Schule. Die wollten lieber nicht zur Schule gehen. Sie hatten kein Interesse am Lesen und Schreiben lernen. Die Lehrer in Afghanistan gaben sehr viele Hausaufgaben. Die beiden ältesten Kinder haben dann immer geweint und sagten, sie wollen nicht mehr in die Schule gehen.
- 99 I: Weinten sie wegen den Lehrpersonen oder wegen den vielen Hausaufgaben?
- 100 B: Auch wegen den Hausaufgaben. Mein jüngster Sohn, der jetzt noch in der Schule ist, den sehe ich fast nie Hausaufgaben machen.
- 101 I: Wünschen Sie sich, dass ihr jüngste Sohn noch ein bisschen mehr Hausaufgaben hätte?
- 102 B: Ich finde es so, wie es jetzt ist, ist es gerade in Ordnung. Ich bin zufrieden mit dem, was ich zuhause sehe, wie mein Sohn mit dem Lernen vorankommt. Wie es in der Schule läuft, das weiss ich aber nicht.
- 103 I: Hätten Sie gerne mehr Informationen von der Lehrperson von ihrem jüngsten Sohn, wie es in der Schule läuft?
- 104 B: Ja, ich hätte gerne mehr Informationen, wie es läuft und wie er in der Schule ist.
- 105 I: In der Schweiz dürfen die Eltern mit den Lehrpersonen Kontakt aufnehmen, wenn sie eine Frage haben oder Informationen über Ihr Kind haben möchten. Wussten Sie das?

106 B: Ja, das weiss ich.

107 I: Wie wichtig ist es für Sie von der Lehrperson diese Informationen zu erhalten?

108 B: Das ist für mich sehr wichtig.

109 I: Wie möchten Sie diese Informationen erhalten?

110 B: Für mich ist der persönliche Kontakt am besten.

111 I: Wären Sie bereit regelmässig dafür in die Schule zu kommen?

112 B: Ja sicher. Der Kontakt mit der Schule ist mir sehr wichtig, damit ich weiss, wo mein Kind noch Schwierigkeiten hat. Mein Mann und ich sind auch bereit, ihm zu helfen, aber leider sprechen wir nur wenig Deutsch und deshalb ist es oft schwierig ihm zu helfen. Deshalb müssen dann die älteren Geschwister ihm helfen.

113 I: Verstehe ich Sie richtig? Sie möchten gerne von der Lehrperson informiert werden, wenn bei Ihrem Kind schulische Probleme auftauchen, damit Sie ihm helfen können?

114 B: Ja genau.

115 I: Das ist meine letzte Frage gewesen. (...) Ich bedanke mich bei Ihnen für das Interview.

22 INTERVIEW MIT FRAU M.

- 1 I: Können Sie mir erzählen, woher Sie kommen und wie Sie aufgewachsen sind?
- 2 B: Ich bin in Afghanistan geboren in (NAME DES ORTES). Der nächst grössere Ort, der in der Nähe liegt, heisst Besaht.
- 3 I: Wie weit weg von Kabul liegt dieser Ort?
- 4 B: Etwa eine Stunde.
- 5 I: Ist Ihr Heimatort eher so gross wie ein Dorf oder wie eine Stadt?
- 6 B: Es ist eher ein Dorf.
- 7 I: Sind Sie in diesem Dorf auch zur Schule gegangen?
- 8 B: Nein, weil als ich vier Jahre alt war, ging ich mit meiner Familie in den Iran.
- 9 I: Können Sie mir erzählen, wie Sie im Iran aufgewachsen sind?
- 10 B: Ich lebte im Iran mit meiner Mutter, meinem Onkel und meinen Geschwistern. Also zuerst hatte ich noch keine Geschwister, als wir in den Iran gingen. Ich war das einzige Kind. Später wurden dann meine Geschwister geboren. Wir waren fünf Kinder. Zwei Brüder und zwei Schwestern.
- 11 I: Haben Sie und Ihre Geschwister im Iran die Schule besucht?
- 12 B: Ja, ich und meine Geschwister sind im Iran in die Schule gegangen.
- 13 I: Erzählen Sie mir bitte über Ihre Schulzeit im Iran.
- 14 B: Es war so, es gab ja den Krieg zwischen dem Iran und dem Irak. Und dann konnte ich halt nicht so gut lernen. Ich hatte nicht die gleichen Möglichkeiten. Ich ging zwar in die Schule, aber nicht die ganze Zeit. Mit der Zeit wurde es dann aber besser und ich hatte die Möglichkeit zum Lernen.
- 15 I: Heisst das, dass Sie nicht jeden Tag in die Schule gehen konnten?
- 16 B: Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber etwa vor den Sommerferien, als die Bomben kamen, war die Schule geschlossen. (...) Aber als ich in die zweite Klasse kam, war der Krieg fertig und dann konnte ich wieder weiter in die Schule gehen.
- 17 I: Wie alt waren Sie, als Sie in die erste Klasse kamen?
- 18 B: Ich kam mit sieben Jahren in die Schule, in die erste Klasse. Damals gab es noch keinen Kindergarten, deshalb kam ich direkt in die Schule.
- 19 I: Wie viele Jahre gingen Sie in die Schule?
- 20 B: Zuerst ging ich zwölf Jahre in die Schule, bis ich mein Diplom hatte, das heisst also mit der Kanti fertig war. Danach ging ich noch vier Jahre, um Geschichte zu studieren. Also insgesamt ging ich 16 Jahre zur Schule.
- 21 I: Können Sie mir noch mehr über das Schulsystem im Iran erzählen?
- 22 B: Zuerst geht man fünf Jahre in die Primarschule. Danach geht man drei Jahre in die Oberstufe und dann gibt es für die starken Schüler ein Jahr Vorbereitung für die Kanti. Und dann nochmal drei Jahre Gymnasium.
- 23 I: Durften Mädchen und Knaben zusammen in die Schule gehen?
- 24 B: Bei mir gab es eine Mädchenschule und eine Knabenschule. Man ging nicht zusammen in die Schule.
- 25 I: Haben sich Ihre Eltern für die Schule interessiert?
- 26 B: Ich hatte die Unterstützung von meinen Eltern, sie waren nicht dagegen, dass ich in die Schule ging. Es war ihnen wichtig, dass man sich weiterbildet.
- 27 I: Wie haben Ihre Eltern Sie bei der Schule unterstützt?
- 28 B: Es war nicht so, dass ich Hilfe nötig hatte. Ich wollte es selber erledigen, ich wollte es einfach alleine schaffen.
- 29 I: Heisst das, dass Sie eine gute Schülerin waren?

- 30 B: Ja, ich war eine der besten Schülerinnen an meiner Schule.
- 31 I: Waren Ihre Eltern stolz darauf, dass Sie so eine gute Schülerin waren?
- 32 B: Ja, sie waren schon stolz auf mich, aber sie konnten mich dafür nicht belohnen. Ich bekam deswegen zum Beispiel keinen Fernseher oder so. Bei uns war man entweder draussen oder in der Schule. Mehr gab es nicht. Wir hatten erst viel später Fernsehen.
- 33 I: Wie waren die Erwartungen Ihrer Eltern an Sie?
- 34 B: Meine Eltern sagten mir nicht, welchen Beruf ich lernen soll. Sie wollten einfach, dass ich mich weiterbilde, damit ich es in der Zukunft mal besser haben werde als sie.
- 35 I: Was für Erinnerungen haben Sie an Ihre Lehrpersonen im Iran?
- 36 B: Damals waren die Lehrpersonen sehr streng, sie gaben sehr viele Hausaufgaben. Wie es heute ist, weiss ich nicht. Wahrscheinlich ist es heute besser.
- 37 I: Sie sagen, die Lehrpersonen waren früher sehr streng. Ich kann mir vorstellen, dass nicht alle Kinder bestehen konnten. Wurden diese Kinder dann bestraft?
- 38 B: Es gab ja damals eben viele Hausaufgaben und einige Kinder wurden dann bestraft, wenn sie die Hausaufgaben nicht gemacht hatten. Und diese Kinder wurden dann bestraft, auch mit Schlägen. Ich gehörte zum Glück nicht zu diesen Kindern. (...) Heute ist es nicht mehr so, es hat sich viel verändert.
- 39 I: Wie war das Verhältnis zwischen den Schülern und den Lehrpersonen?
- 40 B: In der Primarschule und Oberstufe hatte man als Schüler sehr viel Respekt vor den Lehrern. Nach der Oberstufe änderte das aber ein wenig. Man hatte immer noch Respekt vor den Lehrpersonen, aber der Kontakt wurde freundlicher.
- 41 I: Was für Gefühle entstehen bei Ihnen, wenn Sie an Ihre Lehrpersonen zurückdenken?
- 42 B: Zu mir waren die Lehrpersonen nett, aber wie ich mich erinnern kann waren sie nicht zu allen so.
- 43 I: Was führte Sie in die Schweiz?
- 44 B: Als ich meinen Mann heiratete, hatte er keinen Ausweis. In Afghanistan war Krieg und wir konnten nicht dorthin zurückgehen, das war zu unsicher. Wir konnten uns im Iran auf der Strasse nicht so bewegen, wie wir wollten, weil er keinen Ausweis hatte.
- 45 I: Ihr Mann kommt also auch aus Afghanistan?
- 46 B: Ja, mein Mann kommt auch aus Afghanistan. Nach der Hochzeit kam er auch in den Iran. Im Iran war es so, wenn wir einkaufen wollten, war die ganze Familie dabei, weil im Iran ist es so, wenn man mit der Familie unterwegs ist, dann wird man weniger von der Polizei kontrolliert. (...) Mein Mann kam aus dem Krieg in Afghanistan in den Iran.
- 47 I: Und dann kamen Sie vom Iran in die Schweiz?
- 48 B: Mein Mann wurde zuerst noch zweimal nach Afghanistan zurückgeschickt, als wir im Iran waren. Und deswegen wollten wir dann in die Schweiz. (...) Vom Iran gingen wir zuerst in die Türkei, dann nach Griechenland, von Griechenland nach Mazedonien, Slowenien, Serbien, Österreich und dann in die Schweiz. (...) Wir kamen im Winter und liefen vom Iran an die türkische Grenze und von dort weiter, immer ohne Flugzeug.
- 49 I: Dann war der Hauptgrund für Ihre Ausreise die Tatsache, dass ihr Mann keinen Ausweis hatte und deshalb wieder zurück nach Afghanistan gehen musste?
- 50 B: Ja, das war ein Grund und ein anderer war die Krankheit unserer Tochter (NAME DES KINDES).
- 51 I: Was für eine Krankheit hat ihre Tochter?
- 52 B: Diabetes.
- 53 I: (kurze Pause) Nun zu einem anderen Thema, nämlich die Schule hier in der Schweiz. Wie wichtig ist für Sie die Schule in der Schweiz?
- 54 B: Die Schule ist mir sehr wichtig. Als wir im Iran waren, war mein Ausweis durch die Hochzeit nicht mehr gültig. Und deshalb konnte (NAME DER TOCHTER) nicht in die Schule gehen, ob-

wohl sie vom Alter her in die Schule gehen musste. Das war für mich auch ein Grund in die Schweiz zu kommen, weil es ist mir sehr wichtig, dass (NAME DER TOCHTER) in die Schule geht.

- 55 I: Ich weiss, dass Sie zwei Kinder haben und das dritte ist ja unterwegs. Wie alt sind ihre Kinder und welche Klasse besuchen sie?
- 56 B: (NAME DER TOCHTER) ist acht Jahre alt und ist in der zweiten Klasse. (NAME DES SOHNS) ist 4 Jahre und sieben Monate alt und geht in den ersten Kindergarten.
- 57 I: Dann ist also (NAME DER TOCHTER) zuerst in die Schule gekommen. Wie hat die Lehrperson von (NAME DER TOCHTER) das erst Mal mit Ihnen Kontakt aufgenommen?
- 58 B: Beim ersten Kontakt mit der Lehrerin war ein Dolmetscher dabei. Damals wurde uns die Schule vorgestellt, die Schulleitung, der Stundenplan und solche Sachen. (...) Und welche Sachen (NAME DER TOCHTER) für die Schule braucht und so.
- 59 I: Dann war der erste Kontakt mit der Lehrperson ein persönlicher Kontakt?
- 60 B: Ja, es war ein persönlicher Kontakt und ein Dolmetscher war dabei und er hat alles übersetzt.
- 61 I: Wann fand dieser erste Kontakt statt?
- 62 B: (NAME DER TOCHTER) war schon einige Zeit in der Schule und dann gab es dieses Gespräch.
- 63 I: War der Zeitpunkt für Sie gut oder hätten Sie lieber früher den Kontakt gehabt?
- 64 B: Es hat für mich so gerade gepasst.
- 65 I: Sie haben vorhin erwähnt, dass bei diesem ersten Treffen unter anderem der Stundenplan und die Schulsachen besprochen wurden. Gab es noch andere Themen?
- 66 B: Uns wurde auch erzählt, wie es (NAME DER TOCHTER) in der Schule geht, wie sie lernt.
- 67 I: Wurde Ihnen bei diesem Gespräch auch erklärt, wie die Schule in der Schweiz funktioniert?
- 68 B: Nach dem Gespräch durften wir noch etwa eine Stunde im Klassenzimmer von (NAME DER TOCHTER) beim Unterricht dabei sein und zusehen.
- 69 I: Wie war das für Sie?
- 70 B: Ich habe das sehr gut gefunden, so konnte ich auch sehen, wie (NAME DER TOCHTER) in der Schule ist. (...) Und ich konnte auch sehen, wie die Lehrperson ist und wie sie mit den anderen Kindern umgeht.
- 71 I: Gab es etwas, was Ihnen beim Erstkontakt mit der Lehrperson gefehlt hat?
- 72 B: Die Sachen wurden mir sehr gut erklärt. Ich habe auch noch ein Dossier bekommen, mit Informationen zur Schule. Die wurden mir auch ganz genau erklärt. Zum Beispiel stand darin, dass die Eltern in der Schule vorbeischaun können und solche Sachen.
- 73 I: Das tönt sehr interessant. Von wem haben Sie dieses Dossier bekommen?
- 74 B: Ich bekam es von der Schule.
- 75 I: Von der Lehrperson oder von der Schulleitung?
- 76 B: Das weiss ich nicht mehr ganz genau, aber ich glaube von der Schulleitung.
- 77 I: Hat Ihnen sonst noch etwas gefehlt beim ersten Kontakt mit der Lehrperson?
- 78 B: Es fehlte mir nichts. Es war schon neu für mich, aber mir wurde alles erklärt.
- 79 I: Bevor Sie in die Schweiz kamen, was wussten Sie schon über das Schulsystem in der Schweiz?
- 80 B: Ich wusste nicht direkt etwas über die Schule in der Schweiz, aber ich wusste, dass allgemein in den europäischen Ländern die Schulbildung besser ist, als im Iran und in Afghanistan.
- 81 I: Was ist für Sie am Schweizer Schulsystem neu oder schwierig zu verstehen?
- 82 B: Bei uns war es ja so, als wir hier her kamen und (NAME DER TOCHTER) in die Schule kam, war das Schuljahr nicht am Anfang, sondern schon Mitten im Schuljahr. Ich war sehr glücklich, dass (NAME DER TOCHTER) gerade schon mit der Schule anfangen konnte. Im Iran war es halt nicht so. Dort wurde gesagt, die Schule hat schon angefangen, jetzt muss man warten, bis das

- Jahr zu Ende geht.
- 83 I: Ach so war das. Und Sie waren halt froh, dass (NAME DER TOCHTER) hier Mitten im Jahr mit der Schule anfangen konnte?
- 84 B: Ja genau und ich war auch froh, dass (NAME DER TOCHTER) von den anderen Kindern nicht anders behandelt wurde, als die Schweizer Kinder. Das hat mich sehr glücklich gemacht.
- 85 I: Sie selber haben ja die Schule so erlebt, dass die Mädchen und Knaben nicht zusammen in die Schule gingen. War das komisch für Sie, als Sie sahen, dass (NAME DER TOCHTER) in einer Klasse mit Mädchen und Knaben war?
- 86 B: Mein Mann und ich wussten, dass es in anderen Länder so ist. Und für (NAME DER TOCHTER) war es ja das erste Schuljahr. Für Sie war es auch normal. (...) (NAME DER TOCHTER) erzählt zu Hause sehr viel positive Sachen von der Schule. Für sie ist ja auch sehr vieles neu, denn sie ging ja davor noch nicht in die Schule, weil sie nicht konnte. Und jetzt findet sie sehr viele Sachen in der Schule gut.
- 87 I: Wenn Sie für (NAME DER TOCHTER) wählen könnten, hätten Sie lieber eine Schule, in der die Knaben und Mädchen getrennt sind oder zusammen?
- 88 B: Das ist mir eigentlich egal. Hauptsache (NAME DER TOCHTER) kann zur Schule gehen.
- 89 I: Wir kommen langsam zum Ende des Interviews. Ich habe nur noch wenige Fragen an Sie. Hier in der Schweiz ist in den Schulen Pünktlichkeit ein wichtiges Thema. War das in der Schule im Iran auch so wichtig wie hier?
- 90 B: Im Iran achtet man nicht so stark auf die Pünktlichkeit wie hier. Es kam sogar vor, dass die Lehrperson zu spät oder gar nicht kam. Dann gab es halt ein Chaos. Ich finde es aber gut, dass man hier auf die Pünktlichkeit achtet.
- 91 I: Wie wurde im Iran damit umgegangen, wenn ein Kind krank war und nicht zur Schule gehen konnte?
- 92 B: Das ist verschieden. Wenn man einen Termin hat, dann sagt man es der Lehrperson schon früher, dass man nicht kommen kann. Wenn man krank ist, sagt man es vielleicht erst am nächsten Tag der Lehrperson.
- 93 I: Wie wurde mit dem Thema Hausaufgabenhilfe im Iran umgegangen?
- 94 B: Im Iran gab es keine Aufgabenhilfe. Es gab aber zusätzliche Lektionen in der Schule, wo den Kindern etwas genauer erklärt wurde. Aber nicht unbedingt die Hausaufgaben, sondern sonst der Schulstoff. (...) Als ich noch zur Schule ging, war es so, dass andere Kinder zu mir kamen und mich um Hilfe fragten. Vor allem dann, wenn ihre Familie ihnen nicht helfen konnte. Nicht alle Eltern konnten ihren Kindern bei den Hausaufgaben helfen.
- 95 I: Wie wichtig war damals im Iran der Kontakt zwischen den Eltern und den Lehrpersonen?
- 96 B: Es gab Kontakt zwischen den Eltern und den Lehrpersonen, aber nicht so wie hier. Die Lehrpersonen schickten Einladungen, aber wenn man nicht hingehen wollte, ging man einfach nicht.
- 97 I: Wenn eine Lehrperson feststellte, dass ein Kind in der Schule Probleme hatte, meldete sie sich dann bei den Eltern von diesem Kind?
- 98 B: Es kam schon vor, dass sich ein Lehrer meldete, wenn ein Kind Probleme hatte. Und die Eltern meldeten sich beim Lehrer, wenn das Kind ein Problem hatte. Aber hier in der Schweiz wird mehr darauf geachtet, wie im Iran.
- 99 I: Gab es damals im Iran Sonderschulen für Kinder mit geistiger oder körperlicher Behinderung?
- 100 B: Wenn ein Kind körperlich behindert war, musste die Familie von diesem Kind mehr darauf aufpassen und es zum Beispiel von der Schule abholen gehen. Für geistig behinderte Kinder gab es keine Schule, diese Kinder gingen nicht in die Schule.
- 101 I: (...) Vorhin haben Sie mir erzählt, dass beim Erstkontakt mit der Schule ein Dolmetscher dabei war und dass das hilfreich für Sie war. Was wären sonst noch gute Hilfestellungen für Sie gewesen, um das Schweizer Schulsystem kennen zu lernen?
- 102 B: Ich denke, wenn es Schwierigkeiten gegeben hätte, dann wären wir selber schuld gewesen, weil wir es noch nicht kannten oder es neu für uns war. Es lief aber alles gut. (...) Im letzten Semester gab es einen Abend, da wurde erklärt, welche Lehrperson was macht. Die Fächer ver-

stand ich damals, aber nicht genau, was die Lehrperson macht.

-
- 103 I: Wäre es für Sie also hilfreich, wenn Sie bei Elternabenden auch einen Dolmetscher hätten?
-
- 104 B: Mit einem Dolmetscher würde ich es besser verstehen. Aber das Wichtigste konnte ich auch so verstehen.
-
- 105 I: Ihre Tochter (NAME DER TOCHTER) hatte mal erwähnt, dass ein gewisser Herr (NAME DES MANNES) Ihre Familie unterstützt. Ist das richtig?
-
- 106 B: Ja, er ist von der Gemeinde, deswegen hilft er uns manchmal.
-
- 107 I: Ach so, das wusste ich nicht. Hätten Sie gerne noch mehr Hilfe von Herrn (NAME DES MANNES)?
-
- 108 B: Er hilft uns schon so viel, wie er kann. Alles was die Gemeinde betrifft, hilft er uns. Einmal, als (NAME DES SOHNS) seinen Arm verstauchte, riefen wir Herrn (NAME DES MANNES) an und er kam und ging mit ihm ins Spital.
-
- 109 I: Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage des Interviews. Wenn Sie wünschen könnten, was würden Sie sich von den Lehrpersonen von Ihren Kindern noch wünschen?
-
- 110 B: Ich habe keine spezielle Wünsche. Ich bin einfach froh, dass die Lehrerinnen es mir genau und langsam erklären. (NAME DER TOCHTER) hat Spass am Lernen. Sie darf in der Schule Spass haben und lernte auch etwas. Ich bin auch froh, dass die Lehrpersonen auf die Krankheit von meiner Tochter Rücksicht nehmen und darauf achten, obwohl es ja nicht die Angelegenheit der Lehrer ist. Das finde ich gut, dass die Lehrpersonen auch darauf Acht geben.
-
- 111 I: Es freut mich zu hören, dass Sie so zufrieden mit den Lehrpersonen Ihrer Kinder sind. Ich danke Ihnen vielmals für das offene Gespräch und wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute. Besten Dank.
-
- 112 B: Danke auch.

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

- 6 a) *Geographische Lage von Syrien*
(<http://www.transasien.org/pages/syrien/geographie.php>)
- b) *Geographische Lage von Sri Lanka*
(<http://www.transasien.org/pages/sri-lanka/geographie.php>)
- c) *Geographische Lage von Afghanistan*
(<http://www.transasien.org/pages/afghanistan/geographie.php>)
- 7) *Asylgesuche nach Jahren* (SEM, 19.07.2017, Kommentierte Asylstatistik 2. Quartal 2017 unter <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/statistik/asylstatistik/2017/stat-q2-2017-kommentar-d.pdf>.)
- 8) *Asylgesuche 1.1.-30.6.2017: Wichtigste Nationen* (SEM, 19.07.2017, Kommentierte Asylstatistik 2. Quartal 2017 unter <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/statistik/asylstatistik/2017/stat-q2-2017-kommentar-d.pdf>.)
- 9) *Bildungssystem Schweiz*
(https://www.edudoc.ch/static/web/bildungssystem/grafik_bildung_d.pdf)
- 10) *Bildungssystem Kanton Appenzell Ausserrhoden*
(<http://www.edudoc.ch/static/web/bildungssystem/AR.pdf>.)
- 11) *Bildungssystem Kanton St. Gallen*
(<http://www.edudoc.ch/static/web/bildungssystem/SG.pdf>.)
- 12) *Bildungssystem Syrien*
(<https://www.bq-portal.de/de/db/berufsbildungssysteme/5077>)
- 13) *Bildungssystem Sri Lanka*
(<https://wenr.wes.org/2017/08/education-in-sri-lanka>)
- 14) *Bildungssystem in Afghanistan*
(<https://www.bq-portal.de/de/db/berufsbildungssysteme/7472>)